

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

#23 (tomo 1) Jan. 2020

NECRÓPOLE DAS TOUÇAS (Sabrosa)

**Cerro do Castelo de
Alferce: um emblemático
sítio arqueológico**

**Botões de Uniforme ao
Tempo da Guerra Peninsular**

**Artes do Couro: os estojos
dos séculos XIII-XIV**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

1972 - 2020

48 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada
da Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada

peça já a sua ficha de inscrição

arque•hoje
Finding our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

PUBLICAÇÕES GESTÃO CULTURAL

www.arqueohoje.com

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Bª Stª Eulália - Repeses 3500-682 Viseu
Rua do Triângulo Vermelho, nº 2 1170-302 Lisboa

Capa | Jorge Raposo

Montagem sobre fotografia da Necrópole das Touças, sítio arqueológico de cronologia predominantemente medieval localizado no Município de Sabrosa. Observam-se alguns dos ortostatos ou pedras fincadas que acompanham as sepulturas e sarcófagos escavados na rocha e, em segundo plano, vê-se ainda um marco de demarcação da Ordem de Malta datado de 1776.

Foto | © Gerardo Gonçalves e Dina Pereira.

II Série, n.º 23, tomo 1, Janeiro 2020

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede (proprietário, editor e redacção) |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação
e Restauro do Património

Monumental, Ld.^a / Câmara
Municipal de Oeiras / Associação dos
Arqueólogos Portugueses

Apoio | Neopéica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

As presentes diversidade e proficiência da Arqueologia portuguesa estão bem patentes nas páginas deste tomo da *Al-Madana Online*. Aqui encontramos os resultados de trabalhos de natureza preventiva, mas também de projectos de investigação plurianual, em sítios como a Necrópole das Touças (Sabrosa), o Castro das Coroas (Cinfães), as estruturas defensivas do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique) e do Castelo de Miranda do Douro, o povoado fortificado do Outeiro do Circo (Beja), ou os contextos urbanos da Rua de Santa Margarida, em Santarém. À diversidade geográfica e de realidades crono-culturais associam-se diferentes enquadramentos institucionais e abordagens técnico-científicas e metodológicas multidisciplinares. Estas vão da prospecção de superfície às sondagens de diagnóstico e ao acompanhamento de obras, incluindo a incorporação da Geofísica, da aerofotogrametria com drones e da modelação tridimensional de terreno no processo de intervenção e investigação arqueológica. Sem esquecer a necessária sociabilização do conhecimento assim produzido através da Educação Patrimonial.

A abrangência geográfica é alargada ao mundo da lusofonia, através de artigo dedicado aos fornos de cal artesanais de Estaquinha, em Moçambique, que traça paralelos com os conhecidos em território português, em destaque no tomo anterior.

Seguem-se estudos sobre os botões de uniformes militares ao tempo da Guerra Peninsular resultante das invasões francesas (1807-1814), o sinete municipal de Vila Franca do Campo, na Ilha de S. Miguel (Açores), e a porcelana decorada de uma tipologia muito particular – *kinrande* – identificada entre o espólio da Rua da Judiaria, em Almada.

Três temas justificam a livre expressão da opinião de investigadores portugueses: os mecanismos de valoração do Património, tendo por base a arte rupestre do Vale do Rio Côa, em Portugal, e de Siega Verde, em Espanha; as dinâmicas de (re)construção e interpretação do Passado em Arqueologia; e o movimento cidadão gerado por obra que afecta a Anta 1 de Vale da Lage (Tomar).

A arte de trabalhar o couro volta a merecer publicação, agora com um texto dedicado aos estojos dos séculos XIII-XIV; outro artigo analisa o impacto das reformas pombalinas em Lisboa, após o terramoto de 1755, no modelo urbano de outras cidades portuguesas e brasileiras; um terceiro cruza várias fontes para perceber o que sucedeu à comunidade muçulmana de Alcácer do Sal após a reconquista cristã, em 1217.

Como é habitual, o tomo encerra com noticiário arqueológico variado, resenhas e destaques de livros e revistas apresentados nos últimos meses. Dedicamos ainda espaço à partilha de informação sobre eventos científicos e patrimoniais, com balanço de alguns já realizados e agenda dos entretanto anunciados.

São 180 páginas onde, creio, se encontrarão bons momentos de leitura.

Jorge Raposo

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica** | Jorge Raposo

Revisão | Rui Eduardo Botas, Fernanda
Lourenço e Sónia Tchissolle Silva

Colaboram neste número |

Sérgio Amorim, José Arrais, Luísa
Batalha, Nuno Bicho, Rogério P. de
Campos, Fábio Capela, Guilherme
Cardoso, António Carneiro, Aníbal

Costa, Ana Cruz, Pedro Cura,
Pedro Dâmaso, Diogo T. Dias,
M^a Isabel Dias, José d'Encarnação,
Rui R. Filipe, José P. Francisco,
Cristina Gameiro, M. García-Heras,
D. García Rivero, Tiago Gil, Célia
Gonçalves, Gerardo V. Gonçalves,
Florian Hermann, Carlos Jorge,
Francisco Leal, Marta I. C. Leitão,
Virgílio Lopes, Isabel Luna, Andrea
Martins, César Neves, M^a de Fátima
Palma, Dina B. Pereira, Franklin
Pereira, Rui Pinheiro, Eduardo Porfírio,

José C. Quaresma, Jorge M. Resende,
Fernanda Rodrigues, Nuno Santos,
Miguel Serra, Fernando R. Silva,
Pedro da Silva, Vanessa Sousa,
Telma Tavares, Ruth Taylor,
Félix Teichner, Marco Valente e
Humberto Varum.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madana Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

Como é que eu os vou tropicar? | José d'Encarnação...6 ▶

ARQUEOLOGIA

Necrópole das Touças, em Sabrosa: santuário medieval ou algo mais? | Gerardo Vidal Gonçalves e Dina Borges Pereira...9 ▶

ARQUEOLOGIA LUSÓFONA

“Um Metro Atrás e Não Apanhavas Nada!”: resultados preliminares de uma sondagem arqueológica realizada na Rua de Santa Margarida, Santarém | Nuno Santos, António Carneiro, Vanessa Sousa e José Arrais...18 ▶

De Portugal a Moçambique: memória dos fornos de cal artesanais de Estaquinha (Búzi, Sofala) | Fernando Ricardo Silva e Marco Valente...70 ▶

O Castro das Coroas (Ferreiros de Tendais, Cinfães): um novo contributo para o seu estudo | Jorge Manuel Resende...26 ▶

ESTUDOS

Desabotoar o Passado II - Os Botões de Uniforme ao Tempo da Guerra Peninsular: contributo para o seu estudo | Rui Ribolhos Filipe...76 ▶

Cerro do Castelo de Alferce (Monchique): um emblemático sítio arqueológico | Fábio Capela, Félix Teichner e Florian Hermann...35 ▶

O Sinete Municipal de Vila Franca do Campo: observações preliminares | Diogo Teixeira Dias...87 ▶

Castelo de Miranda do Douro: breve notícia de uma escavação arqueológica | Rui Pinheiro, Pedro Dâmaso, Francisco Leal, Tiago Gil, Sérgio Amorim e Carlos Jorge...50 ▶

A Porcelana Kinrande da Rua da Judiaria (Almada) | Telma Tavares...94 ▶

OPINIÃO

Os Valores do Património: uma investigação sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde |

José Paulo Francisco...99 ▶

Ensaio sobre a (Re)Construção Arqueológica como *Performance* | Pedro da Silva...114 ▶

Manifesto Vale da Lage 1 (VL1): tribulação | Ana Cruz...119 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Convento de Monchique: breve notícia da sondagem 20 | Rui Pinheiro...157 ▶

Uma Ocupação da Antiguidade Tardia na Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras) | Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e Isabel Luna...160 ▶

Fragmento de Ânfora Africana / Keay 6-7 do Vale de Alcântara (Lisboa) | Luísa Batalha e Guilherme Cardoso...162 ▶

LIVROS & REVISTAS

Duas Cidades Romanas, Duas Monografias | José d'Encarnação...163 ▶

Novidades editoriais...165, 166 e 167 ▶

PATRIMÓNIO

Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 3: os estojos dos séculos XIII e XIV |

Franklin Pereira...129 ▶

As Reformas Pombalinas em Lisboa: modelo de organização das cidades iluministas portuguesas | Rogério Pereira de Campos, Fernanda Rodrigues, Aníbal Costa e Humberto Varum...137 ▶

A Comunidade Muçulmana de Alcácer do Sal durante a Idade Média | Marta Isabel Caetano Leitão...150 ▶

EVENTOS

Gestos e Técnicas de Vila Nova de São Pedro: *workshops* de Arqueologia experimental no Museu Arqueológico do Carmo | Pedro Cura, Andrea Martins e César Neves...168 ▶

Linguística e Epigrafia: em busca da nossa mais vetusta antiguidade! | José d'Encarnação...171 ▶

São Cucufate: *villa romana que é do Povo!* | José d'Encarnação...173 ▶

7.º LRCW e 5.º SECAH: ceramologia romana e tardo-antiga | José Carlos Quaresma...175 ▶

Campo Arqueológico de Mértola Distinguido com Prémio da Universidade de Córdova | Maria de Fátima Palma e Virgílio Lopes...176 ▶

Notícia do XIII Congresso Ibérico de Arqueometria | Célia Gonçalves, Daniel García Rivero, Maria Isabel Dias, Nuno Bicho, Ruth Taylor e Manuel García-Heras...177 ▶

Workshop Identificar, Escavar e Estudar Sítios do Paleolítico Superior em Contextos de Arqueologia Preventiva | Cristina Gameiro...178 ▶

Agenda de eventos...180 ▶

Como é que eu os vou trompicar?

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado,
da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra].

Por opção do autor, o texto
não segue as regras do Acordo
Ortográfico de 1990.

JOSÉ LUÍS MATEIRA - 2019

Antes do 25 de Abril de 1974,
a nossa preocupação de redactores era:
“*Como é que eu os vou trompicar?*”

Ou seja, como é que eu vou dar a volta ao texto,
para que os senhores da Censura Prévia não entendam
bem o que eu, nas entrelinhas, quero dizer?

Por vezes, éramos nós próprios que nos enganávamos,
como naquela ocasião em que João Martinho de Freitas,
o director, viu censurado o título – e só o título! –
da sua habitual rubrica semanal, apenas porque o
censor não gostara que se chamasse *lengalenga* ao que
o director naquela edição ali comentava.

Os concursos

Lembrei-me desta experiência quotidiana de sermos obrigados a enganar os esbirros do lápis azul, quando tomei conhecimento dos termos de editais referentes a concursos para lugares públicos. Num, a nível autárquico, dava-se prioridade a quem tivesse determinada licenciatura que, por sinal, há muito que não existia nos currículos universitários. O pessoal bisbilhoteiro lá conseguiu perceber: é que o lugar se planeara para a esposa do director do jornal local, que estava sempre a zurzir no presidente da Câmara. Era ela a única que tinha essa licenciatura – e ganhou o lugar! Noutro concurso, este a nível universitário, um dos prováveis concorrentes exercera, durante largos anos, funções de gestão, o que, como se sabe, acaba por impedir a dedicação à investigação

e até, por vezes, ao ensino. Mas esse candidato “não era da cor”. Portanto, muito simples: na grelha das percentagens da avaliação curricular, atribuí-se valor escasso às tarefas administrativas.

Está feito!

Pode também acontecer o contrário: quer-se escolher determinado candidato cujas funções foram sobretudo administrativas e quase nulo o currículo científico. Mesmo estando o concurso aberto para um lugar de docência, não há problema: empola-se bastante a percentagem da gestão académica e... pronto!

Igualmente se pode recorrer a uma terminologia vaga, susceptível de interpretações diversas. Privilegiar-se-á, por exemplo, o candidato cuja investigação se prenda com a longa duração! Assim como a das pilhas que duram, duram, duram!... E basta que o candidato saiba adaptar os seus “projectos” (sim, tem de haver projectos!) à longa duração – o concurso está no papo!

Estou a falar, claro, de concursos democráticos, abertos na sua quase totalidade até a nível internacional, onde o currículo dos candidatos é, teoricamente, esmiuçado a rigor e há, como atrás se disse, rigorosos índices aritméticos e até tabelas *Excel* que automaticamente indicam a classificação, de acordo com a pontuação atribuída por cada membro do júri aos diversos itens em análise. Concursos em que, teoricamente, importa seleccionar o melhor, o candidato que mostrou ter o perfil mais adequado ao lugar que pretende vir a ocupar. O “melhor” ou... “o que mais interessa”?

Os currículos

Há, pois, que analisar os currículos e, aqui, também a porca torce o rabo! Falamos de docentes ou, se se preferir generalizar, dos elementos do género humano que, um dia, perante a possibilidade de virem a ser agricultores, sapateiros ou alfaiates, optaram – ou obrigaram-nos a optar – pela leccionação, pela investigação científica, não pensando quão perigosa viria a ser a primeira e quão penosa e igualmente incompreendida a segunda. A Professora Maria de Fátima Bonifácio, bem conhecida no mundo das Histórias (é especialista em História Contemporânea de Portugal), reformou-se em 2012. *Fora da Circunstância* é o título do seu livro mais recente e constituiu pretexto para Nuno Dias da Silva a entrevistar. Uma longa entrevista inserida no suplemento à edição do n.º 3841, de 29 de Outubro último, do jornal *Reconquista*, de Castelo Branco, *Ensino Magazine* n.º 260 (Outubro 2019), páginas 2 a 4, com chamada na primeira página. Recorto, com a devida vénia, uma passagem: “*O Ministério da Educação está recheado de funcionários, que supostamente são professores, que nunca deram aulas e que estão ali a inventar fichas*

“Há, pois, que analisar os currículos e, aqui, também a porca torce o rabo! Falamos de docentes ou, se se preferir generalizar, dos elementos do género humano que, um dia, perante a possibilidade de virem a ser agricultores, sapateiros ou alfaiates, optaram – ou obrigaram-nos a optar – pela leccionação, pela investigação científica, não pensando quão perigosa viria a ser a primeira e quão penosa e igualmente incompreendida

a segunda.”

e questionários para chatear os docentes e lhes tirar o tempo necessário para a preparação das aulas. Conheço professores de liceu que gastam mais tempo a preencher fichas do que a preparar aulas.

Isto é uma aberração”.

É.

E até mereceria contestação generalizada.

No Ensino Superior – quanto eu saiba (felizmente que também estou aposentado!...) – a situação da burocracia ressentida de igual parafernália. Que projecto tens em curso? Já fizeste o relatório a dar conta das fases alcançadas? Já pensaste no projecto a que vais dedicar-te daqui a cinco anos? Sim, tens que o gizar agora; se não, arriskas-te a não ter financiamento e lá fica a tua classificação pelas ruas da amargura!...

Pedi-me, outro dia, um amigo:

– Por favor, não edites o livro como “actas”, porque as comissões de avaliação não valorizam a participação em reuniões científicas! Claro que o quietei e vou trompicar os jurados, porque nem no mais escuso cantinho do livro aparecerá a palavras *actas* e eles que se danem!

Mas... – estou a redigir esta crónica em pleno auge do *Web Summit*!... – quando toda a gente se orgulha de ter neste evento as maiores sumidades a falar, fico a saber que, para as comissões de avaliação, ser convidado para fazer a conferência inaugural dum congresso internacional ou para presidir a uma das sessões ou, simplesmente, para apresentar uma comunicação, não tem valor por aí além.

O que interessa é ter artigo em inglês, devidamente aprovado por *referees* e não na revista da tua Faculdade ou instituição, mas numa estrangeira. Claro, também aqui a gente trompica os avaliadores:

– Ouve lá, ó colega, tu publicas-me isto na tua revista e eu dou-te oportunidade de publicares na minha, certo?

Além disso, querem em inglês? Fazamos-lhes a vontade:

– Ó *Mr. Google*, tu traduzes-me isto?

E vai daí o *Sr. Google* até é capaz de traduzir, como já aconteceu, Ponta Delgada por *Thin Point* e os avaliadores que descubram se *Thin Point* é no Japão ou na Florida!...

Nem falo dos constantes convites que se recebem da parte de revistas ditas internacionais e de renome, que te propõem publicar um artigo teu... desde que pagues, claro!

Voltemos, então, à entrevista da Professora Fátima Bonifácio, a pôr o dedo na ferida: *“O que acontece é que quem está na investigação ou no ensino universitário não tem tempo para estudar ou aprender, só tem tempo para aviar o mesmo «paper» em cinco sítios diferentes para fazer currículo. Vi muitos currículos em que a mesma conferência é mencionada ter sido apresentada em quatro ou cinco cidades diferentes. É uma falta de vergonha. As avaliações são puramente quantitativas e isso obriga, quem lá está, a apresentar serviço, mesmo que seja repetido. Hoje ninguém pode passar um mês a ler o Weber. Não pode. Não tem tempo. Não sei se sabe, mas hoje em dia um artigo publicado numa revista científica vale mais do que um livro que resulte de uma árdua investigação de dois ou três anos. Isto é completamente desmotivador”*.

Publicado num jornal regional – ainda que de mui vetusta tradição e larga divulgação, como é o *Reconquista* – o depoimento de Fátima Bonifácio precisa de ser alcandorado.

Quantidade – é o que interessa. Daí que o candidato não desdenhe em incluir no seu currículo (frequentemente organizado a trouxe-mouxe...) a *“comunicação na sessão inaugural do congresso X”*.

“[...] hoje em dia um artigo publicado numa revista científica vale mais do que um livro que resulte de uma árdua investigação de dois ou três anos. Isto é completamente desmotivador”.
Publicada num jornal regional – ainda que de mui vetusta tradição e larga divulgação, como é o Reconquista – o depoimento de Fátima Bonifácio precisa ser alcandorado.”

Uma ou várias, porque, no exercício das funções académicas, era a ele que competia presidir à sessão e dar as convencionais boas-vindas aos participantes e augurar-lhes frutífero labor! Falou, não falou? Comunicou, não comunicou? Então, prante-se no currículo que “fez comunicação”! Ora toma! E são mais umas linhas a encher.

A miúde se fala de crise, de encruzilhada. Pois que se esqueça a crise e se atente no significado último de encruzilhada. Não para se exorcizarem lobisomens – ou talvez até para esse fim! Os lobisomens de uma paisagem enfeitada pelos inventores de fichas, de tabelas *Excel*, de esquemas labirínticos... Há que, na encruzilhada, plantar placas direccionais claras, transparentes. A transparência que a verdadeira Democracia requer! No respeito pelas pessoas! 🐾

José d’Encarnação,
6 de Novembro de 2019

Necrópole das Touças, em Sabrosa

santuário medieval ou algo mais?

Gerardo Vidal Gonçalves^I e Dina Borges Pereira^{II}

INTRODUÇÃO

No âmbito de uma visita realizada ao sítio arqueológico das Touças, em 2017, os signatários deste artigo depararam-se com uma realidade bastante mais complexa do que aquela que, por ventura, teria sido referenciada ou descrita por diversos autores no âmbito da investigação, monografias e outros documentos abordando o referido sítio arqueológico.

Em suma, a observação cuidada e a reflexão sobre os indícios arqueológicos documentados no sítio da Necrópole das Touças, sítio também, em tempos, designado como Cemitério Medieval das Touças, Cemitério dos Mouros ou ainda, no início do século XX, Cemitério Lusitano ou Céltico (LOPO, 1987), despertou uma série de considerações sobre a verdadeira essência do sítio arqueológico. De facto, o croqui realizado por Albino dos Santos Pereira Lopo, em agosto de 1912 (LOPO, 1987: 141), mostra, na generalidade, a complexidade do local. São então ilustrados diversos elementos de carácter arqueológico, como o são as sepulturas rupestres, sarcófagos, pedras fincadas ou ortostatos (cerca de 35), um marco de demarcação da Ordem de Malta, antiga Ordem Hospitalária de São João de Jerusalém, datado de 1776¹, entre outros elementos de difícil análise.

A complexidade do sítio e o seu interesse cultural, científico e social despertou, não só na equipa dos signatários, como também nos representantes da autarquia de Sabrosa, a necessidade de compreender melhor o local e estipular um projeto de valorização para o sítio. Na realidade, o local arqueológico integra o denominado “Trilho Torgueano de S. Martinho de Anta”, um percurso de 11 km que atravessa o sítio de S. Martinho de Anta, Arcá, Garganta e a Serra de N. Senhora da Azinheira. O referido trilho inclui o local arqueológico da Necrópole das Touças, dividindo-o mesmo a meio e permitindo o acesso ao mesmo a caminheiros e visitantes.

¹ O marco de demarcação da Ordem de Malta é um dos três marcos identificados até à data no concelho de Sabrosa.

RESUMO

A Necrópole Medieval das Touças é um sítio arqueológico complexo e extenso, situado próximo da aldeia de Garganta, no município de Sabrosa. Ai coexistem sepulturas rupestres, sarcófagos, pedras fincadas, um marco de demarcação da Ordem de Malta datado de 1776 e outros elementos arqueológicos de difícil análise.

O autor apresenta os resultados de recente prospeção arqueológica, apoiada em levantamento aerofotogramétrico e na modelação 3D da zona. Os trabalhos foram realizados no âmbito de um projeto plurianual de investigação em Arqueologia que integra diversos especialistas portugueses e de outras nacionalidades.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Idade Moderna; Prospeção arqueológica; Necrópole; Sepulturas escavadas na rocha.

ABSTRACT

The Touças Medieval Necropolis is a complex and extensive archaeological site located near the village of Garganta, municipality of Sabrosa. There we can find rupestrian tombs, sarcophagi, clamped stones, a 1776 boundary milestone from the Order of Malta, as well as other archaeological elements whose analysis is difficult.

The author presents the results of the recent archaeological survey, based on aero-photogrammetry and 3D modelling of the area. The works are part of a long term Archaeological survey project which includes a diversity of Portuguese and international experts.

KEY WORDS: Middle ages; Modern age; Archaeological survey; Necropolis; Excavated tombs.

RÉSUMÉ

La Nécropole Médiévale des Touças est un site archéologique complexe et étendu, situé près du village de Garganta, municipalité de Sabrosa. Coexistent là des sépultures rupestres, des sarcophages, des pierres érigées, une borne de démarcation de l'Ordre de Malte datée de 1776 et d'autres éléments archéologiques à l'analyse difficile.

L'auteur présente les résultats d'une récente prospection archéologique, basée sur un relevé aéro-photo-gramétrique et sur un modèle en 3D de la zone. Les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un projet pluriannuel de recherche en Archéologie qui intègre différents spécialistes portugais et d'autres nationalités.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Période moderne; Prospection Archéologique; Nécropole; Sépultures creusées.

^I Associação de História e Arqueologia de Sabrosa / CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Cultura e Sociedade, Universidade de Évora (gerardo.vidal.goncalves@gmail.com).

^{II} Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Ortostatos ou pedras fincadas e marco de demarcação da Ordem de Malta, em segundo plano.

No âmbito deste documento e, sobretudo, no âmbito da investigação efetuada no sentido de complementar os dados para a elaboração do projeto e das várias iniciativas a desenvolver, verificou-se, na generalidade, que a relevância dada ao sítio arqueológico da Necrópole das Touças na bibliografia arqueológica nacional foi, sem dúvida, insuficiente, tendo em conta a importância e singularidade do local para história do contexto funerário em Época Medieval, sobretudo medieval cristã.

A julgar pelas referências bibliográficas verdadeiramente relevantes ao local arqueológico no panorama nacional, importa destacar duas situações de relevo. Em primeiro lugar, a referência, bastante importante, à Necrópole das Touças realizada pelo coronel Albino dos Santos Pereira Lopo, nos manuscritos publicados pelo Professor Francisco Sande Lemos (LOPO, 1987), e uma referência do mesmo autor ao local arqueológico no âmbito de uma outra intervenção arqueológica em Ponte de Lima (LEMS e NUNES, 1985), e ainda, num contributo para o património arqueológico do concelho de Sabrosa, do professor Huet Bacelar (GONÇALVES 1992-1993).

Na verdade, a nosso entender, o local arqueológico e as suas dinâmicas não foram, na generalidade, bem enquadradas e suficientemente valorizadas quanto à sua singularidade, importância, complexidade e relevância.

FIG. 2 – Marco da Ordem de Malta, 1776.

FIG. 3 – Localização do sítio arqueológico da Necrópole das Touças no território português e na *Carta Militar de Portugal* (SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS..., 1987).

Trata-se, a julgar pelos dados recolhidos, de um sítio arqueológico amplo, cujos limites ainda não se encontram totalmente definidos, um sítio com realidades cronológicas diversas, no entanto, um sítio arqueológico carregado de simbolismo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o estudo preliminar e a avaliação inicial do sítio arqueológico da Necrópole das Touças, foi necessário elaborar uma estratégia diversificada que comporta, por um lado, a prospeção sistemática da área envolvente e, em segundo lugar, a utilização de uma metodologia de registo, inventariação e localização dos indícios arqueológicos presentes e visíveis.

ÁREA EM ESTUDO

Como já referimos, a área em estudo localiza-se no concelho de Sabrosa, na freguesia de S. Martinho de Anta, a 500 metros para Norte da Aldeia da Garganta, nas coordenadas de latitude Norte 41.29898 e longitude Oeste 7.61783, e a uma altitude de 780 metros, junto à fronteira administrativa que separa o concelho de Sabrosa do concelho de Vila Real. Os indícios arqueológicos encontram-se, à partida, dispersos por uma área de 6000 m², sendo a sua densidade bastante ténue. O local onde se implanta o sítio arqueológico caracteriza-se por comportar realidades geológicas centradas nos granitos moscovíticos-biotíticos, de grão médio e grosseiro, de tendência porfiroide, chamado, comumente, granito de Vilar de Maçada (LNEG, 2015). Trata-se de um local centrado entre os sítios do Vale das Donas, Tapadas, Ribeirinho, Madorras, Cortinha da Fonte e Vilar de Celas. O local arqueológico desenvolve-se num pequeno vale entre a Serra do

Meio, a Sudoeste, a Serra de Ludares e a Serra do Puchinho, a Noroeste, e a Serra de Arcá, a Sudeste.

MÉTODOS E MATERIAIS UTILIZADOS

No âmbito de uma parte dos trabalhos que permitiram redigir os dados, resultados e conclusões deste documento, foi necessário organizar uma metodologia específica, de campo e de gabinete, no sentido de afinar o discurso científico numa postura, a nosso ver, bastante assertiva.

Foi efetuada uma prospeção arqueológica dirigida, concebida a partir de um ponto central, por nós determinado no marco de demarcação da Ordem de Malta, datado de 1776. A partir deste ponto, foram efetuados diversos percursos concêntricos, verificando, na medida das possibilidades oferecidas pela abundante vegetação arbustiva, os locais de implantação de estruturas de tipo sarcófago, sepultura rupestre e outros elementos rupestres e estruturais que pudessem vir a evidenciar a ocupação do local em contexto histórico.

Para complementar a prospeção arqueológica, no entorno da área do sítio arqueológico foi implementado um plano de levantamento aerofotogramétrico com o recurso a um drone/ROV DJI Phantom 3 4K, com uma câmara com sensor Sony EXMOR 1/2.3" CMOS, com mecanismo de estabilização de três eixos. A captura de dados foi processada com o *software* 3DF Zephyr. Após a obtenção do registo aerofotogramétrico, foram integrados os estereopares e foi realizada uma observação pormenorizada dos dados, no sentido de identificar possíveis in-

dícios de estruturas arqueológicas. Foi ainda gerado um DEM (*Digital Elevation Model*), a partir do qual se extraíram as curvas de nível da área de ação do projeto.

Os elementos arqueológicos identificados foram alvo de um registo gráfico através de ilustração arqueológica, um registo fotogramétrico a partir do qual se obtiveram modelos digitais e multidimensionais das estruturas, e ainda foram recolhidas informações métricas sobre cada um dos elementos identificados.

Foi ainda implementado um sistema de registo de dados geográficos com o recurso a um GPS e um sistema integrado no *GoogleMaps / Tablet*, com dados móveis, a partir do qual se foram localizando os indícios, os quais se integraram, *in loco*, numa base de dados *online*. Foram utilizados os fundamentos teóricos e práticos aplicáveis, plasmados nas obras de Philip BARKER (1979) e Andrea CARANDINI (1997), e ainda os postulados, nos domínios das novas tecnologias aplicadas ao património e à arqueologia, de AL-RUZOUQ (2012)² e LI, CHEN e BALTSAVIAS (2008).

RESULTADOS

Os trabalhos efetuados colocaram a descoberto, pelo menos, três realidades interessantes, sendo que uma delas pode desmultiplicar-se em duas outras³. Apesar da pesquisa efetuada e das descrições realizadas pelos investigadores que se debruçaram mais a fundo sobre o tema da Necrópole das Touças, as descrições efetuadas e a reflexão realizada neste âmbito, na generalidade, descartam algumas das realidades observadas, *in loco*, no sítio arqueológico após a primeira avaliação efetuada.

² Metodologia no âmbito da fotogrametria aplicada ao Património.

³ Para além dos sarcófagos em granito, a existência de blocos de granito com morfologia e dimensões aproximadas às dimensões dos sarcófagos conhecidos no local indiciam, no caso específico, a possibilidade de estarmos perante um local de manufatura de sarcófagos.

Na realidade, e ao contrário do que foi exposto em duas das principais referências ao sítio, já indicadas neste documento, a chamada Necrópole das Touças é um sítio arqueológico constituído, até à data⁴, por uma sepultura escavada na rocha de tipo geminada, dois blocos de granito possivelmente para a manufatura de sarcófagos, quatro sarcófagos em granito, sendo que um deles é geminado⁵; um outro, o sarcófago n.º 2, apresenta indícios de ter sido também geminado, no entanto, a realidade atual da estrutura não permite ainda confirmar esta situação.

Para além das estruturas tumulares em granito (sarcófagos e sepulturas), o sítio arqueológico apresenta também uma outra realidade arqueológica ainda em fase de estudo⁶. Trata-se de um conjunto bastante significativo de pedras fincadas ou também designados ortostatos, em granito e de forma irregular alongada (cerca de 30), implantados no terreno de forma sólida e aparentemente sem alinhamento reconhecível.

Pela sua morfologia e implantação no terreno, os ortostatos não parecem corresponder a marcos de delimitação, marcos de divisão de propriedade ou limites de muros. Ao contrário, parecem evidenciar estruturas muito mais complexas. Estes ortostatos foram já documentados por Albino Lopo nos inícios do século XX (LOPO, 1987: 141). No entanto, Huet Bacelar GONÇALVES (1992-1993) não faz qualquer referência a estes elementos. Os ortostatos apresentam dimensões diversas e morfologias igualmente diversas, sendo que, na generalidade, têm formas alongadas na vertical e retangulares.

Por outro lado, importa também referir a relevância de um marco de demarcação da Ordem de Malta, este datado de 1776, implantado no

⁴ Trabalhos de prospeção realizados até setembro de 2019.

⁵ O sarcófago com o número 3 é um sarcófago geminado com divisão interna simples.

⁶ Projeto plurianual em arqueologia denominado “C.O.V.A.S. de Sabrosa: contextualização e valorização da Necrópole das Touças”.

TABELA 1 – Quadro síntese dos sarcófagos, sepulturas rupestres e blocos identificados

Designação	CIM	CEM	LID	LIP	LIM	LED	LEP	LEM	PROF	ALT	TIPO
Sarcófago n.º 1	173,68	209,96	40,47	49,66	48,17	59,77	71,97	64,23	30	-	simples
Sarcófago n.º 3	-	-	44,12 / 44,15	-	-	120,48	-	130,15	32	-	duplo
Sarcófago n.º 2	189,74	228,15	40,44	49,46	49,42	68,70	72,26	68,40	33	-	duplo ?
Sepultura rupestre n.º 4	173,98	-	59,48	81,78	87,13	-	-	-	39	-	geminado
Sarcófago n.º 5	192,71	227,81	44,61	53,83	52,34	73,16	82,08	83,56	11,89	-	simples
Bloco n.º 6	-	194,15	-	-	-	58,88	75,54	67,80	-	40	simples
Bloco n.º 7	-	201,15	-	-	-	-	-	92,29	-	-	simples

CIM: Comprimento Interno máximo | CEM: Comprimento Externo máximo | LID: Largura Interna Distal | LIP: Largura Interna Proximal | LIM: Largura Interna Mesial | LED: Largura Externa Distal | LEP: Largura Externa Proximal | LEM: Largura Externa Mesial | PROF: Profundidade | ALT: Altura. Valores em centímetros.

FIG. 4 – Fotografia aérea com localização dos sarcófagos, da sepultura rupestre e dos blocos regularizados.

limite de uma possível via de traço medieval, a qual delimita uma parte da área da Necrópole das Touças. Este marco não é caso único no concelho de Sabrosa. No entanto, a sua implantação pode indicar a relevância administrativa do local e um marco importante no sentido da compreensão das alterações territoriais no concelho. Utilizando como base o trabalho de Catarina TENTE e Sandra LOURENÇO (2002), foi possível enquadrar morfológica e tipologicamente as estruturas funerárias em estudo. Trata-se, sobretudo, de estruturas tumulares de tipologia geral (TG) não antropomórfica, um sarcófago de Tipologia Geral A (TGA) ovalada (sarcófago n.º 5), dois sarcófagos trapezoidais (sarcófago n.º 2 e sarcófago n.º 1) e uma sepultura rupestre que não consegue descrever na tipologia das autoras, a sepultura rupestre n.º 4. Trata-se de uma sepultura rupestre geminada, com cabeceira demarcada, a Nordeste, por septo com 10 a 12 cm de comprimento. Por outro lado, foram também documentados, pelo menos, três blocos de pedra (blocos n.ºs 6, 7 e 8) com comprimentos médios de 194 cm e largura média de 83 cm. Estes elementos estão dispersos pela área do sítio arqueológico e comportam, aparentemente, possíveis contextos de manufatura, *in loco*, de sarcófagos. Este facto pode ser complementado pelo estado de falta de acabamento que apresentam os sarcófagos n.º 3 e n.º 1.

FIG. 5 – Morfologia interna das estruturas tumulares completas.

sepultura rupestre n.º 4

FIG. 6 – Modelos digitais das estruturas tumulares obtidos através da fotogrametria.

No âmbito dos trabalhos de prospeção e análise das estruturas descritas no presente trabalho, não se verificou a existência de material osteológico no interior dos túmulos ou sarcófagos. Todas as estruturas tumulares não apresentavam cobertura ou quaisquer tampas. Já no início do século XX, Albino LOPO (1987: 142) refere que os sarcófagos não apresentavam cobertura.

DISCUSSÃO

Do ponto de vista da historiografia e, sobretudo, da investigação em arqueologia, são bastante antigas as referências ao mundo funerário medieval em território português. Destacam-se, na generalidade, os trabalhos de Francisco de Paula e OLIVEIRA (1888-1892)⁷, Félix Alves Pereira, Leite de Vasconcelos, Simão Rodrigues Ferreira, Santos Rocha, Martins Sarmento, Amorim Gião, Alberto Correia, António Cruz e Virgílio Ferreira. No entanto, as primeiras experiências e iniciativas nos domínios da investigação sobre a problemática do mundo funerário rupestre ocorrem, sobretudo, a partir de finais do século XIX. Como bem referem Catarina TENTE e António Faustino de CARVALHO (2016: 125), até aos anos 60 do século XX, o eixo central da investigação situava-se na problemática crono-tipológica. Isto é, o enquadramento cronológico das estruturas tumulares com base em fatores de evolução mais ou menos programada das morfologias de cada estrutura. O advento das novas abordagens e da pluridisciplinaridade em arqueologia e outras áreas das humanidades determinou, em suma, o alargamento da problemática sobre este tipo de locais.

⁷ Primeiro trabalho arqueológico sobre necrópoles em Portugal. No entanto, deverá ser visto com muitíssima cautela devido a alguns pressupostos e conceitos.

O reflexo desta revolução metodológica implicou, na sua essência, três importantes eixos nos domínios da investigação em Portugal: os estudos dos espólios funerários, a tipologia das estruturas tumulares e a sua organização espacial e, em terceiro lugar, a bioantropologia e os estudos dos restos humanos encontrados nos túmulos (TENTE e CARVALHO, 2016).

A verdade é que, em muitos casos, sobretudo nas estruturas tumulares de tipo sarcófagos ou sepulturas rupestres, dois dos domínios da investigação referidos no parágrafo acima encontram-se limitados. Os estudos do espólio dos restos ósseos, na maior parte dos sítios, são impraticáveis pela inexistência do objeto de estudo. Isto é, ou por degradação, no granito, do material osteológico ou, por outro lado, pela falta de espólio devido à facilidade dos saques nos túmulos, os estudos sobre a morfologia e organização das estruturas tumulares teve, quase sempre, um plano de destaque. Existem, no entanto, alguns investimentos em cronologias absolutas para contextos funerários nos domínios das necrópoles medievais, sendo importante a compilação de 28 datações radiométricas para contextos funerários publicados por TENTE e CARVALHO (2016: 131).

No caso específico da Necrópole das Touças, importa referir que se trata de um sítio particular. Na realidade, no local só foi possível identificar uma única estrutura tumular elaborada, estruturada e pensada para integrar, permanentemente, o espaço. Falamos da sepultura rupestre n.º 4, uma sepultura geminada. As restantes estruturas tumulares identificadas até à data são tipologicamente enquadradas no que denominamos como sarcófagos rupestres, isto é, unidades tumulares móveis.

Este facto despertou, sem dúvida, um particular interesse em compreender uma realidade mais ou menos ambígua e singular. Na quase generalidade dos casos existentes em território português, estes espaços funerários rurais comportam sepulturas escavadas na rocha, isto é,

FIGS. 7 E 8 – Em cima, sepultura rupestre n.º 4.
Em baixo, conjunto de estruturas documentadas.

sepulturas rupestres que se desenvolvem em função de uma área central e são, eminentemente, fixas. No caso da Necrópole das Touças, até à data, só identificámos uma única estrutura tumular de tipo inamovível (sepultura rupestre n.º 4). As restantes estruturas tumulares comportam sarcófagos rupestres, sendo que, em dois dos casos, os mesmos encontram-se em fase de manufatura, não estando ainda concluídos (sarcófago n.º 5 e sarcófago n.º 1).

Incompreensivelmente, a chamada Necrópole das Touças foi, a julgar pelas referências à mesma na bibliografia arqueológica em Portugal, relegada para um plano inversamente proporcional à sua importância, relevância e singularidade. O local permaneceu inexplorado desde a sua primeira referência conhecida, nos inícios do século XX. Para além da componente estrutural, sarcófagos, sepultura rupestre, mais de 30 ortostatos, um marco de demarcação de comarca da Ordem de Malta, dois pedomorfos nas proximidades (GONÇALVES, 1992-1993), sinais de exploração de matéria-prima para construção de sarcófagos⁸ e uma referência documentada pelo próprio Albino dos Santos Pereira Lopo à existência de uma ermida junto ao marco de demarcação da Ordem de Malta. Escreve então Albino LOPO (1987: 142): “...que era da memória de todos o estarem estas pedras assim, sem ninguém saber explicar o que representavam nem o destino que tinham tido; e que se dizia que junto à pedra mais alta que tinha uma cruz, que é a Cruz de Malta, e que servia de limite do termo, tinha havido uma ermida dedicada a Santa Maria de Ermes”.

⁸ Foram identificados, até à data, três blocos graníticos preparados para talhe e manufatura de sarcófagos.

Outro dos aspetos relevantes no sítio arqueológico das Touças é a sua contextualização e enquadramento cronológico. Sobre este aspeto, os únicos elementos que, por agora, podemos utilizar são as reflexões sobre a morfologia e tipologia das estruturas. São, em suma, sarcófagos com morfologias simples, não antropomórficas e bastante rudimentares no que respeita à matéria-prima utilizada. O granito é de grão médio, bastante rugoso e com veios que deram origem a fraturas ou zonas degradadas, provocando sulcos, em alguns casos intencionais (escorrimentos) e noutros, sem dúvida, naturais, produto das fortes amplitudes térmicas da zona, sobretudo no inverno.

São então indícios que, conforme alguns estudos de fundo e de referência atestam (CASTILHO, 1970 e 1972), estes tipos de estruturas comportam contextos no âmbito da Alta Idade Média ou idade Média Plena, sobretudo no Norte e Noroeste peninsular. No entanto, como bem referem alguns autores (TENTE e CARVALHO, 2016), tanto as amostras osteológicas obtidas como a interpretação dada às mesmas, na generalidade, não permitem datar a estrutura, mas sim uma das utilizações. São, de facto, estruturas funerárias que podem prolongar-se no tempo. São, como é evidente, sobretudo no caso específico da Necrópole das Touças, locais funerários em meio rural nos quais o investimento “financeiro” é bastante relevante.

AGRADECIMENTOS

O trabalho aqui apresentado é, em suma, uma das primeiras iniciativas produzidas no âmbito do projeto “C.O.V.A.S. de Sabrosa: valorização e contextualização da Necrópole das Touças”. O documento integra-se na investigação preliminar realizada pelos signatários no âmbito do projeto e dos objetivos da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (AHAS). Neste sentido, é importante referir o apoio institucional e fundamental da Câmara Municipal de Sabrosa, na pessoa do seu presidente, o Dr. Domingos Carvas, o apoio dos sócios e colaboradores da Ahas, do Pólo Arqueológico da Garganta e do Espaço Miguel Torga, na pessoa do seu diretor, o professor João Luís Sequeira.

Um agradecimento muito especial ao professor Jorge Lopez Quiroga, da Universidade Autónoma de Madrid, por todo o seu contributo, nos planos metodológico, teórico e prático, para o projeto C.O.V.A.S. e pelas suas interessantíssimas chamadas de atenção para os fenómenos funerários peninsulares durante a Alta Idade Média.

FIGS. 9 A 13 – À direita, de cima para baixo, blocos de granito n.º 6 e n.º 8 e sarcófagos n.º 1, n.º 2 e n.º 5.

BIBLIOGRAFIA

- AL-RUZOUQ, Rami (2012) – “Photogrammetry for Archaeological Documentation and Cultural Heritage Conservation”. In SILVA, Daniel Carneiro (ed.). *Special Applications of Photogrammetry*. Rijeka, Croatia: *INTeCH*, pp. 97-110. Disponível em <http://bit.ly/369pd1x> (consultado em 2019-12-05).
- ALVES, Catarina; COSTEIRA, Catarina; ESTRELA, Susana; SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2013) – “Necrópole Tardo-antiga da Torre Velha 3, Serpa (Baixo-Alentejo, Portugal)”. In JIMÉNEZ ÁVILA, J.; BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. e GARCÍA CABEZAS, M. (eds.). *VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular*. Villafranca de los Barrios: Ayuntamiento de Villafranca de los Barrios, pp. 1930-1966.
- BANNING, Edward Bruce (2001) – “Archaeological Survey as Optimal Search”. In *CAA 2001 Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 29th Conference*. Oxford: Archaeopress, pp. 341-350 (*BAR International Series*, S1016).
- BARKER, Philip (1979) – *Techniques of Archaeological Excavation*. London: B. T. Batsford Lda.
- BARROCA, Mário (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre Douro e Minho (Séc. V a XV)*. Dissertação para Provas Públicas de Capacidade Científica. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- BOIÇA, Joaquim e LOPES, Virgílio (1999) – *A Necrópole e a Ermida da Achada de S. Sebastião*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola e Escola Profissional Bento de Jesus Caraça.
- CARANDINI, Andrea (1997) – *Histórias en la Tierra: manual de excavación arqueológica*. Barcelona: Crítica.
- CARDOSO, Guilherme e CARDOSO, João Luís (1995) – “A Necrópole Tardo-romana e Medieval de Talaide (Cascais): estudo preliminar”. In *IV Reunión d'Arqueologia Cristiana Hispánica*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pp. 407-415. Disponível em <http://bit.ly/389h7HU> (consultado em 2019-12-05).
- CASTILLO, Alberto del (1970) – “Cronología de las Tumbas Llamadas «Olerdolanas»”. In *XI Congreso Nacional de Arqueología*, pp. 835-845.
- CASTILLO, Alberto del (1972) – *Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria, Logroño y Burgos: memoria*. Madrid: Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (*Excavaciones Arqueológicas en España*, 47).
- CASTILLO, Alberto del (1973) – “Las Inscripciones Ruprestres de la Necrópolis Altomedieval de Revenga (Burgos)”. In *XII Congreso Nacional de Arqueología*. Zaragoza, pp. 797-806.
- CASTILLO, Alberto del (1975) – “La Necrópolis de Covachas Artificiales del Monasterio de Suso, Pervivencia del Sistema Eremitico”. In *XIII Congreso Nacional de Arqueología*. Zaragoza, pp. 967-978.

FIG. 14 – Vista parcial da Necrópole das Touças.

- CLOUGH, Sharon (2006) – *Excavations of the Litten Medieval Cemetery, Newbury, West Berkshire*. Oxford: Oxford Archaeological Unit Ltd.
- COSME, Susana Rodrigues (2010) – “Formas de Povoamento, Continuidades e Rupturas da Idade do Ferro à Época Medieval na região de Vila Real”. In MARTINS, Carla Maria B. (coord.). *Mineração e Povoamento na Antiguidade no Alto Trás-os-Montes Ocidental*. Porto: CITCEM, pp. 163-178.
- CUNHA, Melanie (2008) – *As Necrópoles de Silveirona (Santo Estevão, Estremoz): do mundo funerário romano à Antiguidade Tardia*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia.
- GOMES, Mário Varela e PAULO, Luís Campos (2011) – “A Necrópole Visigótica do Padrão (Raposeira, Vila do Bispo)”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 591-656. Disponível em <http://bit.ly/2Plm3B6> (consultado em 2019-12-05).
- GONÇALVES, António Huet de Bacelar (1992-1993) – “Contribuição para o Inventário Arqueológico do Concelho de Sabrosa, Distrito de Vila Real”. *Portugalia - Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP*. Porto. Nova Série. 13-14: 173- 226. Disponível em <http://bit.ly/2Lw5CRi> (consultado em 2019-12-05).
- GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Diana Borges (2019a) – “Necrópole Medieval das Touças”. In *International Archaeology Day | Festa da Arqueologia*. Sabrosa: AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa.
- GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Diana Borges (2019b) – “La Necrópolis de Touças: Garganta, S. Martinho de Anta, Sabrosa”. In *IX Jornadas de Arqueologia Vale del Duero*. Astorga, Zamora: Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica.
- LEMONS, Francisco Sande e NUNES, Henrique Barreto (1985) – “Duas Sepulturas Medievais de Ponte de Lima”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga: Universidade do Minho. Série 2. 2: 239-248. Disponível em <http://bit.ly/2s2Jg2Q> (consultado em 2019-12-05).
- LI, Zhilin; CHEN, Jun e BALTSAVIAS, Emmanuel (eds.) (2008) – *Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. London: CRC Press (*ISPRS Congress Book*, 527).
- LNEG - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (2015) – *Carta Geológica de Portugal 1:50000, Folha 10-A*. Lisboa.
- LOPO, Albino Pereira (1987) – *Apontamentos Arqueológicos*. Braga: Instituto Português do Património Cultural.
- MURRAY, Jon e O'BRIEN, Leonora (2005) – “Medieval cemetery at Crowland Road, Haverhill”. *Proceedings of the Suffolk Institute of Archaeology and History*. 41: 5-42.
- MUSEUM OF LONDON (1994) – *Archaeological Site Manual*. London: Museum of London.
- OLIVEIRA, Francisco de Paula (1888-1892) – “Antiquités préhistoriques et romaines des environs de Cascaes”. *Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos*. 2 (1): 82-108.
- SERVIÇOS CARTOGRAFICOS DO EXÉRCITO (1987) – *Carta Militar de Portugal*. N.º 102, Série M888, 1:25000. Lisboa.
- TENTE, Catarina e CARVALHO, António Faustino (2016) – “Sepulturas e Necrópoles Alto-Medievais na Investigação Arqueológica Portuguesa: metodologias, problemáticas e perspetivas”. In QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio e CASTELLANOS, Santiago (dir.). *Identidad y etnicidad en Hispania. Propuestas teóricas y cultura material en los siglos V-VIII*. Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, pp. 125-145 (*Documentos de Arqueología Medieval*, 8).
- TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (1998) – “Sepulturas Medievais Escavadas na Rocha dos Concelhos de Carregal do Sal e Gouveia: Estudo Comparativo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 1 (2): 191-218. Disponível em <http://bit.ly/352o1wS> (consultado em 2019-12-05).
- TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (2002) – “Sepulturas Medievais do Distrito de Évora”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 5 (1): 239-258. Disponível em <http://bit.ly/2Yvs2ar> (consultado em 2019-12-05).

RESUMO

Apresentação dos resultados preliminares de sondagens arqueológicas realizadas na Rua de Santa Margarida, em Santarém, no âmbito da obra de consolidação e estabilização das encostas da cidade que decorre desde 2017. Foram identificadas estruturas importantes para a história do urbanismo de Santarém, parte delas eventualmente relacionadas com edificações do século XVI, remodeladas no século XVII para instalação do Palácio dos Condes de Óbidos. Já no século XX, este deu lugar ao Colégio de Santa Margarida e, posteriormente, a um edifício de finais dessa centúria.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

Presentation of the preliminary results of archaeological surveys carried out at Rua de Santa Margarida, in Santarém, within the city slope consolidation and stabilisation works which have been under way since 2017.

It was possible to identify important structures of Santarém's urban planning history, some of which might be related to buildings of the 16th century, renovated in the 17th century for the installation of the Condes de Óbidos Palace. In the 20th century, the Palace gave way to the Santa Margarida School and to another building at the end of that century.

KEY WORDS: Urban archaeology; Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats préliminaires de sondages réalisés Rue de Santa Margarida, à Santarém, dans le cadre de l'œuvre de consolidation et stabilisation des coteaux de la ville commencée en 2017.

Ont été identifiées des structures importantes pour l'histoire de l'urbanisme de Santarém, une partie d'entre elles éventuellement liée aux édifices du XVIème siècle, remodelées au XVIIème pour l'installation du Palais des Comtes de Óbidos. Déjà au XXème siècle, ce dernier avait laissé place au Collège de Santa Margarida et, postérieurement, à un édifice à la fin de ce siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Période moderne; Époque contemporaine.

¹ Arqueólogos (nuno.santos@arqueoscablabis.pt; antonio.carneiro@arqueoscablabis.pt e vanessaserradesousa@hotmail.com).

^{II} Técnico de Arqueologia (josearrais@yandex.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“Um Metro Atrás e Não Apanhavas Nada!”

resultados preliminares de uma sondagem arqueológica realizada na Rua de Santa Margarida, Santarém

Nuno Santos ^I, António Carneiro ^I, Vanessa Sousa ^I e José Arrais ^{II}

1. SANTARÉM NO TEMPO E ARQUEOLOGICAMENTE FALANDO

Santarém é sobejamente conhecida pela sua História. De facto, desde há muitos séculos que o planalto (e não só) é ocupado por gentes vindas dos mais diversos lugares, quer do território actualmente português, do Norte de África, Península Itálica ou Próximo Oriente. Nos dias que correm, todavia, muito pouco conseguimos apreciar desses tempos. Os vestígios que nos deixaram Fenícios, Romanos e Muçulmanos foram, em grande parte, destruídos pelas inúmeras reconstruções ocorridas no burgo. É certo que muitas dessas campanhas ocorreram em tempos em que a Arqueologia não existia e o sentimento geral da população era o de ver a sua povoação reconstruída o mais rapidamente possível. São os casos dos terremotos de 1531 e de 1755, que praticamente arrasaram Santarém. Todavia, os tempos que correm são muito diferentes. A Arqueologia existe enquanto ciência há mais de 100 anos e, contudo, pouco se tem feito nesta cidade. No final dos anos 90 do século XX, por ocasião da tentativa de elevação de Santarém a Património Mundial da UNESCO, assistimos a um sem número de intervenções arqueológicas no âmbito de obras públicas no centro da cidade, e mesmo até aos primeiros anos do século XXI, pela mão da UNIARQ e da Prof.^a Doutora Ana Margarida Arruda, a trabalhos na Alcáçova de Santarém. Estes trabalhos foram, contudo, manifestamente parcos em relação ao potencial arqueológico e patrimonial da cidade. Caberia à iniciativa privada, nomeadamente nas reabilitações e construções ocorridas no centro histórico, o ónus do avanço do conhecimento arqueológico na cidade. O que é certo, é que toda uma série de facilitismos e a política do “tapa, tapa!!!” acabaram por dar muito poucos resultados, ou mesmo nenhuns.

FIG. 1 – Localização de Santarém, no contexto com a Península Ibérica.

É o caso emblemático da construção do *Shopping* local, onde se comenta que ainda hoje os vestígios que de lá saíram podem ser encontrados nos aterros para onde as terras decorrentes da escavação de três pisos subterrâneos foram levadas. Tudo sem trabalhos preliminares, ou mesmo de acompanhamento. Logo em frente deste empreendimento, uma das maiores necrópoles Muçulmanas foi encontrada e escavada na “Rotunda do *Shopping*”. Ainda assim, nem tudo são más notícias nos primeiros anos do século XXI. Houve efectivamente algumas excepções em projectos de maior dimensão, como são os casos das intervenções no Largo Sá da Bandeira, na construção do Centro Inter-Paroquial na Rua Miguel Bombarda. No cômputo geral, todas as dificuldades sobejamente conhecidas da Arqueologia Urbana se aplicam ao caso concreto de Santarém de forma categórica: o panorama é uma “manta de retalhos” de trabalhos ocorridos em algumas reabilitações, e cujos resultados, ainda que trazendo sempre novos elementos à História da cidade, são francamente parcos e impossibilitam uma visão de conjunto.

Ainda que se trate de uma questão de mentalidades, provocada pelos tempos em que a Arqueologia dita de “contrato” não existia e estes trabalhos eram assegurados pelas equipas de Arqueologia das Autarquias, ou mesmo da Tutela, enraizando o paradigma do Arqueólogo “empata obras” e “inimigo do progresso”, ainda hoje assistimos a este panorama triste. A falta de trabalhos arqueológicos nos inúmeros projectos de reabilitação em curso, é um panorama assustador. E enquanto isso, o Património Arqueológico da cidade vai-se degradando, perdendo-se informação inestimável para a memória colectiva.

O Projecto Global de Estabilização das Encostas de Santarém (PGEES) surge na sequência de uma série de derrocadas ocorridas nas encostas do planalto de Santarém. Com a que ocorreu em Agosto de 2014, perante a perda de bens materiais (felizmente não ocorreram perdas humanas) a Câmara Municipal de Santarém decidiu avançar com o projecto para não acicatar mais a situação.

A Arqueologia estava de certa forma salvaguardada logo em projecto, através da elaboração de um estudo preliminar com o levantamento das necessidades arqueológicas relativas a cada uma das frentes de trabalho a desenvolver. No entanto, um Caderno de Encargos mal elaborado apenas contemplava o acompanhamento arqueológico dos trabalhos, o que seria manifestamente pouco,

tendo em conta a dimensão da empreitada. Foi apenas graças à intervenção da DGPC, exigindo a abertura de sondagens em alguns locais estratégicos da obra, que os trabalhos que agora se apresentam foram realizados. Os mesmos são fruto de uma parceria entre duas empresas de Arqueologia: Emerita e ArqueoScallabis.

1.1. OS TRABALHOS DO PGEES

Os trabalhos em epígrafe tiveram início em Julho de 2017, tratando-se ainda só da primeira fase deste projecto, que contempla a consolidação dos solos em diversos pontos do planalto de Santarém em risco de derrocada, através de soluções de Engenharia. Estes trabalhos, obviamente, revestem-se de um cariz que é bastante intrusivo para o Património arqueológico, pelo que foram contempladas, logo à partida, uma série de medidas de minimização de impactes e de salvaguarda de vestígios arqueológicos e patrimoniais.

Na totalidade, para além do trabalho de acompanhamento diário de todas as fases que tenham afectação ao solo, foram também já realizadas cinco sondagens arqueológicas (quatro manuais e uma mecânica) em todas as frentes de trabalho activas, de um total previsto inicialmente de 14 (dez manuais e quatro mecânicas). Previsto, porque uma série de contingências verificadas, nomeadamente tendo em conta as condições de segurança que a encosta muitas vezes não oferece, levou a que o número de sondagens fosse revisto para nove. Os resultados de quatro das sondagens (três manuais e uma mecânica) foram francamente parcos. Tendo em conta a sua localização no sopé da encosta de Santa Margarida, os contextos encontrados eram de aterro, ainda que os materiais arqueológicos fossem abundantes, mas naturalmente provenientes do topo da encosta. A sondagem mecânica realizada na encosta da Ribeira de Santarém não ofereceu quaisquer resultados. Todavia, a sondagem 7, implantada na Rua de Santa Margarida, constituiu uma feliz excepção.

1.2. A RUA DE SANTA MARGARIDA

Trata-se de uma das artérias mais antigas da cidade de Santarém, conhecida anteriormente como “Rua Direita da Alcçova” ou “Rua Direita da Ferraria” (BEIRANTE, 1981: 45). Durante séculos (ou mesmo milénios), assistiu à passagem das populações que acorriam à Alcçova, vindas de Marvila, entrando pela Porta de Santiago.

É precisamente este caminho um testemunho ancestral da dinâmica de esbarrondamento das encostas de Santarém, na medida em que pelos finais do século XVIII já se encontrava quase impraticável. Por esse motivo, aquando dos preparativos para a visita de D. Maria I à Colegiada de Santa Maria de Alcçova, e à semelhança da demolição da torre anexa à Igreja de S. João do Alporão, também se abriu um rombo na muralha seiscentista da cidade para que o coche da Rainha pudesse passar (CARDOSO, 2001: 73). A partir desse momento, o caminho pelo final da Rua de Santa Margarida foi obliterado. Com a criação da Av. Conde do Alto de Meirim, agora Av. 5 de Outubro, em finais do século XIX, através de um grande aterro com os materiais decorrentes da demolição do antigo bairro da Judiaria, deixou de se fazer o restante do caminho pela Rua de Santa Margarida.

FIGS. 2 E 3 – Em cima, frentes de trabalho na obra de consolidação das barreiras de Santarém. A Rua de Santa Margarida está assinalada a laranja.

Em baixo, andamento dos trabalhos na encosta de Santa Margarida, junto à EN 114, em 2017.

Já no século XXI, ainda a dinâmica das derrocadas nas encostas se fez sentir, de molde a que praticamente todo o edificado existente na rua tenha que ser demolido, sob pena de ruína. Espera-se que em 2021 possa finalmente ser devolvida à cidade de Santarém, como espaço verde e miradouro para as lezírias e para o Tejo.

2. A SONDAGEM 7

A localização da sondagem 7 reveste-se de uma importância dúplice: se, por um lado, foi feita no enquadramento dos trabalhos de salvaguarda patrimonial numa obra pública, por outro, a Rua de Santa Margarida tem a particularidade de estar em âmbito urbano. Ou seja, pode dar também o seu contributo para essa imensa “manta de retalhos” que é a das intervenções do género dentro da malha urbana da cidade de Santarém.

A sondagem foi realizada num lote de terreno existente entre dois edifícios e, inicialmente, estava prevista ter 2 x 2 m e uma cota de afectação de 2 m. Trata-se de um baldio que serviu de estaleiro para a construção de um dos edifícios contíguos, em finais dos anos 90 do século XX. O local de implantação foi propositado, na medida em que pretendíamos encontrar vestígios do antigo Palácio dos Condes de Óbidos, que, já no século XX, deu lugar ao Colégio de Santa Margarida e, mais recentemente, foi ocupado parcialmente pelo referido edifício de finais do século XX. Após uma potência de aterro de 7,2 m³, a quase totalidade dos 8 m³ inicialmente previstos, e sem quaisquer resultados práticos para além dos materiais arqueológicos rolados, em contexto de aterro e com cronologias diversas que poderiam ir da Idade Média até à Época Contemporânea, juntamente com muito material de construção cerâmico (principalmente telha de meia cana) e detritos de construção, foi posta a descoberto uma estrutura com 90 cm de largura (estrutura [1002]), que se desenvolvia em “L” nos sentidos Este-Oeste e Norte-Sul, para debaixo dos cortes Oeste e Sul, estando o seu cunhal completamente exposto junto do canto Este da sondagem. Este facto fez-nos solicitar à DGPC o alargamento da sondagem para 4 x 4 m e uma cota de afectação igual à da fundação da estrutura, para que pudéssemos definir melhor esta realidade.

O alargamento da sondagem foi realizado com recurso a meios mecânicos até cerca de 20 cm acima da cota da estrutura [1002], sendo que apenas o espaço interior da mesma foi escavado até ao substrato geológico. Assim, foi possível verificar não só esta estrutura até à sua fundação directamente sobre o substrato geológico, como pôr a descoberto outras duas: uma forja ou zona de cozinha [1006] e uma segun-

Fotos: Nuno Santos.

FIG. 4 – Local de implantação da sondagem 7 (em cima) e andamento dos trabalhos de escavação nessa zona (em baixo).

da estrutura [1007], relacionada com a primeira, mas mais recente. Pelo meio, uma enorme quantidade de pedra calcária proveniente do derrube da estrutura [1002] e que caracteriza grandemente as Unidades Estratigráficas (UE) que preenchem o seu interior, certamente provocado por algum tipo de evento cataclísmico. De facto, nessas [UE] são visíveis os vestígios de carvões, ora dispersos, ora formando níveis de incêndio, bem como fragmentos de telha com sinais de vitrificação pela exposição ao fogo. Os materiais arqueológicos cerâmicos dentro destas realidades, localizavam-se quase todos junto do alçado Oeste de [1002], obviamente fracturados, mas não completos, apesar de conservarem uma relativa integridade. Tendo em conta a qualidade da alvenaria, de realçar principalmente no alçado Sul de [1002], o

alçado Oeste apresenta algum desnível, que poderá ter motivado o seu colapso para o interior da estrutura. Em momento posterior, terá sido construída [1007], que deverá ter selado este espaço.

2.1. AS ESTRUTURAS

2.1.1. [1002]

Esta realidade é caracterizada pelo aparelho de pedra calcária ordinária e argamassa de cal e areão esbranquiçado, bem como pela sua largura de 90 cm. A sua construção denota bastante cuidado e mestria, dado que cada fiada de pedra se encontra perfeitamente nivelada e não existe mistura de qualquer outro material para além da argamassa de cal e a areão. Face à qualidade geral da construção e aos vestígios materiais encontrados no seu interior, presumimos inicialmente que se poderia tratar de uma das dependências do Palácio dos Condes de Óbidos. Excepcionalmente, o alçado Oeste denota uma qualidade inferior do trabalho de alvenaria, havendo uma depressão numa das fiadas de assentamento da pedra. Porventura poderá ter sido por aqui que o edifício ruiu, o que justifica a quantidade de pedra retirada do espaço interior da estrutura [1002], bem como a selagem dos materiais nestes níveis. A coluna de pedra aparelhada que está engastada nesta estrutura, provavelmente, serviria como pilar para sustentação do travejamento de um possível pavimento ao nível do primeiro andar da estrutura.

Se conjecturarmos as dimensões da área habitável, partindo do pressuposto que teria uma planta quadrangular, cada um dos pisos teria cerca de 23 m². Ou seja, 69 m² de área útil total nos três pisos que

Foto: Nuno Santos.

FIG. 6 – Estrutura [1002] da sondagem 7 em plano final.

normalmente compõem as casas-torre, e uma área de implantação no terreno de cerca de 44 m² (contando com a espessura das paredes).

2.1.2. [1006]

Formidável foi também a descoberta da estrutura [1006]. Trata-se de uma forja ou zona de cozinha, assente sobre alguma pedra argamassada com cal e areão esbranquiçado, que lhe servia de pial. Caracteriza-se pela sua forma subcircular, de fornalha côncava e paredes em argila cozida, ladeada por um termoclasto e ainda contendo as cinzas dos seus últimos trabalhos. Ainda que não se tenha verificado a existência de escória de ferro nessas cinzas, esta foi encontrada em todas as [UE] no espaço interior de [1002].

FIG. 7 – Estrutura [1006], uma forja ou zona de cozinha (pormenor com o depósito de cinzas e depois da sua remoção).

Fotos: Nuno Santos.

2.1.3. [1007]

A estrutura [1007] é tudo o que a [1002] não é: apresenta um aparelho construído com muito menos cuidado, com mistura de materiais de construção, e é escalonada. Definitivamente, não é contemporânea dessa outra e deve ter servido para encerrar aquele espaço, uma vez que não terá havido grande esforço para o desentulhar após a sua ruína.

2.2. OS MATERIAIS

Nos depósitos que compunham o espaço interior da estrutura [1002], foi posto a descoberto um conjunto de materiais muito uniformes em cerâmica comum medieval-moderna (pequenos contentores; de cozinha; de iluminação), mas também projecteis em pedra e em cerâmica, e oito numismas. Estas moedas foram encontradas bastante oxidadas, mas foi possível proceder à sua limpeza e verificar qual o valor facial e período de emissão. Provavelmente, terão sido colocadas nos vazios entre as pedras constituintes da estrutura [1002], e com o seu derrube terão ficado dispersas nesta [UE]. Dessas oito, sete são emissões do reinado de D. João I (1385-1433). Este facto, inicialmente, apontava para uma cronologia relativamente fina para o espaço, mas abria sérias dificuldades na explicação do colapso de tamanha estrutura, dado que no reinado de D. João I não houve qualquer terramoto, e somente haveria um em 1531. Todavia, verificou-se que a oitava moeda é já do reinado de D. Manuel I (1495-1521), o que nos dá um hiato de apenas de dez anos para a ocorrência desse terramoto.

FIG. 8 – Alçado da estrutura [1007].

Foto: Nuno Santos.

3. “UM METRO ATRÁS E NÃO APANHAVAS NADA!” CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos em crer que o espaço de [1002] esteja associado a uma estrutura anterior à construção do Palácio dos Condes de Óbidos, e que posteriormente foi o Colégio de Santa Margarida e, mais recentemente, nos finais do século XX, o local de implantação do edifício. Deverá ter constituído uma dependência que serviu como espaço de cozinha e de trabalho, dada a existência da forja de ferro, bem como de cerâmica comum utilitária, com marcas de sujeição ao fogo. Em determinado momento, muito provavelmente com o terramoto ocorrido em 1531, o edifício colapsou, talvez devido a uma falha estrutural no seu alçado Oeste (visível no desenho à escala apresentado em anexo), não sem antes ter sofrido um incêndio. O espaço terá sido encerrado definitivamente através da construção de [1007], consentânea com o tipo de aparelho utilizado durante a Época Moderna. Note-se que a cronologia deste espaço não é, de todo, compatível com o título dos Condes de Óbidos, criado apenas em 1636, durante o reinado de Filipe III. A própria toponímia antiga do local – “Rua Direita da Alcáçova” ou “Rua Direita da Ferraria” (BEIRANTE, 1981: 45) –, principalmente o último topónimo e tendo em conta a descoberta de [1006], poderá abrir-nos uma possibilidade em relação à interpretação das realidades encontradas na sondagem 7. Por outro lado, no local onde existiu o Colégio de Santa Margarida teve morada um determinado D. Fernando, cujo título nobiliárquico não foi possível apurar (BEIRANTE, 1981: 45-46). Ou seja: se, por um lado, temos a estrutura [1002] com um tipo de aparelho francamente bem trabalhado, indiciando poder económico do seu promotor, por outro temos a forja [1006] e toda a escória de ferro encontrada entre o derrube da casa, a par da

inexistência de vestígios que indicem o poder dos seus proprietários que nos é indiciado pela robustez da casa, conforme à época. De facto, verifica-se que a esmagadora maioria das casas, durante a Idade Média, é construída com os materiais existentes mais à mão e menos dispendiosos (entenda-se também: perecíveis), com excepção de quem efectivamente tenha o poder económico para mandar erigir uma casa (esta certamente sobradada) com materiais que teriam

que ser trazidos com recurso a bastante mão de obra e esforço logístico (FERREIRA, 2001: 467-468). A constatação da inexistência de janelas nos dois alçados ainda existentes poderá ser demonstrativa de que o espaço interior de [1002] se trata de uma tulla. Este espaço, cujo pavimento poderia estar a uma cota ligeiramente inferior à da rua, não teria acesso directo ao exterior, mas sim através de um alçado aberto no sobrado do piso superior, acedendo-se por intermédio de uma escada. Aqui se guardariam as carnes fumadas, o vinho, o azeite, as azeitonas e o mel (LEAL, 2007: 67), o que pode justificar os contentores de pequenas dimensões encontrados nas [UE] abaixo de [1003], bem como os restos de fauna. O facto de não ter janelas implicaria uma escuridão quase total, o que poderá justificar a presença de tantos exemplares de candis no espaço. Perante este panorama e a indicação de nas imediações da Rua de Santa Margarida ter morada um “D. Fernando”, a espessura do aparelho de [1002] poderá significar que estaríamos perante uma antiga “casa-torre”, eventualmente com três pisos (r/c = tulla; 1.º andar = sala; 2.º andar = câmara).

A questão da cronologia de utilização do espaço constitui uma situação mais clara para nós: quando, durante os trabalhos, nos deparamos com as evidências do derrube de [1002], e face à robustez das suas paredes (cerca de 90 cm de espessura), o facto de a estrutura ter colapsado evidenciava um evento cataclísmico de força bem maior que um simples incêndio. Todavia, a descoberta dos numismas emitidos por D. João I desmentia essa hipótese, porquanto desde 1356 não existia um evento natural que pudesse destruir tamanha estrutura. Foi precisamente o numisma de D. Manuel I que nos permitiu voltar a esta hipótese, pois, entre o final do seu reinado e o terramoto de 1531, houve apenas um hiato de dez anos. Note-se que todos os numismas foram encontrados entre as pedras do derrube, e na estrutura [1002] existem espaços vazios onde poderão ter sido colocadas originalmente, uma vez que os depósitos de aterro [1003], [1004], [1005] evidenciam não ter havido um esforço de desentulhamento para a utilização do espaço. Ao que parece, todo o interior da estrutura terá sido selado pela construção de [1007], que poderá ter constituído um contraforte para a construção de outra estrutura, sendo claramente posterior a [1002].

Neste sentido, todo o espaço interior [1003], [1004], [1005], como também a própria estrutura [1002], terão sido abandonados. O facto de a tulla ser um espaço encarado como de menor importância pa-

rece justificar essa opção, para além de que, desde o reinado de D. Manuel I (que abandona a Alcáçova de Lisboa a favor do Paço da Ribeira), a morfologia das habitações palatinas estava em irreversível mudança.

“Um metro atrás e não apanhavas nada!”, comentava connosco uma das Engenheiras responsáveis pelo projecto. E talvez assim fosse: caso a sondagem 7 fosse implantada um metro atrás, poderíamos não ter estes resultados. Mas isso em Santarém seria difícil. No caso concreto do panorama arqueológico na cidade, esta descoberta é, sem dúvida, um exemplo porventura único. Existem diversos estudos sobre o povoamento medieval-moderno de Santarém, mas nada de conclusivo em relação à estrutura do edificado (BEIRANTE, 1980 e 1981; LEAL, 2007; FERREIRA, 2001; VIANA, 2007). Estranha-se que, numa povoação onde a presença da Corte era assídua e onde certamente haveriam bastantes exemplos de construções em pedra associadas a essa Nobreza que orbitava em torno do Rei, não se conheçam mais exemplos deste tipo. No entanto, a dinâmica da reconstrução em Santarém tem disso mesmo: profundamente afectada por ocasião dos terramotos de 1531 e 1755, pouca coisa terá sobrevivido da Idade Média que não sejam as Igrejas, Conventos e parte do seu pano de muralha. Mesmo estas sobrevivências estão já profundamente alteradas por reabilitações feitas ao longo dos tempos. É aqui que a Arqueologia em Santarém se deveria revestir de grande importância. Assiste-se presentemente a um grande esforço de reabilitação no centro histórico. Contudo, a produção científica em Arqueologia ou sequer os trabalhos arqueológicos não acompanham esta tendência. Algo se passa...

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (2002) – “Scallabis e o seu território”. In ALMEIDA, ARRUDA e VIEGAS, 2002: 37-46.
- ALMEIDA, Fortunato de (1922) – *História de Portugal, desde os tempos prehistóricos até à aclamação de D. João I (1385)*. Coimbra: Imprensa da Universidade. Tomo I.
- ALMEIDA, Fortunato de (1967) – *História da Igreja em Portugal*. Porto: Portucalense Editora. Vol. I.
- ALMEIDA, Maria José de; ARRUDA, Ana Margarida e VIEGAS, Catarina (coord.) – *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia (catálogo da exposição).
- ARAÚJO, Luís Manuel de (1983) – “Os Muçulmanos no Ocidente Peninsular”. In SARAIVA, José Hermano (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Alfa. Vol. I.
- ARNAUD, Salvador Dias (1939) – *Ladeira, laderra*. Coimbra.
- ARRUDA, Ana Margarida (1993) – “A Ocupação da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém no Contexto de Expansão Fenícia para a Fachada Atlântica Peninsular”. *Estudos Orientais*. Lisboa. 4: 193-214.
- ARRUDA, Ana Margarida (2002) – “A Alcáçova de Santarém e os Fenícios no Estuário do Tejo”. In ALMEIDA, ARRUDA e VIEGAS (2002): 29-35.
- ARRUDA, Ana Margarida e VIEGAS, Catarina (2014) – “Santarém Durante a Época Romano-Republicana”. *Circa Arqueologia*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal. 3: 242-255 (Actas do Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo). Disponível em <https://www.cm-vfxira.pt/pages/2490> (consultado em 2019-12-06).
- ARRUDA, Virgílio (1971) – *Santarém no Tempo*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.
- AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) (2000-2002) – *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa / Círculo de Leitores.
- BARATA, José (1947) – *Fastos de Santarém*. Coimbra. Vol. I - *De Expugnatione Scallabis*.

- BARBOSA, Pedro Gomes (1983) – “Arte e Cultura do Império Romano à Fundação da Nacionalidade”. In SARAIVA, José Hermano (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Alfa. Vol. I, pp. 363-398.
- BATATA, Carlos; BARRADAS, Elisabete e SOUSA, Vanessa (2004) – “Novos Vestígios da Presença Islâmica em Santarém”. In *Santarém e o Magreb. Encontro secular (970-1578)*. Câmara Municipal de Santarém, pp. 69-77 (catálogo de exposição).
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1980) – *Santarém Medieval*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1981) – *Santarém Quinhentista*. Lisboa: Fundo de Fomento Cultural / Livraria Portugal.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1990) – “Santarém”. In MARQUES, António Henriques de Oliveira (dir.). *Atlas das Cidades Medievais Portuguesas (Séculos XII-XV)*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. Vol. I.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1994) – “Abordagem de História Urbana Através da Interpretação de um Monumento: a Casa dos Mouros de Santarém”. In GONÇALVES, SERRÃO e BEIRANTE, 1994: 24-34.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (2007) – “Santarém nas Crónicas de Fernão Lopes”. In CÂMARA..., 2007: 297-309.
- BRANDÃO, Zeférino (1883) – *Monumentos e Lendas de Santarém*. Lisboa: David Corazzi (ed).
- CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM (org.) (1997) – *Santarém Cidade do Mundo*. Investigação realizada no âmbito da candidatura de Santarém à classificação pela UNESCO como património mundial. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. 2 vols.
- CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM (org.) (2007) – *Santarém na Idade Média*. Santarém (actas de colóquio, 13-14 Mar. 1998).
- CARDOSO, Mário de Sousa (2001) – *As Murallas de Santarém: interpretação e enquadramento histórico-arqueológico*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.
- CARDOSO, Mário de Sousa; ALMEIDA, Maria José e MENDES, Henrique Calé (2002) – “A Porta de Atarmar”. In FERNANDES, 2002: 819-824.
- CATARINO, Helena (1998) – “A Ocupação Islâmica”. In MEDINA, João (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. III.
- CINTRA, Luís Filipe Lindley (1954) – *Crónica Geral de Espanha de 1344*. Edição crítica do texto Português. Lisboa: Academia Portuguesa da História. Vol. II.
- COELHO, António Borges (1973-1975) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Seara Nova.
- COELHO, António Borges (1977) – “Os Árabes em Santarém”. In *Santarém: a cidade e os homens*. Santarém: Museu Distrital de Santarém.
- COELHO, António Borges (1998) – “O Tempo e os Homens: sécs. XII-XIV”. In MEDINA, João (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. III.
- CUSTÓDIO, Jorge (1994) – “Prefácio”. In GONÇALVES, SERRÃO e BEIRANTE, 1994: 7-10.
- CUSTÓDIO, Jorge (2002) – “As Fortificações de Santarém. Séculos XII-XIII”. In FERNANDES, 2002: 405-422.
- CUSTÓDIO, Jorge; MATA, Luís e NAZARÉ, Luís (coord.) (1996) – *Património Monumental de Santarém*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. 2 vols.
- FERNANDES, Hermenegildo (1995) – “O Campo Muçulmano: crises e pressão fiscal”. In MARQUES, António H. de Oliveira (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. III.
- FERNANDES, Hermenegildo (2002) – “Em Torno de Santarém: posição e funções”. In ALMEIDA, ARRUDA e VIEGAS, 2002: 47-59.
- FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.) (2002) – *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Palmela: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela (Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos).
- FERREIRA, Maria da Conceição (2001) – “Construção Corrente em Santarém no Séc. XV: alguns exemplos”. In RAMOS, Luís; RIBEIRO, Jorge e POLÓNIA, Amélia (coord.). *Estudos em Homenagem a João Francisco Marques*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 457-473.
- GALVÃO, Duarte (1995) – *Chronica do muito Alto, e muito esclarecido Príncipe D. Afonso Henriques, Primeiro Rei de Portugal, cap. XXVII*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- GARRETT, Almeida (1846) – *Viagens na Minha Terra*. Lisboa: Presença.
- GONÇALVES, João e SERRÃO, Victor (1994) – “A Albergaria de S. Martinho (Santarém): relatório preliminar”. In GONÇALVES, SERRÃO e BEIRANTE, 1994: 12-22.
- GONÇALVES, João; SERRÃO, Victor e BEIRANTE, Maria Ângela (1994) – *Um Monumento Classificado de Santarém: as ruínas da encosta de S. Mateus*. Santarém: Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-cultural de Santarém.
- GUINCHO, Maria dos Anjos (s.d.) – “A Funcionalidade do Relato *De Expugnacione Scallabis* na Construção da Imagem de Afonso Henriques”. In *Actas do VI Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas*. Rio de Janeiro.
- HERCULANO, Alexandre (1856) – *Portugaliae Monumenta Historica*. Vol. I, pp. 93-95.
- LEAL, António Freitas (2007) – “Santarém: alguns aspectos da habitação Medieval”. In CÂMARA..., 2007: 63-76.
- LIBERATO, Marco (2012) – “Novos Dados sobre a Paisagem Urbana da Santarém Medieval (Séculos V-XII): a necrópole visigoda e islâmica de Alporão”. *Medievalista Online*. Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 11. Disponível em <http://bit.ly/31poWWx> (consultado em 2019-12-06).
- LUCIANO, Vanda (2018) – “Reabilitação e Boas Práticas: a propósito de um arco/porta identificado no Centro Histórico de Santarém”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 162-163. Disponível em <https://lissuu.com/almadan>.
- MANTAS, Vasco Gil (1986) – “Arqueologia Urbana e Fotografia Aérea. Contributo para o estudo do urbanismo antigo de Santarém, Évora e Faro”. In *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. Vol. 3, pp. 13-55.
- MATIAS, António (2018) – *Santarém: Carta Arqueológica do Concelho*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.
- PACHECO, Maria Emília Vaz (2007) – “Contribuições para o Estudo do Concelho de Santarém: séculos XII a XV. Aspectos económicos e sociais”. In CÂMARA..., 2007: 397-425.
- SERRÃO, José Veríssimo (1947) – *Ensaio Histórico sobre o Significado e Valor da Tomada de Santarém aos Mouros em 1147*. Santarém.
- SERRÃO, José Veríssimo (1959) – *Santarém: História e Arte*. 2.ª ed. Santarém: Comissão Municipal de Turismo de Santarém.
- SERRÃO, José Veríssimo (1971) – *A Historiografia Portuguesa*. Paris: Editorial Verbo. Vol. I - Sécs. XII-XVI.
- SERRÃO, José Veríssimo (2001) – *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo. Vol. I-II.
- SILVEIRA, Luís (2000) – *História Religiosa de Portugal*. Lisboa: Centro de Estudos de História da Universidade Católica Portuguesa / Círculo de Leitores. Vol. I.
- SILVEIRA, Luís (2009) – *Os Três Poderes de uma Causa Pia na Idade Média Portuguesa: o exemplo do Hospital dos Inocentes de Santarém*. Dissertação de Mestrado em Estudos Medievais/Estudos sobre o poder, apresentada à Universidade Aberta, Lisboa.
- SORIANO, Simão José da Luz (1885) – *História da Guerra Civil e do estabelecimento do governo parlamentar, compreendendo a história diplomática, militar e política d'este reino desde 1777 até 1834*. Lisboa: Imprensa Nacional. Tomo V - Cerco Miguelista de Lisboa; o dos constituições no Cartaxo posto a Santarem e fim da guerra civil.
- VASCONCELLOS, Ignácio da Piedade e (1740) – *Historia de Santarem edificada que dá noticia da sua fundação e das cousas mais notaveis nella sucedidas...* Lisboa: Francisco Sabino da Costa Pinto. 2 vols.
- VIANA, Mário (2007) – *Espaço e Povoamento numa Vila Portuguesa*. Lisboa: Caleidoscópio.

RESUMO

O Castro das Coroas é um dos monumentos arqueológicos com maior potencial científico e turístico do Município de Cinfães, como se tem vindo a argumentar desde a década de 1990.

Alvo de vários estudos e intervenções, o sítio apresenta quatro linhas de muralhas e várias estruturas internas de planta circular, oval ou angular, tendo fornecido abundante espólio de superfície, incluindo escória de ferro que parece indicar atividade metalúrgica.

O autor sistematiza o que se conhece de uma ocupação que remontará ao final da Idade do Bronze, com importante presença em Época Romana.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Época Romana; Prospecção arqueológica; Povoado.

ABSTRACT

The Castro das Coroas is one of the most important archaeological monuments of the Municipality of Cinfães, from a scientific and tourist point of view, as has been claimed since the 1990s.

The site, which has been subjected to several studies and interventions, presents four rampart lines and several circular, oval or angular internal structures, including iron slag, which seems to indicate some form of metallurgic activity.

The author summarises what is known about the site's occupation from the Bronze Age, with an important Roman presence.

KEY WORDS: Bronze age; Roman times; Archaeological survey; Habitat.

RÉSUMÉ

Le Castro das Coroas est un des monuments archéologiques ayant le plus grand potentiel scientifique et touristique de la Municipalité de Cinfães comme cela a été défendu depuis les années 1990.

Cible de plusieurs études et interventions, le site présente quatre lignes de murailles et diverses structures internes de plan circulaire, ovale ou rectangulaire, ayant fourni un abondant matériel de surface, incluant des scories de fer qui semblent indiquer une activité métallurgique.

L'auteur systématise ce que l'on connaît d'une occupation qui remonterait à la fin de l'Age du Bronze, de grande présence encore à l'Époque romaine.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Époque romaine; Prospecção Archéologique; Habitat.

¹ Licenciado em Arqueologia, com grau de mestre em História e Património (especialização em Mediação Patrimonial) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Antigo estagiário em Arqueologia na Câmara Municipal de Cinfães (jorge.resende.jmr@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Castro das Coroas (Ferreiros de Tendais, Cinfães)

um novo contributo para o seu estudo

Jorge Manuel Resende ¹

1. METODOLOGIA DE PROSPEÇÃO

Os trabalhos de prospecção levados a cabo no Castro da Coroas fizeram parte de um trabalho de campo mais extenso, que inclui toda a área do vale do Bestança, com vista à caracterização da sua ocupação humana. Tiveram por base a ideia proposta nas últimas décadas, que teoriza que, com base em trabalhos de prospecção sistemáticos, podemos identificar áreas de dispersão de materiais, não necessariamente sítios arqueológicos, mas que representam importantes locais de atividade humana (RENFREW e BAHN, 2004: 78).

Para a área específica do Castro das Coroas, optou-se por uma prospecção de tipo intensivo, como referida por Nuno BICHO (2006: 98), onde uma equipa de três indivíduos percorreu o terreno avançando em linhas paralelas espaçadas em intervalos regulares. Devido às características do terreno, e a uma equipa reduzida, a distância entre cada elemento era de 4 a 8 m. Quando eram detetadas estruturas ou outros vestígios de superfície, fazia-se a sua caracterização numa ficha de campo e identificava-se a sua localização na planta do sítio. Estes dados eram depois introduzidos numa base de dados informática, onde se procedia à sintetização dos mesmos.

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Localizada na freguesia de Ferreiros de Tendais (Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu – Região Norte, sub-região do Tâmega), mais precisamente no lugar do Cabuco ¹, a área arqueológica das Coroas é também

¹ O Castro das Coroas está identificado na Base de Dados *Endovélico* com dois CNS: 2988 / 34718, possivelmente devido a algum erro de relocalização (<http://arqueologia.patrimoniocultural.pt>).

conhecida como Monte das Coroas, Castelo da Coroa de Aldeia ou Castro Tourão (MONTEREY, 1985: 30)². Apresenta as coordenadas geográficas 41° 3' 26.903" Norte e 8° 3' 9.227" Oeste, no ponto mais alto da acrópole (Fig. 1).

O Castro das Coroas encontra-se implantado no alto de um morro em esporão (cerca de 554 m) na margem Este do rio Bestança (Fig. 2). Este curso de água, o maior dentro dos limites do Concelho de Cinfães, tem nascente na Serra do Montemuro, no lugar das Portas de Montemuro, e percorre cerca de 13,5 km com uma direção constante de Sul-Sudeste para Norte-Noroeste. Em Porto Antigo (freguesia de Oliveira do Douro), este rio encontra-se com o Douro. A bacia hidrográfica desta torrente, localizada entre as bacias do Cabrum (a Este) e do Sampaio (a Oeste), é enriquecida por um grande número de afluentes e pequenos cursos, destacando-se as correntes tributárias dos ribeiros de Ourique e Alhões, na margem Este, e os ribeiros de Enxendrô, Prado, Tendais e Canadas, na margem Oeste.

A Serra do Montemuro (altitude máxima: 1381 m) é um maciço de configuração ligeiramente triangular e faz parte do conjunto das Montanhas Ocidentais. Nela existem duas orientações imperantes, a mais significativa dirige-se de Norte-Nordeste para Sul-Sudoeste, outra menos imponente desenvolve-se de Noroeste para Sudeste (GIRÃO, 1940: 20). Contudo, serão as falhas geológicas³ que terão uma influência preponderante na configuração do vale do Bestança, uma vez que este se desenvolve numa destas ruturas (de orientação Norte-Noroeste / Sul-Sudeste), que percorre o maciço da serra desde as Portas até ao Douro (TEIXEIRA *et al.*, 1969: 9).

Do ponto de vista geológico, a Serra de Montemuro faz parte do sector Ocidental do Maciço Hespérico (Zona Centro-Ibérica), onde se incluem as Montanhas Ocidentais do Portugal Central. A sua principal característica é

² Segundo Mafalda RAMOS (2012: 34, 138), este *Craeto Tauron* corresponderia efetivamente ao Castro das Coroas, como aparece referenciado nas Inquirições de 1258. Onde a *hereditate de termino Sancte Marie (in loco, qui dicitur Craeto Tauron)* parece localizar-se no limite entre as povoações de Aldeia e Ruivais.

³ Estas são de origem hercínica e tardo-hercínica. Encontram-se orientadas sobretudo de Norte-Nordeste para Sul-Sudoeste e de Nordeste para Sudoeste e são responsáveis pela morfologia retilínea dos cursos de água do Montemuro (VIEIRA, 2008: 110, 111).

FIG. 1 – Localização da área arqueológica do Cabouco na Carta Militar de Portugal n.º 136, escala 1:25000.

a grande abundância de granito, do qual predominam os granitos biotítico-moscovíticos (cerca de 76 %), com uma maior quantidade de rochas porfíroides de grão médio (Granito do Montemuro) subsequente de elementos de grão grosseiro (Granito de Feirão) e de granitos biotíticos (Granito de Lamego) (VIEIRA, 2007: 3-5).

3. HISTÓRIA DA INVESTIGAÇÃO

Ainda que o interesse arqueológico do Castro das Coroas tenha sido indicado pelo Eng.º Augusto Miranda Pinho⁴ nos anos 70 de noventa, é na década se-

⁴ Augusto Miranda Pinho, inspirado pelo seu pai, José de Pinho (arqueólogo), embora não fosse arqueólogo de formação, interessou-se por esta disciplina, em particular pelas metodologias de prospeção. Identificou em Cinfães, não apenas o Castro das Coroas, mas também as Mamoas de Chã de Brinco (PINHO e LIMA, 2000: 7).

FIG. 2 – Vista Oeste-Este do Castelo das Coroas.

guinte que surgem os primeiros trabalhos arqueológicos no âmbito do projeto *Carta Arqueológica de Cinfães*, iniciado pelo Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (LOPES DA SILVA, 1992: 23; LOPES DA SILVA e CUNHA, 1995: 328, 329). Os primeiros resultados são apresentados em comunicação feita no 1.º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro, em 1986, sendo o Castro das Coroas (referido como Cabouco) descrito como um povoado fortificado com evidentes vestígios de romanização, onde se destaca a existência de um forno cerâmico ⁵ (LOPES DA SILVA e CUNHA, 1995: 333, 339). Ainda em 1986, o sítio seria referenciado por Armando Coelho da Silva na sua tese de doutoramento dedicada à cultura castreja no Noroeste de Portugal, fazendo parte do *Inventário das Estações Castrejas do Norte de Portugal* (SILVA, 1986: 105).

Entre 1996 e 2001, Luís Silva Pinho, como arqueólogo camarário, seria responsável pela coordenação de intervenções não destrutivas de prospeção, limpeza, levantamento e colocação de sinalética no sítio, no âmbito do *Projecto PRONORTE, Sub-Programa C* (PINHO, 1997b). O interesse daquele investigador permitiu a identificação de um conjunto diversificado de estruturas naquela elevação: quatro linhas de muralha, torreões em aparelho poligonal, vestígios de estruturas no interior do povoado, gravuras rupestres, tégula / ímbrice, fragmentos de mó, cerâmica comum e elementos de vidro Isings 3, *sigillata* hispânica e cerâmica cinzenta fina, fazendo ainda referência a “alguns fustes, um silhar almofadado e um capitel toscano muito erodido” (PINHO e LIMA, 2000: 26; PINHO, 1997a: 26, 27, 50, 51) ⁶. Assinala ainda a presença de duas galerias escavadas na rocha (furnas) nas imediações do local (PINHO, 1997a: 50, 68).

Com a criação do Museu Serpa Pinto, em 2000, muitos dos materiais provenientes destes trabalhos serão expostos na exposição permanente de Arqueologia, onde destacamos os elementos de cerâmica comum, cerâmica cinzenta fina decorada em brunido, e uma forma em frigideira.

Em 2004, no contexto do *PNTA/2003 - Serra do Montemuro: ocupação humana e evolução paleoambiental*, coordenado por Domingos de Jesus da Cruz, o sítio seria objeto de novos trabalhos de prospeção, sendo observados diferentes troços de amuralhado (em aparelho poligonal) e várias células de arte rupestre na zona Sudeste do povoado (Fonte: *Endovelico* – <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>).

Outros trabalhos em âmbito académico revelam especial atenção ao Castro das Coroas. O primeiro, elaborado por Mafalda RAMOS (2012), teve por base a análise do povoamento medieval entre o Montemu-

⁵ Infelizmente, devido à densa vegetação que se encontra na zona Sudeste do castro, foi impossível relocalizar este monumento.

⁶ Pinho faz ainda referência a um conjunto de machados em bronze encontrados no Castro das Coroas “cujo paradeiro se desconhece” (PINHO e LIMA, 2000: 16). Contudo, não indica a fonte desta informação.

ro e curso médio do Bestança. Nas prospeções realizadas no castro, foi possível identificar diversas estruturas, em parte já nomeadas pela anterior bibliografia, algum espólio de superfície (sobretudo materiais de cronologia romana), e foi feita uma descrição pormenorizada do arqueossítio (RAMOS, 2012: 65, 69-70, 184). A segunda dissertação é um trabalho de inventário no Município de Cinfães executado por Jorge RESENDE (2013). Nos trabalhos de campo realizados, embora tenha sido possível relocalizar, georreferenciar e fazer o levantamento do sítio, a elevada cobertura vegetal não permitiu identificar elementos que não tivessem já sido referenciados na bibliografia (RESENDE, 2013: 105, 264-266, Base de Dados IAC082).

Entre setembro de 2015 e agosto de 2016, com vista à promoção turística do Castro das Coroas, preconizaram-se vários trabalhos de prospeção, limpeza e levantamento (fotográfico e topográfico), no âmbito do projeto de estágio profissional em Arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Cinfães. Os trabalhos de limpeza permitiram a identificação de diversas estruturas (algumas de planta circular), a recolha de algum material arqueológico de superfície e a criação de uma planta interpretativa do local (Fig. 3).

4. CARACTERÍSTICAS DO ARQUEOSSÍTIO

Com cerca de 6 ha, o Castro das Coroas apresenta uma configuração oval e destaca-se na paisagem bestantina, implantado no topo de um morro que lhe confere uma vista privilegiada para o território envolvente (sobretudo para Norte, Oeste e Sul), destacando-se o vale e a foz do Bestança, o Douro e os eixos viários. Na base da colina, encontra-se uma pequena linha de água, hoje praticamente extinta, que podia favorecer a prática da agricultura, apresentando também uma função defensiva. Atualmente, e embora as estruturas arqueológicas estejam bem preservadas, o sítio encontra-se com uma cobertura vegetal bastante densa ⁷, o que dificulta o acesso e a circulação no castro. O acesso ao local é feito pelo CM 1027, que faz ligação com a EN 222 no sentido Norte, e com a EN 321 para Sul. Geograficamente, fica entre as aldeias de Ruivais (a Norte) e Aldeia (a Sul).

Com base nos dados obtidos nos trabalhos de prospeção do castro, propomos descrever as diversas estruturas identificadas, tendo em conta os possíveis vestígios de muralha ⁸, as células intramuros, o espólio de superfície e outros elementos de interesse arqueológico que distinguimos no lugar do Cabouco.

⁷ Destaca-se sobretudo a abundância de giestas (*genistae spartium*) e fetos (*pteridium aquilinum*), mas também são comuns espécies de maior porte como o castanheiro, o pinheiro bravo (*pinus pinaster*) e os carvalhos (*quercus*).

⁸ Mais comuns nas áreas a Norte, Este e Sudeste, não sendo identificadas estruturas a Sul e a poente, o que não significa que não existam, podendo estar ocultas pela vegetação.

4.1. AS LINHAS DE MURALHA

As estruturas arqueológicas do Castro das Coroas que mais se destacam na paisagem são, sem dúvida, as muralhas. Embora Mafalda RAMOS (2012: 70) apenas refira três linhas de amuralhado, existem na realidade quatro, como desde logo referia Luís Silva PINHO (1997a: 26) (Fig. 3). Os quatro troços por nós identificados estão organizados em volta do povoado e são construídos em pedra granítica da região, seca e aparelhada, por vezes esquadriada, apresentando ocasionalmente elementos de terra e pedra miúda, e integram, quando possível, os afloramentos rochosos na sua construção. O total destas linhas apenas é perceptível nas vertentes Norte e Este, sendo que, na zona Oeste, apenas foram identificadas a 3.^a e 4.^a linhas. Na parte Sul-Sudeste, os vestígios de muralha parecem inexistentes, embora a densa vegetação dificulte a observação. Luís Silva PINHO (1997a: 27) refere mesmo que nesta área “a encosta rochosa e abrupta, constitui a única estrutura defensiva”. Estes vestígios tornam-se muitas vezes difíceis de caracterizar, devido à existência de um grande número de muros de divisão de propriedade, que foram construídos com materiais provenientes da muralha e de outros pontos do castro.

A primeira linha defensiva apresenta uma forma irregular, nomeadamente na zona Norte-Noroeste, notando-se, contudo, uma clara tendência oval na sua configuração. Esta linha de muralha apresenta aparelho irregular, constituído por rochas de dimensão média, sumariamente trabalhadas. A sua altura máxima é de 1,55 m e a largura é de 50 cm. A Nordeste, foi identificado um troço de muro em aparelho retangular / subquadrangular de silhares esquadriados de grande porte. Aqui encontra-se uma perfuração retangular (35 por 23 cm) para o escoamento de águas com rego de drenagem associado, elementos já referidos na bibliografia (PINHO, 1997b: 27; RAMOS, 2012: 84, 85) (Fig. 4).

A segunda linha é também de configuração irregular, apresentando grandes discrepâncias na zona Norte e estabilizando a forma à medida que se desenvolve para Sul, notando-se igualmente tendências ovoides. Tal como a primeira linha defensiva, os vestígios destes muros são mais comuns nas áreas a Norte, Este e Sudeste. A estrutura defensiva apresenta aparelho irregular constituído por rochas de dimensão média, sumariamente trabalhadas. A altura máxima é de 1,50 m e a largura é de 60 cm. Na parte Nordeste, a estrutura foi completamente desmantelada, sendo apenas visíveis os entalhes feitos na rocha. À medida que nos dirigimos para Sul, os vestígios pétreos vão ressurgindo e os fragmentos de telha e ímbrice tornam-se também mais comuns. Nesta área, foi identificado um troço de muro em aparelho poligonal e uma estrutura semicircular com cerca de 90 cm de altura e derrube pétreo no interior, a qual poderá constituir um torreão.

A terceira linha parece apresentar uma configuração semicircular. Os vestígios destes muros são comuns em todo o povoado, exceto na zona a Sul. Estas estruturas apresentam aparelho poligonal, alternado ocasionalmente com aparelho irregular. Os muros são constituídos por rochas de média e grande dimensão, onde a maioria dos silhares são trabalhados. A altura máxima supera o 1,50 m e a largura máxima é de 90 cm. Na zona Norte, foi identificado um torreão de forma semicircular (direcionado a Norte). A estrutura apresenta um raio de cerca de 2,40 m (em relação à 3.ª linha de muralha), e é construída em aparelho poligonal, sendo que a altura máxima preservada é de 78 cm. No que toca à quarta linha defensiva, estamos perante uma estrutura semicircular que se desenvolve em volta da acrópole do castro, servindo-lhe mesmo de contraforte nas vertentes Norte, Este e Sudeste, enquanto a zona Sul parece ser desprovida deste troço de muralha. É a estrutura defensiva melhor preservada e apresenta maioritariamente aparelho quadrangular irregular e poligonal na zona Este, constituído por rochas de média e grande dimensão, sendo os silhares quase sempre aparelhados. A altura máxima do muro é superior a 1,50 m e a largura ultrapassa em alguns pontos um metro (Fig. 5).

No interior do povoado, dividindo a acrópole em duas partes, encontra-se uma linha de muro direcionada de Este para Oeste. Esta apresenta dois paramentos em aparelho poligonal (alternado com irregular) e enchimento de pedra miúda, terra e pequenos fragmentos de telha. A altura máxima do muro é de 1,48 m e a largura de um metro. Para a sua cons-

trução, foram reaproveitados alguns materiais, como a já referida cerâmica de cobertura para o enchimento e, pelo menos, um fuste de coluna para o muro (Fig. 6). É possível que se trate de um muro de divisão de propriedade, embora a sua técnica construtiva diferencie das restantes estruturas divisórias do local, apresentando características semelhantes a estruturas defensivas castrejas tardias (SILVA, 1984: 123). Pode tratar-se de um testemunho da diminuição populacional do castro, que levaria à diminuição da área ocupada e, consequentemente, da área amuralhada, ou de uma estrutura delimitadora de espaços.

4.2 AS ESTRUTURAS INTRAMUROS

Na área intramuros, são identificados alicerces de muros, derrubes de grandes dimensões e grande quantidade de cerâmica de cobertura, que parecem indicar a existência de edifícios de grande envergadura. Destacam-se aqui quatro estruturas circulares, três detetadas em trabalhos de prospeção direta, outra apenas perceptível através de fotogra-

FIGS. 5 E 6 – Em cima, aspeto da 4.ª linha de muralha virada a Oeste, junto à acrópole.

Em baixo, pormenor do derrube da linha de muralha interior, onde é possível ver o enchimento de pedra miúda e fragmentos de telha.

fia aérea. A estrutura melhor preservada (estrutura 1) encontra-se na zona sul da acrópole e tem cerca de 3,80 m de diâmetro, com muros de 65 cm de largura. Neste setor, foi ainda identificada outra estrutura, de planta oval, com uma altura de muro visível de cerca de 70 cm (Figs. 7 e 8). Estes elementos encontram-se em paralelo com estruturas de planta angular. Estas últimas são, contudo, dominantes, surgindo diversos entalhes nos afloramentos que deixam antever muros, e mesmo negativos de estruturas de planimetrias retangulares / quadrangulares (Fig. 9). Ao contrário das construções redondas, que teriam telhado de colmo, estas apresentariam uma cobertura cerâmica, tal como se pode verificar através dos testemunhos de tégula e ímbrice que se encontram em abundância no castro. Estas estruturas são construídas, na sua maioria, em granito. Contudo, foram encontrados alguns elementos de xisto e tijolos que parecem antever estruturas em alvenaria. Foram ainda identificadas diversas perfurações circulares nas rochas, nomeadamente na zona central da acrópole e na parte Sul do castro, as quais possivelmente serviriam para sustentar vigas de madeira.

4.3. O ESPÓLIO DE SUPERFÍCIE

Do espólio de superfície destacam-se dois fragmentos de movente de mó manual giratória (11 e 18 cm de raio), que, a juntar um assento de mó escavado na rocha (47 cm de diâmetro) identificado na zona Sul do povoado, indicam que a moagem do cereal seria uma das atividades praticadas.

No que toca à cerâmica, foram identificados diversos bordos, fundos e bojos de feição comum, sobretudo elementos de pasta oxidante e cozedura redutora feitos à roda⁹. As formas são, na maioria, simples e sem decoração complexa. Destacamos, contudo, um fragmento de prato (Fig. 10a), um bordo de um recipiente tipo *dolium*, um elemento com decoração incisa em bandas horizontais (Fig. 10b), e raros fragmentos de cerâmica cinzenta fina. Note-se que os elementos encontrados, mesmo os referidos pela bibliografia, são claramente já de Época Romana, alguns, como a cerâmica cinzenta, datáveis do século I.

⁹ Muitos destes elementos encontram-se bastante rolados e afetados pelo fogo.

Foto: António Manuel Veiga (com drone, 2016).

FIGS. 7 A 10 – Em cima, fotografia área do povoado, com uma das estruturas redondas (assinalada com a seta vermelha).

Ao centro, aspeto da estrutura circular 1, zona sul da acrópole.

Em baixo, entalhe feito na rocha para encaixe de silhar esquadriado de configuração quadrangular.

À direita, desenho arqueológico de dois elementos cerâmicos encontrados no castro: A) fragmento de prato rústico de pasta avermelhada; B) fragmento de bojo com decoração incisa em possíveis bandas horizontais, de pasta cinzenta clara.

Na zona Este do povoado, encontrou-se grande concentração de escória de ferro, elementos que parecem indicar atividade metalúrgica no interior do Castro das Coroas. A prática era comum na área correspondente à freguesia de Ferreiros de Tendais, como se pode verificar na bibliografia (PINHO, 1997a: 70, 71; RAMOS, 2012: 40, 75, 184, 217, 225-226, 230). O próprio topónimo Ferreiros, documentado desde a Idade Média, parece ser indicativo de uma zona onde existia uma preponderante indústria ligada ao trabalho e fundição de ferro.

FIG. 11 – Cruz patada gravada na rocha junto ao caminho que dá acesso ao castro.

4.4. OUTROS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO SÍTIO

No lugar do Cabouco, associados ou não ao Castro das Coroas, encontramos outros vestígios arqueológicos, a maioria de cronologia indeterminada, que consideramos importante referir. O uso do lugar para o pastoreio e a agricultura¹⁰ teve consequências na paisagem, com a construção de pelo menos três palheiros nas imediações do povoado. A destacar um de maior dimensão na zona Sudeste, apresentando uma eira que se desenvolve no seu lado esquerdo.

Junto ao CM 1027-1, a cerca de 125 m do povoado, encontram-se umas alminhas construídas em 1861 (segundo se encontra inscrito no monumento). Trata-se de um santuário cristão constituído por uma grande estela de granito, suportada por uma base de configuração retangular, assente num afloramento de granito aplanado, encimado por uma cruz. Na zona central foi gravada uma moldura, ladeada por pilastras e rodeada por motivos vegetais (ramos de oliveira), no centro da qual se encontra um nicho fechado com portinhola metálica. Sobre este encontra-se gravado um pequeno cruciforme latino. No interior da edícula, foi colocado um azulejo com a representação de Nossa Senhora da Conceição, e dois anjos que parecem salvar crentes do purgatório. Por baixo, destaca-se a caixa de esmolos, fechada por portinhola metálica e ladeada por motivos vegetais.

¹⁰ O sítio, devido à irregularidade do terreno e ao caos de blocos consequente do derrube das estruturas arqueológicas, é sobretudo usado como zona de pastoreio, o que contribui para o excelente estado de conservação dos vestígios arqueológicos.

¹¹ Destacamos duas das narrativas que nos foram contadas pela população local. Segundo os locais, existe no Castro das Coroas um túnel que liga ao rio Bestança, por onde os Mouros levavam os cavalos para lhes dar de

Um outro motivo religioso, de cronologia indeterminada, foi gravado junto ao caminho que dá acesso ao castro. Trata-se de um cruciforme patado, que se encontra num pequeno afloramento no cruzamento entre o caminho pedestre que liga ao Cabouco e o caminho municipal. É possível, devido à sua localização, tratar-se de um elemento apotropaico, tendo em conta que o lugar em questão é povoado por lendas de Mouros¹¹ (Fig. 11).

Nas imediações do Castro das Coroas, existem três cavidades escavadas no saibro¹², a que na região se dá o nome de furnas, e estão muitas vezes relacionadas com *habitat* altimedieval, cortes, arrumos e *habitat* contemporâneo¹³. A cerca de 100 m a Este do povoado, encontra-se um conjunto de dois destes elementos. O monumento 1 apresenta cerca de 3,70 m de comprimento e 2,20 m de altura máxima.

beber. Esta lenda tem claras semelhanças com outra do Concelho de Cinfaes.

No Castelo de Sampaio (São Cristóvão de Nogueira), também um povoado castrejo, conta-se exatamente a mesma narrativa. Desta feita, os Mouros levariam os cavalos a beber ao rio Sampaio. Os locais falam também da existência de três galerias subterrâneas escondidas no povoado. Cada uma delas encerraria, respetivamente, um tesouro em ouro, a fome e a guerra. Assim, quem for à

procura de algo de valor no Castro das Coroas, “ou encontra o ouro, ou encontra a fome, ou encontra a guerra”.

¹² Os monumentos 1 e 2 foram já referidos pela bibliografia (PINHO, 1997a: 50, 68; RAMOS, 2012: 184-186, 295).

¹³ A cronologia deste tipo de galerias é, por vezes, difícil de determinar. Para mais informações sobre as furnas no vale do Bestança, ver a dissertação de mestrado de Mafalda RAMOS (2012).

Tem dois compartimentos mais pequenos (um com cerca de 1,80 m de comprimento) e um nicho na parede do lado esquerdo (Fig. 12). A cavidade 2 apresenta cerca de 4 m de comprimento e 2,20 m de altura máxima. No interior, são visíveis diversas perfurações de dimensões variadas. A entrada de ambas as cavidades foi reforçada por uma estrutura pétrea, tendo as galerias planta circular / semicircular. Do lado oposto do CM 1027-1, encontram-se os vestígios de uma outra galeria praticamente destruída. Contudo, é possível identificar diversas pedras toscamente trabalhadas, que podem fazer parte de uma estrutura que reforçaria a entrada. Apesar de ter abatido sobre si, é possível determinar o comprimento (3,58 m) e a largura (2,20 m) da cavidade. Segundo a população local, era usada como corte.

5. POSSÍVEL TRAÇADO CRONOLÓGICO DO SÍTIO

Traçar cronologicamente a ocupação humana do Castro das Coroas com precisão é um exercício difícil, na medida em que os dados empíricos resultantes de estudos concretos e científicos, através de metodologia arqueológica, são inexistentes. Como tal, atendendo aos estudos realizados de natureza não intrusiva no solo, apenas podemos delinear algumas hipóteses do que terá sido a ocupação do sítio.

Ainda que os dados relativos ao início da ocupação sejam escassos, é possível que esta tenha tido um foco ocupacional no período normalmente denominado de Bronze Final. Esta ideia já tinha sido proposta por Luís Silva Pinho, referindo o achado de machados de bronze¹⁴ e a existência de arte rupestre composta por *fosses* como prováveis evidências da ocupação do sítio, propondo a possibilidade de este ter tido uma função de controlo sobre o vale do Bestança (PINHO, 1997a: 27; PINHO e LIMA, 2000: 16). Contudo, refere que “*não nos é permitido, face ao conhecimento atual, indicar se politicamente e socialmente*” este local exercia “*algum tipo de capitalidade*” (PINHO e LIMA, 2000: 21).

O início da ocupação romana do Castro parece verificar-se logo no século I¹⁵ (PINHO, 1997a: 30-31; PINHO *et al.*, 1998: 15-16; PINHO e LIMA, 2000: 29). Durante este período e a centúria seguinte, o local terá tido um estatuto urbano, de tipo *castella* (PINHO, 1997a: 31; PINHO e LIMA, 2000: 26). Como acontece em povoados semelhantes, vai haver uma crescente urbanização do sítio, sendo esta feita à moda e com a organização mediterrânica. A presença de uma via romana nas imediações do povoado, também

¹⁴ Como se encontra referido na nota 6, Pinho não nos dá referências sobre onde obteve informação sobre estes achados, nem faz qualquer descrição destes. Contudo, e com base num recente estudo relativo a elementos semelhantes na zona do Montemuro (e na sua envolvente), poderão tratar-se de machados de tipologia e cronologias diversas, que poderão pertencer ao espectro que vai do Calcolítico ao Bronze Final (CRUZ *et al.*, 2018: 64-76).

¹⁵ Esta é também a cronologia dada ao início da romanização da área integrada hoje no Concelho de Cinfães (PINHO *et al.*, 1998: 14).

Planta

Perfil A-A'

Fig. 12 – Planta e perfil da furna 1 do Cabouco, segundo Luís Silva PINHO (1997a: 68).

terá contribuído para o seu desenvolvimento à época. Trata-se da estrada referida na documentação medieval como “*carraria antiqua*”, que ligava *Bracara Augusta* (Braga) a *Emerita Augusta* (Mérida), e que, depois da travessia por barca do Douro em Porto Antigo, subia a Serra do Montemuro (ALMEIDA, 1968: 41; DIAS, 1996: 43; DIAS, 1997: 299, 356; DIAS, 2013: 51-52, 55-56; PINHO *et al.*, 1998: 37-38; PINHO e LIMA, 2000: 25-26, 48-49). No Castro das Coroas, são claramente identificadas técnicas romanas nos silhares esquadriados e almofadados, nas pedras trabalhadas, nos elementos de colunatas encontrados e no uso da cerâmica de cobertura. O capitel toscano encontrado, como sugere Luís Silva Pinho, poderá corresponder a um elemento de uma estrutura com pórtico (PINHO e LIMA, 2000: 26). As quatro linhas de muralha identificadas serão também uma construção (ou reconstrução) romana, tendo em conta as técnicas aqui utilizadas. Os materiais de superfície também atestam a ocupação entre os séculos I e II, nomeadamente fragmentos de *sigillata* hispânica, o vidro Isings 3 e a cerâmica cinzenta fina (PINHO, 1997a: 26, 27, 50, 51, PINHO e LIMA, 2000: 26; RAMOS, 2012: 184).

Quanto à ocupação (ou reocupação) do sítio na Alta Idade Média, surgem algumas dúvidas. Mafalda Ramos, que realizou prospeções no Cabouco no contexto da sua dissertação de mestrado, não nega completamente uma ocupação medieval do povoado. Contudo, não observou elementos materiais que a comprovassem, referindo a possibilidade de uma nova ocupação como local de vigia / refúgio ou “*habitat familiar*” ligado à pastorícia e à caça, apontando ainda as duas cavidades escavadas no saibro, a Este do povoado, como possíveis assentamentos rupestres medievais (RAMOS, 2012: 69-70).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em jeito de conclusão, podemos dizer que o Castro das Coroas, tendo em conta os vestígios arqueológicos caracterizados ao longo dos trabalhos, apresenta um grande potencial, tanto científico como turístico,

e que um estudo mais aprofundado do mesmo não iria apenas contribuir para uma melhor compreensão da História da região, mas também para o desenvolvimento da mesma.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira (1968) – *Vias Medievais. I. Entre Douro e Minho*. Dissertação de Licenciatura em História, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- BICHO, Nuno (2006) – *Manual de Arqueologia Pré-Histórica*. Lisboa: Edições 70.
- CRUZ, Domingos J.; FERNANDES, Diana; ARMADA, Xosé-Lois e VILAÇA, Raquel (2018) – “Considerações sobre a Pré e a Proto-história da Serra do Montemuro e seu Aro (Centro-Norte de Portugal): artefactos metálicos e seu contexto”. *CuPAUAM - Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 44: 59-80.
- DIAS, Lino Tavares (1996) – “Contributo para a Análise do Ordenamento Romano do Território Marginal do rio Douro”. In *Douro - Estudos e Documentos*. Porto: Universidade do Porto. 1 (2): 31-56.
- DIAS, Lino Tavares (1997) – *Tongobriga*. Lisboa: IPPAR.
- DIAS, Lino Tavares (2013) – “Estradas Antigas em Montemuro”. *Prado*. Viseu: Associação de Defesa do Vale do Bestança. 5: 45-57.
- DOMINGUES DE ALMEIDA, João (2009) – *Flora e Vegetação das Serras Beira-Durienses*. Dissertação de
- Doutoramento em Biologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
- GIRÃO, Aristides de Amorim (1940) – *Montemuro: a mais desconhecida Serra de Portugal*. Coimbra: Coimbra Editora.
- LOPES DA SILVA, Eduardo Jorge (1992) – “Carta Arqueológica de Cinfães: o porquê de um projecto”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 2: 23-29.
- LOPES DA SILVA, Eduardo Jorge e CUNHA, Ana Maria C. Leite da (1995) – “Inventário Arqueológico do Concelho de Cinfães: primeiros resultados”. *GAYA - Revista do Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia: GHAVNG. 6 (1988-1994): 325-340 (1.º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro).
- MONTEREY, Guido de (1985) – *Terras ao Léu - Cinfães*. Porto: Edição do Autor.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997a) – *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997b) – “Projecto PRONORTE Sub Programa C. Inventário, Conservação e Valorização do Património
- Arqueológico do Município de Cinfães: um programa de dinamização patrimonial”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 7: 79-99.
- PINHO, Luís M. da Silva e LIMA, António Manuel (2000) – *Antes de Cinfães: da pré-história à idade média*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães (*Monografia do Concelho de Cinfães*, vol. II).
- PINHO, Luís M. da Silva et al. (1998) – *Roteiro Arqueológico de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- RAMOS, Mafalda Sofia Gonçalves (2012) – *Para o estudo do Montemuro na Idade Média (sécs. V a XII): entre a serra e o curso médio do Bestança*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território: Especialização em Arqueologia Medieval, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (2004) – *Archaeology. Theories, Methods and Practice*. Londres: Thames & Hudson.
- RESENDE, Jorge Manuel (2013) – *O Inventário Arqueológico de Cinfães - Uma Reflexão: o inventário como ferramenta de Gestão, Divulgação e Conservação do Património Arqueológico*. Dissertação de Mestrado em História e Património, Especialização em Mediação Patrimonial, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1984) – “A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal: habitat e cronologia”. *PORTUGALLIA*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Série. 4-5: 121-129.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Dissertação de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- TEIXEIRA, Carlos et al. (1969) – *Carta Geológica de Portugal na Escala 1:50 000. Notícia Explicativa da Folha 14-A (Lamego)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- VIEIRA, António (2007) – “A Morfologia Granítica e o seu Valor Patrimonial: exemplos na Serra do Montemuro”. In *VI Congresso da Geografia Portuguesa* (Lisboa, 17-20 Out. 2007). Lisboa.
- VIEIRA, António (2008) – *Serra de Montemuro: dinâmicas geomorfológicas, evolução da paisagem e património natural*. Dissertação de Doutoramento em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

revista impressa em
venda directa

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

Cerro do Castelo de Alferce (Monchique)

um emblemático sítio arqueológico

Fábio Capela^I, Félix Teichner^{II} e Florian Hermann^{III}

1. INTRODUÇÃO E ESTADO DA ARTE

O castelo de Alferce, ou castelo da Pedra Branca, como também é conhecido, sempre esteve presente na memória da população local e ainda hoje se encontra envolto em lendas e incertezas (DIOGO, 2015: 90-98, 109-111). No que respeita à bibliografia arqueológica, as referências mais antigas que indiciam que o cerro foi alvo de escavações, levadas a cabo por populares e/ou exploradores, remontam a finais do século XIX (BOTTO, 1889: 12-13 e 35). O ilustre Estácio da Veiga também pisou este emblemático local, tendo sido o responsável pela elaboração da planta mais antiga que se conhece sobre a fortificação que coroa o cerro (SANTOS, 1972: 69 e planta n.º 15). Conquanto existam alguns estudos publicados no século XX e inícios do século XXI que também abordam este arqueossítio – em alguns casos fornecendo informações interessantes, como a do achado de um *solidus* alusivo ao imperador *Honorius* (FORMOSINHO, FERREIRA e VIANA, 1953: 159) –, as primeiras intervenções arqueológicas no terreno devidamente documentadas remontam a 2002 e a 2004 (GRANGÉ, 2005; MEULEMEESTER, GRANGÉ e DEWULF, 2006).

Atualmente, o Cerro do Castelo de Alferce está legalmente protegido, tendo sido classificado como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º 429-A/2013, de 28 de junho), embora continue a ser um local privado, repartido por vários prédios rústicos e uma habitação no extremo sul da área intramuros. Desde 2014, a Câmara Municipal de Monchique tem promovido diversas ações relacionadas com o estudo, a salvaguarda, a valorização e a divulgação deste sítio arqueológico, por exemplo, mediante a efetivação de protocolos de cooperação, a realização de desmatações da vegetação infestante subarbórea, a efetuação de visitas guiadas, bem como a execução de um levantamento topográfico das ruínas existentes no topo do cerro e a concretização de novos estudos científicos. O intuito deste ar-

Apresentação dos resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico e das prospeções de superfície e por métodos geofísicos realizadas no castelo de Alferce (Monchique) desde 2017, as quais proporcionaram um melhor entendimento deste sítio arqueológico.

Os trabalhos incidiram sobretudo em dois sectores: as ruínas de uma fortificação islâmica que se sobrepõe a vestígios anteriores; e uma plataforma que tem evidências de ocupação enquadrável na Pré-História recente.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Pré-História recente; Povoado; Estruturas defensivas; Prospeção arqueológica; Geofísica.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological diagnostic survey, surface prospection and geophysical prospection done since 2017 at the Alferce Castle (Monchique), which led to a better understanding of that archaeological site.

The works were carried out mainly in two sections: the ruins of an Islamic fort existing over previous traces and a platform which shows evidence of Late Prehistory occupation.

KEY WORDS: Middle ages; Late Prehistory; Habitat; Defence structures; Archaeological survey; Geophysics.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats des sondages archéologiques de diagnostic et des prospections de surface ou selon des méthodes de géophysique réalisés dans le château de Alferce (Monchique) depuis 2017, qui ont engendré une meilleure compréhension de ce site archéologique.

Les travaux ont surtout porté sur deux secteurs : les ruines d'une fortification islamique qui se superpose à des vestiges antérieurs ; et une plateforme qui montre des preuves d'une occupation correspondant à la Préhistoire récente.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Préhistoire récente; Habitat; Structures défensives; Prospection Archéologique; Géophysique.

^I Arqueólogo da Câmara Municipal de Monchique (fabio.capela@cm-monchique.pt).

^{II} Professor da Philipps Universität Marburg, Alemanha (teichner@staff.uni-marburg.de).

^{III} Arqueólogo da Philipps Universität Marburg, Alemanha (florian.bermann0@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

tigo é divulgar conhecimento científico atualizado acerca deste arqueossítio, em especial os resultados dos trabalhos arqueológicos e das prospeções geofísicas realizados desde 2017 – que proporcionaram um melhor entendimento sobre a dimensão e as particularidades das ocupações humanas ocorridas neste cerro.

2. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ARQUEOSSÍTIO

O Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (CNS: 1283) localiza-se no Algarve e pertence administrativamente ao distrito de Faro, concelho de Monchique e freguesia de Alferce. Devidamente sinalizado junto à estrada CM1073, encontra-se nas seguintes coordenadas geográficas, obtidas a partir de um ponto central no povoado, segundo o sistema WGS84: latitude – 37° 19' 15.38" N; longitude – 8° 29' 28.42" W. Integrado na folha 586 da *Carta Militar de Portugal* (à escala 1:25000) e situado aproximadamente a um quilómetro em linha reta a sul da aldeia de Alferce, este arqueossítio ocupa um cerro alongado no sentido norte-sul que se destaca na paisagem e se situa no extremo oriental do afloramento sienítico da Picota, estando localizado nas proximidades de dois importantes cursos de água da região – as ribeiras de Monchique e de Odelouca –, que outrora facilitaram a ligação entre o interior serrano e o litoral. Trata-se de um

FONTE: CMM / AMAL

FIG. 1 – Localização do Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce no extremo oriental do maciço sienítico da serra de Monchique (as muralhas estão assinaladas a preto).

povoado fortificado de altura, com 487 metros de altitude máxima, que proporciona um amplo domínio visual com várias dezenas de quilómetros sobre os territórios envolventes e até ao litoral, excetuando para oeste, devido à maior altitude das restantes elevações que integram o maciço sienítico da serra de Monchique.

Implantado no limite da mancha sienítica e, parcialmente, na área de transição geológica entre os sienitos nefelínicos e os turbiditos (xistos e grauwagues), o seu substrato geológico é maioritariamente composto por rochas sieníticas e corneanas. No que respeita ao coberto vege-

FIG. 2 – O Cerro do Castelo de Alferce visto a partir de uma elevação situada a sudoeste. A seta vermelha indica a localização da fortificação que coroa o cerro.

tal, pode-se afirmar que o arqueossítio se encontra atualmente dividido em duas áreas: a maior ocupa cerca de dois terços do espaço e corresponde a um sobreiral com subcoberto de matos mediterrânicos; a menor restringe-se ao terço norte e corresponde a um povoamento de eucalipto puro para fins produtivos. Detentor de excelentes condições naturais de defesa, situado numa zona rural e de difícil acesso onde existe uma grande diversidade de recursos naturais, com uma localização geográfica excelente que o dotava de um importante papel no controlo deste território serrano e das respetivas vias de comunicação, decerto que este cerro não terá passado despercebido às antigas comunidades humanas que habitaram o extremo sudoeste da Península Ibérica – prova disso é o facto de ter sido ocupado em distintos momentos civilizacionais. Com efeito, o Cerro do Castelo de Alferce constituiu e constitui uma referência incontornável na paisagem envolvente (CAPELA, 2014: 35-36).

Este sítio arqueológico apresenta um sistema defensivo formado por três recintos amuralhados não concêntricos. O terceiro recinto amuralhado (C) está adaptado à topografia do terreno e rodeia toda a elevação, conferindo um aspeto aplanado ao topo do cerro, devido à retenção de sedimentos ocorrida ao longo dos séculos, envolvendo a arruinada fortificação que subsiste no cume e que é composta por dois recintos amuralhados articulados – A e B (Fig. 3). Saliente-se que o recinto B desenvolve-se imediatamente a noroeste do recinto A, e suspeita-se que deverá encerrar uma área habitacional. Apesar de não terem sido realizadas datações absolutas, no âmbito da escavação arqueológica realizada em 2004, foi atribuída uma cronologia do século IX d.C. ao recinto A – provável alcácer que possui, a escassos metros da face interna da muralha sul, uma cisterna parcialmente desentulhada de planta aparentemente retangular –, enquadrando-se assim no período omíada-emiral. Constatou-se, ainda, que a parte sudoeste do recinto A sobrepõe-se a vestígios anteriores, provavelmente tardo-antigos, e, pela primeira vez, foi assinalada a sua configuração pentagonal irregular, com várias torres adossadas exteriormente às muralhas (MEULEMEESTER, GRANGÉ e DEWULF, 2006: 266-277).

Embora ainda insuficientemente estudada, os dados disponíveis permitem afirmar que a fortificação existente no topo do cerro apresenta semelhanças com outras fortificações omíadas existentes no sul de Portugal continental, sendo, por exemplo, contemporânea do Castelo Velho de Alcoutim e do Castelo das Relíquias (CATARINO, 1997; CATARINO, 2001: 34). Considerando a documentação textual islâmica, é provável que este arqueossítio se relacione com o *Munt Šāqir* da cora de *Osonoba*, cujas referências indicam tratar-se de uma montanha bem defendida e próxima do mar, onde se instalaram rebeldes berberes e muladis em duas fases distintas do século IX d.C. – à semelhança do que ocorreu em vários outros locais do al-Andalus, por exemplo, em Bobastro (MARTÍNEZ-ENAMORADO e CAPELA, 2016).

FIG. 3 – Planta geral do Cerro do Castelo de Alferce sobre ortofotomapa produzido após os incêndios ocorridos em agosto de 2018.

Muito provavelmente, estamos perante um povoado fortificado com funções militares que, pelo menos em meados do século IX d.C., seria o centro de uma microrregião (CATARINO, 2002: 7) respeitante, grosso modo, à atual serra de Monchique. Além da ocupação atribuída à Alta Idade Média, também se verificou no topo do cerro, especialmente na plataforma situada aproximadamente cinquenta metros a oeste da fortificação, a presença de vestígios arqueológicos enquadráveis na Pré-História Recente que denunciam a existência neste local de um povoado mais antigo – tal como sucede, por exemplo, no arqueossítio de Mesas do Castelinho (FABIÃO e GUERRA, 2008). Importa evidenciar que, além das afetações que este arqueossítio tem sofrido ao longo dos séculos devido a fatores de ordem natural (por exemplo atividade sísmica), foi sobretudo durante a segunda metade do século XX e inícios da centúria seguinte que ocorreram grandes destruições originadas por ações antrópicas, nomeadamente devido a práticas agrícolas com recurso a maquinaria e, também, a destruições propositadas causadas por incúria e ignorância.

3. A MAIS RECENTE INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

Com o propósito de se planejar a estratégia para um Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia centrado neste arqueossítio, realizou-se, em agosto de 2017, uma intervenção arqueológica que incidiu sobretudo no topo do cerro, concretamente em duas áreas distintas cujos potenciais arqueológico e estratigráfico eram desconhecidos: o interior do recinto B e a plataforma que apresenta à superfície vestígios que se enquadram na Pré-História Recente, respetivamente designados por sector 1 e sector 2 (Fig. 3).

Intentando alcançar um maior conhecimento sobre o arqueossítio, além das duas sondagens arqueológicas de diagnóstico, procedeu-se à limpeza de alguns segmentos amuralhados que integram a fortificação existente no cume e, também, foram efetuadas prospeções arqueológicas de superfície um pouco por toda a área intramuros.

3.1. A LIMPEZA DE ALGUNS SEGMENTOS AMURALHADOS DA FORTIFICAÇÃO ISLÂMICA

A limpeza consistiu exclusivamente na deslocação das pedras *ex situ*, relacionadas com o derrube das partes superiores dos segmentos amuralhados que, justamente, impediam a visualização das respetivas faces. No que respeita ao recinto B, procedeu-se a uma limpeza com o intuito de colocar parcialmente a descoberto as faces interna e externa do segmento amuralhado visível à superfície, tendo-se constatado que a sua espessura oscila entre os 2,25 m e os 2,45 m (Fig. 4), ou seja, é semelhante à dos segmentos amuralhados oeste e leste do recinto A – que possuem em média 2,40 m.

Relativamente ao recinto A, que possui uma área com aproximadamente 1400 m², na sequência da limpeza realizada, foi possível apurar alguns dados inéditos. Desde logo, verificou-se a existência de uma quebra na parte oeste do segmento amuralhado norte, com uma largura que oscila entre 1,80 m e 2,40 m, que indica tratar-se da entrada para este provável alcácer, que efetuava a ligação com a área definida pelo recinto B. Confirmou-se a existência das três torres de ângulo referidas no âmbito da intervenção arqueológica realizada em 2004 no recinto A (T1, T2 e T3) e detetaram-se mais três torres inéditas: T4, aproximadamente a meio do segmento amuralhado norte, a flanquear pelo lado oriental a provável entrada para este recinto; T5, sensivelmente a meio do segmento amuralhado leste, nomeadamente no ponto de inflexão que confere a este recinto um aspeto pentagonal irregular; T6, a meio do segmento amuralhado sul (Fig. 5). As três torres recém-descobertas são semelhantes, em termos construtivos, às

FIG. 4 – Pormenor do segmento amuralhado norte do recinto B (visto de sudoeste).

outras três já identificadas, na medida em que possuem também um formato retangular e estão adossadas exteriormente aos segmentos amuralhados, evidenciando-se que, destas seis, a T1 aparenta ser a mais imponente – a face nordeste apresenta uma largura de 4,15 m e a face sudeste possui 3,20 m. Importa referir a grande probabilidade de existir pelo menos mais uma torre defensiva no recinto A, designadamente no seu extremo sudeste. No canto sudoeste, verificou-se outro aspeto interessante: a união entre as faces internas dos segmentos amuralhados oeste e sul apresenta uma curvatura. Constatou-se, ainda, que, à semelhança da face interna do segmento amuralhado oeste, também na face interna do segmento amuralhado leste existe um aparelho em “espinha de peixe”.

FIG. 5 – Planta atual da fortificação islâmica existente no topo do Cerro do Castelo de Alferce, com indicação das torres defensivas (T), adaptada a partir do levantamento topográfico realizado em 2017.

FONTE: CMM.

3.2. AS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS DE SUPERFÍCIE

A realização de prospeções arqueológicas de superfície possibilitou a recolha de alguns vestígios interessantes, que contribuíram para uma melhor caracterização cronológica e tipológica das duas áreas onde se realizaram as sondagens arqueológicas de diagnóstico. A título de exemplo, salienta-se o achado de 12 artefactos líticos distribuídos por ambos os sectores, designadamente dois machados de pedra polida, duas enxós, dois moventes de mó manual de vaivém, três polidores, dois percutores e uma lâmina fragmentada.

No que concerne exclusivamente à área definida pelo recinto B (sector 1), destaca-se o achado de três fragmentos cerâmicos correspondentes a possíveis pratos ¹, uma pedra de jogo em cerâmica semicircular que possui numa das faces um grafito, dois fragmentos de telhas de meia cana decoradas e dois bojos com mamilos decorativos. Na parte exterior situada imediatamente a norte do recinto B, também se verificaram à superfície vários fragmentos de telhas de meia cana – que indiciam a existência de estruturas extramuros. Além disso, observaram-se neste sector vários fragmentos de cerâmica grosseira que poderão ser pré-islâmicos (sobretudo bojos muito rolados, sem marcas de torno e com cozeduras redutoras) e, nesse sentido, sugerem que a ocupação atribuída à Pré-História Recente não se limitaria à plataforma oeste, mas sim a todo o topo do cerro. A reforçar esta hipótese, salienta-se que, após o incêndio ocorrido em agosto de 2018 no conceelho de Monchique, foi finalmente possível prospear a parte norte do cerro, tendo-se verificado na parte nordeste da área intramuros definida pelo recinto C a existência de fragmentos de cerâmica manual semelhantes aos recolhidos, especialmente, no sector 2.

¹ Um desses fragmentos apresenta semelhanças com a peça calcólica AlcP 781-62 proveniente do sítio pré-histórico de Alcalar (MORÁN-HERNÁNDEZ, 2018: 135).

3.2.1. O grande recinto C

Na sequência do suprarreferido incêndio, foi possível, pela primeira vez, prospear com rigor a zona norte do cerro e determinar o limite norte do recinto C, que delimita a área intramuros deste povoado fortificado. Constatou-se, assim, que esse grande recinto amuralhado é bem visível em toda a zona noroeste e no extremo nordeste; todavia, sensivelmente a meio do seg-

mento norte – cuja orientação é no sentido nordeste-sudoeste –, foi parcialmente cortado devido à construção de um caminho de acesso a um dos prédios rústicos. No extremo noroeste, verifica-se um enorme derrube de pedras que sugere a existência de uma torre de ângulo. Por sua vez, no extremo nordeste observa-se nitidamente o embasamento e o ponto de inflexão da muralha, denunciado pelas faces externas dos dois segmentos amuralhados com orientações diferentes e que assentam diretamente sobre um grande afloramento sienítico. A parte norte do segmento amuralhado oriental do recinto C não é bem visível; contudo, foi possível verificar que alguns troços da muralha aproveitam os afloramentos rochosos existentes.

Procedeu-se a um levantamento topográfico GPS de todo o recinto C, e apurou-se que este define uma área intramuros com aproximadamente 9,1 hectares. Ao longo desse levantamento, foi possível observar alguns aspetos construtivos, tendo-se constatado que apresenta uma notável robustez defensiva, especialmente em toda a zona sul e oeste – que, topograficamente, é a mais acessível –, ao passo que a zona leste possui um declive muito mais acentuado, e é onde a muralha é menos robusta e incorpora mais afloramentos rochosos. Também foi possível, finalmente, apurar o local de entrada para este povoado fortificado, que se situa na zona sudoeste do recinto C, portanto, numa posição de menor altitude e afastada da fortificação que coroa o cerro. Esta descoberta deveu-se ao facto de se ter verificado uma quebra na muralha associada a uma assinalável copiosidade de pedras derrubadas (Fig. 6). A entrada aparenta ser ladeada por duas torres defensivas de formato retangular, separadas entre si por 3,20 m, que estão adossadas às faces internas da muralha. No exterior, a muralha tem um aspeto mais robusto e protuberante, notando-se a presença de duas formas aparentemente semicirculares e situadas na mesma latitude que as prováveis torres interiores, o que sugere a existência de duas torres que flanqueiam a entrada pelo exterior. Será neces-

FIG. 6 – Pormenor do exterior do recinto C na zona onde se situa a provável entrada.

sário realizar uma intervenção de limpeza e trabalhos arqueológicos para se determinar rigorosamente os pormenores arquitetónicos e defensivos da entrada para este povoado fortificado.

3.3. A SONDAGEM ARQUEOLÓGICA DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR 1

A primeira sondagem arqueológica de diagnóstico (3 x 2,5 metros) foi realizada no extremo noroeste da área definida pelo recinto B que integra a fortificação islâmica que coroa o cerro, designadamente junto à face interna do único segmento amuralhado que se verifica à superfície. Seguindo os preceitos preconizados por Harris e Carandini, a sequência estratigráfica registada é constituída quase em exclusivo por níveis de aterro. Porém, há indícios de que terão sido alvo de revolvimento no passado recente, no âmbito de práticas agrícolas – por exemplo, foram encontrados vários fragmentos cerâmicos que colam com outros provenientes de unidades estratigráficas diferentes. Tendo em conta que o extremo leste da muralha visível à superfície encosta a um afloramento rochoso de grande dimensão – que contém petróglifos e terá sido utilizado como elemento de fortificação –, é provável que estes níveis de aterro se relacionem com o nivelamento da área intramuros realizado durante ou imediatamente após a construção do recinto B.

O indício arqueológico mais significativo registado nesta sondagem de diagnóstico foi o surgimento de um segmento amuralhado inédito que está articulado com aquele visível à superfície (Fig. 7). O ângulo de inflexão entre estes dois segmentos amuralhados é de aproximadamente 120°, isto é, o segmento amuralhado visível à superfície está orientado no sentido nordeste-sudoeste, ao passo que o recém-descoberto está orientado no sentido norte-sul. Dessa forma, o recém-descoberto segmento amuralhado oeste apresenta, nesta área, uma direção que o afasta do limite noroeste do recinto A, facto que nos levou a considerar a possibilidade de existir, mais a sul, uma inflexão da muralha para leste/sudeste. Junto ao ponto de união dos dois segmentos amuralhados, registou-se uma altura conservada de aproximadamente 90 cm. Porém, verificou-se que, comparativamente, o segmento recém-descoberto encontra-se mais destruído e apresenta uma menor altura conservada.

Embora devido à limitada dimensão da sondagem arqueológica realizada não se tenha detetado a face externa deste “novo” segmento amuralhado, é possível afirmar que, em termos construtivos, os dois segmentos são idênticos. De facto, os seus aparelhos construtivos são compostos por blocos de pedra local com um ligante em terra crua,

FIG. 7 – Plano final da sondagem arqueológica de diagnóstico realizada no sector 1.

salientando-se que, nas extremidades, observam-se pedras de grande porte dispostas na horizontal que estão alternadas com pedras de menores dimensões – assemelhando-se a um aparelho em soga e tição parcial –, sendo o âmago composto por pedras mais pequenas e a base formada por uma fiada de pedras de pequeno e médio porte. Verificou-se que os estratos sedimentares que encostam simultaneamente aos dois referidos segmentos de muralha apresentam a particularidade de possuírem muitos carvões, e de conterem vários fragmentos cerâmicos em conexão, alguns com perfil completo, tendo-se também observado que muitas das pedras e das cerâmicas existentes nesses estratos apresentam marcas de fogo. Também se detetou a vala de fundação do recinto B, cujo enchimento continha fragmentos cerâmicos “islamizantes”, com pastas e tipologias idênticas aos encontrados nos estratos superiores. Saliente-se que o substrato rochoso é constituído por sienito em decomposição e, no canto nordeste da sondagem, surgiu a uma profundidade de sensivelmente 1,20 m.

Os materiais recolhidos em toda a sequência estratigráfica registada nesta sondagem arqueológica são abundantes e, embora não tenham sido exaustivamente estudados, formam um conjunto bastante significativo em termos tipológicos e cronológicos, face à sua homogeneidade (Fig. 8). Com efeito, a grande maioria dos fragmentos cerâmicos recolhidos no interior do recinto B (incluindo os que provêm das prospeções de superfície) corresponde a materiais de construção (telhas de meia cana) e a recipientes do quotidiano, especialmente louça de cozinha e de mesa – maioritariamente painéis com perfis em “S”, alguidares, caçoilas, púcaros, bilhas e jarras/jarrinhas –, mas também relacionados com armazenamento e transporte (sobretudo cântaros) e, mais raramente, objetos de iluminação (candis) e de uso lúdico (pedras de jogo em cerâmica) (BUGALHÃO *et al.*, 2010; GONÇALVES *et al.*, 2015).

FIG. 8 – Desenhos de algumas das peças cerâmicas recolhidas no sector 1.

- (A) Parte superior de candil de pasta fina; Ø 4 cm;
- (B) Pedra de jogo em cerâmica com grafito numa das faces;
- (C) Parte superior de caçoilha com arranque de asa de secção fitiforme; Ø 56 cm;
- (D) Perfil completo de alguidar; Ø 42 cm;
- (E) Parte superior de provável prato com bordo espessado; Ø 36 cm;
- (F) Parte superior de pequena panela; Ø 8 cm;
- (G) Perfil completo de panela; Ø 14 cm;
- (H) Parte superior de panela com asa de secção fitiforme; Ø 12 cm.

De um modo geral, o espólio cerâmico recolhido é composto por dois tipos: o primeiro é formado por pastas locais, geralmente de cor alaranjada, castanha ou acinzentada, e com presença de muitos desengordurantes (maioritariamente de pequeno e médio porte), correspondendo a fragmentos de cerâmica manual ou elaborada a torno lento, verificando-se em vários casos vestígios de dedadas nas faces internas; o segundo corresponde a fragmentos de cerâmica fina de pasta rosada ou bege com cozeduras oxidantes, presença de poucos desengordurantes (geralmente de pequeno porte) e elaborada a torno rápido, realçando-se que alguns continham vestígios de pintura monocroma, sobretudo vermelha (óxido de ferro), mas também castanha e cinzenta escura (óxido de manganês). No que respeita ao primeiro tipo, evidencia-se que, em todos os estratos verificados nesta sondagem arqueológica, e em especial nos anteriores à construção da muralha, detetaram-se fragmentos cerâmicos de produção manual correspondentes a bojos grosseiros e rolados, com cozeduras redutoras e sem

marcas de torno, que poderão ser pré-islâmicos, devido ao facto de apresentarem semelhanças em termos das pastas com fragmentos cerâmicos recolhidos no sector 2.

Além do espólio cerâmico, também se recolheram quatro fragmentos metálicos muito corroídos, que correspondem a prováveis pregos em ferro, bem como três fragmentos de vidro de cor verde-clara.

A maioria dos materiais recolhidos no âmbito desta sondagem enquadrar-se-á no período omíada-emiral – séculos VIII-X d.C. (CATARINO *et al.*, 2012: 431). No entanto, alguns fragmentos cerâmicos parecem ser produções já do século XI d.C., como é o caso de um cântaro fabricado com pasta bege e algo fina, decorado com pintura vermelha, do qual também se encontrou uma das duas asas verticais em fita.

O facto de não se ter observado qualquer fragmento cerâmico tipologicamente enquadrável em Época Romana, nem evidências de cerâmica vidrada, indicia que, pelo menos esta área do arqueossítio, não terá sido ocupada durante o período romano nem durante ou após o

período omíada-califal. Os dados coligidos sugerem que o recinto B terá sido erigido durante o período omíada, provavelmente entre os séculos IX-X d.C. Todavia, atendendo ao limitado estado de conhecimentos, não se pode excluir a possibilidade de ser uma construção posterior.

3.4. A SONDAGEM ARQUEOLÓGICA DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR 2

A segunda sondagem arqueológica de diagnóstico (3 x 2 metros) foi efetuada na zona leste e sensivelmente a meio da extensão da plataforma que apresenta à superfície vestígios arqueológicos enquadráveis na Pré-História Recente. A sequência estratigráfica registada nesta sondagem é também constituída quase em exclusivo por níveis de aterro, formados muito provavelmente na sequência de escavações e movimentações de terras que terão ocorrido nesta plataforma no passado recente, tendo-se constatado em vários estratos sedimentares a presença de sulcos causados por alfaias agrícolas. Nesta sondagem, não se detetaram estruturas arqueológicas, embora se tenha verificado a presença de diversas pedras facetadas que sugerem a existência de construções soterradas nesta plataforma. Saliente-se que a potência estratigráfica nesta área em particular é, grosso modo, semelhante à do sector 1; porém, se considerarmos somente a base do último estrato que forneceu materiais arqueológicos, verificamos que possui uma profundidade de aproximadamente 70 cm. Ademais, verificou-se que o estrato geológico é formado por uma mistura de sienito em decomposição esverdeado com argila alaranjada, sendo semelhante às pastas da maioria dos fragmentos cerâmicos recolhidos em ambos os sectores – facto que indicia que os antigos ocupantes terão encontrado no próprio cerro a matéria-prima necessária para a criação de objetos cerâmicos.

Os materiais arqueológicos recolhidos em toda a sequência estratigráfica registada são abundantes e, embora não tenham sido exaustivamente estudados, formam um conjunto expressivo em termos cronológicos e tipológicos, sem dúvida enquadráveis na Pré-História Re-

FIG. 9 – Desenhos de algumas das peças cerâmicas recolhidas no sector 2.

- (A) Parte superior de provável vaso ou pote com um pequeno mamilo; Ø 20 cm;
- (B) Parte superior de provável taça carenada; Ø 14 cm;
- (C) Parte superior de provável taça carenada; Ø 16 cm;
- (D) Parte superior de provável pote ou çarrola; Ø 26 cm;
- (E) Parte superior de provável taça ou vaso carenado; Ø 12 cm;
- (F) Parte superior de provável pote de bordo espessado; Ø 46 cm;
- (G) Parte superior de provável pote com “cordão” contínuo; Ø 34 cm.

cente (Fig. 9). Infelizmente, nenhum dos fragmentos cerâmicos recolhidos possui perfil completo e a maioria corresponde à parte superior de recipientes, facto que dificulta a inserção crono-cultural rigorosa desses espólios. Em todo o caso, não se verificou a presença de fragmentos cerâmicos com marcas de torno, nem tipologicamente enqua-

dráveis em períodos históricos, à exceção de duas pedras de jogo em cerâmica que surgiram nas unidades estratigráficas mais superficiais, e que poderão estar relacionadas com as movimentações de terras e consequentes aterros a que esta zona terá sido sujeita. A maioria dos fragmentos cerâmicos recolhidos apresenta acabamentos rugosos, especialmente nas superfícies externas. Contudo, vários apresentam evidências de polimento e/ou cepilhado, particularmente nas superfícies internas. Os escassos fragmentos cerâmicos que exibem decorações apresentam decoração repuxada descontínua (pequenos mamilos), existindo um único caso em que se verificou uma decoração repuxada contínua, em jeito de cordão, situada perto do bordo. Também se encontraram pegas mamilares alongadas, que seguramente serviriam como elementos de prensão de grandes recipientes.

De um modo geral, é possível afirmar que boa parte dos fragmentos cerâmicos recolhidos neste sector (incluindo aqueles provenientes das prospeções de superfície) pertenceriam a recipientes globulares ou semi-sféricos geralmente não carenados, provavelmente vasos e potes, embora alguns evidenciem carenas suaves e aparentemente altas. Importa destacar a presença de fragmentos respeitantes às partes superiores de taças carenadas – com carenas possivelmente baixas, que em alguns casos aparentam ser acentuadas – com as superfícies internas polidas, salientando-se que esses fragmentos não apresentam a característica forma da parte do bojo entre a carena e o bordo com perfil côncavo, nem a técnica de ornatos brunidos, o que sugere que os materiais arqueológicos encontrados neste sector se enquadram no designado Bronze Pleno do Sudoeste – segundo a periodização definida (MATALOTO, MARTINS e SOARES, 2013). Apesar da maioria dos fragmentos cerâmicos encontrar paralelos formais e tipológicos com peças sobretudo enquadráveis na primeira metade do II milénio a.C. (SCHUBART, 1975: lam. 9-10; SOLDEVILA e ESPINO, 2014: 66), é possível que alguns pertençam já ao Bronze Final do Sudoeste e outros remontem ao Calcolítico Final – por exemplo, como sucede no povoado do Outeiro do Circo (SERRA *et al.*, 2018). No que respeita à possível cronologia calcolítica, salienta-se o achado fortuito de um artefacto ideotécnico nesta plataforma ².

4. AS PROSPEÇÕES GEOFÍSICAS DE 2019

Os dados arqueológicos coligidos desde 2017 e as consequentes inferências produzidas, possibilitaram a projecção de uma imagem com contornos melhor definidos sobre este arqueossítio. Contudo, também suscitaram mais questões e reforçaram a necessidade de se realizar estudos complementares. Nesse contexto, conseguiu-se efetivar uma cooperação inovadora e estratégica entre a Câmara Municipal de Monchique e o Laboratório de Geoarqueologia da Universidade de

Marburgo (Alemanha), que disponibilizou os meios técnicos e humanos para a realização de trabalhos não intrusivos sob a responsabilidade de um dos signatários (GRADIM, TEICHNER e HERMANN, 2016). Os trabalhos de prospeção geofísica decorreram na primeira metade de setembro de 2019, e permitiram avaliar em extensão o potencial estratigráfico e arqueológico das duas áreas onde se realizaram as sondagens arqueológicas de diagnóstico em 2017, tendo também fornecido alguns resultados inéditos sobre o interior do recinto A.

No que respeita aos métodos de geofísica utilizados, salienta-se que foi elaborado um programa de campo multimodal, baseado na aplicação de Georadar (GPR) ³ para áreas extensas e a posterior validação dos resultados com resistividade elétrica ⁴ em áreas concretas. Estas duas fases de trabalho em forma de “mapping” foram complementadas por perfis longitudinais realizados com o GPR, e também com recurso a equipamento de tomografia de resistividade elétrica (ERT). Embora nem sempre em conjunto, estes métodos foram aplicados numa área com aproximadamente 4000 m². De realçar que foi elaborado um ortofotomapa (com recurso a dois voos realizados com um drone) e um modelo digital do terreno (DTM) referente ao topo do arqueossítio – que inclui todas as zonas onde foram realizadas as prospeções geofísicas.

² Artefacto arqueológico que será futuramente alvo de uma publicação específica.

³ Método não destrutivo que utiliza a radiação eletromagnética na banda de micro-ondas (frequências UHF/VHF) do espectro de radiofrequências e deteta sinais refletidos das estruturas do subsolo. Foi utilizada uma antena de 700 MHz, da VIY Transient Technologies LLC, que permite uma alta resolução com profundidade de pesquisa limitada a 1,5-2 metros. Para mais informações sobre o método: BRITO-SCHIMMEL e CARRERAS (2005); KEAREY, BROOKS e HILL (2002); PEÑA (2011).

⁴ Este segundo método geofísico consistiu na aplicação de dois métodos elétricos que medem a resistividade do subsolo, designadamente a tomografia (medição de linha/perfil – ERT) e mapping (medição da área – MAP). Estes sistemas de levantamento

são baseados na capacidade do solo de ser eletricamente condutivo, critério que permite tirar conclusões sobre a resistência específica aparente do solo medido, ou seja, a existência de estruturas arqueológicas ou geológicas produz mudanças locais na resistividade do subsolo, que posteriormente podem ser visualizadas e interpretadas. Para as medições de mapping foi utilizado um LGM 4point light 10W em Twin-Array de resolução 50 x 50 cm; os perfis ERT foram realizados com o mesmo aparelho numa matriz de múltiplos eletrodos formados em duas cadeias ActEle, cada uma com vinte eletrodos ativos. O processamento do ERT, a inversão e a geração dos diagramas finais foram realizados com o pacote de software BERT 2.1.4 de Thomas Günther e Carsten Rücker. Para mais informações sobre o método: BRITO-SCHIMMEL e CARRERAS (2005); KEAREY, BROOKS e HILL (2002); PEÑA (2011).

Com base na Fig. 10, verifica-se que, ao todo, foram realizadas onze áreas em georadar (GPR 1-7, 9, 11-13), uma área de *mapping* geo-elétrico (MAP 1), dois perfis georadar de referência (GPR 8, 10) e quatro perfis de ERT (ERT 1-4). No interior do primeiro recinto fortificado, somente foram realizados dois perfis transversais e, também, uma pequena área de GPR na zona onde se encontra a cisterna. Para a posterior avaliação integrativa dos resultados, evidencia-se que todos os dados geofísicos e terrestres obtidos foram introduzidos em ambiente SIG. Saliente-se que os modelos 3D possibilitam estimar a profundidade das anomalias (que podem ter uma origem natural ou antrópica) e visualizar “fatias temporais” de várias profundidades modeladas, concretamente de 0,50; 0,75; 1; 1,25; 1,50 e 1,75 metros.

4.1. A “PLATAFORMA PRÉ-HISTÓRICA” (SECTOR 2)

Nesta plataforma de formato retangular, com aproximadamente 100 m de comprimento e 22 m de largura, foram realizados trabalhos de geofísica exclusivamente com recurso a georadar. A área referida como GPR-2 compreende o ponto mais alto desta plataforma e foi aquela que revelou as anomalias mais interessantes, que sugerem a existência de estruturas arqueológicas soterradas. As anomalias relacionadas

FIG. 10 – Ortofotomapa produzido no âmbito das prospeções geofísicas e referente ao topo do arqueossítio, com indicação da fortificação e da plataforma oeste, bem como todas as áreas prospectadas com georadar (GPR) e com resistividade (MAP e ERT). Também estão assinaladas a cor verde as sondagens arqueológicas realizadas em 2004 (S. 1-2) e em 2017 (S. 3-4).

com práticas agrícolas (prováveis sulcos realizados por arados) são detetáveis como perturbações até uma profundidade de aproximadamente 50 cm, considerada como fator limitador superior. Por sua vez, o fator limitador inferior foi definido após a marca de -1 m, devido ao facto de se ter verificado uma mudança dos níveis estratigráficos que, provavelmente, indica o início do substrato rochoso. Assim sendo, definiu-se uma área com cerca de 50 cm de espessura entre o limite inferior das possíveis afetações agrícolas e o provável limite superior do substrato rochoso, situada entre 50 cm e um metro de profundidade, na qual potenciais estruturas arqueológicas poderão ser descobertas sem perturbações.

Com efeito, na metade sul da área em análise (GPR-2) foi detetada uma primeira provável estrutura quase circular, com um diâmetro de aproximadamente 4,5 m, verificada desde praticamente a superfície

FIG. 11 – Planta geral de todas as áreas prospectadas com GPR, estando assinaladas a cor verde as sondagens arqueológicas realizadas em 2004 e em 2017.

Na metade superior, visualiza-se uma “fatia temporal” do modelo interpolado através dos perfis de GPR numa profundidade aproximada de 75 cm sob a superfície atual.

Na metade inferior, estão indicadas as principais anomalias/estruturas detetadas a esta profundidade.

do terreno até cerca de 80 cm de profundidade. Embora com menos nitidez, evidencia-se que anomalias semelhantes foram encontradas em profundidades de 50 cm até 80 cm (Fig. 11). Saliente-se que no centro da área em análise existem, pelo menos, três anomalias dispostas em formato de “favo de mel”, de planta elíptica a redonda, cujos diâmetros variam entre 3 m e 4,5 m.

4.2. O RECINTO AMURALHADO B (SECTOR 1)

Antes de mais, importa referir que existiam suspeitas de que o recinto B poderia estar articulado com o recinto A e, também, de que poderia possuir uma configuração pentagonal irregular. Estas suposições

basearam-se nos resultados da sondagem arqueológica realizada em 2017, mas também devido ao facto de se ter verificado a existência de um talude na parte oriental do recinto B, concretamente entre o grande afloramento rochoso existente no extremo nordeste e a torre de ângulo nordeste do recinto A, que sugere a existência de um segmento amuralhado orientado no sentido noroeste-sudeste.

Nesta área, os resultados da prospeção com georadar foram complementados com os obtidos com o método da resistividade elétrica. Apesar das condições muito secas do solo durante as medições (o que leva a altas resistências de contacto dos eléctrodos individuais com o solo e, conseqüentemente, menor legibilidade dos dados), foram claramente detetadas anomalias arqueológicas e geológicas nesta área.

De importância geológica, são as resistências muito altas (Fig. 12: setas vermelhas) visíveis nos limites direito e esquerdo do perfil, que estão relacionadas com a rocha que aflora à superfície não muito longe desses pontos. Porém, entre esses dois pontos limitadores, verifica-se uma ampla gama de valores de força média (Fig. 12: mancha azul) que são claramente delimitados, ao longo do limite inferior, por rochas de alta resistência (Fig. 12: setas pretas). A maior parte destas anomalias será provavelmente de origem natural, mas também parcialmente introduzido por ação humana – possivelmente relacionada com os níveis de aterro verificados no âmbito da sondagem arqueológica realizada em 2017. De relevância arqueológica, realça-se a localização evidente de dois muros caracterizados por áreas claramente definidas pela alta resistência (Fig. 12: setas verdes), ambos detetados a uma profundidade com cerca de 1-1,5 m e referentes aos segmentos amuralhados oeste e leste do segundo recinto fortificado. Em termos comparativos, salienta-se que a anomalia ocidental é mais dispersa e menos intensa, facto que sugere uma pior condição estrutural do segmento amuralhado oeste. Desta forma, conclui-se que o recinto B, além de ser composto por segmentos amuralhados a norte e a noroeste, também apresenta indícios de conter muralhas soterradas na zona sudoeste e nordeste. Estes resultados sugerem que o segmento amuralhado oeste efetivamente inflete para sudeste e, por sua vez, assinalam a existência do segmento amuralhado oriental. Assim sendo, existem fortes indícios de que o recinto B possui um formato pentagonal irregular, curiosamente em sentido oposto ao verificado no recinto A.

No que respeita à organização interna do recinto B, evidencia-se que era completamente desconhecida até à realização das prospeções geofísicas. Assim sendo, foi realizada uma área de 16 x 15 m de *mapping* na parte norte da área intramuros. Observando os resultados geoeletricos (Fig. 13-C), verifica-se que existem duas áreas opostas destaca-

FIG. 12 – Seção oeste-este transversal do recinto B situado a norte do recinto A, com indicação dos diferentes valores de resistividade do subsolo.

das. Na parte mais a norte e noroeste, verifica-se uma estrutura com valores negativos (Fig. 13-A: a azul turquesa), cujas resistências são claramente mais baixas do que no resto da área de medição, bem como outra anomalia (Fig. 13-A: a azul) que apresenta 7 m na direção norte-sul e, pelo menos, 3,5 m na direção oeste-leste. Na parte destacada mais a sul e sudeste, verifica-se uma área com resistências claramente superiores e referentes a “anomalias positivas” (Fig. 13-A: cor de laranja e vermelho).

No que concerne à anomalia localizada no extremo norte da área em análise (assinalada a azul), do ponto de vista do georadar, o interior parece insignificante, enquanto a uma profundidade de aproximadamente 75 cm, o limite da anomalia é marcada por uma linha de pon-

FIG. 13 – Resultados do *mapping* do GPR e resistividade obtidos no interior do recinto B. A interpretação preliminar está indicada na imagem à esquerda (A).

tos bem espaçados e pouco refletos, facto que indicia tratar-se de um possível enchimento de uma fossa aparentemente retangular e realizada no substrato rochoso, rigorosamente alinhada no sentido norte-sul, cuja origem antrópica é bastante provável. A outra anomalia negativa (assinalada a azul turquesa) desenvolve-se ao longo de aproximadamente 13 m, a partir do canto noroeste da área de medição e em direção ao centro. No *mapping*, estas são anomalias elípticas que formam uma linha grossa cujos bordos externos estão desfocados. Porém, assume-se que poderão corresponder a depressões ou covas de origem incerta. Relativamente à parte mais a sul, onde se verificaram resistências mais elevadas, evidencia-se que a anomalia mais oriental (assinalada a cor de laranja) está rodeada por alguns pontos de medição com menor resistência e que, até à profundidade de 50 cm, mostra fortes anomalias planas. É possível que esta anomalia se relacione com aspetos geológicos, na medida em que se verifica a presença de afloramentos rochosos nas suas proximidades. No entanto, os resultados da ERT indicam a existência de um material muito seco ou denso situado relativamente perto da superfície, que poderá relacionar-se com uma pequena estrutura de alvenaria desmoronada. Por seu turno, a boa ligação verificada entre a anomalia assinalada a vermelho e o subsolo indica tratar-se de um elemento geológico.

4.2.1. Novos indícios verificados à superfície

Enquanto decorriam os trabalhos de prospeção geofísica (iniciados após a limpeza da vegetação infestante subarbórea), foi efetuada mais uma prospeção arqueológica de superfície na zona onde se situa a fortificação. Após cerca de 12 m contados para sul desde o ponto de inflexão que define o limite norte do segmento amuralhado oeste do recinto B, verificou-se à superfície o topo de algumas pedras sieníticas de grande porte, facetadas, articuladas e orientadas no sentido noroeste-sudeste, que corresponderão, muito provavelmente, à face externa e comprovam que este segmento amuralhado se prolonga para sudeste. Escassos metros a sul, analisou-se um amontoado de pedras e confirmou-se a existência de uma torre de planta retangular adossada exteriormente a este segmento de muralha – com uma largura máxima de aproximadamente 4,10 m (Fig. 14). Importa destacar o facto de se ter observado praticamente a totalidade da face externa e, parcialmente, a face interna numa extensão com aproximadamente 60 m (contados a partir das primeiras pedras articuladas situadas a norte da recém-descoberta torre defensiva).

Verificou-se, assim, que este segmento amuralhado se desenvolve paralelamente à muralha oeste do recinto A. Na zona onde foi realizada

FIG. 14 – Pormenor da face sul da recém-descoberta torre defensiva que está adossada exteriormente ao segmento amuralhado oeste do recinto B e que, nesta área, já apresenta uma direção no sentido noroeste-sueste.

a intervenção arqueológica em 2004, foi possível efetuar medições, tendo-se constatado que o segmento amuralhado oeste do recinto B possui, nessa área, uma largura de aproximadamente 2,40 m e a sua face externa dista da face externa da muralha oeste do recinto A sensivelmente 6,10 m, delimitando um espaço entre as duas muralhas com cerca de 3,70 m. Aferiu-se, ainda, que o segmento amuralhado oeste do recinto B ultrapassa em extensão o limite sudoeste do recinto A, aparentemente terminando sobre um afloramento rochoso, em cuja parte leste se verifica uma copiosidade de pedras derrubadas. Saliente-se que estes dados carecem de estudos mais aprofundados, pelo que se optou somente por efetuar esta referência.

4.3. O RECINTO AMURALHADO A

No que respeita ao recinto A, realça-se que o perfil ERT-3 confirma claramente o posicionamento dos segmentos amuralhados norte e sul (superficialmente visíveis), cuja resistividade é bastante elevada, verificando-se, especialmente no segmento norte, os escombros associados ao derrube das partes superiores da muralha. À semelhança do verificado no interior do recinto B, também nesta área o subsolo encontra-se dividido em duas partes, sendo que a mais compacta deverá corresponder ao substrato rochoso e encontra-se mais perto da superfície na metade norte da área intramuros, ao passo que na metade sul parece existir uma maior potência estratigráfica.

O objetivo do ERT-4 foi investigar a envolvente direta da cisterna, cujo limite norte se desconhece – embora exista uma referência explícita às presumíveis dimensões desta estrutura (GOMES, 2002: 123). Além da cisterna, somente existem suspeitas de estruturas junto ao

segmento amuralhado oriental – denunciadas pela observação de algumas pedras alinhadas à superfície. A geofísica revelou, nesta área, a presença de três anomalias arqueologicamente relevantes dentro do perfil realizado (com 20 m de extensão). A primeira relaciona-se com a continuação da cisterna para norte, verificando-se nitidamente a sua esquina nordeste e uma parte da parede na zona noroeste (Fig. 15: setas verdes). Tendo-se verificado no terreno que a largura da cisterna apresenta 2,20 m no que respeita aos seus limites interiores, os resultados da geofísica indicam que o seu comprimento é de aproximadamente 4,5 m e a profundidade rondará os 2 m. À direita e à esquerda dessa estrutura, verificou-se a presença de material superficial altamente resistivo (Fig. 15: setas amarelas), provavelmente referente a materiais de construção dispersos. Com importância arqueológica (mas, infelizmente, apenas registada no perfil ERT) destaca-se a extremidade ocidental da medição realizada, em que se detetou um elemento altamente resistivo e claramente definido a cerca de 1-2 m de profundidade, que sugere a presença de uma outra estrutura arquitetónica cujas fundações têm uma resistência muito elevada (Fig. 15: seta vermelha).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares da prospeção geofísica realizada em setembro de 2019 são bastante promissores. Sobretudo, o método de perfis de resistividade demonstrou ser um instrumento válido para localizar os segmentos amuralhados e os respetivos derrubes da fortificação existente no topo deste arqueossítio. Concomitantemente, os métodos aplicados indicaram a presença de potenciais estruturas de origem antrópica no interior da fortificação, mas também na designada plataforma pré-histórica. É desejável alargar as prospeções geofísicas a mais áreas deste arqueossítio – e, se possível, utilizar também o método geomagnético –, com o intuito de otimizar as futuras escavações arqueológicas (GRADIM, TEICHNER e HERMANN, 2016). No entanto, estes primeiros resultados geofísicos são bastante relevantes e necessitam de comprovação mediante a realização de sondagens arqueológicas, não só para entender a funcionalidade dessas prováveis estruturas, mas também para obter um melhor conhecimento acerca da estratigrafia e da cronologia deste emblemático arqueossítio.

Os dados arqueológicos e geofísicos permitiram obter um melhor conhecimento acerca da arquitetura da fortificação que coroa o cerro. Com efeito, existem fortes indícios de que os recintos A e B estão articulados, e que ambos possuem uma planta pentagonal irregular, curiosamente em sentidos opostos, dotados de torres defensivas com

FIG. 15 – Seção norte-sul transversal do recinto A, com indicação dos diferentes valores de resistividade do subsolo.

formatos retangulares e adossadas exteriormente. Embora ainda esteja por apurar a entrada para o recinto B, verificou-se, no âmbito dos recentes trabalhos de campo, que o segmento amuralhado oeste se prolonga alguns metros além do limite sudoeste do recinto A. Em relação ao recinto C, embora a sua cronologia de construção ainda não tenha sido apurada, o facto de, na parte noroeste, a sua face externa apresentar um aparelho em “espinha de peixe” semelhante ao verificado no recinto A, sugere que estes recintos amuralhados serão coevos. Além disso, finalmente, foi possível determinar o seu limite norte e, conseqüentemente, apurar a área intramuros deste povoado fortificado – que ronda os 9,1 hectares –, tendo-se também localizado a respetiva entrada, que aparenta estar fortemente protegida.

Os materiais arqueológicos recolhidos na sondagem de diagnóstico realizada no sector 1 sugerem que o sítio não terá sido ocupado durante o período romano. Contudo, existem indícios de uma ocupação possivelmente tardo-antiga, denunciada pela presença de estruturas sob e no exterior do segmento amuralhado oeste do recinto A (MEULEMEESTER, GRANGÉ e DEWULF, 2006: 268-275). Por outro lado, a ausência de cerâmicas vidradas e de determinadas tipologias cerâmicas do mundo islâmico indicia que o sítio terá sido abandonado ainda durante o período omíada, provavelmente já no século XI d.C. Atendendo à carência de escavações arqueológicas sistemáticas neste arqueossítio, associada ao facto de o seu topo ter sido bastante afetado por escavações clandestinas e destruições propositadas, permanece a seguinte dúvida: será que eventuais vestígios islâmicos mais recentes foram arrasados ou continuam por identificar, ou, efetivamente, o sítio foi abandonado durante o período omíada? Esta questão prende-se com o facto de este local ser teoricamente associado ao castelo de *Montagut* – que significa “Monte Agudo” e poderá estar relacionado com o formato pontiagudo do afloramento sienítico da Picota, em

cujo extremo oriental se situa o Cerro do Castelo de Alferce –, referido na *Narratio de Itinere Navali*, no âmbito da primeira conquista de Silves, em 1189 (MELO, 2016: 66-69).

No que concerne aos vestígios atribuídos à Pré-História Recente, realça-se o facto de se terem encontrado indícios de que essa ocupação se estenderia a todo o topo do cerro. Os materiais arqueológicos recolhidos no âmbito da sondagem arqueológica realizada no sector 2

apontam para uma ocupação enquadrável no designado Bronze Pleo do Sudoeste. Porém, também existem indícios de uma possível ocupação atribuída ao Calcolítico Final. Os resultados preliminares das prospeções geofísicas realizadas nesta área são muito importantes, na medida em que revelaram a existência de possíveis estruturas arqueológicas no subsolo que, se devidamente investigadas, contribuirão para uma melhor caracterização dessa ocupação.

BIBLIOGRAFIA

- BOTTO, Joaquim Maria Pereira (1899) – *Glossario Critico dos Principaes Monumentos do Museu Archeologico Infante D. Henrique*. Faro: Typographia E. Seraphim. Vol. I.
- BRITO-SCHIMMEL, Paula e CARRERAS, César (2005) – “Aplicación de Métodos Geofísicos en Arqueología: Una recopilación sobre el estado actual de la cuestión en España”. *Scientific Heritage*. 0 (1): 1-20.
- BUGALHÃO, Jacinta; CATARINO, Helena; CAVACO, Sandra; COVANEIRO, Jaqueline; FERNANDES, Isabel Cristina F.; GOMES, Ana; MARTÍNEZ, Susana Gómez; GONÇALVES, Maria José; GRANGÉ, Mathieu; INÁCIO, Isabel; LOPES, Gonçalo e SANTOS, Constança (2010) – “CIGA: Projeto de sistematização para a cerâmica islâmica do Gharb al-Ándalus”. *Xelb*. Silves: Câmara Municipal de Silves. 10: 455-476 (Actas do 7.º Encontro Arqueologia no Algarve, Silves, 2009).
- CAPELA, Fábio F. G. Simões (2014) – *Contributos para o Conhecimento da Pré-história Recente e da Proto-história da Serra de Monchique*. Monchique: Arandis Editora / Município de Monchique.
- CATARINO, Helena (1997) – *O Algarve Oriental Durante a Ocupação Islâmica: povoamento rural e recintos fortificados*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- CATARINO, Helena (2001) – “Castelos e Território Omíada na Kura de Osonoba”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magrebe (500-1500): Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos (Palmela, 2000)*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 29-44.
- CATARINO, Helena (2002) – *O Algarve Islâmico. Roteiro por Faro, Loulé, Silves e Tavira*. Faro: Comissão de Coordenação da Região do Algarve.
- CATARINO, Helena; CAVACO, Sandra; COVANEIRO, Jaqueline; FERNANDES, Isabel Cristina; GOMES, Ana; GÓMEZ, Susana; GONÇALVES, Maria José; GRANGÉ, Mathieu; INÁCIO, Isabel; LOPES, Gonçalo; SANTOS, Constança dos e BUGALHÃO, Jacinta (2012) – “La céramique islamique du Garb al-Andalus: contextes socio-territoriaux et distribution”. In *Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo (Venezia, 23-27 novembre 2009)*. Firenze (Florença): All’Insegna del Giglio, pp. 429-441.
- DIOGO, Cláudia (2015) – *Lendas e outras Memórias de Monchique: história, tradição e oralidade no Algarve*. Faro: Direção Regional de Cultura do Algarve.
- FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (2008) – “Mesas do Castelinho (Almodôvar): um projecto com vinte anos”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 16: 92-105.
- FORMOSINHO, José; FERREIRA, Octávio da Veiga e VIANA, Abel (1953) – “Estudos Arqueológicos nas Caldas de Monchique”. *Separata de Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Imprensa Portuguesa. Vol. XIV, 1-2.
- GOMES, Rosa Varela (2002) – *Silves (Xelb), uma cidade do Gharb Al-Andalus: território e cultura*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 23).
- GONÇALVES, Maria José; INÁCIO, Isabel; SANTOS, Constança dos; COELHO, Catarina; LIBERATO, Marco; GOMES, Ana Sofia; BUGALHÃO, Jacinta; CATARINO, Helena; CAVACO, Sandra; COVANEIRO, Jaqueline; FERNANDES, Isabel Cristina e MARTÍNEZ, Susana Gómez (2015) – “Vinte Anos de Cerâmica Islâmica do Garb al-Andalus: ensaio crono-tipológico das formas abertas (I)”. In *Actas do VII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular (Aroche-Serpa)*. Serpa, pp. 1025-1041.
- GRADIM, Alexandra; TEICHNER, Félix e HERMANN, Florian (2016) – “«Radiografar» o Terreno para Melhor o Gerir: o exemplo das prospeções geofísicas realizadas em sítios arqueológicos de Alcoutim (resultados preliminares)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 20: 35-40.
- GRANGÉ, Mathieu (2005) – “Le Cerro do Castelo de Alferce (Monchique, Faro): Premières hypothèses sur la genèse et l’évolution du peuplement médiéval dans la Serra de Monchique (Ve-XIIIe siècle)”. *Xelb*. Silves. 5: 157-176 (Actas do 2.º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, 2003).
- KEAREY, Philip; BROOKS, Michael e HILL, Ian (2002) – *An introduction to geophysical exploration*. Oxford: Blackwell.
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio e CAPELA, Fábio (2016) – “Sobre Monchique, Monteagudo y Alferce. El poblamiento de Munt Şaqr (Serra de Monchique) en época andalusí (siglos VIII-XIII)”. *Alhadra - Revista de la Cultura Andalusí*. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes. 2: 45-82.
- MATALOTO, Rui; MARTINS, José M. Matos e SOARES, António M. Monge (2013) – “Cronologia Absoluta para o Bronze do Sudoeste. Periodização, base de dados, tratamento estatístico”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: C. M. de Oeiras. 20: 303-338.
- MELO, Lara (2016) – “Guerra de Cerco (Silves)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 64-72. Em linha. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- MEULEMEESTER, Johnny de; GRANGÉ, Mathieu e DEWULF, Joke (2006) – “Novos Dados sobre o Povoamento Altomedieval na Serra de Monchique (séc. VI-IX): intervenção arqueológica no Cerro do Castelo do Alferce, Monchique, Faro (2004)”. *Xelb*. Faro. 6: 261-280 (Actas do 3.º Encontro de Arqueologia do Algarve, Vol. I).
- MORÁN HERNÁNDEZ, María Elena (2018) – *El Asentamiento Prehistórico de Alcalar (Portimão, Portugal). La organización del territorio y el proceso de formación de un estado pristino en la Bahía de Lagos en el Tercer milenio a.n.e*. Lisboa: UNIARQ / FL-UL (*Estudos & Memórias*, 12).
- PEÑA, José Antonio (2011) – “Estudios Geofísicos en Yacimientos Arqueológicos Andaluces: Periodo 1985-2010”. In *I Congreso de Prehistoria de Andalucía: la tutela del patrimonio prehistórico. Memorial Luis Siret*. Sevilla: Junta de Andalucía, pp. 131-138.
- SANTOS, Maria Luisa Estácio da Veiga (1972) – *Arqueologia Romana do Algarve*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. II.
- SCHUBART, Hermanfrid (1975) – “Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen Halbinsel”. *Madridrer Forschungen*. Berlin: Walter de Gruyter & Co. Band 9.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo; SILVA, Sofia; SOARES, Sofia e REIS, Helena (2018) – “Sobre a Presença de Materiais Calcolíticos no Povoado do Outeiro do Circo (Beja)”. In *Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*. Serpa: Câmara Municipal de Serpa, pp. 153-174.
- SOLDEVILA, Ignacio Pavón e ESPINO, David-Manuel Duque (2014) – “El Cerro del Castillo de Alange (Extremadura, España): un paisaje de la Edad del Bronce”. In VILAÇA, Raquel e SERRA, Miguel (coord.). *Idade do Bronze do Sudoeste: Novas perspetivas sobre uma velha problemática*. Coimbra: Instituto de Arqueologia e Secção de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural, Lda. / Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, pp. 51-73.

RESUMO

Apresentação dos resultados de intervenção arqueológica realizada em 2018-2019 no castelo de Miranda do Douro, no âmbito do projeto “Castelos a Norte”.

Incidindo sobre uma área superior a mil metros quadrados, a intervenção permitiu detetar parte do sistema defensivo de Miranda do Douro, operacional desde a Idade Média até à Idade Moderna.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Idade Média; Idade Moderna; Arquitetura militar.

ABSTRACT

Presentation of the results of the archaeological intervention carried out at the Miranda do Douro castle in 2018-2019, included in the Castles of the North project - “Castelos a Norte”.

The intervention covered over a thousand square metres and uncovered part of the defensive system of Miranda do Douro, which was in use from the Middle Ages to the Modern age.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Middle ages; Modern age; Military architecture.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats d'une intervention archéologique réalisée en 2018 / 2019 dans le château de Miranda do Douro, dans le cadre du projet « Châteaux au Nord ».

Portant sur une aire supérieure à mille mètres carré, l'intervention a permis de détecter une partie du système défensif de Miranda do Douro, opérationnel du Moyen Âge à la Période moderne.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Moyen Âge; Période moderne; Architecture militaire.

Castelo de Miranda do Douro

breve notícia de uma escavação arqueológica

Rui Pinheiro ^I, Pedro Dâmaso ^I, Francisco Leal ^{II},
Tiago Gil ^{II}, Sérgio Amorim ^I e Carlos Jorge ^I

INTRODUÇÃO

A área onde decorreram os trabalhos arqueológicos está localizada no Nordeste Transmontano, distrito de Bragança, concelho e freguesia de Miranda do Douro. Miranda faz fronteira com Espanha, região Castilha/Leão (Fig. 1). As coordenadas de um ponto central são: Lat. 41° 29' 48" N; Long. 6° 16' 23" W; Alt. 674 metros. A intervenção arqueológica foi realizada no âmbito do empreendimento de requalificação da muralha medieval-moderna do Castelo de Miranda do Douro, sendo estes trabalhos integrados no projeto “Castelos a Norte” (código NORTE-04-2114_FEDER-00054). A obra a realizar implicava a afetação de áreas que poderiam apresentar potencial arqueológico, já que se desenvolvia na área do Castelo de Miranda do Douro, classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público – Decreto n.º 40 361, *Diário do Governo*, I Série, n.º 228, de 20-10-1955; Portaria de 3-06-1957, publicada no *Diário do Governo*, II Série, n.º 185, de 9-08-1957 (com Zona *Non Aedificandi*). Os trabalhos foram adjudicados à empresa ERA, Arqueologia S.A. pela Câmara Municipal de Miranda do Douro, e tiveram a direção científica de um dos signatários do artigo, Rui Pinheiro.

BREVE RESENHA HISTÓRICA

As origens de Miranda do Douro continuam a levantar algumas dúvidas, mas, segundo alguns investigadores e com base em alguns achados arqueológicos, há quem atribua as suas origens a um povoado da Idade do Ferro.

Seja como for, após a conquista deste território pelos Muçulmanos, estes ocupam-no por cerca de 200 anos, entre 715-716 e finais do século IX (BARROCA, 2008-2009), embora esta fosse uma zona marginal que permaneceu à margem do centro de decisão do Emirado de Córdoba.

^I Arqueólogos da ERA Arqueologia, Conservação e Gestão do Património, S.A. (ruipinho14@sapo.pt; damaso.pedro@gmail.com; sergioamorim@gmail.com; carlos-jorge1991@hotmail.com).

^{II} Arqueólogos independentes (f_leal_3@hotmail.com; tiago-gil@sapo.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Foto: Google Earth.

FIG. 1 – Localização da área de intervenção em Miranda do Douro.

Com Afonso III das Astúrias, irão acontecer as presúrias do Porto, em 868, por Vímara Peres, Chaves, em 872, pelo Conde Odório, e Coimbra, pelo Conde Hermenegildo, no ano de 872 (BARROCA, 2008-2009).

Na fase final do reinado de Afonso III, a conquista do Nordeste do atual território português tem avanços significativos com a presúria de Toro, em 900, Burgo de Osma, em 912, e Zamora, no ano de 893, fixando a fronteira no vale do Douro.

Não podemos dissociar a conquista do espaço ocupado atualmente por Miranda do Douro da presúria de Zamora, em 893. Será posterior às do Porto e de Chaves, nos anos de 868-872, e anterior à de Zamora (BARROCA, 2009).

Com a integração destes vastos territórios, irá surgir uma nova organização territorial assente na criação das *civitates*; grandes unidades territoriais dirigidas por um Conde ou Dux a partir de um “lugar central”, surgindo assim o castelo, estrutura eminentemente militar e grande novidade da Idade Média.

Posteriormente a esta organização territorial surge uma outra – Terras –, baseada na nobreza local e no castelo românico; assim, os castelos eram denominados por cabeças-de-terras.

Os primeiros reis adotaram esta organização territorial, fortalecendo assim o seu poder. Mas, com o passar do tempo, esta veio a revelar-se ineficaz e, a partir de D. Afonso III, houve uma política distinta, de que a face mais visível foi a fundação de novas vilas urbanas.

Este novo modelo organizativo não dispensava a construção de castelos. Assim, foi construído o castelo de Miranda do Douro, aproveitando um castelo / estrutura anterior.

Em 18 de Dezembro de 1286, D. Dinis outorga o foral que funda a nova vila de Miranda do Douro, consumando a transferência do poder do Castelo de Algos, cabeça-de-terras até ao momento, para o novo castelo de Miranda, que já teria importância estratégica como ponto de defesa do reino e desta zona raiana em relação a Castela. Em 1297, o Tratado de Alcanices define quase em definitivo as nossas fronteiras terrestres e D. Dinis passa por Miranda do Douro e concede-lhe uma Carta de Privilégios.

D. Fernando, numa tentativa de povoar quer a região quer a vila, faz desta zona um Couto de Homiziados.

D. João I, mais tarde, reforça esta intenção e, em agradecimento pelo apoio à sua causa na crise de 1383-1385, manda fazer vários melhoramentos, incluindo uma potente torre adossada à muralha da Alcáçova, no castelo. Miranda é das poucas vilas transmontanas que apoiam a causa do Mestre de Avis.

No século XV, D. Afonso V manda construir a primeira casa de alfândega, ainda hoje existente, concedendo mais alguns privilégios à Vila de Miranda.

Em 1510, D. Manuel I outorga novo foral à vila e, em 1545, D. João III, pede ao Papa Paulo III a criação de uma nova diocese no Nordeste português, escolhendo Miranda do Douro para sua sede. O papa, pe-

la Bula Pontífice de 23 de Maio de 1545, cria a diocese de Miranda. Por Carta Régia de 10 de Julho do mesmo ano, o rei eleva Miranda a cidade, concedendo-lhe o privilégio de enviar procuradores à Corte. A construção da Catedral inicia-se neste reinado.

Entre 1545 e 1640, Miranda assiste a um grande progresso económico e cultural, tornando-se assim na “capital” de Trás-os-Montes e numa importante praça militar.

Em 1640, nas Guerras da Restauração, Miranda apoia D. João IV e, por iniciativa do conde de Mesquitela, várias obras renovam a fortaleza. Neste período, existe uma série de escaramuças com Espanha até 1668, altura da consolidação da independência.

Durante a Guerra de Sucessão de Espanha, no reinado de D. João V, Miranda é ocupada em 8 de Julho de 1710. Era governador da praça o general Luís Machado, secundado pelo sargento-mor Carlos Pimentel. Em 11 de Março de 1711, Miranda volta para mãos portuguesas. Em meados de século XVIII, com D. José I a recusar a aderir ao Pacto de Família, em 1762, Portugal vê-se envolvido na Guerra dos Sete Anos. Em consequência, a 8 de Maio desse ano, Miranda é cercada por um exército espanhol com cerca de 30 mil homens, comandado pelo Marquês de Sarriá. O bombardeamento provoca uma enorme explosão no paiol de pólvora, destruindo parte do castelo, muralhas e casario. Na explosão, morreu cerca de 1/3 da população de Miranda. Após esta situação, gerou-se um clima de pobreza e insegurança (MOURINHO, 1994).

A praça forte de Miranda é recuperada por tropas portuguesas, comandadas por Friedrich Wilhelm Ernst zu Schaumburg-Lippe, conde de Lippe, no ano seguinte, vindo a ser assinado o tratado de paz no dia 10 de novembro de 1763.

Em 1765, D. Frei de Aleixo de Miranda Henriques pede a transferência da sede de bispado para Bragança. O papa Clemente XIV tenta conciliar a situação criando duas dioceses, uma em Miranda e outra em Bragança, pela bula de 10-07-1770. A solução durou pouco tempo, já que D. Miguel de Meneses, alegando a ruína e pobreza de Miranda, resignou ao cargo. Por meio de uma nova bula, em 27-10-1780, o papa Pio VI integra a diocese de Miranda na de Bragança. Este facto, juntamente com a destruição de Miranda provocada pela guerra do Mirandum, em 1762, irá levar à ruína e decadência da cidade de Miranda do Douro.

Em 1780, D. Maria I ainda envia a Miranda o sargento-mor de infantaria José Champalimaud de Naussane, para analisar os danos infligidos às estruturas militares e civis e propor um plano de recuperação e reconstrução. Porém, com as vicissitudes políticas do século XIX – invasões napoleónicas, fuga da corte para o Brasil, guerras civis, etc. –, a construção / reconstrução do novo quartel e estruturas defensivas nunca chegou a acontecer.

Assim, o castelo de Miranda entra num lento processo de abandono e de ruína, e irá chegar ao século XX com importantes destruições. Só em meados desse século, com a construção dos aproveitamentos hi-

droelétricos das barragens de Miranda e Picote, é que a cidade de Miranda ganha um novo dinamismo.

A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA: PRINCIPAIS DADOS

Os trabalhos de escavação arqueológica começaram no dia 5 de novembro de 2018 e terminaram no dia 31 de março de 2019, perfazendo um total de 88 dias úteis de trabalho.

Foram intervencionados 1045 m². Numa primeira fase (primeira semana), os trabalhos consistiram na abertura de três sondagens numa zona na base da encosta Norte do Castelo, sector 1. Estas sondagens totalizaram 22m², tendo duas delas 9m² cada e a terceira 4m².

A segunda fase dos trabalhos, iniciada a 12 de Novembro de 2018, consistiu na abertura da sondagem 4, no sector 2, que terminou com 1023 m².

Após a conclusão dos trabalhos arqueológicos nos dois sectores, foi possível estabelecer a respetiva sequência estratigráfica.

No sector 1, registaram-se cinco níveis / fases de ocupação:

- O primeiro nível identificado é da Época Contemporânea, composto pelas terras escuras que correspondem à superfície do espaço;
- O segundo, também da Época Contemporânea, é composto por uma infraestrutura para condução de água – tubo de ferro com a respetiva vala;

- O terceiro diz respeito ao entulhamento / colmatação do local após o abandono da estrutura militar identificada como o hornaveque¹, que podemos balizar cronologicamente entre os séculos XIX e XX;

- O quarto corresponde a um nível de incêndio, identificado na sondagem 3, provavelmente fruto da guerra do Mirandum, em 1762. Podemos datá-lo, com alguma segurança, de finais do século XVIII;

- O quinto nível inclui a estrutura construída em terra / argamassa compactada posta a descoberto na sondagem 1, e o nível de circulação

posto a descoberto nas sondagens 2 e 3. Quer a estrutura quer os níveis de circulação foram interpretados como fazendo parte do hornaveque que existia no local, sendo a sua cronologia do século XVIII.

No sector 2, são nove as fases de ocupação / abandono:

- Fase 1, de Época Contemporânea, corresponde à implantação de um tubo de ferro para condução de água e respetiva vala;

- Fase 2, com terras escuras que foram agricultadas no século XX;

- Fase 3, também de Época Contemporânea, que corresponde à construção dos muros em pedra seca que permitiram delimitar o espaço ocupado pelas leiras existentes no local;

¹ Obra da arquitetura militar da Época Moderna que consiste numa construção externa a uma fortaleza abaluartada. É constituída por dois meios baluartes unidos por uma cortina. Geralmente, o hornaveque é construído diante de um revelim ou de um baluarte.

- Fase 4, uma série de aterros constituídos por vários sedimentos e derrubes, uns por ruína natural, outros fruto da Guerra do Mirandum, em 1762. Podemos datar esta fase de finais do século XVIII, século XIX;
- Fase 5, associada à construção de diversas estruturas para adaptar o castelo de Miranda do Douro ao uso de armas de fogo. Cronologicamente, podemos balizar este nível entre os séculos XVII-XVIII.
- Fase 6, representada pela estrutura em pedra seca, primeira tentativa de construção de uma bancada de tiro (?), e pelo sedimento sob a mesma. Podemos balizá-la entre os séculos XVI e XVII;
- Fase 7, construção, na segunda metade do século XV; da estrutura onde estão abertas as troneiras e construções coetâneas. A esta fase corresponde a reformulação verificada na muralha medieval;
- Fase 8, nível de ocupação que inclui a construção da barbacã, a zona interior desta, a liça ², a porta de acesso ao interior da liça, ao “vestíbulo”, e a reformulação verificada na área intramuros no extremo Oeste da sondagem 4. Podemos datar esta fase da primeira metade do século XV,
- Por fim, a Fase 9 corresponde à construção da cerca medieval e respetiva torre de menagem.

² Espaço compreendido entre a muralha medieval e a barbacã.

AS ESTRUTURAS MILITARES

As estruturas militares postas a descoberto nesta intervenção arqueológica foram, no sector 1, uma estrutura construída em terra / argamassa compactada identificada na sondagem 1 e o nível de circulação das sondagens 2 e 3. Quer a estrutura, quer os níveis de circulação, foram interpretados como fazendo parte do hornaveque que existia no local, sendo a sua cronologia do século XVIII (Fig. 2).

O sector 2 foi bastante mais profícuo em dados arqueológicos de natureza militar. Com a retirada dos níveis superficiais surgiu, no limite Sul da área da escavação, uma estrutura, unidade [410], interpretada como bancada de tiro. Já na planta realizada no dia 12 de Maio de 1762, por parte dos Espanhóis, esta zona aparece referenciada como uma bateria que defende o hornaveque. Esta estrutura / bancada de tiro tem uma orientação Este-Oeste, aproximadamente, e é constituída por alvenaria de pedra aparelhada, tendo como ligante uma argamassa de barro e cal.

O comprimento da bancada de tiro é de 50,4 m, a altura máxima conservada de 3,30 m e a largura de um metro. Tem uns pequenos orifícios espaçados de 3,25 m, sendo a dimensão destes de 20 x 20 cm. Serviriam para o disparo de armas de fogo. Esta estrutura deverá ter sido construída entre meados do século XVII e meados do século XVIII, notando-se que é uma construção cuidada, provavelmente feita num período de acalmia (Figs. 3 e 4). Sofreu uma reformulação na zona Oeste, unidade [471], onde se nota um rearranjo que não é tão cuidado como a construção da própria bancada de tiro. Terá sido este feito já num período de guerra ou de instabilidade?

FIGS. 2 A 4 – Em cima, vista sobre o nível de empedrado. Plano final.

Ao centro, bancada de tiro. Perspetiva de Nordeste.

Em baixo, pormenor do alçado e dos orifícios para disparo de armas de fogo.

Com a escavação da UE [416], terra de coloração castanha clara, compacta, último sedimento a encostar à bancada de tiro, pôs-se à mostra uma outra estrutura, unidade [430], construída por alvenaria de pedra aparelhada de pequena e média dimensão. É constituída por aparelho insosso, não tem nenhum tipo de argamassa como ligante, e é paralela à muralha medieval. Tem 38,2 m de comprimento, 1,3 m de largura, e 1,1 m de altura máxima conservada. O embasamento é feito por uma pequena camada de argamassa de cal e saibro. A funcionalidade desta estrutura não nos foi possível aferir, nem esta se encontra referenciada em nenhuma planta por nós consultada; muito provavelmente, terá sido uma adaptação ao uso da pirobalística nesta zona do Castelo de Miranda do Douro. Uma primeira bancada de tiro?

Entre estas duas estruturas, unidades [410] e [430], temos umas pedras fincadas [427] que foram primeiramente interpretadas como mero derrube. Após o começo do desmonte do “derrube”, foi possível perceber que estas pedras fincadas / imbricadas fazem parte do próprio sistema defensivo da bancada de tiro. Serviam para evitar os ataques da infantaria inimiga e o escalamento da bancada de tiro. A concentração destas pedras tornava praticamente impossível a circulação de pessoas ou o uso de escadas para o escalamento da própria bancada (Figs. 5 e 6).

Após a retirada da unidade [415], definiu-se topo da UE [425], sedimento de coloração castanha, heterogénea. Este sedimento está sob o muro de pedra seca, unidade [430], e cobre quer o substrato geológico [434], quer a vala de fundação da muralha medieval, quer, ainda, o enchimento de dois buracos de poste.

A UE [425] apoia-se em duas estruturas identificadas com as unidades [443] e [444]. A unidade [443] é o arranque de um muro que corta a muralha de cronologia medieval. Esta é constituída por alvenaria de silhares aparelhados, com marca de canteiro e argamassados com um ligante de cal e de coloração esbranquiçada. Associado a esta estrutura temos um lajeado / empedrado construído por lajetas de pequena e média dimensão. Quer este lajeado, quer a estrutura, provavelmente, serão obra de D. João I, quando este promove melhoramentos na praça forte de Miranda do Douro, pelo apoio que esta praça deu ao mestre aquando da crise de 1383-1385 (Fig. 7).

Do enchimento, UE [431], da vala de fundação da muralha [413], para além da amostra de sedimento, recolheram-se alguns fragmentos de cerâmica comum de cronologia medieval. O interface vertical de abertura da vala, UE [432], tem um perfil em “U”, sendo paralelo à própria muralha.

FIGS. 5 A 7 – Em cima, vista sobre o muro de pedra seca, UE 430, e sobre a unidade 427, pedras fincadas.

Ao centro, vista superior sobre as pedras fincadas, UE 427.

Em baixo, vista sobre reformulações da primeira metade do século XV, unidades 443 e 444.

Próximo da vala de fundação da muralha, definiu-se o topo do enchimento de dois buracos de poste, unidade [433]. Estes dois interfaces verticais de boca ovalada, unidades [435] e [436], têm cerca de 1,10 m de diâmetro e uma profundidade que varia entre os 18 e os 30 cm. Estes buracos de poste, pela sua dimensão e localização, muito provavelmente, fizeram parte de um sistema de elevação para a construção da muralha. Com a deteção destas realidades no canto Este da sondagem, em reunião de obra, optou-se por escavar parcialmente 10 m a contar do corte Este a unidade [425], deixando-se o resto da área como reserva científica.

A muralha de cronologia medieval tem 65,5 m de comprimento, 2,9 m de largura. A altura máxima conservada no alçado interno é de 1,85 m; no alçado externo atinge cerca de 1,75 m. O aparelho da muralha é pseudo-isómodo, embora se registre um aparelho em “cotovelo” quer no paramento interno, quer no paramento externo. Neste último, também temos alvenaria com “rolhas”. O interior da muralha é preenchido com pedra aparelhada de tamanho variável e com argila misturada com terra, tendo esta mistura uma coloração avermelhada. No alçado interno existem vestígios de três degraus da escada que dava acesso ao adarve (Figs. 8 a 12).

A existência destes dois tipos de aparelho, “cotovelos” e “rolhas”, indicam-nos que, pelo menos em alguns trechos, a construção da muralha poderá ser anterior à fundação dionisina. Segundo BARROCA (2009), esta melhoria / evolução do aparelho de construção, afastando-se cada vez mais do aparelho pré-românico, evitando a utilização de cotovelos muito pronunciados e com uma maior regularização, pode-se designar por aparelho Proto-Românico. Nesta fase, também vamos assistir a uma maior complexificação da arquitetura do próprio castelo, começando este a adotar torreões para flanqueamento dos seus próprios muros. Os castelos de iniciativa local, isto é, de iniciativa por parte das populações, tendem a desaparecer. Esta mudança, segundo BARROCA (2009), acontece em meados do século XI, prolongando-se até ao século XII. Assim, com os vestígios arqueológicos que temos, poderemos datar, pelo menos em alguns trechos, a fundação da muralha em finais do século XI - inícios do XII.

Do lado exterior à muralha, zona extramuros, após a remoção da UE [408], pusemos à mostra o sedimento [412], que cobria os derribes localizados nessa mesma zona. Estes, unidades [422], [423] e [424], correspondem a momentos e ações diferentes.

O derrube identificado como unidade [422] parece-nos fruto da ruína / abandono da própria estrutura defensiva / muralha, já que as pedras que o compõem têm uma pendente natural. A unidade [423],

FIGS. 8 E 9 – Em cima, zona intramuros. Vista de Sudoeste. Alçado Sul da muralha.

Em baixo, muralha medieval. Vista Oeste-Este.

pela disposição das pedras, dá-nos a sensação que é fruto do saque / retirada de pedras do local para a construção de edifícios em outras partes da cidade de Miranda do Douro. A unidade identificada pela UE [424], derrube constituído por alvenaria de silhares aparelhados, ainda tinha *in situ* as aduelas que compunham o arco da porta que

FIGS. 10 A 12 – Em cima, à esquerda, escadas de acesso ao adarve.

Em cima, à direita, aparelho “pré-românico” ou “proto-românico”.

À direita, alçado externo com aparelho tipo “rolhas”.

dava acesso à liça, área situada entre a muralha e a barbacá. Este derrube era envolto num sedimento de coloração esbranquiçada com vestígios de cal e argamassas e, muito provavelmente, será fruto da destruição causada pelo exército Espanhol na Guerra do Miradum, em 1762. Dos derrubes identificados com as unidades [422] e [423], recolheram-se vários silhares siglados e com aparelho pré-românico. Posteriormente, fez-se o levantamento dessas mesmas siglas (Figs. 13 e 14).

FIG. 13 – Em baixo, vista área sobre os derrubes identificados com as unidades 422, 423 e 424.

FIG. 14 – Silhares siglados e com aparelho proto-românico recolhidos nos derrubes identificados com as unidades 422 e 423.

FIGS. 15 E 16 – Em cima, empedrado localizado no interior da liça, UE 442. Vista de Noroeste.

Em baixo, perspetiva sobre o muro da barbacã tirada de Este.

Sob os derrubes identificados com as unidades [422] e [423], situados na zona da liça, escavou-se um sedimento de coloração acinzentada, de matriz arenosa, heterogénea, ao qual foi atribuída a UE [426]. Esta cobria quer o empedrado [442] que compõe a liça, quer a estrutura identificada como a barbacã [456]. O empedrado, constituído por pedra aparelhada e seixos, tem marcas de rodado, notando-se estas, principalmente, junto à porta de acesso ao interior da liça; no seu percurso, há marcas de rearranjos (Fig. 15).

A barbacã foi construída parcialmente sobre uma outra possível estrutura mais antiga, UE [472], embora não nos tenha sido possível ver a sua morfologia, nem perceber funcionalidade e cronologia. O derrube identificado pela unidade [424] cobre um sedimento [457] também de coloração esbranquiçada, de matriz arenosa, fazendo este sedimento, no fundo, parte do mesmo momento de destruição provocado pelo episódio da Guerra do Mirandum, em 1762 (Fig. 16).

Destas unidades [424] e [457] recolheram-se vários fragmentos de cornija e alguns de um balcão. Estas unidades cobrem quer a porta de acesso à liça, quer a continuação do caminho / empedrado para o exterior desta, que enche um “vestíbulo” situado no exterior da liça e daria acesso a esta.

Da porta [464] está conservada a ombreira Norte, a soleira sobrelevada para controlo dos veículos, o corte no substrato geológico para construção da ombreira Sul, e os dois “gonzos” em ferro das portas de madeira. Estas teriam cerca de 1,4 m

de largura cada uma. Conservam-se também os dois muros, Sul e Norte, que compõem a parede onde a porta estaria inserida. São construídos por alvenaria de silhares aparelhados, sendo o seu interior cheio por pedra aparelhada argamassada com um ligante de cal. O comprimento máximo desta estrutura é de 8,9 m, a largura máxima conservada de 1,35 m, e a altura máxima de 1,07 m. O muro situado a Norte da porta está mais bem conservado do que o localizado a Sul. A distância entre gonzos é de 2,8 m (Figs. 17 e 18).

O caminho exterior à estrutura anteriormente descrita é a continuação do empedrado localizado no interior da liça, sendo este parcialmente talhado no substrato geológico e constituído por pedra aparelhada e seixos [465]. Nesta zona, devido à forte inclinação / pendente do terreno, as marcas de rodado são bastante profundas / vincadas. O caminho é ladeado por um corte no substrato geológico, UE [466], formando um pequeno “vestíbulo” no exterior da porta de acesso ao interior da liça (Fig. 19).

Entre este “vestíbulo” e a muralha existe um pequeno rebaixamento no substrato geológico, UE [473], que nos parece de origem antrópica e serviria para melhorar a defesa da própria muralha.

A Oeste do “vestíbulo” e do caminho anteriormente descrito exumaram-se quatro estruturas que fazem parte do sistema defensivo de Miranda do Douro. Três destas poderão ser datadas do fim da Idade Média / Idade Moderna, e uma quarta será, provavelmente, de cronologia medieval.

As estruturas identificadas com as unidades [460] e [462] formam uma pequena porta / passagem.

FIGS. 17 A 19 – Em cima, pormenor da porta de acesso à liça.

Ao centro, perspectiva interior sobre a mesma porta.

Em baixo, vista sobre o “vestíbulo”, rebaixamento no geológico e empedrado, unidades 466, 473 e 465.

O muro / estrutura unidade [460], com uma orientação Sul-Norte, aproximadamente, é construído por alvenaria de silhares aparelhados, tendo como ligante uma argamassa de cal e saibro. O interior / miolo da estrutura é formado por pedra aparelhada. Tem como comprimento máximo 1,4 m, 1,25 m de largura e 50 cm de altura máxima conservada. Trata-se do cunhal da estrutura onde estão abertas as troneiras localizadas a Noroeste da sondagem.

A estrutura identificada com a unidade estratigráfica [462], provavelmente coetânea da anteriormente descrita, tem uma orientação Sul-Norte, aproximadamente, e é constituída por alvenaria de silhares aparelhados, sendo o seu interior preenchido com pedra aparelhada e ligada por uma argamassa de cal, notando-se ainda o seu embasamento. Esta estrutura corta quer a muralha de cronologia medieval, quer a reformulação da primeira metade do século XV, obra de D. João I (Fig. 20).

Associados a estas duas estruturas, temos um nível de circulação argamassado com cal, [470], e um pequeno derrube constituído por pedras aparelhadas e argamassas de cal, [461]. Este derrube cobria a unidade [453], um sedimento de coloração castanha avermelhada de matriz areno-argilosa.

Estas duas estruturas, [460] [462], e a porta formada por elas poderão datar da segunda metade do século XV, num contexto de adaptação do castelo de Miranda do Douro às novas artes de fazer a guerra.

Com a construção das duas últimas estruturas, a própria muralha medieval sofreu uma reformulação, UE [469].

Posteriormente, na Idade Moderna, a esta reformulação é adossada uma outra estrutura, UE [451], constituída por alvenaria de pedra aparelhada ligada por uma argamassa de cal e saibro. Tem 6,8 m de comprimento, 1,35 m de largura máxima e 40 cm de altura conservada. Este muro / estrutura não está representada em nenhuma planta por nós consultada, mas com certeza faria parte da fortaleza / castelo de Miranda do Douro na Idade Moderna. A cobrir estas estruturas / unidades [460], [462], [451], [453] e [447], tínhamos um sedimento de coloração esbranquiçada, com pedras de pequeno calibre, [438] (Fig. 21).

A unidade [447], sedimento de coloração castanha e castanha esbranquiçada de matriz arenosa, enche um interface vertical, [448], de fun-

FIGS. 20 E 21 – Em cima, UE 462. Perspetiva Sul-Norte. Segunda metade do século XV.

Em baixo, reformulação da muralha da segunda metade do século XV e estrutura adossada a esta mesma reformulação, UE 451.

ção desconhecida. Este interface corta quer o sedimento identificado com a UE [453], quer a estrutura / embasamento que identificámos como unidade 458. O espólio recolhido deste enchimento resume-se a fragmentos de telha “marselha” (Fig. 21).

A estrutura / embasamento identificada com a UE [458], embora não lhe possamos atribuir com segurança uma cronologia e funcionalidade, está no extremo Oeste da sondagem, prologando-se para lá desta. Sabemos apenas que é anterior à reformulação feita na muralha [469] na segunda metade do século XV. Conjugando este dado com as

plantas existentes, podemos lançar a hipótese de que esta estrutura / embasamento tenha feito parte da Torre de Menagem (Figs. 22 a 29).

CONCLUSÕES

Os resultados da intervenção arqueológica efetuada no Castelo de Miranda do Douro proporcionaram a recolha de um importante conjunto de informações relativas à estratigrafia e às estruturas presentes no local, de grande valor histórico, arqueológico e museológico para a cidade.

O principal dado arqueológico foi a identificação e escavação de um troço da muralha medieval, com cerca de 65,5 m de comprimento por 2,9 m de largura e 1,85 m de altura conservada. Associado a este troço de muralha, temos a evolução / adaptação do castelo medieval às novas formas de fazer a arte da guerra.

Da primeira metade do século XV, temos a construção da barbacã e a reformulação de todo espaço envolvente desta, promovida por D. João I. Da segunda metade do mesmo século, temos a construção da estrutura onde estão abertas as troneiras e estruturas anexas.

FIGS. 22 E 23 – Em cima, embasamento da Torre de Menagem?

Em baixo, vista de Este e Norte sobre Miranda do Douro executada por Duarte de Armas em 1509, prancha 83. Vêem-se as portas de S. António, a respetiva barbacã, a parede onde estão abertas as troneiras, e o castelo com as suas torres e a couraça que permitia o acesso ao rio.

MIRANDA DO DOURO — Vista tirada da banda do leste

FIG. 24 – Planta do castelo de Miranda do Douro desenhada por Duarte de Armas, em 1509.

MIRANDA DO DOURO — Planta da Fortaleza

FIGS. 25 A 27 – Em cima, à esquerda, perspectiva sobre a área intramuros. Vista Sudoeste-Nordeste.

Em cima, à direita, zona extramuros. Perspetiva Noroeste-Sudeste.

À esquerda, vista área sobre a área escavada no dia 4 de março de 2019.

FIGS. 28 E 29 – À direita, liça, muralha, bancada de tiro e alcáçova. Vista de Noroeste.

Em baixo, plano do castelo executado pelos Espanhóis no dia 14 de maio de 1762, sobre o qual se identificam as estruturas postas a descobertas na intervenção arqueológica.

◀ 60... Do século XVI ao século XVIII, temos a construção / edificação de várias estruturas para adaptação do castelo de Miranda a uma fortaleza da Idade Moderna. Por fim, temos uma série de derrubes pós-Guerra de Mirandum, em 1762, e vários aterros / nivelamentos que testemunham a ruína e o abandono de Miranda como grande praça-forte do Nordeste transmontano. Com a obtenção e apresentação destes dados, esperamos poder ter contribuído, por pequeno que seja esse contributo, para a História de Miranda de Douro e da Arqueologia / Arquitetura militar do período medieval-moderno português.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA GERAL

- ALMEIDA, Fortunato de (1968) – *História da Igreja em Portugal*. Porto. Vol. 4, p. 230.
- ALMEIDA, Miguel; NEVES, Maria João e CAVACO, Sandra (2001) – *Itinerário da Faiança do Porto e Gaia*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- ALVES, Francisco Manuel (2000) – *Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*. Bragança: Câmara Municipal de Bragança, Instituto Português de Museu, Museu do Abade Baçal.
- ARGUELLO MENENDÉZ, José Jorge (2008) – “Conjunto Cerâmico da Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 4, de Miranda do Douro”. In *Fórum de Valorização e Promoção do Património. Actas das sessões*. Porto: ACDR de Freixo de Numão. Vol. 1, pp. 46-49.
- BARROCA, Mário Jorge (2000) – “Castelo de Miranda do Douro”. In *Do Douro Internacional ao Cão. As raízes de uma fronteira*. Porto [CD-ROM].
- BARROCA, Mário Jorge (2003) – *Nova História Militar de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- BARROCA, Mário Jorge (2008-2009) – “De Miranda do Douro ao Sabugal. Arquitectura militar e testemunhos arqueológicos medievais num espaço de fronteira”. *Portugália*. Nova Série. 29-30: 193-252.
- CALADO, Rafael Salinas e LIMA, M. Graça (2005) – *Faiança Portuguesa, Roteiro*. Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- COSTA, António Carvalho da (1706-1712) – *Corografia Portuguesa e descripçam topográfica do famoso Reyno de Portugal*. Lisboa.
- FERNANDES, Hironindo da Paixão (1996) – *Bibliografia do Distrito de Bragança, Série Documentos (textos) Publicados, 569-1950*. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, Câmara Municipal de Bragança, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Bragança.
- FERREIRA, Cismado Pires (2006) – *A Sé Catedral de Miranda do Douro*. Dissertação de Doutoramento em História de Arte, Faculdade de Letras de Coimbra.
- GOMES, Alberto (2007) – *Moedas Portuguesas e do Território que Hoje é Portugal*. 5.ª edição. Lisboa: Associação Numismática de Portugal.
- GOMES, Paulo J. A. Dórdio (1993a) – *A Arqueologia das Vilas Urbanas de Trás-os-Montes e Alto Douro*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- GOMES, Paulo J. A. Dórdio (1993b) – “O Povoamento Medieval em Trás-os-Montes e no Alto Douro. Primeiras impressões e hipóteses de trabalho”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 2: 171-190.
- GOMES, Rita Costa (2003) – *Castelos da Raia*. Lisboa. Vol. II – “Trás-os-Montes”.
- IMPEY, Olivier R. (1992) – *Cerâmica do Extremo Oriente*. Porto: Casa Museu Guerra Junqueiro, Câmara Municipal do Porto.
- JACOB, João Manuel N. (2000) – “Miranda do Douro, uma visão diacrónica”. In MEIRINHOS, José Francisco (coord.). *Estudos Mirandeses: balanço e orientações*. Porto: Granito, Editores e Livreiros, Lda, pp. 237-240.
- LEMOS, Francisco Sande (1993) – *O Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*. Dissertação de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga.
- LIMA, António Manuel de Carvalho (2013) – “Fortificações e Vias de Comunicação no Curso Terminal do Douro (Séculos IX-XI)”. In *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI)*. Lisboa: Edições Colibri e Campo Arqueológico de Mértola. Vol. I, pp. 183-198.
- MENDES, José M. Amado (1985) – *Trás-os-Montes nos Finais do Século XVIII (alguns aspectos económico-sociais)*. 2.ª Edição. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.
- MONTEIRO, João Gouveia (1999) – *Os Castelos Portugueses dos Finais da Idade Média: presença, perfil, conservação, vigilância e comando*. Coimbra: Edições Colibri.
- MONTEIRO, João Gouveia e PONTES, Maria Leonor (2002) – *Guias Temáticos. Castelos Portugueses*. Lisboa: IPPAR.
- MOURINHO, António Maria (1994) – *Guerra dos Sete Anos ou Guerra do Mirandum*. Miranda do Douro: Câmara Municipal de Miranda do Douro.
- MOURINHO, António Rodrigues (1995) – *Arquitetura Religiosa da Diocese de Miranda do Douro*. Bragança: edição do autor.
- NOÉ, Paula (2014) – *Guia de Inventário. Fortificações Medievais e Modernas*. Sacavém: IHRU, IP.
- NUNES, António Pires (coord.) (2013) – *Castelos Templários Raianos. Castelos de Portugal*. Idanha-a-Nova: Câmara Municipal de Idanha-a-Nova (atas de Jornadas Templárias de Penha Garcia).
- OLIVEIRA, A. Lopes de (1971) – *Miranda na Geografia, História e Tradição*. Viana do Castelo.
- OLIVEIRA, Ana Maria (2015) – *Castelo de Outeiro: um marco na fronteira transmontana*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- PALMEIRÃO, Cristina (1994) – *Os Forais de Miranda: 1286-1510*. Miranda do Douro: Câmara Municipal de Miranda do Douro.
- PIZARRO, José (2005) – *D. Dinis*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- RODRIGUES, Miguel (1988) – *Relatório da Escavação Arqueológica do Castelo de Miranda do Douro*. Porto.
- VAZ, Ernesto (2008) – *A Morfologia da Cidade. A evolução urbana de Miranda do Douro no espaço e no tempo*. Miranda do Douro: Centro de Estudos António Maria Mourinho.
- VERDELHO, Pedro (1988) – *Roteiro dos Castelos de Trás-os-Montes*. Chaves.
- VITERBO, Francisco M. de Sousa (1988) – *Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

FONTES

- ARMAS, Duarte de (2006) – *Livro das Fortalezas*. Introdução de Manuel da Silva Castelo Branco. Fac-símile do Ms. 159 da Casa Forte do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 3.ª edição. Lisboa: Edições INAPA.
- BARROS, João de (1919) – *Geographia d'entre Douro e Minho e Trás-os-Montes*. Porto: Biblioteca Pública Municipal.

RESUMO

As campanhas de escavação arqueológica do Outeiro do Circo (Beja) iniciaram-se em 2008, no âmbito de um projecto de investigação que terminou em 2013 e incidiu na zona do talude defensivo deste povoado fortificado do final da Idade do Bronze. Um novo projecto está em curso desde 2014, agora dedicado ao espaço intramuros. Neste artigo, os autores apresentam um sumário das actividades desenvolvidas no ano de 2017, tendo em conta tanto os trabalhos arqueológicos propriamente ditos, como as actividades de divulgação e educação patrimonial por estes propiciadas.

PALAVRAS CHAVE: Idade do Bronze; Povoado; Estruturas defensivas; Formação; Património.

ABSTRACT

The archaeological excavation campaigns of the Outeiro do Circo (Beja) began in 2008, within a research project that ended in 2013 and focussed on the defensive slope area of this fortified settlement of the end of the Bronze age. A new project has been under way since 2014, but focussing now on the area inside the walls. In this article, the authors present a summary of the activities carried out in 2017, both as regards the archaeological work in itself and the heritage dissemination and educational activities it generated.

KEY WORDS: Bronze age; Habitat; Defence structures; Training; Heritage.

RÉSUMÉ

Les campagnes de fouille archéologique du Outeiro do Circo (Beja) ont commencé en 2008, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'est terminé en 2013 et porte sur la zone du talus défensif de cet habitat fortifié de la fin de l'Age de Bronze. Un nouveau projet est en cours depuis 2014, maintenant dédié à l'espace intramuros. Dans cet article, les auteurs présentent un sommaire des activités développées durant l'année 2017, prenant en compte tant les travaux archéologiques à proprement parler, que les activités de divulgation et d'éducation patrimoniale par eux enclenchées.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Habitat; Structures défensives; Formation; Patrimoine.

¹ Arqueólogo. Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural Lda / Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (eduardoporfirio@palimpsesto.pt).

² Arqueólogo. Câmara Municipal de Serpa / Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (miguel.antonio.serra@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja)

campanha de 2017

Eduardo Porfírio ¹ e Miguel Serra ²

INTRODUÇÃO

A campanha de 2017 do Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (doravante PAOC) pretendia ser uma etapa final do projecto de investigação, actualmente em curso, e dedicado ao estudo do espaço intramuralhas deste povoado da Idade do Bronze Final, situado no concelho de Beja (Fig. 1). O programa de trabalhos estipulava quatro meses de escavações, divididos por outros tantos anos, para conhecer mais aprofundadamente a área interna do povoado, nomeadamente confirmar a existência, ou não, de estruturas de cariz habitacional. Assim, sendo

este um ano de conclusão, não estava prevista a abertura de novas áreas de escavação; tencionava-se apenas concluir as sondagens 7 e 8, iniciadas em 2016. No entanto, contingências típicas da investigação em Arqueologia, que mais adiante serão devidamente esclarecidas, obrigaram a adiar a finalização da sondagem 8.

Para além dos trabalhos arqueológicos propriamente ditos, realizaram-se uma série de actividades integradas no que poderemos designar por iniciativas paralelas do PAOC, dedicadas à Educação Patrimonial, à divulgação científica e à formação dos participantes. A exemplo de anos anteriores, a programação destas iniciativas extravasa em muito o calendário e a geografia das campanhas arqueológicas, contribuindo para a dinamização anual de um projecto de investigação em Arqueologia, que, por força das circunstâncias, padece sempre de uma forte sazonalidade.

FIG. 1 – Localização do Outeiro do Circo no mapa de Portugal.

BREVE RESENHA PELA CAMPANHA ARQUEOLÓGICA DE 2017

Como referido anteriormente, os objectivos desta campanha (realizada entre os dias 31 de Julho e 25 de Agosto) centravam-se na conclusão da escavação das sondagens n.º 7 e 8, que foram implantadas nas proximidades imediatas do talude defensivo, no sector Sudoeste do povoado (Fig. 2). A realização das duas sondagens tencionava averiguar a existência de estruturas junto à linha de muralha, dada a profundidade estratigráfica desta área, muito superior aquela que é atingida, normalmente, pela maquinaria agrícola. Esta situação favorecia a preservação de contextos arqueológicos em profundidade, ao contrário do que sucedeu com várias sondagens realizadas no âmbito deste projecto em anos anteriores, onde se constatou a fraca potência estratigráfica (situada normalmente entre os 15 a 40 cm de profundidade) nas áreas altimetricamente mais elevadas do povoado. Para além do mais, comprovou-se que estas zonas foram profundamente afectadas pela actividade agrícola mecanizada, responsável pela ausência de estruturas e de contextos arqueológicos preservados, exceptuando-se uma fossa/silo identificada na sondagem 3 (SERRA, PORFÍRIO e SILVA, 2017: 154).

A campanha de 2017 assumiu mais uma vez um carácter internacional, pois, para além da presença de estudantes de Arqueologia de universidades portuguesas (Coimbra e Porto), contou com uma forte representação do país vizinho, materializada através de alunos das universidades da Extremadura, de Granada, Sevilha, Pompeu Fabra (Barcelona) e Complutense de Madrid. Uma referência especial para a continuação da colaboração com o Centro de Estudios de las Peñas de Alcalatén y su Entorno (CEPAE), de Guadalajara, iniciada em 2015, e que tem sido muito profícua, nomeadamente através da partilha de conhecimentos e de experiências, no que se refere ao desenvolvimento de projectos de investigação de Arqueologia em zonas interiores e afastadas dos grandes centros urbanos ibéricos.

Os trabalhos principiaram com a desmatação das áreas de trabalho e suas envolúncias, à qual se seguiu a recuperação dos pontos georreferenciados das sondagens 7 e 8, cuja escavação havia sido iniciada no ano anterior.

Relativamente à sondagem 7, foi necessário proceder-se ao seu alargamento para 4 x 4 m, devido ao facto de os perfis terem aluído por efeito da pluviosidade elevada e da correspondente escorrência de águas superficiais. Apesar de tudo, foi possível dar por concluída a escavação desta sondagem, cuja estratigrafia já havia sido sumariamente apresentada numa notícia anterior (SERRA, PORFÍRIO e SILVA, 2017: 154), mas à qual voltaremos agora por ques-

tões de coerência da leitura. Assim, para além dos dois depósitos superficiais fortemente remobilizados pelas máquinas agrícolas, conforme se pode comprovar pela aleatoriedade da distribuição dos elementos pétreos e pela coloração bastante escura resultante da acumulação de grande quantidade de matéria orgânica, identificou-se uma realidade estratigráfica constituída por um alinhamento de pedras de dimensão média a grande e uma concentração de elementos pétreos de calibre mais reduzido. A conservação destes elementos e a presença de materiais cerâmicos exclusivamente da Idade do Bronze Final indicam claramente que estas materialidades não foram afectadas pelo arado mecanizado.

FIG. 2 – Levantamento topográfico com localização das sondagens arqueológicas.

Tanto a concentração como o alinhamento de pedras deverão constituir derrubes associáveis à estrutura defensiva identificada na vizinha sondagem 1, localizada imediatamente a Noroeste, pois o estado excessivamente fragmentário dos elementos cerâmicos não é compatível com um nível habitacional conservado. Sob estas realidades identificou-se um depósito argiloso caracterizado pela presença de nódulos de gabro desagregado, que assentava directamente sobre o substrato geológico, excepto junto ao perfil Norte, onde se sobrepuja ao enchimento de um interface de tendência longitudinal. Este enchimento de coloração acinzentada e de matriz argilosa apresentava numerosas pedras miúdas com vestígios de exposição ao fogo. Estes elementos constituem argumentos favoráveis à formação antrópica destas materialidades que, no entanto, só será passível de confirmação através de um alargamento da área de escavação, o que para já não está nos planos de trabalho do projecto (Fig. 3).

O que constituirá, sem dúvida, um dos objectivos a cumprir num próximo projecto a implementar a partir de 2019, é a conclusão da escavação da sondagem 8. A complexidade estratigráfica desta sondagem não permitiu a sua finalização durante a presente campanha e o estado muito preliminar dos trabalhos efectuados aconselha muita cautela no momento de interpretar as realidades estratigráficas identificadas. Estas possíveis estruturas surgiram após se terem levantado os três primeiros depósitos que apresentavam evidências de afectação pela actividade agrícola. As possíveis estruturas arqueológicas são constituídas essencialmente por alinhamentos pétreos construídos com blocos de gabro de média e de grande dimensão. A primeira destas realidades apresentava na sua área central alguns blocos com sinais de revolvimento causados pelo arado. Nesta estrutura devemos salientar o facto de, junto ao perfil Este, estar presente um grande monólito de gabro com covinhas insculturadas. O bloco situado imediatamente a Oeste, por seu turno, foi estruturado através da colocação, junto à sua base, de pedras de menores dimensões que funcionam como cunhas.

Em seguida, foram retirados vários depósitos de características argilosas, identificando-se junto ao perfil Oeste um outro alinhamento de grandes blocos de gabro. Extremamente significativo é o facto de a esta estrutura estar associado um depósito que se caracteriza principalmente pela presença de blocos de barro. Esta associação e o facto de a camada de barro se prolongar para além da área escavada, levou ao alar-

gamento de um metro no perfil Sul desta sondagem (Fig. 4). Junto ao perfil diametralmente oposto, identificou-se um outro alinhamento de pedras de gabro, situação esta que, conjugada com as restantes hipotéticas estruturas arqueológicas aqui identificadas, levam à necessidade de repensar a estratégia até agora adoptada, fazendo agora todo o sentido interaccionar esta sondagem em *open area* no âmbito de um futuro projecto (Fig. 5).

FIGS. 3 A 5 – Em cima, plano final da Sondagem 7.

Ao centro e em baixo, Sondagem 8,
no segundo caso com alinhamento pétreo
associado a depósito de barro.

O material arqueológico recolhido na escavação das sondagens 7 e 8 é, na sua esmagadora maioria, constituído por fragmentos cerâmicos de produção manual. As superfícies apresentam-se maioritariamente rugosas, estando também presentes as superfícies alisadas e brunidas, sobretudo na superfície exterior. A nível tipológico, estes fragmentos enquadram-se perfeitamente nas formas já conhecidas para o Outeiro do Circo e para outros povoados da região (taças carenadas e hemisféricas, recipientes de perfil em S, e potes de grande tamanho). Consequentemente, trata-se de materiais que, a nível cronológico e cultural, se inserem no final da Idade do Bronze. A cerâmica decorada é residual (13 fragmentos em 4771), marcando presença, por ordem decrescente, a decoração brunida na superfície exterior, a decoração incisa, a penteada e, por fim, as aplicações plásticas. Todos estes fragmentos são de dimensões reduzidas, não possibilitando a determinação de motivos, nem de composições decorativas. A sondagem 8 forneceu também alguns artefactos líticos, nomeadamente, elementos de foice, assim como alguns fragmentos de pequenas argolas em liga de cobre e uma conta de colar no mesmo material.

MAIS ALÉM DA ARQUEOLOGIA DE CAMPO: A DIVULGAÇÃO E A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O projecto Outeiro do Circo dedica muito do seu dinamismo à relação com a comunidade, funcionando como um campo arqueológico aberto a visitas e incentivando a participação nas várias actividades. Esta vertente tem como objectivo principal a divulgação, quer do conhecimento científico produzido no âmbito do projecto, quer da actividade arqueológica como prática científica. Tudo isto numa região que na actualidade sofre transformações paisagísticas e ambientais que colocam grandes desafios ao Património arqueológico, aos cidadãos e às instituições responsáveis pela sua tutela. No início de 2017 concluiu-se o projecto *12 Lugares, 12 Meses, 12 Histórias - A Idade do Bronze na região de Beja* que, durante o ano de 2016, percorreu todas as freguesias daquele concelho divulgando este período histórico, através de um programa integrado que incluía exposições, pequenas palestras e roteiros pedestres. Esta iniciativa pretendeu levar à comunidade o conhecimento científico produzido pela actividade arqueológica realizada no território bejense, contemplando os resultados das intervenções realizadas em datas muito recentes no âmbito da Arqueologia de salvaguarda. Não nos alongaremos na descrição desta iniciativa, que já mereceu uma publicação individualizada para a qual remetemos os eventuais interessados (SERRA, 2019).

Uma outra actividade relacionada com a divulgação do conhecimento arqueológico junto da comunidade local, foi organizada em conjunto com a Associação para a Defesa do Património da Região de Beja, concretizando-se num ciclo de conferências intitulado *Grandes Novidades da Arqueologia da Região de Beja*. As conferências de António Carlos Valera, Ana Margarida Arruda e Miguel Serra, tinham como objectivo principal apresentar sínteses temáticas regionais sobre o Neo-Calcolítico, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, e totalizaram 76 participantes.

Uma das preocupações principais desta vertente do PAOC é a utilização de novos meios e formatos para efectuar a divulgação do projecto, da região e do respectivo Património cultural. Neste campo, merece destaque o suporte vídeo, principalmente sob o formato documental de autor, como é o caso do filme *Outeiro do Circo: o guardião da planície*, de Manuel Monteiro. Este, apesar de estreado em 2016, continuou a ser exibido em várias iniciativas que incluíram ainda a exposição fotográfica *Outeiro do Circo - Olhares*, como aconteceu, por exemplo, na Casa da Cultura, em Beja (50 participantes) e, posteriormente, com a repetição da iniciativa no âmbito do *Heritales - Festival Internacional de Cinema Patrimonial* (dias 21 a 23 de Setembro de 2017), com a participação de 164 espectadores/visitantes. Este filme foi também exibido em Mombeja e esteve planeado para Santa Vitória (motivos técnicos impediram a sua exibição), no âmbito de uma iniciativa que contou ainda com a exposição *Gestos Ancestrais! Objectos de Ontem e de Hoje*, realizada durante as festas anuais de cada uma destas localidades. Esta actividade pretendia suscitar uma grande interactividade junto dos visitantes (26 no total), que podiam observar artefactos recolhidos nas escavações arqueológicas do Outeiro do Circo, manipular algumas das réplicas expostas e, em seguida, compará-los com objectos de cariz etnográfico mais recentes (Fig. 6).

FIG. 6 – Exposição *Gestos Ancestrais! Objectos de Ontem e de Hoje* em Mombeja.

FIG. 7 – Andrea Mendoza filmando no Outeiro do Circo o grupo *Cantadores do Desassossego*.

Toda a campanha de 2017 foi seguida de muito perto pela realizadora colombiana Andrea Mendoza, que nos meses anteriores contactara a equipa do PAOC, apresentando um esboço do que, meses depois, e após intensas sessões de filmagem (que decorreram em Mombeja, no Outeiro do Circo e em outros locais do Sul de Portugal) e, posteriormente, de montagem e de pós-produção, resultariam no documentário *Xaroco*. O filme, que aborda um leque muito alargado de questões relacionadas com o Património cultural material e imaterial da região de Beja e do Alentejo, entre as quais se incluí o Outeiro do Circo e o Património arqueológico, foi estreado no Cine-teatro *Pax Julia* (13 de Julho de 2018), perante uma plateia de cerca de 200 espectadores (Fig. 7). Aproveitando a presença da realizadora, foram ainda exibidos dois outros documentários de sua autoria, *Alto Contrasto* e *Dandelion*, em duas sessões realizadas no Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial em Beja, reunindo cerca de 80 interessados.

Ainda neste campo, são de mencionar outras filmagens, efectuadas por Mariana Lança, no Outeiro do Circo durante a campanha de 2017, que originarão uma série de pequenos vídeos promocionais que deverão ser disponibilizados no canal de *Youtube* e de *Vimeo* do projecto. A componente formativa dos voluntários do PAOC foi, como em edições anteriores, aberta à comunidade. Consistiu essencialmente num ciclo de três conferências intitulado *Grandes Povoados da Idade do Bronze do Sudoeste*, que estiveram a cargo de Rui Mataloto, Ignacio Pavón Soldevila e António M. Monge Soares.

Foi ainda realizado um *workshop*, dinamizado por Rafael Ortiz Temprado e intitulado *Brain Storming como herramienta de interpretacion en arqueología. El estuário del Guadalquivir en el II milénio a.C.* No total, estas actividades contaram com uma assistência de 92 pessoas. Como vem sendo tradição, não podemos deixar de referir as várias visitas realizadas aos trabalhos arqueológicos, entre as quais se destacam os grupos de jovens pertencentes a Actividades de Tempos Livres (Grupo de Ocupação dos Tempos Livres da União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista e do ATL da Academia de Ginástica da Zona Azul) que, para além da visita, participaram activamente nas escavações arqueológicas, tendo oportunidade de colaborar nas diversas actividades de campo que caracterizam o dia a dia de uma equipa de Arqueologia. Durante esta campanha, e contabilizando os jovens dos ATL, recebemos um total de 82 visitantes (Fig. 8).

Por fim, não podemos deixar passar em claro o facto de o projecto *faCta - Oficinas de Arqueologia Experimental sobre Cerâmica* ter regressado ao activo, tendo sido realizadas na povoação da Lapa do Lobo (Nelas), duas sessões sobre modelação e cozedura de cerâmicas pré-históricas (20 participantes), numa colaboração com o projecto *Divulgarq* que contou com o apoio da Câmara Municipal de Nelas e da Fundação Lapa do Lobo (Fig. 9).

PARA CONCLUIR

A campanha de 2017 foi inicialmente concebida para funcionar como *terminus* do projecto actualmente em curso, o qual havia sido iniciado em 2014. Este projecto tinha como objectivo estudar o espaço interno do povoado, procurando contribuir com dados para o conhecimento sobre a arquitectura doméstica dos povoados da Idade do Bronze Final do Sul de Portugal. A maioria da investigação efectuada nestes sítios ao longo dos tempos tem privilegiado o estudo das estruturas defensivas, em detrimento dos contextos habitacionais. Neste campo, o PAOC não constitui uma excepção à regra, pois um primeiro projecto, desenvolvido entre 2008 e 2013, centrou-se essencialmente no estudo do dispositivo defensivo do Outeiro do Circo. No entanto, eram muitas as questões que se levantavam sobre as materialidades que serviram de sustentáculo ao modo de vida das comunidades do Bronze Final, de modo que, ao estruturar um novo projecto de investigação, foi inevitável destiná-lo ao aprofundamento desta temática. Os resultados das várias sondagens efectuadas no espaço interior do Outeiro do Circo, nomeadamente aquelas situadas nas cotas mais elevadas (sondagens 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11) evidenciaram uma potência estratigráfica reduzida e, conseqüentemente, uma grande afectação pela maquinaria agrícola. Tornou-se assim imperativo regressar ao ponto de origem, às proximidades do talude defensivo, onde a estratigrafia apresenta uma profundidade suficiente para permitir a “sobrevivência” das estruturas arqueológicas. Foi assim que as sondagens 7 e 8, efectuadas no final de um projecto, acabaram por lançar as bases de uma nova fase de investigação que se desenvolverá entre 2019 e 2021, e cujos resultados preliminares serão aqui oportunamente publicados.

Entretanto, nunca é de mais referir que todos os assuntos abordados nesta notícia muito sumária estão disponíveis no blogue do PAOC, para o qual remetemos os leitores interessados em obterem referências mais aprofundadas ao nível de texto e de imagens (www.outeirodocirco.blogspot.com).

FIGS. 8 E 9 – À esquerda, actividades para grupos ATL.

À direita, *faCta* - Oficinas de Arqueologia Experimental sobre Cerâmica em Lapa do Lobo (Nelas).

Finalmente, e para fechar, é de referir que uma fotografia do Outeiro do Circo obteve, em 2017, o 2.º prémio no âmbito de um concurso fotográfico promovido pelo American Institute of Archaeology, cuja votação decorreu *online*. A fotografia premiada é da autoria da arqueóloga canadiana Kate Leonard que, no Verão de 2016, integrou como voluntária os trabalhos de escavação do PAOC, constituindo este um momento importante para a divulgação internacional do Outeiro do Circo e, de algum modo, da Arqueologia portuguesa. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e SILVA, Sofia (2017) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja). Campanha de 2016”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 21: 153-157.
- SERRA, Miguel (2019) – “12 Lugares, 12 meses, 12 histórias. A Idade do Bronze na região de Beja”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 77-86. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.

RESUMO

Artigo que pretende preservar a memória dos fornos de cal artesanais de Estaquinha, povoação situada no distrito de Búzi, província de Sofala, em Moçambique. Pertenceram à Companhia Colonial do Búzi, fundada em 1898 pelo português Guilherme de Oliveira Arriaga. Os autores traçam também um paralelo com os fornos do mesmo tipo conhecidos em Portugal e os respectivos processos de produção.

PALAVRAS CHAVE: Século XX; Moçambique; Cal; Estruturas de combustão.

ABSTRACT

This article aims to preserve the memory of the artisanal lime kilns of Estaquinha, a village in the Búzi district, Sofala province, in Mozambique. The kilns belonged to the Colonial Company of Búzi, founded in 1898 by the Portuguese Guilherme de Oliveira Arriaga. The authors establish a connection between these kilns and similar ones known in Portugal and their respective production processes.

KEY WORDS: 20th century; Mozambique; Lime; Combustion structures.

RÉSUMÉ

Article qui prétend préserver la mémoire des fours à chaux artisanaux de Estaquinha, hameau situé dans le district de Búzi, province de Sofala, au Mozambique. Ils ont appartenu à la Compagnie Coloniale du Búzi, fondée en 1898 par le portugais Guilherme de Oliveira Arriaga. Les auteurs dressent également un parallèle avec les fours de même type connus au Portugal et les procédés de production respectifs.

MOTS CLÉS: XXème siècle; Mozambique; Chaux; Structures de combustion.

De Portugal a Moçambique

memória dos fornos de cal artesanais de Estaquinha (Búzi, Sofala)

Fernando Ricardo Silva^I e Marco Valente^{II}

1. INTRODUÇÃO

Na *Historia do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses*, Fernão Lopes de CASTANHEDA (1552: cap. VI), relatando a viagem de Pedro Afonso de Aguiar, de regresso a Portugal em 1510, refere que a sua nau começou a meter água, pelo que “[...] tornou-se para Moçambique [...]. E descarregada em Moçambique [...] se partiu pelo meio que não aproveitou mais para nada. O que visto por ele, e que não havia outro remédio senão deixar ali a carga: mandou logo fazer dois fornos, em que se fez muita cal para rebocar e argamassar algumas casas em que alojou a especiaria. E feito isto se partiu para Portugal [...]”.

Em Agosto de 1545, referindo-se ao arranque da obra para a construção da Fortaleza de S. Sebastião na Ilha de Moçambique, D. João de Castro, vice-rei da Índia, escreveu ao monarca, D. João III, informando-o que “[...] por caso que a pedra de que se há-de fazer a cal se tira toda de restingas e do rochedo, que descobre na maré de baixa-mar de águas vivas [...] Eu já tenho deixado recado [...] para que, com grande deligencia, ajunte a mais pedra de cal que for possível, e a ponha no lugar onde se háo-de fazer os fornos, que bem haverá mister de quatro ou cinco meses para isto, pois se tira com tanto vagar e somente na baixa-mar de águas vivas [...]” (GONÇALVES, 2011: 61).

Estas serão, possivelmente, duas das mais antigas referências à produção de cal em Moçambique. De época bem mais recente são os fornos de Estaquinha, hoje inativos, mas que ainda subsistem na área geográfica do posto administrativo com o mesmo nome, no distrito de Búzi, pertencente à província de Sofala, cuja capital, a cidade da Beira, dista cerca de 1.190 km a Norte de Maputo (Figs. 1 e 2).

Actualmente na posse do Estado Moçambicano, estes fornos pertenceram à Companhia Colonial do Búzi (hoje conhecida apenas por Companhia do Búzi), fundada em 13 de Setembro de 1898 por um português, Guilherme de Oliveira Arriaga (*PERFIL DO DISTRITO...*, 2005: 9). Encontram-se implantados a cerca de 1,5 km do rio Búzi, na sua margem direita e nos terrenos da Missão de Estaquinha, gerida pela Associação Esmabama,

^I Arqueólogo. Investigador do CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Grupo “Territórios e Paisagens” (*faricardos@gmail.com*).

^{II} Arqueólogo. Colaborador do CTA - Centro Transdisciplinar das Arqueologias / Instituto Politécnico de Tomar (*marcovalente@gmail.com*).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 A 3 – Em cima, mapas de localização da Missão de Estaquinha e da cidade da Beira.

Em baixo, produção de cal em meda, Pemba / Cabo Delgado.

uma ONG sem fins lucrativos ligada à igreja católica romana.

Para além do registo da sua “memória”, objectiva-se também o estabelecimento de paralelos com os fornos conhecidos em Portugal e respectivos processos de produção, aprofundando-se, em simultâneo, o conhecimento dentro desta temática.

2. FORMAÇÕES CARBONATADAS EM MOÇAMBIQUE

O país, com uma extensão geográfica próxima dos 800.000 km², apresenta uma enorme variedade geológica que integra rochas magmáticas, metamórficas e também rochas sedimentares carbonatadas, essenciais para a produção de cal.

O mármore surge nas províncias da Zambézia, Tete, Niassa, Cabo Delgado e Manica. Já o calcário ocorre um pouco por todo o país, genericamente em bacias sedimentares, desde a província de Maputo, no Sul, até à de Cabo Delgado, no extremo Norte, incluindo a bacia do rio Búzi, na província de Sofala (CUMBE, 2007: 111, 114), ficando assim justificada a existência, em Estaquinha, dos fornos de que aqui nos ocupamos. Tanto quanto nos é possível perceber pela imagem (Fig. 3), no início do século XX, o calcário era também utilizado para produzir cal no extremo norte de Moçambique, em concreto na capital da província de Cabo Delgado, Pemba (anteriormente denominada Porto Amélia) (RUFINO, 1929: 44), não com o recurso a um forno, mas sim adoptando o sistema de cozedura em meda (MELO, 1917: 20), então também conhecido em Portugal, que consiste em, a partir do solo, ir colocando em altura camadas alternadas de combustível e pedra, deixando ao centro e na vertical uma abertura para circulação do ar. Vemos aqui que, para além da abertura central facilitadora da combustão, surgem também vários “respiros” junto à base.

É também destas regiões mais setentrionais, nomeadamente das Ilhas do Ibo, de Materno e, ligeiramente mais a Sul, da Ilha de Moçambique, que nos chegam referências à utilização, para produzir cal, de uma matéria-prima (FONSECA, 2013: 78-80) já conhecida em outras latitudes (SILVA, 2015b: 63): trata-se do uso de fragmentos de coral (aqui chamada “pedra do mar”), localmente conhecida por *momba* (CRUZ, 2014).

3. OS FORNOS DE CAL DE ESTAQUINHA

Como atrás referimos, estas estruturas encontram-se implantadas a sul do rio Búzi, nos terrenos da Missão de Estaquinha, gerida pela Associação Esmabama, a cujo Director Geral, Dr. Fabrizio Graglia, bem como ao Director Geral da Missão de Estaquinha, Dr. António Castigo, agradecemos pela disponibilidade evidenciada, possibilitando a realização desta recolha.

Cabe aqui também um especial agradecimento ao nosso guia e informante, o último forneiro que ali trabalhou até 1992, ano em que os fornos deixaram de laborar, o Sr. Maurício Tamizua Massola, pelo

tempo disponibilizado e pela amabilidade com que nos guiou através do complexo industrial de Estaquinha e, em especial, na visita aos fornos, transmitindo-nos as suas lembranças do tempo em que ali trabalhou.

O complexo para a produção de cal inclui três fornos, de arquitectura e dimensões muito similares, dispostos em bateria, um armazém para a cal, as residências dos operários e a residência do gestor (Figs. 4 e 5). Curiosamente, cada um dos fornos tem o seu próprio nome: assim, o forno 1 é o forno Estaquinha, nome da localidade, sendo os fornos 2 e 3, respectivamente, os fornos Régulo Machedmedge e Régulo Boca, em honra daqueles antigos chefes. Muito próximo dos fornos, a cerca de 7 m, encontra-se o edifício destinado a armazenar a cal, uma estrutura de planta rectangular com cerca de 26 m de comprimento e 19 m de largura, várias paredes divisórias internas e outrora coberto por um telhado de duas águas.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, fornos de cal de Estaquinha: localização das estruturas.

Em baixo, fornos de cal (à esquerda) e armazém (à direita).

FOTOS: Marco Valente.

Na falta de um declive natural de terreno para os implantar, em virtude de se tratar de uma área essencialmente plana, após a construção dos fornos foi posteriormente acumulado à sua volta, artificialmente, aterro suficiente para criar uma pequena elevação que permitisse aos operários aceder à boca superior. Devido à invasão da vegetação espontânea, passados quase 30 anos de abandono, só foi possível o registo de pormenores construtivos relativamente aos fornos 1 e 3. Contudo, pode afirmar-se que o forno 2 é em tudo semelhante aos restantes.

Construídos em alvenaria de pedra irregular, apresentam alçado frontal, virado a Sul, com um espaço reentrante no qual se encontra inserida a pequena boca de acesso à câmara de cozedura. Esta boca inferior está implantada a cerca de 20 cm acima da cota exterior do forno, apresentando entre os 72 e 82 cm de altura e 40 cm de largura (Figs. 6 e 7). De cada lado destas pequenas bocas, e no espaço entre fornos, saem dois contrafortes, com cerca de 4 m de largura e 15 m de comprimento, implantados perpendicularmente aos fornos, acompa-

FIGS. 6 E 7 – Em cima, pormenores construtivos dos fornos 1 e 3.

À direita, alçado frontal do forno 3.

nhando toda a altura do alçado frontal. Estes contrafortes, que vão perdendo altura à medida que se afastam dos fornos, são uma solução arquitectónica habitual, destinada a reforçar a parede frontal que terá de suportar as altas pressões que ocorrem no interior do forno, aquando da cozedura da pedra calcária, servindo também aqui, de rampa de acesso à boca superior.

Pelo interior, apresentam planta circular com 5 m de diâmetro e formato cilíndrico, com 5 m de altura interior total, sendo que a caldeira tem uma profundidade de 2 m, ocupando a câmara de combustão os restantes 3 m (Fig. 8). Também muito característico neste tipo de fornos, surge aqui um rebordo com cerca de 20 cm de largura, sensivelmente à mesma cota da boca inferior, circundando todo o interior (Fig. 9), sendo a partir deste rebordo que se iniciava o carregamento do forno, técnica habitual nestas estruturas. Todos possuem caldeira, onde ia sendo depositado o combustível durante o processo de cozedura. Para proteger a laboração dos fornos na época das chuvas, estes estavam cobertos por um enorme telheiro de duas águas, do qual resta hoje apenas a estrutura metálica (Fig. 9).

Encontramos aqui um elemento construtivo para o qual existem vários paralelos em Portugal, nomeadamente na descrição que Maria José DUARTE (2008) faz dos fornos de Alvaiázere, também por nós já registado em Castelo Branco (SILVA, 2015a), Valença, Amarante e Mondim de Basto (SILVA, 2015b), referido por Jean-Pierre ADAM (1995: 71) e ainda por LÓPEZ DEL VALLADO (2009: 172), em Navarra. Trata-se de uma conduta subterrânea horizontal que, iniciando no interior da caldeira, a uma cota inferior à soleira da boca de enforna, continua até ao exterior, sendo que, aqui em Estaquinha, a conduta apresenta secção quadrangular com cerca de 20 cm de lado e tem o seu início no lado oposto à boca inferior do forno (Fig. 10). Esta conduta tinha como finalidade facilitar uma maior entrada de ar na caldeira, sobretudo no arranque da combustão, após o que era tapada pelo exterior.

A amável colaboração do último forneiro de Estaquinha, o Sr. Maurício Massola, permitiu-nos perceber todo o processo aqui seguido para produzir cal. Assim, ficámos a saber que existiam operários que, na floresta circundante, cortavam e transportavam a lenha para os fornos. A pedra calcária era extraída manualmente, com o auxílio de ala-

FIG. 8 – Desenho esquemático, em planta e em corte, dos três fornos de Estaquinha.

vancas e picaretas, na pedreira situada a algumas centenas de metros a Oeste dos fornos, para junto dos quais era depois transportada.

O carregamento do forno era iniciado a partir do rebordo existente no seu interior, sobre o qual iam sendo colocadas fiadas sucessivas de pedra, de modo a ir construindo uma falsa abóbada, no interior da qual ocorreria a combustão, procedimento idêntico ao utilizado em Portugal neste tipo de estruturas. Com o carregamento concluído, toda a pedra visível no topo superior do forno era coberta com uma camada de palha que, por sua vez, era revestida com uma espécie de argila, ali conhecida por “matope”, amassada com areia. A palha tinha como finalidade impedir que o “matope” entrasse em contacto com a pedra e se perdesse pelos intervalos desta.

O forno era então aceso, a partir do combustível inicial já existente na caldeira, sendo depois introduzida lenha de 3 em 3 horas, pela boca inferior, o que obrigava ao trabalho por turnos, diurnos e nocturnos, sendo consumidos cerca de 300 m³ de combustível em cada fornada. Quando a caldeira, com uma profundidade de 2 m, estivesse cheia de cinza, era sinal de que a pedra estaria “cozida”, o que normalmente demorava cerca de 60 dias.

FIG. 9 – O último forneiro de Estaquinha, Sr. Maurício Massola, junto da estrutura metálica do telheiro que cobria os fornos.

Terminada a cozedura, a boca inferior era fechada com uma chapa metálica, ficando assim o forno a arrefecer durante 15 dias. Passado este período, e para libertar os gases existentes no interior, era quebrado todo o “matope” inicialmente aplicado no topo superior do forno e retirada a chapa metálica da abertura inferior.

No final deste processo, a pedra ficava praticamente em “farinha de cal”, como lhe chamou o Sr. Maurício, sendo retirada com o auxílio de um carrinho de mão e logo ali peneirada. Para além de ser posteriormente utilizada em argamassas e para caiar, sabendo-se que a Companhia do Búzi era uma das grandes produtoras de açúcar (16 mil toneladas em 1952, segundo *PERFIL DO DISTRITO...*, 2005: 10), não é de admirar que a maior parte da cal produzida nos fornos de Estaquinha fosse destinada à refinação do açúcar, como aliás nos confirmou o Sr. Maurício. Esta utilização para branquear o açúcar não é uma novidade, uma vez que já a tínhamos registado, com a mesma finalidade, na produção de papel em Portugal, nos meados do século XIX (SILVA, 2015b: 17).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, estes são fornos de calcinação intermitente, isto é, obrigam a paragens de laboração para arrefecimento, de modo a permitir a “desenforma” da cal e posterior realização de nova cozedura. Neles era utilizado o calcário para produzir cal, destinada essencialmente a ser incluída no processo de refinação do açúcar. Enquadram-se ainda no tipo de fornos de chama longa, ou seja, nos quais a pedra não entra em contacto directo com o combustível, sendo o carregamento do

Foto: Marco Valente

FIG. 10 – Pormenor do rebordo interior e da conduita para circulação do ar.

forno efectuado recorrendo à técnica habitual, por montagem de uma abóbada a partir do rebordo existente no interior.

Para além do registo das suas “memórias”, as observações realizadas e as informações orais recolhidas junto do seu último forneiro, permitem-nos facilmente concluir que as características estruturais dos fornos de Estaquinha e o seu modo de laboração encontram inúmeros paralelos em outros locais, nomeadamente em Portugal.

FONTES IMPRESSAS

- PERFIL DO DISTRITO DO BÚZI. Província de Sofala* (2005) – Ministério da Administração Estatal da República de Moçambique / Direcção Nacional da Administração Local / Projecto de Apoio à Reforma da Governação Local.
- RUFINO, José dos Santos (1929) – *Álbuns Fotográficos e Descritivos da Colónia de Moçambique*. Hamburgo: Broschek & Co. Vol. VIII – “Distrito de Tété e Territórios de Cabo Delgado (Niassa) – Aspéctos gerais”. Acessível em <http://bit.ly/2YLgqQI> (consultado em 2019-12-11).

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, Jean Pierre (1995) – *La construction romaine*. Paris: Éditions A. et J. Picard.
- CASTANHEDA, Fernão Lopes de (1552) – *Historia do Descobrimto e Conquista da Índia pelos Portugueses*. Coimbra: João Barreira & João Álvares. Livro III.
- CUMBE, Ângelo Nhapacho Francisco (2007) – *O Património Geológico de Moçambique: proposta de*

metodologia de inventariação, caracterização e avaliação. Dissertação de Mestrado em Património Geológico e Geoconservação, Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho (ed. policopiada).

- CRUZ, Carlos Luís M. C. da (2014) – “Fortim de São José do Ibo, Ibo, Cabo Delgado - Moçambique”. In *Fortelazas.org*. Disponível em <http://bit.ly/2Pk1nKF> (acedido em 2019-11-12).
- DUARTE, Maria José M. R. G. (2008) – *Os Fornos de Cal em Alvaiázere: um património arquitectónico industrial a descobrir*. Alvaiázere: Al-Baiáz - Associação de Defesa do Património.
- FONSECA, Ana Margarida Diniz Quirino da (2013) – *Ilha de Moçambique: cidade planeada e cidade espontânea*. Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa (ed. policopiada).
- GONÇALVES, Nuno Simão (2011) – *O Projecto para a Fortaleza da Ilha de Moçambique, atribuído a*

Miguel de Arruda. Dissertação de Mestrado Integrado de Arquitectura, Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (ed. policopiada).

- LÓPEZ DEL VALLADO, José Luis García (2009) – *La Cal en Asturias*. Gijón: Muséu del Pueblu d’Asturies.
- MELO, Carlos Bandeira de (1917) – *Caes, Cimentos e Gessos*. Lisboa: Guimarães & C^a-Editores.
- SILVA, Fernando Ricardo (2015a) – “Memórias de Malpica do Tejo (Castelo Branco): notícia acerca do forno de cal do Monte dos Cancelos”. *Açafa On-line*. Vila Velha de Ródão. 10: 235-245. Disponível em <http://bit.ly/2fLUCV> (consultado em 2019-12-11).
- SILVA, Fernando Ricardo (2015b) – *Os Fornos de Cal Artesanais entre os rios Minho e Lima nas Épocas Moderna e Contemporânea*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (ed. policopiada).

RESUMO

Contributo para o estudo dos botões de uniforme militar à época da Guerra Peninsular resultante das invasões francesas (1807-1814). O autor pretende dar a conhecer botões das quatro nações envolvidas no conflito – Portugal, Reino Unido, Espanha e França –, apresentando e comparando diferentes modelos, com características físicas e iconografias próprias. É neste contexto de *guerra total* que, da simples função de abotoar, o botão (tal como o uniforme em geral) adquire o simbolismo identitário de uma arma ou regimento militar, ou mesmo de uma nação.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Guerra; Exército; Vestuário; Botões.

ABSTRACT

Contribution to the study of military uniform buttons during the Peninsular War that resulted from the French invasions (1807-1814). The author's aim is to make known the buttons used in the four nations involved in the conflict – Portugal, United Kingdom, Spain and France –, by presenting and comparing different models, with their own physical characteristics and iconographies. In this context of total war, buttons (as well as uniforms, in general) were much more than their specific function; they could symbolise the identity of a military branch, a military regiment or even a nation.

KEY WORDS: 19th century; War; Army; Clothing; Buttons.

RÉSUMÉ

Contribution à l'étude des boutons de l'uniforme militaire à l'époque de la Guerre Péninsulaire résultant des invasions françaises (1807-1814). L'auteur prétend faire connaître des boutons des quatre nations engagées dans le conflit – le Portugal, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France – présentant et comparant différents modèles, ayant des caractéristiques physiques et une iconographie propres. C'est dans ce contexte de guerre totale que, de la simple fonction de boutonner, le bouton (comme l'uniforme en général) passe à acquérir le symbolisme identitaire d'une arme ou d'un régiment, voire d'une nation.

MOTS CLÉS: XIXème siècle; Guerre; Armée; Vêtements; Boutons.

¹ Arqueólogo, IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

desabotoar o Passado II

Os Botões de Uniforme ao Tempo da Guerra Peninsular

contributo para o seu estudo

Rui Ribolhos Filipe ¹

1. INTRODUÇÃO

O uniforme militar é, à época da Guerra Peninsular (1807-1814), representante de uma longa cultura de aparências iniciada no século XVII. Este vai assumir-se como imagem distintiva e de prestígio dos Regimentos militares. Os botões a si agregados, para além da função primordial de abotoar, assumem também um carácter decorativo com base em iconografia própria, atribuindo diferenciação de armas ou individualidade às várias unidades.

No número anterior da *Al-Madan Online* (FILIPE, 2019) analisámos especificamente a tipologia de botões patrióticos/monárquicos *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE*. Pretendemos agora dedicar a atenção aos demais botões em metal do uniforme militar ao tempo das Invasões Francesas, explorando exemplares das quatro nações em confronto – Portugal, Reino Unido, Espanha e França – e recorrendo, sempre que possível, a botões recolhidos no nosso território e/ou a unidades que por cá combateram, quer em contextos arqueológicos, achados fortuitos, coleções museológicas ou privadas.

Como fontes documentais, procuraram-se os regulamentos oficiais à época, gravuras e outros elementos iconográficos, bem como publicações e tratados sobre a temática ao tempo das Guerras Napoleónicas (1803-1815). Os únicos exemplares Portugueses de fardamento sobreviventes que podemos considerar credíveis encontram-se em exposição no Museu Militar de Lisboa ¹. Esta limitação deixa em aberto muitas questões dentro do tema. Ainda mais, deixa um enorme fosso informativo entre o uniforme de cerimónia e o de *combate* dos oficiais, ou entre a teoria e prática do uniforme do soldado comum.

¹ Grande Uniforme e Pequeno Uniforme de Tenente General.

Não pretende este artigo ser um catálogo completo de todos os botões militares do período em questão. Procurou-se centrar o estudo numa leitura dos diferentes modelos e *designs* adotados, contribuindo para a sua identificação e correspondência às várias nacionalidades. Os diâmetros serão apresentados nos dois módulos conhecidos – maior e menor –, correspondendo respetivamente, de forma geral, a 2,2 e 1,6 cm, sendo que os módulos equivaliam à aplicação específica no uniforme, para uso real ou como elemento decorativo. Quando possível, serão também indicadas as duas cores predominantes nas descrições: dourado ou prateado ou, à época, amarelo ou branco.

2. BOTÕES PORTUGUESES

O *Plano para Uniformes do Exército* datado de 19 de Maio de 1806 (Palácio de Queluz, Imprensa Régia) apresenta um conjunto de inovações ao fardamento militar. O mesmo é acompanhado por cinco pranchas com ilustrações de pormenor, de modo a regulamentar os diversos elementos dos uniformes – este plano é de extrema importância como base dos uniformes para o período da Guerra Peninsular (ao longo do qual são realizados acréscimos).

É também a partir de 1806 que os Regimentos Portugueses são reorganizados², passando os de Linha a serem designados por números e não pelos nomes, como até então era norma na Península. Por exemplo, o Regimento de Infantaria de Peniche toma a designação de Regimento de Infantaria n.º 13. Esta situação é importante, como veremos, para compreender a iconografia adotada nos botões militares.

² Tropas de 1.ª Linha: 24 Regimentos de Infantaria, 12 de Cavalaria, 4 de Artilharia; de 2.ª Linha: 53 de Milícias; e de 3.ª Linha: 24 Brigadas de Ordenanças.

2.1. MODELOS REGULAMENTARES

Nas cinco gravuras que ilustram o *Plano de Uniformes*, surgem desenhados os modelos de botões para os oficiais superiores: Generais e Brigadeiros (Fig. 1), os oficiais empregados no Estado-maior do Exército (Fig. 2), oficiais de Engenharia (Fig. 3), Governadores e Estado-maior de Praças (Fig. 4). Posteriormente, no Plano de uniformes de 1812 (BRANCO, 2008), são introduzidos dois modelos para os empregados nas repartições civis do Exército (Figs. 5 e 6). Todos em metal dourado ou *amarelo*, são estes os botões que podemos considerar como regulamentares para o Exército Português durante o período da Campanha Peninsular. Face às carências de produção em Portugal, em armaria, uniformes e demais bens durante o período da guerra (SILVA e REGALADO, 2010), recorreu-se, como já abordámos no artigo anterior, à importação britânica. No entanto, não deveremos descartar a possibilidade de alguma quantidade ser produzida a nível nacional, nos Arsenais de Lisboa ou Porto (COELHO, 2013) ou em outro fornecedor.

2.2. MODELOS ADOTADOS

Embora haja uma preocupação em especificar os modelos de botões para as altas patentes, o plano é omissivo quanto a modelos próprios a adotar para os restantes corpos que compunham o Exército. Esta situação parece apontar para um uso aparentemente disseminado de botões lisos ou planos (*amarelos* ou *brancos*) e para a utilização de botões patrióticos *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE* (FILIPPE, 2019).

Os Regimentos Portugueses, na falta de modelos regulamentares e à semelhança dos seus congéneres beligerantes, adotaram modelos próprios para o grosso das tropas de Infantaria de Linha e corpos de Milícias. Exceção para a Armada Real e Brigada Real de Marinha, que seguirá um Plano próprio de uniforme publicado em 1807 (SANTOS, 2012).

2.2.1. Modelo “à Francesa”

O modelo adotado para a Infantaria pode ser designado “à Francesa”, visto ter grandes semelhanças com o modelo napoleónico – a moda no vestuário militar era geralmente inspirada nas grandes potências. A versão Portuguesa apresenta-se em liga de cobre com presilha de argola simples, ostentando o número do Regimento envolto em *arabesco* ou *French Scroll* (LATHAN, 2006) encimado / fechado por um ponto. Ao contrário dos congéneres franceses (que analisaremos mais adiante), os elementos iconográficos deste apresentam-se em baixo relevo. A cor seguia o regulamento, sendo dourada ou *amarela* para as tropas de linha.

Não podemos apontar uma data exata de adoção. A crescente presença dos exércitos Francês e Britânico a partir de 1808, e a dependência deste último face ao grosso do equipamento militar (CHARTRAND, 2000), terá levado, de forma natural, os Portugueses a adotar botões onde figuravam os números regimentais. Têm surgido em diversos locais ligados à Guerra Peninsular e à presença de tropas Portuguesas – Fortaleza de Almeida, Lisboa, Castelo de Penamacor, Linhas de Torres Vedras, Espanha³ e Reino Unido⁴.

Na coleção do museu municipal de Torres Vedras, existe um exemplar do Regimento de Infantaria n.º 13. Foi recolhido durante os trabalhos arqueológicos do Castro do Zambujal (Fig. 7). Um exemplar do Regimento n.º 16 foi recolhido nos trabalhos do palácio de Marialva, em Lisboa⁵. Também em contexto arqueológico, foi recolhido um botão do Regimento n.º 11 no Castelo de Penamacor, associado a um enterramento (SILVÉRIO, BARROS e NUNES, 2010).

³ Vários exemplares têm sido recolhidos por detetoristas em campos de batalha da Guerra Peninsular. Para além da ilegalidade destas ações, é retirado ao artefacto o contexto arqueológico / histórico.

⁴ Existe um exemplar recolhido em Colchester no Reino Unido (<http://bit.ly/2YOnCvr>, acessível em 2019-12-11).

⁵ Conforme relatório dos trabalhos arqueológicos da autoria de Andreia Torres depositado no Centro de Arqueologia de Lisboa.

Em coleções privadas, são conhecidos botões para os Regimentos de Infantaria n.º 3, n.º 6 (Fig. 8), n.º 15 (Fig. 9) e n.º 19 (Fig. 10).

Um outro modelo parece ter sido desenhado e produzido especificamente para os oficiais do Regimento n.º 11 (Fig. 11). Um modelo de botão para Companhias de Granadeiros parece também ter sido adotado. Este facto é atestado por um botão atribuído aos granadeiros do 1.º Regimento de Infantaria de Linha do Rio de Janeiro (Fig. 12), relacionado com a campanha de Montevidéu (Uruguai), em 1816. Não temos, até à data, informação da adoção de botões distintivos para a Artilharia ou Cavalaria, podendo ser a mesma tipologia numerada dos da Infantaria.

2.2.2. Milícias e Ordenanças

Os Regimentos de Milícias, continuando a designação por nome, adotaram também um modelo próprio que obedecia ao regulamento na cor – prateado ou branco. Têm o seguinte *design*: no anverso, o nome por extenso laureado e coroado (Fig. 13), existindo ainda uma variante com as iniciais *RM*, indicando que se trata de um Regimento de Milícias. Estes modelos podem ter sido destinados a oficiais (BRANCO, 2008). Conhecem-se alguns exemplares em coleções privadas. Não conhecemos nenhum modelo específico para os batalhões de Ordenanças, que certamente usariam botões lisos de cor amarela.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

FIGS. 1 A 13 – Botões de uniforme portugueses (catálogo na página seguinte).

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.
FOTOS: Rui Ribolhos Filipe, salvo indicação em contrário no catálogo.

Catálogo Botões de Uniforme Portugueses

Fig. 1 – Modelo regulamentar de 1806 para Oficiais Gerais e Brigadeiros. Existem exemplares sem qualquer marca no reverso e outros dando a indicação da origem / qualidade do botão. Neste caso concreto, há indicação em Inglês da qualidade do banho dourado, *TREBLE GILT*. Este exemplar encontra-se agregado à casaca original, pertencente ao *Grande Uniforme* do General Manuel de Sepúlveda. Este modelo surge em módulo maior e menor. Liga de cobre. Cor amarela. Módulo maior. Museu Militar de Lisboa.

Fig. 2 – Modelo regulamentar de 1806 para oficiais empregue no Estado-maior do Exército. Módulo Maior. Liga de cobre com banho dourado. Coleção particular.

Fig. 3 – Modelo regulamentar de 1806 para o Corpo de Engenheiros. Módulo maior. Liga de cobre com banho dourado. Coleção particular.

Fig. 4 – Modelo regulamentar de 1806 para Governadores e Estado-maior de Praças. Módulo maior. Liga de cobre com banho dourado. Coleção particular.

Fig. 5 – Modelo regulamentar de 1812 para Empregados nas repartições civis do Exército – *THEZOURARIA GERAL DO EXERCITO*. Liga de cobre. Modelo representado no plano de uniformes de 1812.

Fig. 6 – Modelo regulamentar de 1812 para Empregados nas repartições civis do Exército – *COMMISSARIADO DO EXERCITO*. Modelo representado no plano de uniformes de 1812.

Fig. 7 – Modelo não regulamentar para Regimentos de Infantaria de Linha. Número do Regimento 13 dentro de arabesco fechado por um ponto em baixo relevo. No reverso, apresenta o nome do fabricante sediado em Londres, *JAMES MCGOWAN* – fornecedor do Exército Britânico e, pela informação presente, fornecedor também do Exército Português. Módulo maior. Liga de cobre. Museu Municipal de Torres Vedras, com o n.º de inventário 363.

Fig. 8 – Modelo não regulamentar para Regimentos de Infantaria de Linha – Regimento n.º 6. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 9 – Modelo não regulamentar para Regimentos de Infantaria de Linha – Regimento n.º 15. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 10 – Modelo não regulamentar para Regimentos de Infantaria de Linha – Regimento n.º 19. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 11 – Modelo não regulamentar para oficial do Regimento de Infantaria de Linha n.º 11. A riqueza iconográfica deste modelo aponta para uma inspiração nos botões Britânicos. No anverso, o número em numeração romana, envolvido em estrela e coroado no topo. Apresenta ainda a legenda *JULGAREIS QUAL HE MAIS EXCTE SE SER DO MUNDO REI OU DE TAL GENTE*, atribuída aos Regimentos 9, 11, 21 e 23 pela sua participação na Batalha de Vitória (1813). Por tal, julgamos que este botão é já de produção tardia. Pertenceu ao Coronel Pessanha. Liga de cobre. Referenciado com fotografia no *Catálogo da Exposição Histórica Comemorativa* do primeiro centenário da Guerra Peninsular (ANÓNIMO, 1910).

Fig. 12 – Botão não regulamentar para companhia de Granadeiros do Regimento n.º 1 do Rio de Janeiro. Botão de grande interesse iconográfico, com a identificação específica da unidade de granadeiros, dentro do Regimento, através da inclusão de uma granada. Liga de cobre. Coleção do Museu dos Portugueses, Montevidéu, Uruguai.

Fig. 13 – Botão não regulamentar para oficial do Regimento de Milícias da Maia (BRANCO, 2008). Obedece à cor proposta no regulamento de 1806 – branco. No anverso, surge o nome do Regimento, *MAIA*, laureado e coroado. Módulo maior. Coleção particular.

3. BOTÕES BRITÂNICOS

3.1. GENERALIDADES

O regulamento para o Exército Britânico datado de 1768⁶ dá a indicação para que os botões dos uniformes, tanto de oficiais como de soldados, apresentassem o número do Regimento. Estes botões numerados terão sido introduzidos nos uniformes ao longo da segunda metade do século XVIII, e já estão bem presentes nos uniformes utilizados aquando da Guerra da Independência Americana, entre 1775 e 1783 (FEDORY, 2000).

A não existência de uma diretiva por parte do regulamento quanto a um modelo específico a adotar, permitiu aos diferentes regimentos liberdade na escolha dos seus botões. Foi apenas indicado que “*o número de cada regimento deve constar nos botões dos uniformes dos oficiais e praças*”.

Durante o período das Guerras Revolucionárias (1792-1802) e Napoleónicas, surge uma grande variedade de *designs*, tendo apenas em comum o número Regimental. Deste modo, as diferentes unidades adotaram diferentes modelos, com alterações ao longo dos anos. No mesmo Regimento, poderiam coexistir botões diferentes – veja-se o caso do Regimento de Cavalaria n.º 20 para o período em questão (Figs. 14 e 15). Tornaram-se usuais modelos como: simples / liso (Fig. 16), com o número envolto em circunferência (Fig. 17); “à Francesa”, coroado (Fig. 18); com o número circundado por cordame (Fig. 19); laureado (Fig. 20), laureado e coroado (Fig. 21).

Passam a ser incluídos também elementos iconográficos inerentes às tradições e história particular das diferentes unidades, originando modelos muito elaborados. Por exemplo: as penas do Príncipe de Gales (Fig. 22); a representação do nó górdio (Fig. 23); o castelo (Fig. 24); o elefante (Fig. 25); o leão (Fig. 26); peças de artilharia (Fig. 27); entre outros (Figs. 28 a 31). São ainda incluídos, em alguns casos, legendas / *motos* (Fig. 28). Em Portugal, temos notícia da existência de exemplares Britânicos no Vimeiro (FILIPE, 2016), em Vila Velha de Rodão (HENRIQUES e MONTEIRO, 2015), no Centro Interpretativo do Castelo e Museu de Torres Vedras, e no Museu Casa Senhorial d'El Rei D. Miguel, em Rio Maior.

Os modelos podiam ainda diferir não só entre oficiais e praças, como também no metal de fabrico – para os oficiais em liga de cobre, enquanto os botões para as praças eram fabricados em liga de estanho (LATHAN, 2006). Alguns botões apresentam no reverso o nome do fabricante, sendo possível, por vezes, identificar com rigor os anos de fabrico (Figs. 7, 21 e 28).

⁶ *The Royal Warrant of 1768 – Regulations for the Colors, Clothing, etc. of the Marching Regiments of Foot. British Army.*

FIGS. 14 A 31 – Botões de uniforme britânicos
(catálogo na página seguinte).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.
FOTOS: Rui Ribolhos Filipe, salvo
indicação em contrário no catálogo.

Catálogo Botões de Uniforme Britânicos

Fig. 14 – Botão do Regimento de Cavalaria de Dragões Ligeiros n.º 20.

Este exemplar foi recolhido em Inglaterra. Módulo menor. Liga de cobre, originalmente prateado. Coleção Colchester Treasure Hunting.

Fig. 15 – Botão do Regimento de Cavalaria de Dragões Ligeiros n.º 20.

Trata-se de um modelo diferente do anterior. Módulo maior. No reverso, surgem as letras **S** e **F**, iniciais do nome do fabricante Inglês, *Samuel Firmin*. Produzido entre 1770 e 1793 (NAYLER, 1993). Liga de cobre, originalmente prateado. Coleção particular.

Fig. 16 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 83. Modelo muito simples,

apresentando apenas o número regimental. Módulo menor. Liga de cobre. Cor prata. Recolhido em Espanha. Coleção particular.

Fig. 17 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 29. Módulo maior.

Liga de estanho. Recolhido em Espanha. Coleção particular.

Fig. 18 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 36. Apresenta um *design*

“à Francesa”, sendo o número coroado. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 19 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 47. Apresenta o número ao

centro, rodeado por um efeito em cordame. Módulo maior. Liga de estanho. Recolhido em Tarifa, Espanha. Coleção particular.

Fig. 20 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 43. Apresenta o número

regimental ao centro, laureado. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 21 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 97. Apresenta o nome da

unidade, *Queens German Regiment*, rodeando o número, encontrando-se este coroado e laureado. Módulo maior. Liga de cobre. Vestígios de cor prata. Apresenta no reverso o nome do fabricante londrino, *Charles Jennens*. Botão produzido entre 1807 e 1810. Coleção particular.

Fig. 22 – Botão de Regimento Britânico (?). Recolhido em Senhora da Alagada,

foi estudado no importante artigo acerca de vestígios da Guerra Peninsular na região de Vila Velha de Rodão (HENRIQUES e MONTEIRO, 2015), tendo os autores identificado este exemplar como Francês. Apresentamos aqui outra hipótese: a de se tratar de um botão britânico, sendo que o elemento iconográfico central identificado anteriormente – a flor-de-lis –, em nosso entender, representará as penas do Príncipe de Gales. Este elemento é comum nos regimentos presentes na Península do *3rd Dragoon Guards, 19th Royal Fusiliers, 23rd foot e 82nd foot*. O modelo apresenta as penas do príncipe de Gales encimando o número do regimento, com a legenda em alemão, *ICH DIEN (eu sirvo)*. Exemplares idênticos foram recolhidos em Inglaterra e registados no *Portable Antiquities Scheme* com as referências LON-B3ADC2 e SUR-B3A0E8, e na coleção de Colchester⁷. Foto gentilmente cedida por Francisco Henriques, Mário Monteiro e Associação de Estudos do Alto Tejo.

⁷ Ver

<http://bit.ly/36uy10K>
(acessível em
2019-12-11).

Fig. 23 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 38. Com representação iconográfica do Nó Górdio e numeral coroado, este exemplar faz parte de um conjunto recolhido em trabalhos arqueológicos em Burgos, Espanha. Museu do Regimento de Staffordshire, Reino Unido.

Fig. 24 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 27. Tem representado

no anverso a entrada dum castelo, o número regimental e o correspondente nome por extenso, *ENNISKILLEN*. Módulo maior. Liga de cobre. Cor prata. Recolhido em Espanha. Coleção particular.

Fig. 25 – Botão para o Regimento de Infantaria n.º 94. Trata-se de um

Regimento oriundo da Escócia e apresenta-se com o número ao centro, encimado por um elefante e coroado. Elemento iconográfico adotado pela participação da unidade na guerra contra os Maratas da Índia (1775-1802). Para além do numeral, tem por extenso o nome do Regimento, *SCOTCH BRIGADE*. Apresenta-se ainda laureado com a flor nacional da Escócia – o cardo. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 26 – Botão para o Regimento de Infantaria n.º 4. Botão de grande riqueza

iconográfica, contendo o Leão coroado, símbolo da ligação ao Rei, o número regimental, bem como a designação por extenso, *KINGS OWN REGIMENT*. Dois cabos ladeiam uma jarreteira fechada por uma fivela. Módulo menor. Liga de estanho. Recolhido em Espanha. Coleção particular.

Fig. 27 – Botão da *Royal Artillery*. Apresenta no anverso o escudo do *Board of Ordnance*, o equivalente em Portugal ao Arsenal do Exército, com três canhões sobrepostos encimados por projéteis de artilharia. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular. Um exemplar idêntico encontra-se no Centro de Interpretação do Castelo de Torres Vedras.

Fig. 28 – Botão para o Regimento de Infantaria Ligeira n.º 60.

Apresenta o número ao centro, coroado e envolto numa jarreteira, com a legenda em Latim atribuída à Ordem com o mesmo nome: *HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (envergonhe-se quem nisto vê malícia)*. Apresenta no reverso o nome do fabricante londrino, *NUTTING & SON / KING STREET / COVENT GARDEN*. Por esta referência, é possível datar a produção deste botão entre 1802 e 1817. Módulo menor. Liga de cobre. Cor prata. Recolhido em Espanha. Coleção particular.

Fig. 29 – Botão do Regimento de Infantaria n.º 7. Ao centro, apresenta

o número regimental dentro da Cruz de São Jorge, que, por sua vez, é circundada por uma jarreteira. Estes elementos encontram-se dentro de uma moldura em forma de estrela. Módulo maior. Liga de cobre em cor prata. Recolhido em Espanha (VELASCO, s.d.).

Fig. 30 – Botão do 7.º Batalhão de Linha da *King's German Legion*. Apresenta as iniciais da unidade ao centro e o número do Batalhão em baixo. O conjunto é ainda coroado no topo. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 31 – Botão Regimental Britânico. Tem na face vestígios do emblema da Estrela da Ordem da Jarreteira ou da Ordem do Cardo. Ao centro, teria o número do regimento. Módulo maior. Liga de cobre. Recolhido no campo de batalha do Vimeiro (FILIPE, 2016). Inventário n.º CBV-AR1-A2-008. Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro.

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.
FOTOS: Rui Ribolhos Filipe, salvo indicação em contrário no catálogo.

FIGS. 32 A 43 – Botões de uniforme espanhóis (catálogo na página seguinte).

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

◀ 79...

4. BOTÕES ESPANHÓIS

4.1. GENERALIDADES

Durante os reinados de Carlos IV (1788-1808) e Fernando VII (1808-1833), os Regimentos Espanhóis mantiveram a designação pelo nome, quer da cidade de origem / recrutamento, quer pela especialidade das unidades. Esta moda estava já em desuso nos Regimentos Europeus, preferindo-se, como já descrevemos, uma designação numérica.

A partir de 1791, para além das cores distintivas nos uniformes, também os botões passaram a apresentar o nome de cada regimento (GUIRAO, MACIAS e MILLÁN, 2011). As cores dos mesmos, em *amarlo* ou *branco*, dependiam da atribuição dada a cada regimento. Em alguns casos, surgem Regimentos de Infantaria e Cavalaria com a mesma designação: por exemplo, as unidades *Rey* e *Reina*.

A sua forma é plana, surgindo sempre o nome do regimento ao centro, em uma ou mais linhas, recorrendo, por vezes, a abreviaturas (Figs. 32 a 36). Estes elementos apresentam-se acompanhados, por vezes, de uma decoração rendilhada nos limites. Estes botões regulamentares surgem ainda em duas variantes: com o nome envolto num círculo (Figs. 36, 37 e 38) ou sem círculo (Figs. 39 a 42).

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

À semelhança de Portugal, onde surgiram os botões *D JOAO VI PRINCEPE REGENTE*, também em Espanha foram produzidos botões patrióticos durante o período em questão. São designados por “*botones numismáticos*” (Fig. 43), assemelhando-se às moedas onde figura a efigie e o nome do monarca (MACIAS, 2009) – não confundir com a adaptação de moedas em botões. Chegaram até nós inúmeros exemplares, apresentando variações nas legendas e busto do Rei (laureado, com uniforme, etc.). O grande número de exemplares sobreviventes aponta para uma produção intensa.

Os modelos representados no catálogo cobrem os períodos da presença de exércitos Espanhóis em Portugal: Guerra das Laranjas (1801) e Guerra Peninsular.

Catálogo Botões de Uniforme Espanhóis

Fig. 32 – Botão do Regimento de Infantaria *REALES GUARDIAS ESPAÑOLAS*.

O nome é abreviado pelas iniciais e coroadado. Existem mais variantes (VELASCO, s.d.). Módulo maior. Liga de cobre. Coleção Museu de História Militar de Castellon, Espanha (DOLS, 2008).

Fig. 33 – Botão dos *REALES ZAPADORES E MINADORES*. Com abreviaturas e coroadado. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 34 – Botão do Regimento de Infantaria *TERCERA DIVISION DE GRANADEROS PROVINCIALES*. Com abreviaturas. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 35 – Botão do *REAL CORPO DE ARTILLERIA*. Com abreviaturas e coroadado. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 36 – Botão do Regimento de Infantaria *ORDENES MILITARES*. O nome encontra-se, com abreviaturas, dentro de um círculo. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 37 – Botão do Regimento de Infantaria ou Cavalaria *PRINCIPE*. O nome encontra-se em duas linhas, envolto numa moldura circular. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 38 – Botão do Regimento de Cavalaria *CALATRAVA*. O nome encontra-se em duas linhas, inserido numa moldura circular rendilhada. Módulo maior. Liga de cobre. Cor prata. Recolhido em Espanha (VELASCO, s.d.).

Fig. 39 – Botão do Regimento de Infantaria *CORDOBA*. Apresenta no anverso apenas o nome. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 40 – Botão do Regimento de Cavalaria *ESPAÑA*. Apresenta no anverso o nome e um rendilhado nos limites da bordadura. Módulo menor. Liga de cobre. Cor prata. Coleção particular.

Fig. 41 – Botão para os Regimentos de Infantaria e Cavalaria *REY*. O nome encontra-se ao centro, tendo um rendilhado nos limites da bordadura do botão. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 42 – Botão para oficiais empregados no *ESTADO MAYOR*. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 43 – Botão Patriótico Fernando VII. Apresenta o nome do monarca abreviado: *FERN VII*. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

5. BOTÕES MILITARES FRANCESES

5.1. GENERALIDADES

É mencionado, na enciclopédia Francesa de Arte Militar publicada em 1784 (KERALIO, 1784), que o número de botões no uniforme militar deve ser restringido ao estritamente necessário. A realidade do período Napoleónico não podia ser mais diferente. “*À grande e à Française*”, expressão dada a exageros, adapta-se perfeitamente ao caso dos botões dos uniformes Napoleónicos.

O uniforme Francês tinha agregado um número exagerado de botões (SIGNOLI *et al.*, 2008), conferindo uma grande exuberância visual às vestes militares. A casaca, o colete e a polaina⁸ regulamentares de um infante tinham agregados cerca de 74

⁸ Proteção sobre as *pantalonas* ou calção, desde o joelho até ao calçado, de modo a evitar a deterioração das calças quando em marcha.

botões: a casaca oito botões de módulo maior e 22 do menor; o colete dez botões de módulo menor; o par de polainas 34 de módulo menor⁹. Esta quantidade deve ser entendida não do ponto de vista funcional, mas sim do decorativo.

O Exército Francês vinha, desde 1762, a atribuir um número para cada Regimento, coexistindo com o antigo nome / designação por extenso (FALLOU, 1915). A partir de 1791, suprimiu-se a identificação pelo nome, passando as unidades a ser designadas de forma numérica. A 4 de Outubro de 1792 (FALLOU, 1915), a Convenção Nacional decretou que os botões de uniforme de Infantaria passassem a ser do modelo *Convention* – a legenda *Republique Française*, em redor de uma *fasces* Romana e de um *boné Frigio*, respetivamente, laureado (Fig. 44), simbolizando a autoridade e liberdade. Um exemplar deste modelo foi recolhido em Vila Velha do Rodão (Fig. 45).

Com a criação das *Demi-brigades*, em 1793¹⁰, os uniformes passam a ter botões do seguinte modelo: número da unidade ao centro envolto num arabesco, por sua vez envolto na legenda *Republique Française*, coexistindo ainda com o modelo revolucionário.

A partir de 1803, passam a existir modelos regulamentares numerados¹¹ (Figs. 46 a 50) e com iconografias específicas para cada arma ou especialidade (Figs. 50 a 55) e unidades estrangeiras ao serviço da França (Figs. 56 e 57). Estes são os modelos para o período Napoleónico, em uso durante a Guerra Peninsular (FALLOU, 1915).

Têm surgido em diversos contextos arqueológicos em território nacional – Vimeiro, Torres Vedras e Torres Novas¹² –, bem como em Espanha (PUÉRTOLAS, 2011), França (LEMAIRE, 2010), República Checa (HORÁCKOVÁ e VARGOVÁ, 1999) e Bélgica (BERNARD e LACHAUX, 2006).

Os modelos Franceses apresentam no reverso do botão uma presilha de caixa cruzada, aumentando a resistência à fricção durante as difíceis campanhas militares (Fig. 49). Esta característica é unicamente utilizada nos modelos Franceses, embora coexistam exemplares com presilha simples de argola.

São fabricados, geralmente, em liga de cobre ou de estanho. No caso dos oficiais, existem botões compósitos: folha de liga de cobre sobre metal, osso ou madeira. Existe a teoria que, durante a catastrófica retirada das

⁹ Por comparação, uma casaca de uniforme Português teria entre 12 a 20 botões, dependendo da fonte.

¹⁰ Denominação para os Regimentos Republicanos. Em 1803, as unidades retornam à designação de Regimento.

¹¹ Dos quais vai derivar, como já vimos o modelo Português.

¹² Deu origem à exposição temporária *O Botão de Alorna*, no Museu Municipal Carlos Reis, Torres Novas.

tropas Francesas da Rússia, em 1812, grande mortandade será resultado da desintegração dos botões de ligas mais pobres, quando expostos a temperaturas negativas (LECOUTEUR e BURRESON, 2004). Durante a guerra, em especial em território espanhol, os botões numerados permitiram salvar a vida de inúmeros soldados franceses. Quando capturados pelas guerrilhas, eram geralmente vítimas de terríveis represálias e condenados à morte. Alguns regimentos tinham um tratamento mais humanitário quando identificados pelos botões,

caso a unidade francesa não estivesse relacionada com ações desumanas e pilhagens perante a população (TANERA, 1875). A par dos aliados, também os franceses tomaram gosto pela tipologia de botões patrióticos. Existem diversas variantes e a cronologia de uso / moda não se restringe ao período de vida de Napoleão Bonaparte (1769-1821). O fascínio pela glória napoleónica levou à produção de diferentes modelos até ao século XX (Fig. 58). O *merchandising* relativo à figura histórica continua nos nossos dias.

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

FIGS. 44 A 58 –
Botões de uniforme franceses
(catálogo na página
seguinte).

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

DESENHOS: Rui Ribolhos Filipe.
FOTOS: Rui Ribolhos Filipe, salvo
indicação em contrário no catálogo.

4. Catálogo Botões de Uniforme Franceses

Fig. 44 – Botão modelo 1792 da *Convention* ou da *Republique*.

Foi continuamente usado, coexistindo com os modelos imperiais. Trata-se de um modelo geral para todos os corpos do exército Francês. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção David Williams.

Fig. 45 – Botão modelo 1792 da *Convention* ou da *Republique*.

Exemplar recolhido em Senhora de Alagada, Vila Velha de Rodão (HENRIQUES e MONTEIRO, 2015). Módulo maior. Liga de cobre. Foto gentilmente cedida pelos autores e Associação de Estudos do Alto Tejo.

Fig. 46 – Botão do Regimento de Infantaria de Linha n.º 15.

Exemplar recolhido no *Pinhal Trombeta*, campo de batalha do Vimeiro. No Castelo de Torres Vedras, encontra-se exposto um botão idêntico do Regimento n.º 47. Módulo maior. Liga de cobre. Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro.

Fig. 47 – Botão de oficial do Regimento de Infantaria de Linha n.º 32.

Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 48 – Botão do Regimento de Infantaria de Linha n.º 82. Módulo menor.

Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 49 – Botão para o Regimento de Infantaria de Linha n.º 66.

Neste exemplar, é possível ver a forma de presilha em caixa cruzada para melhor fixação ao uniforme. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 50 – Botão para Regimento de Infantaria Ligeira n.º 28.

Número ao centro, inserido dentro de uma corneta, simbologia atribuída à velocidade, à caça, etc., estando emoldurada por um arabesco. Exemplares idênticos foram recolhidos no campo de batalha de Salamanca e estão hoje expostos na *Aula de Interpretación de los Arapiles*. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 51 – Botão do Regimento de Cavalaria de Dragões n.º 1.

Número ao centro, inserido em arabesco e com uma moldura rendilhada na bordadura. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 52 – Botão para oficiais do corpo de Engenheiros (*Génie*) ou Sapadores.

Botão com representação de uma couraça e um capacete numa moldura rendilhada. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 53 – Botão para Oficiais Gerais. Apresenta uma iconografia ligada aos troféus de guerra, com elementos como bandeiras, lanças, laminas, etc.

Botão constituído por duas partes: o anverso é feito em chapa prensada de liga de cobre, e o reverso em osso. Módulo maior. Coleção particular.

Fig. 54 – Botão do Regimento de Artilharia n.º 6. Tem ao centro duas peças de artilharia cruzadas, encimadas por uma granada. Em baixo, o número do Regimento, com o conjunto envolto em arabescos à esquerda e à direita.

Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 55 – Botão do Regimento de Artilharia n.º 3. Módulo menor.

Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 56 – Botão da Legião Portuguesa ao serviço da França.

A Legião recebe o plano de uniformização a 2 de Junho de 1809 (SOUZA e POMBO, 2001), o qual indicava o modelo de botão a adotar: “botões brancos, com a seguinte legenda envolvente - Legião Portuguesa e ao meio o número do regimento” (FALLOU, 1915). Coleção particular.

Fig. 57 – Botão para Regimento de Infantaria Suíça n.º 4.

Apresenta o número regimental ocupando a quase totalidade do campo do anverso. Módulo maior. Liga de cobre. Coleção particular.

Fig. 58 – Botão patriótico Napoleão do período imperial (FALLOU, 1915).

Representação de Napoleão montando o seu cavalo *Marengo* ou *Vizir*, dando ordem de ataque. Existem variações deste modelo. Módulo menor. Liga de cobre. Coleção particular.

6. CONCLUSÃO

Os botões apresentados são uma amostra genérica dentro do Universo desta temática. São elucidativos da importância deste elemento fundamental do traje militar, quando verificada a diversidade de modelos durante o conflito da Guerra Peninsular. Acompanham a tendência de uma cultura de aparências onde o uniforme é grande representante. Podemos verificar, pelos vários modelos, *designs*, ou elementos iconográficos com função de distinção entre unidades, armas e nações, que o objeto estudado ultrapassa a simples função de abotoar. O botão continuará a ser um elemento de extrema importância, acompanhando os regulamentos dos planos de uniforme dos vários exércitos mundiais durante o restante século XIX, até aos nossos dias.

No caso Português, os modelos não regulamentares estudados para a Guerra Peninsular terão coexistido com outros entre o período de 1814 e o fim das Guerras Liberais (1828-1834), quando são finalmente regulamentados no novo Plano de uniformes de 1834¹³. Nesse plano, apresentam-se já dois modelos regimentais: um numerado, seguindo a tendência iniciada durante a Guerra Peninsular, e outro com as armas nacionais. À falta de exemplares nas coleções museológicas, poderá a Arqueologia, de um modo geral ou quando particularmente aplicada ao estudo de campos de batalha, trazer à luz mais informação sobre esta temática.

¹³ Plano de Uniformes para o Exército – Decreto de 25 de Outubro de 1834.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece a colaboração de: Carlos Boavida (Instituto de Arqueologia e Paleociências), António Marques (Centro de Arqueologia de Lisboa), Francisco Henriques, Mário Monteiro e Associação de Estudos do Alto Tejo, Frédéric Lemaire (INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives), Museu Municipal Carlos Reis (Torres Novas), Museu Municipal Leonel Trindade (Torres Vedras), Museu Militar de Lisboa, David Williams e Dina Filipe.

BIBLIOGRAFIA

- ANÓNIMO (1910) – *Exposição Histórica Comemorativa. Primeiro Centenário da Guerra Peninsular - Catálogo*. Lisboa: Comissão Oficial Executiva do Centenário da Guerra Peninsular / Imprensa Nacional.
- BERNARD, Gilles e LACHAUX, Gérard (2006) – *Waterloo. Les Reliques*. France: Histoire et Collections.
- BRANCO, Pedro Soares (2008) – *Os Uniformes Portugueses na Guerra Peninsular*. Lisboa: Tribuna da História.
- CHARTRAND, Réne (2000) – *The Portuguese Army of the Napoleonic Wars*. Reino Unido: Osprey Publishing.
- COELHO, Sérgio Veludo (2013) – *Os Arsenais Reais de Lisboa e do Porto 1800-1814*. Porto: Fronteira do Caos Editores.
- DOLS, Pablo Marco (2008) – *Catálogo de la Colección de Botones*. Castellón de la Plana: Museo de Historia Militar de Castellón.
- FALLOU, Louis (1915) – *Le Bouton Uniforme Français (de l'Ancien régime à fin Juillet 1914)*. France: Colombes, La Giberne.
- FEDORY, Edward (2000) – “Burgoyne’s British Buttons”. *Western & Eastern Treasures Magazine*. EUA. 34.
- FILIFE, Rui Ribolhos (2016) – “Balas, Botões e Fivelas. Intervenção Arqueológica no Campo de Batalha do Vimeiro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 101-105. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- FILIFE, Rui Ribolhos (2019) – “Desabotoar o Passado. Os Botões Patrióticos / Monárquicos D JOAO VI PRINCEPE REGENTE e Outros: contributo para o seu estudo”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 72-76. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- GUIRAO, Ramón; MACÍAS, Francisco e MILLÁN, Miguel (2011) – *Botones de Uniforme. España. 1791-2011*. França: Edições Omni e Editorial Viiria.
- HENRIQUES, Francisco e MONTEIRO, Mário (2015) – “Memórias de Rodão: invasões e entesouramentos”. *Açafrão Online*. Vila Velha de Ródão. 10: 217-234. Disponível em <http://bit.ly/35naWyi> (consultado em 2019-12-11).
- HORÁCKOVÁ, Ladislava e VARGOVÁ, Lenka (1999) – “Bone Remains from a Common Grave Pit from the Battle of Austerlitz”. *Journal of Paleopathology*. 11 (3): 5-13.
- KERALIO, Louis Felix Guynement (1784) – *Encyclopédie méthodique. Art militaire*. Paris: Librairie Panckoucke. Vol. I.
- LATHAN, Wilkinson (2006) – *Discovering British Military Badges and Buttons*. London: Shire Book.
- LECOUTEUR, Penny e BURRESON, Jay (2004) – *Napoleon’s Buttons: How 17 Molecules Changed History*. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher Publishers.
- LEMAIRE, Frédéric (2010) – “Le Matériel du Camp Napoléonien 1803-1805”. In *Rapport de Opération de Fouille Préventive*. França: INRAP.
- MACIAS, Francisco (2009) – “Botones Civiles Españoles”. *Omni - Revue Internationale de Numismatique*. Lille. 1: 111-114. Disponível em <http://bit.ly/2LRpr5C> (consultado em 2019-12-14).
- NAYLER, Peter (1993) – *Military Button Manufacturers from the London Directories 1800-1899*. Ontario: Archaeological Services, National Historic Sites.
- PUÉRTOLAS, Ana (2011) – “Fogueux, História de um Navio”. *National Geographic Portugal*. Lisboa. 127: 37-49.
- SANTOS, Paulo (2012) – *O Botão de Âncora da Marinha Portuguesa*. Vila Franca de Xira: Soartes.
- SIGNOLI, Michel; VETTE, Thierry; DUTOUR, Olivier e ARDAGNA, Yann (2008) – *Les Oubliés de la retraite de Russie. Vilna 1812 - Vilnius 2002*. Paris: Éditions Historiques Tessedre.
- SILVA, António Faria e REGALADO, Jaime Ferreira (2010) – *O Armamento Ligeiro da Guerra Peninsular - 1808-1814*. Porto: Fronteira do Caos Editores.
- SILVÉRIO, Silvina; BARROS, Luís e NUNES, Daniel (2010) – “Arqueologia no Castelo de Penamacor. Cimo da Vila”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 11: 195-223.
- SOUZA, Duarte Pacheco e POMBO, Nuno Gonzales (2001) – *A Legião Portuguesa ao Serviço de Napoleão*. Edição Plus Ultra.
- TANERA, Ch. (1875) – *Historique du 65eme Régiment d’Infanterie de ligne*. Paris: Éditor Tanera.
- VELASCO, Tulio Agudo (s.d.) – *Botones Militares de la Guerra de la Independencia*. Edição de autor.

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impressa) e **Al-Madan Online** (digital)

**dois suportes... duas publicações diferentes...
outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.**

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impressa em venda directa

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

O Sinete Municipal de Vila Franca do Campo

observações preliminares

Diogo Teixeira Dias ¹

O CONTEXTO, O ACHADO E A HISTÓRIA

Em fevereiro de 2019, no decurso das arrumações prévias à empreitada de requalificação do piso térreo dos Paços do Concelho da Vila ¹, para a constituição do Gabinete de Apoio ao Município, e no âmbito do acompanhamento arqueológico da obra ², codirigido por Diogo Teixeira Dias (CMVFC - Câmara Municipal de Vila Franca do Campo) e por Pedro Parreira (DRC-A / Direção Regional da Cultura-Açores), concluído em maio do mesmo ano, foi encontrado o antigo sinete municipal de Vila Franca do Campo (Fig. 1), cuja matriz apresenta atributos hagiográficos de S. Miguel Arcaño, padroeiro do concelho e da ilha.

O sinete é um dos instrumentos de natureza administrativa e validatória por excelência. Poucas são as autarquias que podem arrogar-se ao privilégio de conhecerem o paradeiro do seu, não obstante nos documentos fundacionais dos concelhos, nomeadamente forais, vir determinado o uso de “*signa e sello*”³ pelas edilidades (AZEVEDO, 1903: 275).

O achado estava esquecido, na ligação entre o piso térreo e o primeiro piso do edifício, dentro da gaveta de um cofre administrativo, antigo, com anos de desuso, em conjunto com uma série de objetos, uns mais comuns, como chaves e recibos, e outros menos regulares, como várias munições de calibre militar, contemporâneas, a par de várias cédulas individuais, também de índole castreja e da mesma época. Elementos que carecem ainda de uma análise que permita explicar o seu contexto, podendo estar eventualmente ligados à existência do tribunal, que funcionou no piso superior dos Paços do Concelho até ao século XX.

¹ Sobre a História do imóvel, considere-se o trabalho de Mateus Laranjeira sobre as Casas de Câmara e Cadeia nos Açores (LARANJEIRA, 2016).

² Sobre o tema, indique-se o artigo de António Manuel Silva, arqueólogo da Câmara Municipal do Porto (SILVA, 2005).

³ A primeira doação régia de selo a um município data de 1302, atribuída por D. Dinis ao concelho de Borba. Registe-se ainda que, a partir de 1305, determinou-se que os documentos de cariz notarial fossem autenticados exclusivamente com o selo das armas reais, onde constaria também o nome da cidade, vila ou julgado (SEIXAS, 2010).

RESUMO

Apresentação e contextualização de um sinete municipal de Vila Franca do Campo (Ilha de S. Miguel, nos Açores), recolhido no acompanhamento arqueológico de obra realizada em 2019.

O autor interpreta o seu papel na construção das identidades locais, designadamente na definição do brasão hoje usado pelo Município. Sugere ainda o aprofundamento da investigação e propõe uma solução expositiva em contexto de achado e de uso que potencie o conhecimento do objeto sob múltiplas perspetivas: arqueológica, histórica, sigilográfica e heráldica.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; História; Sigilografia; Heráldica; Açores.

ABSTRACT

Presentation and contextualisation of the municipal signet of Vila Franca do Campo (S. Miguel island, Azores), collected during archaeological monitoring of the works carried out in 2019.

The author interprets its role in the construction of local identities, namely in the definition of today's municipal coat of arms. He suggests further research into the signet and suggests its presentation within the context of its finding and use in order to promote its knowledge under multiple perspectives: archaeological, historical, sigillographic and heraldic.

KEY WORDS: Archaeology; History; Sigillography; Heraldry; Azores.

RÉSUMÉ

Présentation et contextualisation d'un sceau municipal de Vila Franca do Campo (Ile de S. Miguel, aux Açores), recueilli lors de l'accompagnement archéologique d'une œuvre réalisée en 2019.

L'auteur interprète son rôle dans la construction des identités locales, précisément dans la définition du blason aujourd'hui utilisé par la municipalité.

Il suggère également d'approfondir la recherche et propose une solution explicative dans un contexte de travail et d'usage qui renforce la connaissance de l'objet sous de multiples perspectives : archéologique, historique, sigillographique et héraldique.

MOTS CLÉS: Archéologie; Histoire; Sigillographique; Héraldique; Açores.

¹ Arqueólogo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (S. Miguel, Açores); Investigador Integrado do CHAM - Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Não se tratou de achado fortuito⁴, mas sim integrado no processo de trabalhos arqueológicos de acompanhamento de obra, devidamente autorizados. Surgiu no seu contexto provável de uso, ainda que não estratigráfico. Foi, portanto, e inquestionavelmente, um achado proveniente de trabalhos arqueológicos, considerando-se que deve não só beneficiar dessa designação como também da proteção inerente, prevista na lei (LEI N.º 107/2001, 2001), não obstante de não ter surgido em consequência de ações intrusivas.

Embora tenha desaparecido, o sinete ou, pelo menos, o selo que dele resulta, e não obstante a incerteza da sua antiguidade, desempenhou um importante papel para o município, já na sua História mais recente.

Em 1937, a Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) emitiu o seu primeiro parecer sobre o brasão da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, nunca aquiescido por parte da autarquia (FERREIRA, 1996).

A AAP é a entidade a quem o Estado Português reconhece competências em matéria de certificação para o direito ao uso de símbolos heráldicos pelos órgãos do poder local (LEI N.º 53/91, 1991).

Os próprios municípios, particularmente a partir de 1910, quando ainda ostentavam símbolos e cores da Monarquia, recém-abolida, iam-se socorrer à AAP para a regularização iconográfica da sua identidade (DORNELLAS, 1930), de modo a que coincidissem com o novo regime ou, pelo menos, que não destoasse.

Em 1950, e reiteradamente em 1986 (FERREIRA, 1996), a autarquia vila-franquense justifica o seu não alinhamento pelas diretrizes iniciais da AAP com dois artefactos: a antiga bandeira e o antigo selo.

Ambos deram origem às armas municipais atualmente em uso⁵ (Fig. 2). Os dois retratam S. Miguel Arcanjo: a bandeira a sua plena representação; o selo um conjunto de elementos hagiográficos (o braço alado, a espada, a balança e a divisa) invocativos do santo, expeditamente lavrados, em negativo, no metal.

⁴ Vide o Art.º 27.º do Regime Jurídico da Gestão do Património Arqueológico, aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL, 2004).

⁵ Cerca de 58 % dos municípios dos Açores utiliza a sua representação heráldica em vez de marca, ou em simultâneo com uma marca. É a região do país onde, em termos autárquicos, a heráldica prevalece acima de outra iconografia nos canais oficiais de comunicação e divulgação (MARQUES, 2016).

FIGS. 1 E 2 – Sinete (em cima) e armas (em baixo) da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Não sabemos ao certo se o sinete era conhecido nos anos 1950, visto que o documento apresentado à AAP sempre se refere ao “selo” (LISBOA, AAP, 1950). E o que se envia para Lisboa é efetivamente um selo, aposto, em lacre (Fig. 3). Selo esse que equivale à sua matriz, no sinete agora encontrado. A referência expressa a “selo” poderá ser uma questão de desalinho de terminologia. Efetivamente, só em termos técnicos e científicos se distingue conceptualmente o selo do sinete, ou mesmo o sinete da matriz sigilar (GOMES, 2012). Mas, em boa verdade, em qualquer uma das suas figurações conhecidas e tidas em conta neste trabalho, nunca nos surge uma representação do negativo matricial, mas sim do seu resultado positivo, quando aposto.

Consideremos que a heráldica de domínio ⁶ é manifestamente a mais identitária, na medida em que se imbuí do critério territorial e do critério cultural. O que representa iconograficamente tem que, para além de respeitar as rígidas regras heráldicas, coincidir com a identidade territorial. São realidades indissociáveis das armas dos municípios ou das juntas de freguesia. Afonso Dornelas descreve até o seu significado político, considerando a heráldica de domínio “*representativa da autonomia e independência administrativas*” (DORNELLAS, 1930: 275).

É inegável, do mesmo modo, que o processo de emancipação dos povoados que deram origem a concelhos se consubstancia também nos seus elementos heráldicos, como é o caso do aparecimento de muralhas sobre os escudos concelhios, representativos da sua capacidade de defesa própria, muitas vezes na vez de coroas reais ⁷ (PERNOUD, 1986).

Tenhamos também noção geral de que as próprias regras heráldicas não se perfilam com vontades arbitrárias, devido ao imperativo da estabilidade. Isto é, da perenidade perante o passar do tempo. O desrespeito deste princípio tem levado ao aparecimento de péssimos trabalhos na área, designadamente das juntas de freguesia, opondo-se o entendimento do que é entendido como “bonito” às regras da composição dos brasões (MORAIS-ALEXANDRE, 2006).

À semelhança da identidade cultural, a iconografia heráldica deve ser tendencialmente preservada, resistindo às conjunturas. A edibilidade da altura manifestou-se disso consciente: quer da estabilidade da sua imagem assumida ⁸, quer da sua associação territorial, designadamente ao santo padroeiro do concelho e da ilha ⁹.

⁶ A heráldica que diz respeito às autarquias locais.

⁷ Algo que em Portugal acontece aquando da viragem de regime, em 1910, quando cessa o uso da coroa real fechada sobre os emblemas municipais, passando a muralhas, com torres em número diferenciado, consoante se tratasse de freguesia, vila ou cidade. Assim se mantém até aos dias de hoje (LEI N.º 53/91, 1991).

⁸ “*Como os brasões de armas de domínio derivaram dos antigos selos municipais, e como Vila Franca do Campo tem a felicidade de possuir tal selo, o que com raros municípios acontece, entendemos que é muito de conservar a sua figuração*” (LISBOA - AAP, 1950: 5).

⁹ “*Neste selo representa-se um braço alado segurando uma balança, com a legenda «Quis Sicut Deus?» [...] significa dois atributos do Arcanjo S. Miguel [...]*” (LISBOA - AAP, 1950: 3).

FIG. 3 – Selo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (LISBOA- AAP, 1950).

Pelo menos até 1881, não existia, feita pelo Estado, compilação da heráldica municipal (AZEVEDO, 1903). Não há um armorial municipal oficial anterior ao século XIX – fonte essencial para a identificação das armas dos concelhos portugueses e, sobretudo, da sua autenticação. Desde o século XV, por indicação de Afonso V, existe para a nobreza e, compreensivelmente, não se lavrou para os municípios se não mais recentemente, por particulares ¹⁰, embora surjam pontualmente as armas dos concelhos associadas a compilações de armas nobiliárquicas.

Este facto deixa-nos praticamente à mercê da escassez de fontes diretas para uma atribuição precisa da origem cronológica das armas municipais de Vila Franca do Campo. Algo que acaba por complexificar também o processo de chegada a uma conclusão consistente, na medida em que não se encontrou, até agora, qualquer selo produzido pelo sinete e associado a um documento. O único selo que conhecemos é o que já identificámos, que acompanhou o parecer da autarquia, de 1950 (Fig. 3). Resta esclarecer se foi aposto para o efeito ou se se trata de um recorte de um documento original. O documento mais antigo no Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo data de 1600, conhecendo-se várias referências, e inclusive transcrições, de documentos camarários mais antigos (MENDONÇA DIAS, 1915), embora os originais sejam de paradeiro hoje desconhecido.

¹⁰ Sobre a matéria, veja-se a análise de Miguel Metelo de Seixas sobre os armoriais portugueses e as insígnias municipais (SEIXAS, 2010).

Contudo, e à partida, uma Câmara não teria em arquivo documentos autenticados pelo seu próprio selo. Não invalida que não surjam neles referências, mas esse será um caminho de longo prazo, de anos de verificação e leitura de um numeroso conjunto de códices.

A única aproximação cronológica que já foi colocada, por um bibliotecário da Sociedade de Geografia de Lisboa, nos finais do século XIX, é a da segunda metade do século XVI¹¹.

Uma atribuição ambiciosa, considerando que o único argumento exposto é a característica tipológica da coroa que surge na matriz, encimando os elementos hagiográficos de S. Miguel Arcanjo. Ora, tem essa tipologia uma larga envergadura cronológica de uso. A coroa real fechada aparece com D. Sebastião e cessa o seu uso em 1910, a par dos restantes símbolos nacionais de referência monárquica, com a implantação da República. São três séculos e meio de História.

Se quisermos até ser preciosistas, e se quisermos considerar o ambíguo detalhe da coroa como indício de estreitamento da datação do objeto, ou o descartamos imediatamente porque o paralelo é impreciso, ou simplesmente recorremos a ela para efeito de exclusão cronológica.

É impreciso porque os arcos que fecham a coroa real, e se encontram no seu topo numa orbe azul com cruz, oscilam em número ímpar, em crescendo. De D. Sebastião (reinado 1557-1578) a D. Pedro II (r. 1683-1706) são três, e de D. Pedro II a D. Manuel II (r. 1908-1910) são cinco.

Os arcos que fecham a coroa real no sinete são quatro. Uma falha compreensível do criador do objeto, incipiente heraldista e gravador, conforme se constata observando a composição da matriz do sinete (Figs. 1 e 4).

Por outro lado, pode ser sempre considerado, com certeza, que o artífice tinha presente uma imagem de coroa fechada. Ora isso, de facto, reforça a ideia de que o objeto pertencerá certamente à posteridade dos finais do século XVI mas, mais precisamente, em diante da segunda metade do século XVII, pelo que abaixo se observa.

Pode conjecturar-se que, ao ser-se coevo da época dos três arcos, e pela perícia inerentemente necessária à realização de um trabalho de gravação no reduzido espaço disponível (3,8 cm de diâmetro), poupar-se-ia a incisão de mais que esses mesmos, e de forma proporcional, no metal da matriz. Reforce-se que, neste aspeto, apenas se intui.

Ou seja, o sinete nunca pode ser de época anterior ao aparecimento da coroa real fechada – embora isso não signifique forçosamente antiguidade. Recorde-se que falamos de três séculos e meio de uso prová-

¹¹ “[...] Pela forma da coroa pode atribuir-se a execução d’este selo ao ultimo quartel do seculo XVI. (Est. VIII, n. 2)” (FIGUEIREDO, 1889).

FIG. 4 – Desenho técnico do sinete da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

vel. Excluem-se então, mas com reservas, as cronologias anteriores a este período.

Indique-se que a associação hagiográfica de S. Miguel à ilha homónima e a Vila Franca do Campo é tão antiga quanto o povoamento, que se inicia nos finais da primeira metade do século XV. O testamento do próprio Infante D. Henrique faz menção a isso mesmo, quando estabelece a “Igreja de S. Miguel”, matriz do concelho – o mais antigo da ilha (GASPAR e MEDEIROS, 2004; MENDONÇA DIAS, 1915).

Na Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, a primeira referência que encontramos da associação do santo à edilidade é nos *Livros de Vereações*, nomeadamente na Correição de 19 de dezembro de 1602¹².

Ora, se entendermos os elementos heráldicos que constam no sinete como uma redução da imagem do santo, por conveniência de espaço disponível e também pelos princípios da heráldica, podemos tornar a dissociar o sinete do século XVI e colocá-lo no século XVII. Refira-se que no parecer camarário de 1950 se defende exatamente o oposto: que a iconografia presente na bandeira evoluiu do selo. Ou seja, complexificou-se dos atributos para a integralidade da representação do santo¹³.

Neste documento, faz-se referência ao Rei de Armas¹⁴ da Índia, Francisco Coelho, e ao seu armorial *Tesouro de Nobreza*, criado em 1675. Ora, quanto a esse aspeto, parece que o arqueólogo Leite de Vasconcelos e, mais claramente, o conservador da Torre do Tombo, o já citado Pedro de Azevedo, são também da opinião que o selo é uma redução da integralidade da imagem do padroeiro de Vila Franca do Campo, que surge no códice referido como sendo “*Armas da Ilha de S. Miguel*” (Fig. 5).

Pode, deste modo, entender-se que o sinete é então posterior aos finais da segunda metade do século XVII e que terá eventualmente tido uso até aos finais da Monarquia Constitucional.

Independentemente da sua cronologia concreta, ou do eventual conhecimento da sua existência no século XX, a verdade é que foi um artefacto que contribuiu para que o município argumentasse a prevalência da sua histórica identidade iconográfica, e que justamente o diferencia de todos os outros concelhos açorianos por um elemento muito particular, mas considerável observado pela dimensão regional.

É o único exemplar de heráldica municipal da Região que não integra o açor (FERREIRA, 1996). E isso mesmo já se verificaria em 1675, no já refe-

renciado *Tesouro de Nobreza*, sobretudo se compararmos as armas da Ilha de S. Miguel e as da Ilha Terceira (Fig. 5)¹⁵. Ainda, veja-se que mesmo no século XIX se procede a uma “*tentativa de uniformização heráldica*” nos Açores, no reinado de D. Luís I, e o elemento de padronização é a ave que deu nome ao arquipélago (SEIXAS, 2012: 68). A heráldica municipal vila-franquense mantém-se em regime de exceção. Há mais de trezentos anos.

Consustancia-se, sucessivamente, a ideia da precedência de Vila Franca do Campo perante os restantes municípios micalenses¹⁶, mesmo séculos após a perda da alfândega para Ponta Delgada, em 1518, ou da catástrofe natural de 1522. O que, aliás, tem sido quase unanimemente assumido pela historiografia regional.

Para o mais antigo concelho da Ilha de S. Miguel, comumente designado como “*a primeira capital da ilha*”, o sinete, mais do que um objeto utilitário de autenticação de documentos, representa a materialização da afirmação, por exceção iconográfica, da sua individualidade coletiva.

¹² “Item provendo a dita correição achou [o corregedor] não terem comprido os ditos ofesiáis [vereadores da Câmara] com fazerem huã bamdeira para servir nesta Camara nos autos e prosisões publicas, que tem de obriguassão. E seria de damasquo, carmizim ou branco, e **nella estaria pimiado, a olho, o Arcanjo São Miguel**, e da outra parte as Armas de Portugal, sem mais outro brocado que os são que os nesessários [sic]. O que comprirão sopena de vinte cruzados aos presentes e vindouros que vierem” (VILA FRANCA DO CAMPO - AMVFC, 1600 a 1677: fl. 9v).

¹³ “[...] Com o andar dos tempos a representação do Arcanjo passou dos seus atributos para a sua figuração integral, e assim aparece no referido estandarte, e o registou o Rei de Armas Francisco Coelho na sua obra “*Tesouro da Nobreza*”, que não tem aliás foros de registo autêntico, mas apenas de colectânea de brasões particular” (LISBOA - AAP, 1950: 4).

¹⁴ O funcionário régio responsável pelo registo dos brasões num compêndio – o armorial.

¹⁵ Denote-se que há falhas de esclarecimento do autor

do códice, na medida em que identifica como “*Ilha do Funchal*” o que, em princípio, seriam as armas ou da cidade do Funchal ou da Ilha da Madeira, e não da “*Ilha do Funchal*”. Pode, no entanto, ser um reforço de que se tratam de armas de municípios e não de ilhas.

¹⁶ Sobre a evolução cronológica e geográfica da criação dos municípios de S. Miguel consulte-se o trabalho de Rui de Sousa Martins sobre Vila Franca do Campo (MARTINS, 1996: 9).

FIG. 5 – *Tesouro de Nobreza* (Francisco Coelho, 1675).
Fonte ANTT-CR-D-A-1-21 (fl. 10 - pormenor).

PROPOSTA EXPOSITIVA:

O ACHADO NO SEU CONTEXTO

O sinete municipal, embora seja proveniente de trabalhos arqueológicos, e legalmente se encontre à responsabilidade dos diretores científicos mencionados, está depositado no Museu Municipal de Vila Franca do Campo, por uma questão de preservação e segurança, tendo assumido o N.º de Inventário MVFC2352. A tutela foi oficialmente notificada do achado e informada do seu depósito.

No relatório final do acompanhamento arqueológico de obra, a ser entregue à Direção Regional da Cultura dos Açores¹⁷, será proposta a sua exposição no Gabinete de Apoio ao Município, no piso térreo dos Paços do Concelho de Vila Franca do Campo (Fig. 6), de modo a que fique exposto ao público no seu contexto de achado e de uso – as únicas certezas absolutas que até ao momento podemos assumir.

A ser tida em conta a proposta, o artefacto será colocado numa caixa de acrílico, identificado pela respetiva tabela, sob o atual brasão em uso, com a matriz virada para um espelho, que permitirá perceber a totalidade da peça e o positivo do selo simultaneamente, refletido, sem recurso a quaisquer outros elementos.

¹⁷ Com a LEI N.º 19/2000, de 10 de agosto, foram transferidas para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira todas as matérias referentes à gestão do património arqueológico regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em termos específicos, será necessário continuar a investigação, que se orientará, de forma multidisciplinar, pelos seguintes pontos:

1. Perceber, por meio das ciências exatas, que metal ao certo compõe o objeto, que se entende, sem confirmação, como sendo alpaca (“*prata alemã*”), através de análise de fluorescência, Raio X ou espectrometria (HARO, 2019: 10),
2. Compreender a circulação da alpaca no Atlântico Norte e na Europa (PINN, 2006), caso se confirmem as suspeitas do ponto anterior;
3. Investigar referências nas fontes ao sinete municipal, designadamente nos livros de vereações da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo;
4. Estabelecer paralelos com outros sinetes municipais, ibéricos, continentais e regionais¹⁸, e recolher as eventuais publicações que lhes estejam associadas¹⁹;
5. Continuar a promover a discussão científica deste caso particular perante especialistas nacionais e internacionais²⁰.

¹⁸ Foram já tomadas diligências junto de outros depositários de sinetes municipais, designadamente as câmaras de Torres Vedras e de Velas (Ilha de S. Jorge), e o Museu de Angra do Heroísmo, onde se encontra o sinete municipal do extinto concelho de Vila da Praia (Ilha Graciosa).

¹⁹ O caso do Município de Velas, que ostenta os seus dois antigos sinetes no Museu Cunha da Silveira, em exposição permanente, já publicados pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira (ÁVILA, 1986).
²⁰ Tendo já sido o sinete publicamente apresentado, e a sua datação exposta a

discussão com a nossa comunicação “Arcanjos e Demónios na Heráldica Açoriana: a identidade iconográfica de Vila Franca do Campo”, em Jáen (Jódar, Espanha), no XI Seminário Ibérico de Heráldica e Ciências da História, de 15 a 17 de novembro de 2019.

Fig. 6 – Desenho técnico da proposta de exposição do sinete da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo no Gabinete de Apoio ao Município.

Em termos gerais, de reforçar que é importante que o arqueólogo seja profundamente envolvido, e diretamente, no processo prévio ao acompanhamento arqueológico propriamente dito, e não apenas na fase intrusiva das empreitadas que afetem ou estejam em área de possível afetação do património.

Acima de tudo, o arqueólogo, particularmente o municipal, deve ser entendido, pelos que o rodeiam e sobretudo por ele próprio, como um zelador do Património Cultural e não um mero observador de demolições ou perfurações, analista de estratigrafias ou burocrata de secretaria, cuja ação termina exclusivamente num relatório final, de conclusões que não produzam efetivos desenvolvimentos para a Ciência, ou pior: que as pessoas – neste caso os municípios particularmente – não cheguem a saber de facto o que é que se fez e o que é que se faz, em matéria de Arqueologia.

É também importante – e foi particularmente relevante neste caso – que haja uma aproximação interdisciplinar, durante os trabalhos de campo e de laboratório, para que se cheguem a raciocínios que não

dependem só de experiência em campo ou de formação académica específica.

A heráldica teve aqui um papel primordial e, ao contrário de outros tempos, como fomos vendo, vão escasseando arqueólogos sequer com noções ou interesse na área, quanto mais especialistas. Desta feita, escasseia também a massa crítica e, por conseguinte, entrava-se o conhecimento científico neste tema, que se cruza inevitavelmente com as áreas do conhecimento do Passado.

As boas relações institucionais permitiram igualmente uma grande celeridade de soluções e respostas às questões que foram surgindo, no caso aqui apresentado, nomeadamente entre a autarquia vila-franquense e os serviços na dependência da Direção Regional da Cultura dos Açores.

A partilha de meios, recursos e conhecimentos é imprescindível, neste contexto. Sobretudo, considerando que a existência de arqueólogos municipais nos concelhos açorianos, nomeadamente Vila Franca do Campo, tem apenas pouco mais de um ano.

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS E ICONOGRÁFICAS

LISBOA, AAP - Associação dos Arqueólogos Portugueses, Secção de Heráldica, *Parecer de Vila Franca do Campo aprovado em 16-06-1950*.

LISBOA, ANTT - Arquivo Nacional Torre do Tombo, *Tombo das Armas dos Reis e Titulares e de todas as famílias nobres do Reino de Portugal intitulado com o nome e Tesouro de Nobreza*, Casa Real, Cartório da Nobreza, liv. 21.

VILA FRANCA DO CAMPO, AMVFC - Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo, *Livro de Vereações*. I, Correições de 1600 a 1677.

DIPLOMAS LEGAIS

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL n.º 27/2004/A, de 24 de agosto (Regime Jurídico da Gestão do Património Arqueológico). *Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores*. 61 (2004-08-24) Série I.

LEI N.º 53/91, de 07 de agosto (Heráldica Autárquica e das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública Administrativa). *Diário da República*. 53/91 (1991-08-07), Série I-A 3904-3906.

LEI N.º 107/2001, de 08 de setembro (Lei de Bases do Património Cultural). *Diário da República*. 107/2001 (2001-09-05), Série I-A 5808-5829.

MONOGRAFIAS, TESES E PERIÓDICOS

ÁVILA, João Gabriel de (1986) – “O Paço Municipal das Velas”. *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira* (separata). Angra do Heroísmo. 44: 12-19.

AZEVEDO, Pedro (1903) – “Heráldica Municipal”. *O Archeologo Português*. Lisboa. Série 1. 8: 275-278.

DORNELLAS, Affonso de (ed.) (1930) – “Heráldica de Domínio. Organização Oficial”. *Elucidario Nobiliarchico*. Lisboa. 2 (9): 273-304.

FERREIRA, Manuel (1996) – *A Simbologia do Açor na Heráldica dos Municípios Açorianos*. Ponta Delgada: Nova Gráfica.

FIGUEIREDO, A. C. Borges de (1889) – “Sellos Antigos”. *Revista Archeologica - Estudos e Notas*. Lisboa. 3: 104.

GASPAR, Maria e MEDEIROS, António Jacinto de (2004) – *Memorial de Vila Franca do Campo: séculos XV a XXI*. Vila Franca do Campo: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

GOMES, Saul António (2012) – *Introdução à Sigilografia Portuguesa: guia de estudo*. 2.ª edição. Coimbra: Faculdade de Letras.

HARO, Noelia Garciolo de (2019) – *Parecer Técnico de Conservação Sobre o Achado Arqueológico «Sinete Metálico da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. Ilha de São Miguel»*.

LARANJEIRA, Mateus Eduardo da Rocha (2016) – *As Casas de Câmara e Cadeia nos Açores (séculos XV-XVIII)*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura.

MARQUES, Tiago Alexandre Campos da Silva (2016) – *A Evolução da Identidade Visual Autárquica: da heráldica do século XIII à marca municipal do século XXI*. Lisboa: Universidade de Lisboa.

MARTINS, Rui de Sousa (1996) – *Vila Franca do Campo*. Ponta Delgada: Éter.

MENDONÇA DIAS, Urbano (1915) – *A Vila*.

Vila Franca do Campo: Edição de Autor.
MORAIS-ALEXANDRE, Paulo (2006) – “A Arte e a Heráldica Autárquica em Portugal”. *Tabardo*. Lisboa: Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos, Universidade Lusíada. 3: 109-128.

PERNOUD, Régine (1986) – *As Origens da Burguesia*. Lisboa: Publicações Europa-América.

PINN, Keith (2006) – *Paktong: The Chinese Alloy in Europe 1680-1820*. New York: Antique Collectors Club.

SEIXAS, Miguel Metelo de (2010) – “As Insignias Municipais e os Primeiros Armoriais Portugueses: razões de uma ausência”. *Ler História*. Lisboa. 58: 155-179.

SEIXAS, Miguel Metelo de (2012) – “A Heráldica em Portugal no Século XIX: sob o signo da renovação”. *Análise Social*. Lisboa. 202, XLVII (1.º): 56-91.

SILVA, António Manuel S. P. (2005) – “O Acompanhamento Arqueológico de Obras: uma intervenção muito própria”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 8 (1): 459-469.

RESUMO

Apresentação de alguns fragmentos de porcelana *kinrande* recolhida nos trabalhos arqueológicos realizados na Rua da Judiaria, em Almada, no ano de 1992. A partir do século XVII, o termo *kinrande* foi usado para designar peças cuja superfície era decorada com folha de ouro, criando uma solução decorativa que sugeria os tecidos brocados a ouro. Essencialmente destinado a alimentar o comércio internacional, este tipo de cerâmica, ainda que raro, está presente em algumas coleções cerâmicas portuguesas, e surge em Almada num contexto urbano dos séculos XVI-XVII.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Cerâmica decorada; Porcelana.

ABSTRACT

Presentation of some *kinrande* porcelain fragments collected during archaeological works carried out at the Rua da Judiaria, in Almada, in 1992. Since the 17th century the word *kinrande* had been used to name pieces whose surface was gold plated, a decoration that suggested golden brocade fabrics. Though rather unusual and mainly destined to international commerce, this type of ceramics is present in some Portuguese ceramics collections and is found in an urban context of the 16th – 17th centuries in Almada.

KEY WORDS: Modern age; Decorated pottery; Porcelain.

RÉSUMÉ

Présentation de certains fragments de porcelaine *kinrande* recueillie lors des travaux archéologiques réalisés Rue da Judiaria, à Almada, en 1992. A partir du XVII^e siècle, le terme *kinrande* a été utilisé pour désigner des pièces dont la surface été décorée à la feuille d'or, créant une solution décorative qui suggérait les tissus brocadés à l'or. Essentiellement destiné à alimenter le commerce international, ce type de céramique, bien que rare, est présent dans certaines collections céramiques portugaises, et apparaît à Almada dans un contexte urbain des XVI^e et XVII^e siècles.

MOTS CLÉS: Période moderne; Céramique décorée; Porcelaine.

A Porcelana Kinrande da Rua da Judiaria (Almada)

Telma Tavares¹

INTRODUÇÃO

O termo Kinrande significa “brocado de ouro”, designação adoptada para tecidos de brocado usados para a montagem de pergaminhos, ou para descrever as malas onde eram transportados utensílios de chá no século XVI, no Japão. Este termo foi ainda utilizado, a partir do século XVII, para descrever um tipo de decoração cerâmica. Uma película de ouro, o elemento que distingue estas peças de todas as outras, cobria a superfície do objecto cerâmico, com alguma ajuda, provavelmente, de laca, formando decorações que recuavam aos brocados do período Jin (1115-1234) e do período Song (960-1279) (POMPER, 2014: 74).

É possível que a porcelana Kinrande tenha sido criada para satisfazer as exigências dos consumidores Otomanos, durante os séculos XII ou XIII. A sua convivência com o vermelho vivo dos têxteis tornou-os clientes assíduos destas peças. Contudo, não foram só os Otomanos a apreciar estes objectos. Os próprios Chineses, Japoneses, Turcos e, mais tarde, os Europeus foram grandes admiradores destas produções, prezando as suas cores e decorações a ouro, que acabariam mesmo por influenciar as produções cerâmicas de outros artigos locais. Parece ter sido o caso das produções Iznik, na Turquia, tradicionalmente azuis e brancas, que, a partir de 1560, ganham uma tonalidade vermelha forte (POMPER, 2014: 75).

Inicialmente, pensava-se que as peças de porcelana Kinrande eram feitas exclusivamente para exportação; contudo, e como já foi referido, os próprios chineses apreciavam estes objectos, e prova disso serão um conta-gotas e um suporte de escova, que se sabe terem sido feitos para o mercado chinês. Este último objecto contém uma data que pode ser interpretada como 1513 ou 1573. No museu de Shangai existem algumas peças Kinrande, incluindo um queimador de incenso com pernas de animal, e um Kinrande que foi encontrado num templo de uma província de Shanghai (POMPER, 2014: 76).

¹ Mestranda em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Será a partir do período Jiajing e ao longo do século XVII que a produção e comércio de porcelana Kinrande vai aumentando, sendo que estas peças seriam apreciadas na Europa pela sua decoração a ouro, acabando por serem comercializadas também para as colónias espanholas ao longo dos séculos XVI e XVII (POMPER, 2014: 74).

Nas colónias espanholas do Novo Mundo têm sido encontrados diversos fragmentos de kinrandes. Em São Gabriel, no actual Novo México, foi encontrado um fragmento num contexto datável entre 1598 e 1610. Uma das suas superfícies está pintada a vermelho e a outra a azul com a característica decoração a dourado (POMPER, 2014: 79).

No Panamá existem dois achados que podem ser classificados como Kinrandes. Um deles é um fragmento de uma taça encontrada num contexto de inícios do século XVII. O pé é ligeiramente côncavo, o que faz o interior da taça convexo, com decoração rodada no centro, num tom de azul escuro. Esta decoração pode ser comparada ao interior de uma taça que se encontra depositada no Metropolitan Museum of Art. O fragmento de taça encontrada no Panamá contém ainda no seu exterior vestígios de esmalte vermelho. Para além desta taça, no mesmo sítio arqueológico existem ainda dois fragmentos de uma outra taça vermelha inserida num contexto datável de 1580-1600 (POMPER, 2014: 79).

Recentemente, alguns fragmentos de porcelana chinesa contendo os medalhões característicos dos Kinrandes foram encontrados na costa de Baja, na Califórnia. Podem ter vindo do naufrágio do Galeão de Manila, produzidos durante o período Wanli (POMPER, 2014: 79).

Relativamente ao aparecimento destes objectos na Europa, às descobertas arqueológicas juntam-se informações documentais e peças de diversas colecções museológicas.

Um dos exemplos mais conhecidos será a porcelana a vermelho com decoração a dourado que é mencionada no inventário da rainha Isabelle de Valois, a terceira mulher de Filipe II de Espanha. Um jarro de porcelana com decoração a dourado por cima do esmalte vermelho no exterior pode ter chegado a Espanha via Portugal, visto que antecede o Galeão de Manila, rota estabelecida em 1573 (POMPER, 2014: 80).

Num livro recente sobre a colecção dos Medici, é referida uma taça de Kinrande: é branca com uma banda vermelha larga por dentro e por fora do bordo, com círculos soltos largos (POMPER, 2014: 80).

Outro Kinrande vermelho, pertencente à colecção do Metropolitan Museum, com reflexos a ouro, pode ser datado do reinado de Jiajing, afirmando-se no catálogo que pertenceu ao monarca inglês James II (CANEPA, 2015: 206 e 209).

Fragmentos de um Kinrande foram encontrados em escavações arqueológicas em Plymouth, Devon, nas proximidades do velho porto. Em 1587, o barco espanhol *San Felipe*, que continha 1800 libras de porcelana, foi pilhado pelos ingleses e o seu conteúdo levado para esta cidade (POMPER, 2015: 186).

Apesar de a porcelana azul e branca não ser particularmente abundante no Norte da Europa, foram encontrados alguns fragmentos numa escavação arqueológica em Copenhaga, datáveis do século XVI (KRISTENSEN, 2014: 155). A ausência de um contexto seguro para este achado não nos permite aferir sobre o tipo de consumidor que adquiria estas peças.

PORTUGAL

O estudo de colecções arqueológicas de porcelana em Portugal conheceu alguns desenvolvimentos nos últimos anos. Apesar da maior parte dos estudos estarem associados a aproximações generalistas e inseridos em trabalhos de grandes dimensões, são de destacar as publicações em torno das colecções do Palácio dos Condes de Penafiel (HENRIQUES, 2012), no Convento de Santana (GOMES *et al.*, 2015), os objectos recuperados no Tejo e em Vila Franca (CASIMIRO e HENRIQUES, 2015; HENRIQUES e CASIMIRO, 2018), bem como alguns achados da Praça do Comércio (FERREIRA *et al.*, 2017), bem como a apresentação de peças recuperadas em Macau, Lisboa e na Rua da Judiaria, em Almada, onde, curiosamente, os Kinrande não foram contemplados (SABROSA, 2019). Destaca-se ainda o estudo da colecção recuperada no naufrágio da suposta *Nossa Senhora dos Mártires* (COELHO, 2008). Deve referir-se que a maior parte destes estudos incide sobre peças identificadas em Lisboa ou em cidades da sua área de influência; o estudo de porcelanas encontradas noutras zonas do país é quase inexistente, ressaltando-se a colecção da Casa do Brasil, em Santarém (CARNEIRO, 2000).

Em Portugal, como expectável, têm sido encontrados vários fragmentos de porcelana Kinrande. Fragmentos de uma taça vermelha, com decoração a dourado no exterior, azul e vermelho no interior, e uma marca datável do reinado Jiajing, foi encontrada nas escavações do convento de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra (CANEPA, 2015: 136; SANTOS, 2002: 57).

Na intervenção arqueológica realizada em Carnide, da totalidade de cerâmicas orientais recuperadas, apenas três fragmentos podem ser associados a porcelana Kinrande. Todos pertencem ao mesmo objecto, mas apenas dois ainda continham vestígios da pintura a ouro (CASIMIRO, BOAVIDA e MOÇO, 2017: 59).

Ainda nas escavações arqueológicas no convento de Santana, em Lisboa, a presença de porcelana chinesa era abundante e constituiu uma constante nos acervos do convento, dos finais do século XVI ao século XVIII. Neste caso, foi encontrado um prato de porcelana Kinrande vermelho, contendo pequenas zonas douradas (GOMES e GOMES, 2007: 79).

No Convento de Jesus, em Setúbal, surgiu um fragmento de uma taça kinrande com “*espesso vidrado azul escuro no exterior e a pintura a ouro quase apagada*” (ALMEIDA, 2013: 1157). Ainda na Casa Museu Anastácio Gonçalves encontram-se dois potes de porcelana Kinrande do período Yongzheng (1723-1735) (IDEM, *ibidem*).

É relevante referir um relato do mercador Italiano Carletti, que esteve instalado na colónia portuguesa de Macau entre 1598 e 1601. Escreveu aquele que as cores da porcelana variavam para agradar ao gosto de cada comprador e que, apesar das cores predominantes serem o azul sobre o branco, algumas peças eram pintadas e trabalhadas com ouro, o que indica a grande produção e apreciação de Kinrandes (POMPER, 2014: 76). Contudo, e apesar de serem muito apreciadas, o verdadeiro impacto desta exportação para a Europa ainda não foi devidamente reconhecido.

O CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DA RUA DA JUDIARIA

Almada, durante a Idade Média e Idade Moderna, seria um meio essencialmente rural. Alguns relatos de viajantes caracterizam a área como zona onde abundam os recursos agrícolas, florestais e piscícolas (SILVA, 2008: 13). A intervenção arqueológica da Rua da Judiaria (1992) identificou ocupações medievais e modernas. O período pós-medieval caracteriza-se por diversas estruturas que se podem resumir a dois tipos: paredes, possivelmente de habitação, datadas entre os séculos XV e XVI, com uma curta utilização, visto que o sítio passou a ser utilizado como lixeira até ao século XVIII. A partir daí teve a função de quintal até à realização da escavação (BARROS, 2000: 16, 22 e 23).

A lixeira, datável entre o século XVI e o século XVIII, era constituída por lixos domésticos e entulhos. A par da grande quantidade de cerâmica comum e faiança de produção nacional, surgem diversas importações espanholas e italianas. Surgiu ainda espólio não cerâmico, com objectos em vidro e metálicos. Encontrou-se um conjunto razoável de moedas, sobretudo ceitis de D. Afonso V, D. Manuel, D. João II e III, e ainda uma moeda espanhola cunhada durante o reinado dos Reis Católicos. Por fim, é essencial referir a presença de porcelanas chinesas, a maioria produzidas durante a dinastia Ming (BARROS, 2000: 22 e 23). A partir da panóplia de objectos recolhidos nesta lixeira, podemos ter uma pequena visão das posses da população de Almada e o que faria parte do seu dia-a-dia. Sublinha-se ainda que, apesar de diversos relatos mencionarem que esta população desenvolveria actividades essencialmente rurais, o que, teoricamente, implicava não terem grandes capacidades económicas ou destaque na estrutura social de época moderna, essa não é a conclusão retirada através do estudo da cultura material.

O espólio encontrado na Rua da Judiaria mostra um conjunto de objectos por norma associados a uma capacidade de aquisição já de uma classe abastada. Os três kinrandes encontrados nesta colecção, em conjunto com algumas centenas de peças em porcelana azul e branca, suportam esta conclusão.

OS KINRANDES DA RUA DA JUDIARIA

As três peças recuperadas apresentam cores diferentes na superfície exterior: vermelho com reflexos de ouro (Fig. 1); azul escuro com reflexos de ouro (Fig. 2); e verde com reflexos de ouro (Figs. 3, 4 e 5). A peça vermelha corresponde a uma taça hemisférica. É revestida a vermelho escuro na superfície exterior, com vestígios de decoração a dourado. No interior, não existem evidências de decoração. Os fragmentos correspondem apenas a paredes, pelo que não foi possível aferir as dimensões do objecto.

A peça azul corresponde a uma taça hemisférica revestida a azul escuro na superfície exterior, com vestígios de decoração a dourado. No interior, os fragmentos apresentam uma banda com decoração fitomórfica junto ao bordo. A reduzida dimensão dos fragmentos não permitiu concluir acerca da sua dimensão.

FIGS. 1 E 2 – Fragmentos do kinrande vermelho (em cima) e do azul escuro (em baixo), com decoração em banda na superfície interior do bordo.

A peça verde é a que se encontra em melhor estado de conservação e corresponde a uma taça hemisférica com fundo assente em pé anelar. A taça é revestida a verde na superfície exterior, com vestígios de decoração a dourado. No interior, o fragmento apresenta uma banda com decoração fitomórfica junto ao bordo. O diâmetro do bordo seria de 12 cm; o diâmetro do fundo de 7 cm, e teria igualmente 7 cm de altura.

CONCLUSÃO

A porcelana Kinrande, inicialmente produzida com as suas cores vivas para corresponder ao gosto dos compradores Otomanos, acabou por ser apreciada por todos os grupos que comerciavam com o continente Asiático devido à sua distinguível decoração a ouro. Percebemos que, apesar de apreciadas, estas peças seriam raras, não sendo comum encontrá-las em conjuntos de porcelana, quer em museus, quer em contextos arqueológicos.

Os kinrandes identificados em Portugal, quando comparados com o número total de porcelanas, é muito diminuto. Ainda que apenas possamos avançar esta conclusão com base nas peças publicadas ou em informações obtidas junto dos arqueólogos responsáveis, aquelas correspondem apenas a escassos fragmentos. Foram recuperados objectos em Lisboa (Convento Santana, Carnide e Terreiro do Trigo), Coimbra (Santa Clara-a-Velha), Arruda dos Vinhos e Almada. Certamente que mais peças existirão. As mais frequentes são as peças vermelhas, seguidas das azuis e, por fim, das verdes. Na verdade, a única peça kinrande verde que se conhece em Portugal, oriunda de um contexto arqueológico, é aquela que se publica neste artigo.

O aparecimento destas três peças no contexto arqueológico da Judaria, comumente identificado com uma população rural, faz-nos considerar como seria a capacidade económica das populações não urbanas durante os séculos XVI e XVII na área sob a influência directa de Lisboa. A possibilidade de estarmos perante uma comunidade que, apesar de obter o seu rendimento das práticas agrícolas, poderia ter algum poder de compra, tem de ser considerada. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de estas peças poderem ser adquiridas por algum residente mais endinheirado, que tivesse uma casa nesta

FIGS. 3 A 5 – Kinrande verde, com imagens da superfície exterior decorada a dourado (em cima, à esquerda) e da superfície interior com decoração fitomórfica no bordo (em cima, à direita), junto com desenho que restitui a sua forma.

zona da cidade. Um kinrande vermelho foi igualmente recuperado em Carnide, outra zona da periferia de Lisboa com um carácter marcadamente rural, pelo que devemos considerar a possibilidade de a agricultura oferecer rendimentos suficientes para a aquisição de bens mais requintados.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer aos arqueólogos da Câmara Municipal de Almada, que tão bem me têm recebido no Museu e sem os quais este trabalho não teria sido possível. À Tânia Casimiro, por me ter sugerido a redacção deste trabalho. Ao José Pedro Henriques, por demonstrar tamanha paixão pelo que foi feito na China.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Mariana Brito (2013) – “As Cerâmicas de Importação do Convento de Jesus de Setúbal: majólicas italianas e porcelanas chinesas”. In *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação Arqueólogos Portugueses, pp. 1155-1162.
- BARROS, Luís (2000) – “Rua da Judiaria: a história de um sítio com história”. In *Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha. I. Musealização de um Sítio Arqueológico, programas e projectos*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 15-30.
- CANEPA, Teresa (2015) – *Silk, Porcelain and Lacquer. China and Japan and their trade with Western Europe and the New World. 1500-1644: A Survey of Documentary and Material Evidence*. Leiden: Universiteit Leiden.
- CARNEIRO, André (2000) – “O Mundo a azul e branco. Porcelanas e faianças da Casa do Brasil (Santarém)”. In CUSTÓDIO, Jorge (coord.). *Casa do Brasil / Casa Pedro Álvares Cabral. Santarém: Câmara Municipal de Santarém*, pp. 61-76.
- CASIMIRO, Tânia; BOAVIDA, Carlos e MOÇO, Ana (2017) – “Louça «de Fora» em Carnide (1550-1650). Estudo do consumo de cerâmica importada”. In CAESSA, Ana; NOZES, Cristina; CAMEIRA, Isabel e SILVA, Rodrigo B. da. *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 57-67.
- CASIMIRO, Tânia M. e HENRIQUES, José P. (2017) – “Da China ao Fundo do Tejo. Fragmentos de porcelana chinesa dos séculos XVI e XVII”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 5: 274-282. Disponível em <http://bit.ly/2FBU9fq> (consultado em 2019-12-02).
- COELHO, Inês (2008) – *A Cerâmica Oriental da Carreira da Índia no Contexto da Carga de uma Nau. A Presumível Nossa Senhora dos Mártires*. Tese de Mestrado. Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
- FERREIRA, Sara; NEVES, César; MARTINS, Andrea e TEIXEIRA, André (2017) – “Fragmentos da Mesa Nobre e de uma Cidade em Transformação: porcelana chinesa num contexto de terramoto na Praça do Comércio (Lisboa)”. In CAESSA, Ana; NOZES, Cristina; CAMEIRA, Isabel e SILVA, Rodrigo B. da. *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 459-477.
- HENRIQUES, José P. (2012) – “Do Oriente para Ocidente: contributo para o conhecimento da porcelana chinesa nos quotidianos de época moderna. Estudo de três contextos arqueológicos de Lisboa”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José (eds.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM. Vol. 2, pp. 919-932.
- HENRIQUES, José P. e CASIMIRO, Tânia M. (2018) – “Pelo Tejo Acima: dois séculos de porcelana em Vila Franca de Xira”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 6: 254-269. Disponível em <http://bit.ly/36zvNyV> (consultado em 2019-12-02).
- GOMES, Mário V.; GOMES, Rosa V. e CASIMIRO, Tânia M. (2015) – “Convents, Monasteries and Porcelain: a case study os Santana Convent, Lisbon”. In BUXEDA I GARRIGÓS, J.; MADRID I FERNANDEZ, M. e IÑÁÑEZ, J. (ed.). *Global Pottery 1. Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact*. Oxford: Hadrain Books, pp. 93-101 (*BAR International Series*, 2761).
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (2007) – “Escavações Arqueológicas no Convento de Santana, em Lisboa. Resultados preliminares”. *Olisipo - Boletim do Grupo "Amigos de Lisboa"*. II série. 27: 75-92.
- KRISTENSEN, Rikke Søndergaard (2014) – “Made in China: import, distribution and consumption of Chinese porcelain in Copenhagen c. 1600-1760”. *Post-Medieval Archaeology*. 48 (1): 151-181.
- POMPER, Linda Rosenfeld (2014) – “New Perspectives on Kinrande”. *Arts of Asia - The Foremost International Asian Arts and Antiques Magazine*. 44 (5): 73-82.
- POMPER, Linda Rosenfeld (2015) – “Kinrande porcelain from Spanish colonial trade networks”. *Post-Medieval Archaeology*. 49 (1): 182-188.
- SABROSA, Armando J. G. (2019) – *De Macau a Lisboa: na rota das porcelanas Ming*. Macau: Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau e CHAM - Centro de Humanidades / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores. Centro de Estudos Históricos / Universidade Nova de Lisboa.
- SANTOS, Paulo César (2002) – “As Porcelanas da China no Velho Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. *Oriente*. Lisboa: Fundação Oriente. 3: 53-59.
- SILVA, Francisco Valadares e (2008) – *Ruralidade em Almada e Seixal nos Séculos XVIII e XIX: Imagem, Paisagem e Memória*. Dissertação de Mestrado em Estudos do Património. Universidade Aberta.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património

Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.

Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico

Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D

Arqueologia da Arquitectura

Geo-Arqueologia

Consultoria e peritagem

Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

Os Valores do Património

uma investigação sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde

José Paulo Francisco ¹

1. INTRODUÇÃO

1.1. JUSTIFICAÇÃO DA TESE DE DOUTORAMENTO E PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

Porque conservamos o Património e para quem? Esta é a pergunta a que esta tese de doutoramento pretende responder no contexto dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde ¹. O interesse da identificação e avaliação dos valores patrimoniais que levaremos a cabo nesta investigação reside na compreensão dos Sítios de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde como fenómeno social, e na hipótese de construção de uma proposta de plano de gestão destes bens patrimoniais com base nos valores identificados que valorize o papel das Comunidades, conforme os objectivos estratégicos da Convenção do Património Mundial, “The ‘fifth C’ for Communities” (o quinto “C”, significando este C Comunidade e sendo os outros quatro: Credibilidade; Conservação; Capacidade e Comunicação (ALBERT, 2012; UNESCO, 2007: 193).

Na sua 33.ª sessão, realizada em Christchurch, Nova Zelândia, entre os dias 23 de Junho e 2 de Julho de 2007, o Comité do Património Mundial da UNESCO, examinou o *Documento WHC-07/31.COM/13B* ², apresentado pelo país anfitrião, que propôs reforçar o papel das comunidades na implementação da *Convenção do Património Mundial* e adicionou o “quinto C”, “Comunidades”, aos Objectivos Estratégicos adoptados pelo Comité na *Declaração de Budapeste sobre o Património Mundial* (26.ª sessão, Budapeste, 2002) ³. Decidiu que esta passaria a ter a seguinte redacção: “Aumentar o papel das comunidades na implementação da *Convenção do Património Mundial*;

¹ Consultável em <http://bit.ly/36MWOyX>.

² Consultável em <http://bit.ly/2uFvRPC>.

³ Consultável em <http://bit.ly/2tTv3WJ>.

RESUMO

Apresentação do projecto de investigação de doutoramento *Os Valores do Património: uma investigação sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde*, a desenvolver na Faculdade de Geografia e História da Universidade de Barcelona, sob a orientação da Professora Margarita Díaz-Andreu.

Sintetizam-se as perguntas de investigação e os objectivos gerais e específicos, à luz das convenções e recomendações da Unesco para os sítios integrados na Lista do Património Mundial. A arte rupestre do Vale do Côa foi incluída nessa lista em 1998, tendo a área sido alargada às manifestações artísticas de Siega Verde em 2010.

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre; Metodologia; Vale do Côa; Património; Legislação do Património.

ABSTRACT

Presentation of the PhD research project *Heritage values: research into Pre-historic rock art sites of the Côa River Valley and Siega Verde*, to be developed at the Geography and History Faculty of the University of Barcelona, under supervision of Professor Margarita Díaz-Andreu.

The author summarises the research questions and general and specific objectives under the scope of Unesco conventions and recommendations for World Heritage sites.

The rock art of the Côa Valley has been part of that list since 1998, whereas the artistic manifestations of Siega Verde were considered an integral part of the same area from 2010.

KEY WORDS: Rock art; Methodology; Côa Valley; Heritage; Legislation on Heritage.

RÉSUMÉ

Présentation du projet de recherche de doctorat *Les valeurs du Patrimoine : une recherche sur les sites préhistoriques d'art rupestre du Vale du Rio Côa et de Siega Verde*, à développer à la Faculté de Géographie et d'Histoire de l'Université de Barcelone, sous la direction du Professeur Margarita Díaz-Andreu.

Sont synthétisées les problématiques de recherche ainsi que les objectifs généraux et spécifiques, à la lumière des conventions et recommandations de l'Unesco sur les sites intégrés à la Liste du Patrimoine Mondial. L'art rupestre du Vale du Côa a été inclus dans cette liste en 1998,

la zone ayant été élargie aux manifestations artistiques de Siega Verde en 2010.

MOTS CLÉS: Art rupestre; Méthodologie; Vallée du Côa; Patrimoine; Législation du Patrimoine.

¹ Arqueólogo. Membro do GAPP (Grup d'Arqueologia Pública i Patrimoni - <http://www.gapp.cat>). Doutorando em “Gestió del Patrimoni”, Facultat de Filosofia i de Geografia e Història - Universitat de Barcelona.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

incentivar todas as partes interessadas a promover e implementar este quinto objectivo; agradece à Nova Zelândia por esta importante contribuição para a implementação da Convenção” (UNESCO, 2007: 193).

2. OBJECTIVOS GERAIS

O objectivo geral desta tese de doutoramento, *Os Valores do Património: uma investigação sobre os Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde*, é identificar, analisar e avaliar os diferentes valores patrimoniais que levaram ao estudo, conservação e valorização da arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde, incluindo as acções de patrimonialização como Património Mundial. Estudar e analisar o significado dos diferentes valores para as comunidades locais, e como estes deveriam ser geridos com base nas percepções e dados obtidos através desta investigação.

2.1. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Os objectivos específicos são:

1. Identificar, analisar e avaliar os valores patrimoniais actuais dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde;
2. Analisar se existiram mudanças nos valores do Património ao longo do último século;
3. Estudar como os valores patrimoniais são percebidos pelos diferentes actores sociais: a) responsáveis pelas políticas públicas; b) comunidades locais; c) outros grupos;
4. Realizar um estudo da importância da tipologia de valores identificados no âmbito dos diversos grupos, com especial ênfase nos: a) valores sociais; b) valores económicos;
5. Ver como as novas directivas da UNESCO para fomentar a participação social estão a ser percebidas e implementadas: a) pelos gestores; b) pelas comunidades;
6. Perceber quais são os elementos relacionados com os valores do Património que deveriam constar num Plano de Gestão dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde.

2.2. IMPORTÂNCIA DESTE TRABALHO

A importância deste trabalho reside na necessidade de aplicar o conceito de valores do Património nos estudos do Património arqueológico, uma prática interdisciplinar e transdisciplinar que pretende caracterizar os processos históricos e sociais gerados em torno dos bens patrimoniais. A prática actual da gestão do Património considera a gestão baseada nos valores como um dos enfoques mais importantes da gestão do Património arqueológico (AUSTRÁLIA ICOMOS, 2000; JOHNSTON *et al.*, 2006; APLIN, 2002; DOUMAS, 2013; DE LA TORRE,

2013). A identificação e avaliação dos valores patrimoniais dos sítios arqueológicos deste caso de estudo (PEARSON e SULLIVAN, 1995: 126; LUNG *et al.*, 2007) contribuirá para uma proposta de plano de gestão, tendo por base o pressuposto de que a marginalização de alguns valores e a supremacia de outros pode diminuir o significado de um lugar (MASON, 1999). Na actualidade, a gestão dos sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO exige a identificação e avaliação dos valores atribuídos a estes sítios pelas diferentes partes interessadas (CARTER e BRAMLEY, 2002; FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; MYDLAND e GRAHN, 2012). Face à inexistência de um Plano de Gestão dos Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde, a identificação e avaliação dos seus valores patrimoniais pode contribuir como proposta para a elaboração desse plano.

2.3. OS CINCO C DA CONVENÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL E AS COMUNIDADES NOS PLANOS DE GESTÃO

Os objectivos estratégicos actuais da *Convenção do Património Mundial* (também chamados “os cinco C”) são os seguintes (UNESCO, 2017: 5):

1. Reforçar a Credibilidade da Lista do Património Mundial;
2. Assegurar a Conservação efectiva dos bens do Património Mundial;
3. Promover o desenvolvimento de Competências efectivas das pessoas;
4. Incrementar a sensibilização do público, a participação e o apoio ao Património Mundial através da Comunicação;
5. Valorizar o papel das Comunidades na aplicação da Convenção do Património Mundial [segundo a *Decisão 31 COM 13B*]⁴.

Cada bem proposto para inscrição na Lista do Património deverá ter um plano adequado, ou outro sistema de gestão, que especifique a forma como deve ser preservado o Valor Universal Excepcional desse bem, de preferência por meios participativos (UNESCO, 2017: 22). Um Plano de Gestão é um instrumento crucial, constitui uma declaração de princípios que implica as partes interessadas a nível local, nacional e internacional e tem como objectivo a apropriação dos bens patrimoniais por parte das comunidades locais, estabelecendo os princípios para a gestão da paisagem, o bem-estar económico e social de todos os seus habitantes, a apropriação social do Património cultural e a sustentabilidade ambiental. Neste Plano, devem ser identificadas três estratégias relevantes relacionadas com os valores do Património:

- 1.ª) Incentivar o desenvolvimento de projectos produtivos e turísticos que gerem valor passível de ser aproveitado pelos habitantes;
- 2.ª) Promover a participação social no processo de valorização, comunicação e divulgação do Património cultural e dos valores sociais;

⁴ Consultável em <http://bit.ly/2uFuRPC>.

3.ª) Integrar os objectivos da sua conservação na política regional, nacional e internacional (UNESCO, 2017).

2.4. AS COMUNIDADES DO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO VALE DO CÔA E DA ZONA ARQUEOLÓGICA DE SIEGA VERDE

Tal como proposto nas *Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial* (UNESCO, 2017), cada bem classificado como Património da Humanidade, deverá ter um plano de gestão ou outro sistema que potencie a sua conservação através de “*um ciclo de medidas de curto, médio e longo prazo, destinadas a proteger e conservar o bem classificado*” (UNESCO, 2017: 22). O Estado é parte responsável pela execução das actividades de conservação dos bens classificados como Património Mundial no seu território, em colaboração com os gestores do bem e a entidade encarregada da sua administração. A identificação dos valores patrimoniais dos sítios arqueológicos em estudo permitirá sinalizar quais destes foram fundamentais para a “legitimação” do estudo, conservação e patrimonialização destes bens culturais classificados como Património Mundial pela UNESCO.

A sua identificação e avaliação permitirá perceber como estes sítios arqueológicos e os seus valores têm sido entendidos pelas comunidades locais do seu entorno e pela sociedade em geral, nomeadamente pelos decisores de políticas públicas, em especial do Património cultural, e medir os impactos socioculturais e económicos associados a estes bens patrimoniais. A importância que a sociedade atribui ao Património cultural tem vindo a alterar-se. Ao seu valor identitário acresce hoje o valor social e económico enquanto recurso territorial gerador de fortes contributos para as economias locais e regionais, nomeadamente, no contexto do turismo arqueológico e cultural. No entanto, são ainda escassos os estudos de impacto social e económico aplicados ao Património cultural que o comprovem, inexistentes para o nosso caso de estudo.

Esta investigação em Arqueologia Pública visa obter uma visão da percepção e valor social destes elementos do Património arqueológico, classificados como Património Mundial pela UNESCO, medir o retorno sociocultural e económico do investimento realizado nas acções de investigação, conservação e patrimonialização, o impacto social e

MEMORANDO

30.03.95

O Presidente da República recebeu ontem, em audiência, as Associações Portuguesas de Arqueólogos e os Movimentos de Salvaguarda das Gravuras Rupestres de Foz Côa.

Durante a audiência, os representantes das Associações presentes transmitiram a Sua Excelência o Presidente da República várias informações e uma série de preocupações relativas à preservação das gravuras de Foz Côa, nomeadamente as seguintes:

1. Que é opinião unânime dos arqueólogos portugueses que a descoberta dos vários núcleos de gravuras rupestres ao ar livre localizados ao longo dos 17 km do Rio Côa (entre Penascosa e o Douro) é a descoberta arqueológica mais importante jamais realizada em Portugal, sendo de uma relevância extrema a nível europeu e internacional. Depois desta descoberta nada será como antes, sendo inclusivé necessário rever a História da Humanidade no Paleolítico.
2. Que as obras de construção da Barragem de Foz Côa, ao contrário de declarações oficiais recentes, continuam a realizar-se a um ritmo acelerado e recorrendo a turnos nocturnos. A própria EDP declarou nenhuma indicação ter recebido em contrário. Face à situação vigente aquando da visita do Presidente da República (20 de Fevereiro), alterações notórias ocorreram, quer quanto a movimentação de terras quer quanto ao equipamento em presença.
3. Que decorre um processo na Procuradoria Geral da República contra os responsáveis pelo ocultamento das Gravuras de Foz

2 de 2... 103 ►

FIG. 1 – Primeira página do memorando incluído no processo (do Assessor / Consultor Mário Baptista Coelho) constituído por expediente diverso e elementos informativos (memorandos e informações) sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995); convites dirigidos a especialistas e partes em “conflito” (arqueólogos e EDP) no que se refere à preservação dos vestígios arqueológicos e à construção da Barragem de Foz Côa.
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

e económico do seu estatuto de Património Mundial e do turismo cultural nas comunidades locais, e analisar a sustentabilidade das práticas de gestão com base nos valores identificados. A identificação e avaliação dos valores patrimoniais dos Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde e o impacto das actividades arqueológicas sobre os cidadãos permitirá estudar o próprio valor so-

cial da Arqueologia. O papel do arqueólogo na atribuição de valores do Património pode ser encontrado no conteúdo dos códigos de conduta das associações profissionais de Arqueologia, que emergiram no contexto da gestão de Património a partir dos anos 60 (para uma visão geral, ver, por exemplo, AITCHISON, 2007; SCARRE e SCARRE, 2006; MESKELL e PELS, 2005; LYNOTT e WYLIE, 2000). Em todos esses códigos, os arqueólogos são considerados “*os principais conselheiros sobre os valores do património*” (OKAMURA, 2010: 58).

3. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO

3.1. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO (I): PATRIMÓNIO MUNDIAL

Os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa foram classificados como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 32/97, DR, 1ª série - B, n.º 150 de 2 de Julho de 1997⁵. Obteve a classificação como Monumento Nacional um conjunto de Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa que incluía 14 núcleos de arte rupestre e dois sítios arqueológicos, posteriormente completado com a junção de mais oito núcleos de arte rupestre (Decreto n.º 6/2013, de 6 de Maio)⁶. Os sítios do Vale do Rio Côa foram incluídos em tempo recorde na Lista de Património Mundial da UNESCO, a 2 de Dezembro de 1998, na 22.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, realizada em Quioto, Japão, entre os dias 30 de Novembro e 5 de Dezembro (UNESCO, 1998: 31)⁷.

Para que um sítio seja inscrito na Lista do Património Mundial, tem de ser avaliado pelo Comité do Património Mundial como sendo de Valor Universal Excepcional. As Directrizes Operacionais para a aplicação da Convenção do Património Mundial especificam que um sítio possui Valor Universal Excepcional se atender a um ou mais dos critérios do Património Mundial; e, para ser considerado de Valor Universal Excepcional, um sítio também deve atender às condições de integridade e/ou autenticidade, e ter um sistema de protecção e gestão adequado para garantir a sua salvaguarda (UNESCO, 2017). O Comité inscreveu os Sítios Pré-Históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa na Lista do Património Mundial, com o número n.º 866, com base nos critérios (I) e (III), sendo o critério (I) “*A arte rupestre do Paleolítico superior do Vale do Côa é uma ilustração excepcional do desenvolvimento repentino do génio criador, na alvorada do desenvolvimento cultural humano*”; e o critério (III) “*A arte rupestre do Vale do Côa demonstra, de forma excepcional, a vida social, económica e espiritual do primeiro antepassado da humanidade*” (UNESCO, 1998)⁸.

⁵ Consultável em <http://bit.ly/37XwYZa>.

⁶ Consultável em <http://bit.ly/2TdODrB>.

⁷ Consultável em <http://bit.ly/2NivZKJ>.

⁸ Consultável em <http://bit.ly/2NivZKJ>.

3.2. A DECLARAÇÃO DO SÍTIO PRÉ-HISTÓRICO DE ARTE RUPESTRE DE SIEGA VERDE PATRIMÓNIO MUNDIAL COMO EXTENSÃO DO VALE DO RIO CÔA

O sítio foi incluído na lista indicativa do Património Mundial a 27 de Abril de 2007 e, a 1 de Agosto de 2010, a declaração foi ampliada pelo Comité do Património Mundial da UNESCO, com a inclusão do Sítio Pré-histórico de Arte Rupestre de Siega Verde, enquanto extensão dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa. Isso aconteceu na 34.ª sessão do Comité do Património Mundial⁹, realizada em Brasília, Brasil, entre os dias 25 de Julho e 3 de Agosto (UNESCO, 2010: 229), sendo registado com o n.º 866 bis¹⁰. A aprovação da extensão dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa, incluindo o Sítio Pré-histórico de Arte Rupestre de Siega Verde, fez que este bem cultural transfronteiriço passasse a designar-se Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde.

Os critérios foram mantidos, sendo o Critério (I): “*As gravuras rupestres de Foz Côa e Siega Verde, que datam do Paleolítico superior ao final Magdalenense / Epipaleolítico (22.000-8.000 a.C.), representam um exemplo único das primeiras manifestações da criação simbólica humana e dos primórdios do desenvolvimento cultural e constituem uma fonte inigualável para a compreensão do Paleolítico*”, e o critério (III): “*A arte rupestre de Foz Côa e Siega Verde, em conjunto, são uma luz excepcionalmente esclarecedora sobre a vida social, económica e espiritual dos nossos primeiros antepassados*” (UNESCO, 2010: 230). Os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde constituem o conjunto de Arte Rupestre Paleolítica ao ar livre mais relevante da Península Ibérica, da Europa e do Mundo. A UNESCO recomendou aos Estados Parte deste bem transfronteiriço que prossigam “*os esforços de gestão e promoção conjunta*” e desenvolvam uma “*estratégia abrangente de turismo cultural*” (UNESCO, 2010: 230).

A área proposta para ampliar a inscrição corresponde à Zona Arqueológica de Siega Verde declarada como BIC - Bem de Interesse Cultural (Decreto 205/1998 de 25 de Setembro), uma superfície cujo eixo principal ultrapassa ligeiramente os 1500 metros e a largura oscila entre os 200 e os 800 metros, sendo a média de 300, constituindo uma superfície próxima aos 45 hectares (BURÓN ÁLVAREZ e DEL VAL RÉCIO, 2012)¹¹. O ICOMOS, na sua avaliação ao sítio, considerou que a extensão dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa, incluindo a arte rupestre de Siega Verde, ilustraria as ligações culturais entre estes dois sítios excepcionais e que a análise comparativa justifica a sua consideração para integração na Lista do Património Mundial¹².

⁹ Consultável em <http://bit.ly/2QLIuB2>.

¹⁰ Consultável em <http://bit.ly/35IHZWo>.

¹¹ Consultável em <http://bit.ly/2tbL3n0>.

¹² Consultável em <http://bit.ly/2tbL3n0>.

O ICOMOS observa ainda que Siega Verde compartilha os mesmos valores culturais dos Sítios do Vale do Rio Côa, concordou com a proposta de incluir o conjunto de arte rupestre Paleolítica de Siega Verde na Lista do Património Mundial como extensão dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa, e solicitou aos Estados Partes que considerassem um nome único para a extensão. O Estado português propôs a seguinte designação: Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde.

3.3. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO (II): OS VALORES DO PATRIMÓNIO

O termo “valores patrimoniais” refere-se aos significados e valores que os indivíduos e grupos de pessoas concedem ao Património (DÍAZ-ANDREU, 2017: 2). Os valores patrimoniais podem ser definidos como um conjunto de características, qualidades, objectos, locais e práticas culturais intangíveis percebidas como positivas por certos indivíduos ou grupos (*IDEM*). Os valores do Património não são fixos, mas criados culturalmente (*IDEM*). Existem vários tipos de valor, histórico, estético, natural, antropológico, simbólico, social e económico, entre outros, sendo de relevar a importância atribuída nas últimas quatro décadas ao valor social, “*um apego colectivo a um lugar que incorpora significados e valores que são importantes para uma comunidade ou comunidades*” (JONES, 2017: 22).

Para uma avaliação dos valores dos sítios arqueológicos, precisamos considerar a relevância dos valores artísticos, históricos e sociais que estes sítios geram. Tal realização requer o envolvimento das partes interessadas, como bens compartilhados que são e não apenas bens públicos ou de mercado (KLAMER, 2014: 59). Os estudos de impacto económico são utilizados para avaliar os valores financeiros gerados por um museu ou sítio arqueológico, e medem o retorno económico das actividades económicas geradas (KLAMER, 2014: 61). Os valores culturais de um sítio arqueológico compreendem os seus aspectos artísticos, históricos e estéticos, os valores espirituais e sociais que dizem respeito à sociedade em geral, e os valores pessoais que o sítio arqueológico pode ter para uma pessoa, os quais podem variar entre os *stakeholders* (KLAMER, 2014: 64-65).

FIG. 2 – Segunda página do memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

No período de 1998 até 2005, o Getty Conservation Institute (GCI) desenvolveu uma investigação denominada *Research on the Values of Heritage*, dedicada aos valores do Património, que visava estabelecer vínculos entre as abordagens culturais e económicas de valorização do Património. Desta investigação resultou a publicação de um conjunto de publicações de referência: *Economics and Heritage Conservation: A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute* (MASON, 1999), resultante de um encontro ocorrido em Dezembro de 1998, em Los Angeles; *Values and Heritage Conservation: Research Report* (AVRAMI, MASON e DE LA TORRE, 2000); e *Assessing the Values of*

Cultural Heritage: Research Report (DE LA TORRE, 2002). Um dos pontos do encontro de 1998 foi a preocupação com a crescente valorização económica do Património, em detrimento das abordagens de avaliação dos valores sociais, e a constatação de que os métodos utilizados seriam insuficientes para identificar os diversos valores.

Outra conclusão relevante deste encontro foi a compreensão da noção essencialmente pública e colectiva do Património. Desta forma, percebe-se ainda mais a necessidade de compreendermos os processos sociais envolvidos na valorização do Património, com o objectivo de identificar os múltiplos valores que lhe são atribuídos, nomeadamente aos sítios arqueológicos.

3.4. CONTEXTO

DA INVESTIGAÇÃO (III):

METODOLOGIAS PATRIMONIAIS

No que concerne aos estudos do Património como um campo de investigação em Arqueologia, existe a necessidade de desenvolvermos diferentes métodos e técnicas, enquadradas em três grandes categorias: análise textual, discursos e métodos para investigar as atitudes e comportamentos das pessoas e para avaliar as qualidades materiais do Património. Alguns desses métodos e técnicas, como a análise de textos, entrevistas, observação participante, análise semiótica de sítios patrimoniais e uso de SIG, foram explorados nos trabalhos publicados no primeiro volume abrangente dedicado aos estudos do Património como um campo distinto de investigação em Arqueologia – *Heritage Studies: Methods and Approaches*, editado por Louise Stig Sørensen e John Carman, em 2009.

Nesta investigação, utilizaremos a metodologia antropológica ou etnográfica aplicada à arqueologia. Como método, a Etnografia é empregada quando o objectivo da investigação é compreender as maneiras pelas quais os indivíduos dão sentido à sua vida quotidiana: o “*etnógrafo participa aberta ou ocultamente na vida quotidiana das pessoas, observando o que acontece, escutando o que é dito, fazendo pergun-*

Casa Civil do Presidente da República

NOTA

Gravuras Rupestres de Foz Côa

1. Relatório da UNESCO

. A acidez das águas desaconselha a sua submersão e a composição geológica das rochas dificulta um eventual corde das camadas gravadas.

. O Relatório aconselha a criação imediata de um museu do sítio e de um Parque Natural na Zona envolvente.

. Considera que estas gravuras são, muito claramente, mais importantes que as existentes nas restantes (e raras) estações arqueológicas ao ar livre já descobertas na Europa, nomeadamente em Espanha.

. Aconselha, ainda, e de acordo com o estipulado nas Recomendações da UNESCO aprovadas em 1968, que este sítio arqueológico seja preservado no próprio local (e portanto que a barragem não seja construída), excepto por razões "imperiosas", que não é fácil descortinar.

. Aconselha, assim, para que os estudos necessários sejam adequadamente realizados, a suspensão imediata das obras em curso

2 de 4... 105 ▶

FIG. 3 – Primeira página de nota associada ao memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

tas; na verdade, recolhendo todos os dados disponíveis para esclarecer os problemas com os quais se refere” (HAMMERSLEY e ATKINSON 1983: 2). A Etnografia implica uma “*família de métodos*” (WILLIS e TROND-MAN, 2000: 5), da qual a observação participante é apenas um dos meios pelos quais os dados são recolhidos. Outros métodos complementares são frequentemente utilizados, como, por exemplo, a entrevista e as análises de textos e visuais. No entanto, a observação participante continua a ser uma parte fundamental do trabalho de campo em Antropologia (IDEM: 4).

3.4.1. Metodologia antropológica ou etnográfica em Arqueologia

As abordagens desde as etnografias arqueológicas oferecem informações importantes sobre a multivocalidade e os discursos gerados sobre os sítios arqueológicos, e para a tomada de decisões na gestão de Património (CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008; GEURDS, 2007; HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULIS, 2009; VAN DER LINDE, 2012). A etnografia arqueológica pode ser definida como um espaço transdisciplinar e transcultural que permite a interacção entre os investigadores e os diversos públicos (HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULIS, 2009). Constitui um método reflexivo para investigar o que a Arqueologia faz na sociedade (SMITH, 2004: 1). Tem as suas origens nas arqueologias pós-processuais interpretativas dos anos 80 e 90 do século XX, e na ideia de que as interpretações do passado são socialmente construídas, multivocais e politicamente influenciadas (VAN DER LINDE, 2012: 25).

Na última década, surgiram estudos que aplicaram o método etnográfico em Arqueologia numa perspectiva histórica (CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008; EDGEWORTH, 2006; HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULIS, 2009; HOLLOWELL e NICHOLAS, 2008; PYBURN, 2008 e 2009). Numa categorização das intersecções entre a Etnografia e a Arqueologia, CASTAÑEDA (2008: 28) fez uma distinção entre “Etnoarqueologia” e “etnografias da Arqueologia”, na qual define a “Etnoarqueologia” como o uso pelos arqueólogos de métodos etnográficos, destinados a produzir conhecimento acerca de realidades materiais epistemologicamente, mas não ontologicamente, separadas do presente. Outra das intersecções entre a Arqueologia e Etnografia é a das “etnografias da Arqueologia”, que aplicam a Etnografia e a Antropologia sociocultural para compreender o funcionamento político, histórico e discursivo da Arqueologia nos contextos sociais contemporâneos (VAN DER LINDE, 2012: 25). Inclui estudos que abordam métodos etnográficos para investigar a natureza epistemológica da metodologia arqueológica, da prática à produção de conhecimento (EDGEWORTH, 2006; VAN REYBROUCK e JACOBS, 2006; HOLTORF, 2006; GOODWIN, 2006), ou estudos que investigam as práticas discursivas da Arqueologia e o impacto da Arqueologia e das políticas do Património sobre as comunidades (SMITH, 2004 e 2006; WATERTON, SMITH e CAMPBELL, 2006).

FIG. 4 – Segunda página de nota associada ao memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

A maioria das etnografias de projectos arqueológicos focaliza-se no entorno dos sítios arqueológicos (BARTU-CANDAN, 2000; CASTAÑEDA, 2008: 37; CHIANG, 2012; EL-HAJ, 2001; MESKELL, 2005), no “interface social” (LONG, 2003) onde a multiplicidade de interpretações possibilita o desenvolvimento de etnografias arqueológicas através de métodos como a observação participante (CASTAÑEDA, 2008: 37). Os pontos fortes da etnografia arqueológica são a sua reflexividade crítica, a natureza holística, o carácter multitemporal e não presentista, o envolvimento sensorial com o mundo, o compromisso político

co e a sua concepção como prática colectiva, que transcende as fronteiras entre o investigador e os seus diversos públicos (VAN DER LINDE, 2012: 25). Nos últimos anos, assistimos à introdução de métodos etnográficos em projectos arqueológicos para analisar a relevância do Património para diversos públicos ou a política da prática arqueológica (CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008; HAMILAKIS, 2007; MESKELL, 2005), numa aproximação entre a Arqueologia e Antropologia sociocultural, designada por CASTAÑEDA (2008 e 2009) de “*viragem etnográfica*” da Arqueologia, resultante da redefinição da Arqueologia contemporânea como uma prática social no presente (HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS, 2009: 66).

A Etnografia arqueológica não é simplesmente uma prática emergente de reaproximação da Arqueologia social e da Antropologia social. É um espaço interdisciplinar, transcultural, que, ao nível da metodologia e da prática, envolve investigações multicêntricas, etnográficas e etno-históricas, como entrevistas formais, informais e observação participante (HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS, 2009: 67). Mais do que a reintrodução da Etnografia em projectos arqueológicos, é um espaço transdisciplinar e transcultural de relacionamento, diálogo e crítica entre investigadores e outros actores sociais, centrado nos vestígios do passado (*IDEM, ibi-dem*). A Etnografia arqueológica pode incluir também as etnografias da prática arqueológica e dos arqueólogos, especialmente as maneiras pelas quais os conhecimentos arqueológicos são produzidos e as práticas arqueológicas são realizadas (EDGEWORTH, 2006). As etnografias arqueológicas perturbam as ontologias arqueológicas convencionais e os modos de pensar e da prática disciplinar (HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS, 2009: 71).

3.4.2. Técnica de observação participante

A “Arqueologia etnográfica” ganhou relevância nos últimos anos como campo distinto de investigação (CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008; EDGEWORTH, 2006; HOLLOWELL e MORTENSEN, 2009; HOLLOWELL e NICHOLAS, 2008; MESKELL, 2005 e 2007). Várias definições para o uso de métodos etnográficos em Arqueologia têm surgido (por exemplo, ver CASTAÑEDA, 2008; CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008: 5-6; HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS, 2009: 66).

FIG. 5 – Terceira página de nota associada ao memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

Segundo HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS (2009: 66), a fusão de práticas etnográficas e arqueológicas tem o potencial de “*explorar a relevância contemporânea e significado do passado material para diversos públicos, as políticas da prática arqueológica, e as reivindicações e contestações envolvendo traços e paisagens do passado*”.

A “observação de campo”, técnica de investigação designada por observação participante, insere-se no conjunto das metodologias denominadas de qualitativas, numa abordagem de observação etnográfica na qual o observador participa nas actividades de recolha de da-

dos (PAWLOWSKI *et al.*, 2016). Enquanto método de investigação, as suas origens estão ligadas à Antropologia cultural, progressivamente extrapolada para as ciências sociais e humanas e, nomeadamente, a Arqueologia. Essa abordagem etnográfica oferece potencial para analisar projectos arqueológicos, uma rede de actores sociais com valores e discursos interligados e, muitas vezes, conflituantes no seu contexto social (VAN DER LINDE, 2012: 48), através do conceito de “valor” aplicado como uma ferramenta analítica em relação à investigação arqueológica, ao Património e a projectos.

A Arqueologia é investigada em relação a diversos agentes, contextos e processos sociais, através da Etnografia, como um componente integrado do processo e dinâmica da investigação arqueológica, base para processos interactivos entre arqueólogos, partes interessadas, público e intercâmbio transcultural de interpretações, reivindicações e significados do passado (CASTAÑEDA, 2008: 54). A observação participante desta investigação consistirá no registo das dinâmicas dos grupos de interesse, obtidas pela observação e compreensão das relações entre as comunidades locais e os sítios arqueológicos, e a sua participação em eventos relacionados com estes.

4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Nesta investigação, utilizarei os métodos da Etnografia arqueológica para analisar a forma como os discursos dos arqueólogos e dos gestores de Património e as políticas arqueológicas e patrimoniais se relacionam com as comunidades locais do entorno dos sítios arqueológicos, e os processos pelos quais os arqueólogos e gestores de Património constroem o seu poder em relação ao envolvimento e colaboração da(s) comunidade(s). A análise e avaliação do funcionamento destes projectos no seu contexto social será baseada em valores conformes à literatura de gestão do Património (ver, por exemplo, AVRAMI, MASON e DE LA TORRE, 2000; DE LA TORRE, 2002; TROUSCOUT e YOUNG, 2000; TEUTONICO e PALUMBO, 2002). Valores que também são atribuídos pelas pessoas, grupos e comunidades aos sítios arqueológicos e projectos (MASON e AVRAMI, 2002: 15-16), investigados desde uma perspectiva interpretativa, baseada numa visão social construtivista em relação à sociedade, ao passado e ao Património (segundo, por exemplo, ASHWORTH, GRAHAM e TUNBRIDGE, 2007).

FIG. 6 – Quarta página de nota associada ao memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

A metodologia a utilizar no trabalho de campo é baseada em entrevistas semi-estruturadas e na observação participante no seu contexto social, para analisar como os diferentes grupos de pessoas atribuem diferentes valores aos sítios arqueológicos. A investigação será realizada a partir de uma perspectiva interpretativa, partindo do pressuposto epistemológico de que os fenómenos sociais complexos apenas podem ser compreendidos dentro do seu contexto. A construção de significado é o resultado de uma inter-relação subjectiva entre o investigador e o objecto de investigação (MILLS, BONNER e FRANCIS, 2006: 2),

diferentes pessoas com diversas origens sociais, valores e interesses que interpretarão de maneira diferente (LONG, 2003: 49), os sítios arqueológicos e os seus valores patrimoniais. Essas entrevistas serão realizadas com um amplo número de interessados e actores sociais da envolvente dos sítios arqueológicos, incluindo membros das entidades gestoras dos projectos, instituições parceiras, arqueólogos académicos, profissionais e amadores, trabalhadores de campo, funcionários da administração, estudantes, membros da comunidade, visitantes e turistas, professores e equipa local dos projectos.

As entrevistas serão semiestruturadas nos moldes dos temas de investigação, dos valores do Património, da gestão do Património e da participação, e conduzidas por forma a perceber como os diversos actores sociais atribuem valores patrimoniais e se relacionam com os sítios arqueológicos e os projectos como um todo. Todas as entrevistas serão incorporadas na investigação etnográfica. Os dados das entrevistas serão utilizados para a compreensão da posição, desejo e motivação dos entrevistados em relação aos projectos. A observação participante fornecerá uma visão mais aprofundada sobre as posições e motivações pessoais dos actores individuais na compreensão do impacto social dos projectos. Técnica central para a Etnografia, trata-se de uma análise detalhada das práticas e actividades das pessoas em uma determinada configuração.

Como SPRADLEY (2016a: 33) sugere, a observação participante *“envolve a descoberta e uso de perguntas etnográficas para guiar o que investigador vê e ouve”*. Como tal, é uma metodologia dinâmica e flexível, adequada a abordagens colaborativas e participativas de estudos patrimoniais pelo facto de obter uma perspectiva holística dos fenómenos estudados.

A par da observação participante, realizei entrevistas semiestruturadas individuais e em grupo, gravadas por meios audiovisuais, por forma a capturar e transmitir a multivocalidade dessas duas paisagens patrimoniais num documentário, um arquivo audiovisual e uma série de clips de filme das entrevistas, com o objectivo de apresentar os valores patrimoniais atribuídos aos sítios arqueológicos pelas comunidades locais. A identificação das pessoas e partes interessadas que cobrem uma ampla gama de valores e perspectivas, espelhando a sociedade do entorno dos sítios arqueológicos, foi possível pelo facto de realizar desde há cerca de uma década trabalho de campo nesta área geográfica transfronteiriça.

FIG. 7 – Primeira página de súplica do memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

A metodologia antropológica ou etnográfica será utilizada, nomeadamente, através da técnica de observação participante complementada com a realização de entrevistas semiestruturadas individuais e colectivas / grupos focais, e a observação dos discursos gerados visando a identificação dos valores do Património dos objectos de estudo, atribuídos pelas comunidades locais. O método qualitativo é o adequado para analisar este processo social desenvolvido ao longo das últimas três décadas de investigação, conservação e patrimonialização dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega

Verde (BABBIE, 2010: 276). Através do conceito e atribuição de valores aos sítios arqueológicos, preocupação fundamental na teoria e gestão do Património arqueológico em termos de avaliação da sua "significância", principalmente na Austrália, no Continente Europeu e nos EUA, utilizaremos métodos qualitativos e quantitativos para a identificação e avaliação dos valores patrimoniais do caso de estudo.

5. OS VALORES DO PATRIMÓNIO DOS SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICOS DE ARTE RUPESTRE DO VALE DO RIO CÔA E DE SIEGA VERDE

Os decisores políticos consideram frequentemente os valores sociais expressos pelas comunidades contemporâneas como mais instrumentais do que os valores históricos, científicos e estéticos (JONES, 2017: 24), cujos métodos de avaliação estão desde há muito estabelecidos (MASON, 2002). Pode ser preferível conceber o valor social como um processo de valorização do Património, ao invés de uma categoria de valor fixo que pode ser definido e medido (JONES, 2017: 26). A natureza do valor social exige novas formas de conhecimento e metodologias que implicam o envolvimento com as comunidades contemporâneas (IDEM, *ibidem*). Para realizarmos o estudo do valor social dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde, seguiremos a metodologia proposta por Siân Jones (IDEM) e realizaremos investigação com as comunidades de interesse da envolvente destes sítios, usando métodos qualitativos derivados da Sociologia e Antropologia. Métodos que envolvem o uso de várias técnicas, como, por exemplo, entrevistas qualitativas e observação participante, com o objectivo de identificar os valores do Património que sustentam os aspectos do valor social. Esta abordagem metodológica visa ser mais inclusiva, incluindo não apenas a perspectiva do especialista em estudos do Património, mas também a perspectiva das partes interessadas, tendo em conta a valorização do Património numa perspectiva sociocultural e económica. A metodologia a utilizar para o estudo dos valores do Património dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde segue os aspectos metodológicos definidos por Randal MASON (2002: 14-27) e os seus pressupostos, nomeadamente a dupla natureza cultural e económica do valor patrimonial e os mé-

FIG. 8 – Segunda página de súplica do memorando [...] sobre a visita do Presidente da República Mário Soares a Vila Nova de Foz Côa para apreciar o local das gravuras rupestres (em 20 de Fevereiro de 1995).
Fonte: Arquivo Histórico da Presidência da República.
Código de Referência: PT/PR/AHPR/CC/CC 204/ 3849.

todos qualitativos e quantitativos para a sua avaliação. Segundo MASON (2002: 5) a avaliação dos valores patrimoniais está repleta de dificuldades, que resultam da natureza diversa desses valores-culturais, sociais, económicos e políticos, entre outros. Para ultrapassar essas dificuldades, MASON (2002) propõe uma estratégia através da qual os diversos valores patrimoniais devem ser abordados com metodologias que incorporem essa diversidade entre disciplinas científicas e agentes sociais, numa abordagem sistemática de análise e avaliação de todos os valores do Património.

Seguindo essa abordagem, partimos de vários dos seus pressupostos (MASON, 2002: 5) para o estudo dos valores do Património dos Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde, nomeadamente:

- A integração do valor cultural com o económico;
- A conservação do Património como actividade sociocultural e não apenas prática técnica;
- O estudo dos valores patrimoniais como forma útil de entender os contextos socioculturais da conservação do Património;
- O entendimento que os valores do Património são, por natureza, variados e, por vezes, entram em conflito;
- A constatação que pluralidade de disciplinas envolvidas no seu estudo exige uma concertação de métodos e uma avaliação compreensiva dos valores do Património.

Randal MASON (2002) considera o “valor cultural” do Património, mas propõe igualmente uma série de técnicas para a avaliação do seu “valor económico”, nomeadamente os estudos de impacto económico. Uma estratégia para integrar metodologias e resultados, criar atribuição de significância a partir de uma catalogação dos aspectos significativos do sítio e adjudicar valores a sítios mediante a georreferenciação dos valores identificados. O objectivo é conciliar a esfera sociocultural e económica dos valores patrimoniais, partindo da premissa de que todo o Património é produzido mediante um processo social de objectivação e subjectivação de valor (INCIPIIT, 2014: 24).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. MÉTODOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VALORES DO PATRIMÓNIO

A abordagem baseada em valores significa que as vozes das comunidades locais tiveram que ser consideradas na gestão do Património (DÍAZ-ANDREU, 2017: 3). O reconhecimento pelos especialistas do valor social fomentou discussões na Academia, resultando tanto no surgimento da Arqueologia comunitária (MARSHALL, 2002), como na mudança no significado da Arqueologia pública (DÍAZ-ANDREU, 2017: 3). Siân JONES (2017) considera as dificuldades envolvidas na avaliação do valor social e propõe uma metodologia de investigação que integra métodos da investigação em ciências sociais, incluindo grupos focais, entrevistas qualitativas, observação participante e contra-mapeamento, conforme o desenvolvido no projecto ACCORD¹³.

Avaliar os benefícios sociais dos processos de investigação, conservação e patrimonialização, é avaliar os valo-

res extrínsecos do Património resultantes da interacção entre este e o seu contexto social.

Segundo MASON (2002: 6), nenhuma disciplina ou método único produz uma avaliação suficiente dos valores patrimoniais; portanto, a combinação de métodos utilizados por um conjunto de disciplinas deve ser incluída em qualquer avaliação abrangente dos valores de um bem patrimonial. Face ao exposto, seguiremos as estratégias metodológicas definidas por MASON (*IDEM*: 14) para o nosso estudo de caso, adoptando métodos de disciplinas como a Antropologia ou a Economia (*IDEM*: 15) e métodos qualitativos e quantitativos, nomeadamente a aplicação no trabalho de campo e na análise dos resultados da metodologia denominada *Rapid Ethnographic Assessment Procedures* (REAP), desenvolvida pelo Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos (LOW, 2002).

Os métodos qualitativos e quantitativos representam, segundo MASON (2002: 15), duas formas que utilizaremos para estudar, identificar e avaliar os valores do Património, seguindo a sua proposta metodológica para a determinação dos valores, dividindo-os em dois grandes grupos: socioculturais e económicos. No primeiro grupo, posicionamos os valores históricos, culturais, simbólicos, sociais, espirituais, religiosos e estéticos. No segundo grupo, estão representados os valores de uso, como o valor de mercado, e os de não-uso, isto é, sem valor de mercado. Este autor releva a dificuldade da determinação dos valores envolvidos num determinado caso – “*values come from people – they are opinions*” (*IDEM, ibidem*) – devido à sua diversidade e possibilidade de coexistência, mas também por variarem com o tempo (*IDEM*: 10).

Os valores económicos serão abordados com métodos de investigação quantitativos, complementares ao recurso dos métodos qualitativos, nomeadamente aplicando no trabalho de campo a metodologia *Rapid Ethnographic Assessment Procedures* (REAP). Esta ferramenta baseia-se em três princípios básicos: uma perspectiva de sistemas, a triangulação dos métodos e um processo interactivo de recolha de dados junto das pessoas, grupos e comunidades da zona Património Mundial objecto de estudo (LOW, 2002). O valor económico associado ao Património é umas das mais recentes transformações na atribuição de valores (DÍAZ-ANDREU, no prelo), pois tem sido alvo de menor atenção do que o significado cultural. No entanto, o surgimento de um novo valor não significa o desaparecimento de outro, mas sim a sua transformação (*IDEM*). Nos últimos anos, os valores sociais e económicos surgiram na gestão do Património, introduzindo o reforço do seu uso social, o envolvimento das comunidades locais e a consideração de que o Património “*proporciona mensuráveis benefícios económicos que impactam nas áreas onde está localizado*” (*IDEM*), sendo o turismo uma das vias desse benefício.

A identificação e medição do valor económico do Património é um fenómeno relativamente recente. O Património cultural actua de três maneiras no desenvolvimento económico dos territórios: como fonte

¹³ Consultável

nos seguintes endereços:
 1) <http://bit.ly/2NkHQsq>;
 2) <http://bit.ly/2FEHvMG>;
 3) <http://bit.ly/2Tf6m6H>.

de actividades e de criatividade, e enquanto factor de atracção (GREFE, 2014: 1-3). A determinação dos valores económicos do Património assenta em estudos de impacto que apresentam as seguintes etapas: análise dos efeitos directos, recolha de informações sobre a actividade patrimonial (visitas, alojamentos, concessões, *merchandise*,

informações estatísticas sobre as actividades mobilizadas), determinação dos efeitos indirectos, determinação dos efeitos induzidos devido aos efeitos directos e indirectos, análise ao conjunto de efeitos directos, indirectos e induzidos, convertidos em criação de empregos (IDEM: 13).

BIBLIOGRAFIA

- ABARNEH, Abdelkader (2016) – “Heritage Management and Interpretation: Challenges to Heritage Site-Based Values, Reflections from the Heritage Site of Umm Qais, Jordan”. *Archaeologies*. 12 (1): 38-72.
- AITCHISON, Kenneth (2007) – “Forum: ethical issues in European professional archaeology”. *Public Archaeology*. 6 (2): 116-123.
- ALBERT, Marie-Theres (2012) – “Perspectives of World Heritage: towards future-oriented strategies with the five ‘Cs’”. In ALBERT, Marie-Theres *et al.* (eds.). *Community Development through World Heritage*. Paris: UNESCO World Heritage Centre, pp. 32-38 (*World Heritage papers*, 31).
- AMADO, João (coord.) (2013) – *Manual de Investigação Qualitativa em Educação*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- APLIN, Graeme (2002) – *Heritage Identification, Conservation and Management*. Oxford: University Press.
- ASHWORTH, Gregory J.; GRAHAM, Brian e TUNBRIDGE, John E. (2007) – *Pluralising pasts: heritage, identity and place in multicultural societies*. London: Pluto Press.
- AUSTRALIA ICOMOS (1979) – *The Burra Charter*. Disponível em: <http://bit.ly/2iTw7tH>.
- AUSTRALIA ICOMOS (1988) – *Guidelines to the Burra Charter: procedures for undertaking studies and reports*. Disponível em <http://bit.ly/37Zq71g>.
- AUSTRALIA ICOMOS (2000) – *The Burra Charter: the Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 1999: with associated Guidelines and Code on ethics of co-existence*. Canberra: Australia ICOMOS. [versão de 2013 disponível em <http://bit.ly/2FDFKjY>].
- AUSTRALIA ICOMOS (2013) – *Practice Note: Understanding and assessing cultural significance*. Disponível em <http://bit.ly/2tb7Qzn>.
- AVRAMI, Erica; MASON, Randall e DE LA TORRE, Marta (2000) – *Values and Heritage Conservation: Research Report*. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. Disponível em <http://bit.ly/2TfVjMi>.
- AVRAMI, Erica (2009) – “Heritage, Values, and Sustainability”. In RICHMOND, Alison e BRACKER, Alison (eds.). *Conservation Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths*. Oxford: Elsevier, pp. 177-182.
- BABIE, Earl R. (2010) – *The Practice of Social Research*. 12th edition. Belmont: CA, Wadsworth.
- BARREIRO, David (2015) – “Altamira, terceira vida”. In *Personas y comunidades: Actas del Segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, pp. 63-80.
- BARTU-CANDAN, Ayfer (2000) – “Where is Çatalhöyük? Multiple sites in the construction of an archaeological site”. In HODDER, Ian (ed.). *Towards reflexive method in archaeology: the example at Çatalhöyük*. Cambridge: McDonald Institute of Archaeological Research, pp. 101-110.
- BARTU-CANDAN, Ayfer (2005) – “Entanglements, Encounters/Engagements with Prehistory: Çatalhöyük and its Publics”. In HODDER, I. (ed.). *Çatalhöyük perspectives: themes from the 1995-9 seasons*. Cambridge: McDonald Institute of Archaeology and BIAA, pp. 27-38 (*Çatalhöyük*, 6).
- BATTAINI-DRAGONI, Gabriella (ed.) (2005) – *Guidance on Heritage Assessment*. Strasbourg: Council of Europe.
- BURÓN ÁLVAREZ, Milagros e DEL VAL RÉCIO, Jesús (2012) – “La Zona Arqueológica de Siega Verde. Aspectos relacionados con su conservación y gestión”. In *Jornadas Técnicas para la Gestión del Arte Rupestre Patrimonio Mundial (Alquezar, Maio de 2012)*, pp. 137-146.
- BYRNE, Denis; BRAYSHAW, Helen e IRELAND, Tracy (2003) – *Social Significance: A Discussion Paper*. Second edition. Hurstville: New South Wales National Parks and Wildlife Service.
- CARTER, R. W. e BRAMLEY, R. (2002) – “Defining Heritage Values and Significance for Improved Resource Management: An Application to Australian Tourism”. *International Journal of Heritage Studies*. 8 (3): 175-199.
- CASTAÑEDA, Quetzil E. (2008) – “The ‘ethnographic turn’ in archaeology: research positioning and reflexivity in ethnographic archaeologies”. In CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008: 25-61.
- CASTAÑEDA, Quetzil E. (2009) – “The ‘Past’ as Transcultural Space: Using Ethnographic Installation in the Study of Archaeology”. *Public Archaeology*. 8 (2-3): 262-282.
- CASTAÑEDA, Quetzil E. e MATTHEWS, Christopher N. (eds.) (2008) – *Ethnographic Archaeologies: Reflections on Stakeholders and Archaeological Practices*. Lanham, MD: Altamira Press.
- CHIANG, Min-Chin (2012) – *Memory Contested, Locality Transformed. Representing Japanese Colonial “Heritage” in Taiwan*. Leiden: Leiden University Press (*Archaeological Studies Leiden University*, 26).
- DARVILL, Timothy C. (1995) – “Value systems in archaeology”. In COOPER, Malcolm A.; FIRTH, Antony; CARMAN, John e WHEATLEY, David (eds.). *Managing Archaeology*. Routledge: London, pp. 40-50.
- DE LA TORRE, Marta (ed.) (1997) – *The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region*. Los Angeles, CA: The Getty Conservation Institute (International Conference Organized by the Getty Conservation Institute and the J. Paul Getty Museum, 6-12 May 1995). Disponível em <http://bit.ly/2R814np>.
- DE LA TORRE, Marta (ed.) (2002) – *Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. Disponível em <http://bit.ly/36M26L0>.
- DE LA TORRE, Marta (2005) – “Part one: project background”. In DE LA TORRE, MACLEAN, MASON e MYERS, 2005: 1-13.
- DE LA TORRE, Marta (2013) – “Values and Heritage Conservation”. *Heritage & Society*. 6 (2): 155-166.
- DE LA TORRE, Marta; MACLEAN, Margaret e MYERS, David (2005) – “Chaco culture National Historical Park”. In DE LA TORRE, MACLEAN, MASON e MYERS, 2005: 59-113.
- DE LA TORRE, Marta; MACLEAN, Margaret; MASON, Randall e MYERS, David (eds.) (2005) – *Heritage Values in Site Management: Four Case Studies*. Los Angeles, CA: The Getty Conservation Institute. Disponível em <http://bit.ly/30c5PPt>.
- DÍAZ-ANDREU, Margarita (2016a) – “Arqueología, Comunidad y Valor Social: ¿un reto para el patrimonio arqueológico del siglo XXI?”. In DÍAZ-ANDREU, PASTOR PÉREZ e RUIZ MARTÍNEZ, 2016: 69-89.
- DÍAZ-ANDREU, Margarita (2016b) – “Social values and local communities in World Heritage: a dream too far?”. *European Journal of Post-Classical Archaeologies*. 6: 193-212 [Special section: M. Díaz-Andreu (ed.) World Heritage & the Public].

- DÍAZ-ANDREU, Margarita (2017) – “Introduction: Heritage Values and the Public”. *Journal of Community Archaeology & Heritage*. 4 (1): 2-6.
- DÍAZ-ANDREU, Margarita (no prelo) – “From Aesthetics to Economics. A History of Heritage Values”. *Journal of Cultural Heritage*.
- DÍAZ-ANDREU, Margarita; PASTOR PÉREZ, Ana e RUIZ MARTÍNEZ, Apen (coords.) (2016) – *Arqueología y Comunidad: el valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI*. Madrid: JAS Arqueología S.L.U.
- DOUMAS, Christos G. (2013) – “Managing the Archaeological Heritage: The Case of Akrotiri, Thera (Santorini)”. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 15 (1): 109-120.
- EDGEWORTH, Matt (ed.) (2006) – *Ethnographies of archaeological practice: cultural encounters, material transformations*. Lanham MD: Altamira Press.
- EL-HAJ, Nadia Abu (2001) – *Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- ENGLISH HERITAGE (2006a) – *Conservation Principles for the Sustainable Management of the Historic Environment. First Stage Consultation*. London: English Heritage.
- ENGLISH HERITAGE (2006b) – *Conservation Principles: Policies and Guidelines*. London: English Heritage. Disponível em <http://bit.ly/2sjMFuI>.
- EVANS, Graeme (2001) – “World Heritage and the World Bank: Culture and Sustainable Development”. *Tourism Recreation Research*. 26 (1): 81-84.
- FEILDEN, Bernard M. e JOKILEHTO, Jukka (1993) – *Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites*. Rome: ICCROM.
- FERNÁNDEZ MORENO, José Javier e BURÓN ÁLVAREZ, Milagros (eds.) (2011) – *Siega Verde. Arte paleolítico al aire libre*. Salamanca: Junta de Castilla y León.
- FREY, Bruno S. (1997) – “The Evaluation of Cultural Heritage: Some Critical Issues”. In *Economic Perspectives on Cultural Heritage*. London: Macmillan, pp. 31-49.
- GEURDS, Alexander (2007) – *Grounding the Past: The in the Mixteca Alta, Oaxaca, Mexico*. Leiden: CNWS Publications.
- GOODWIN, Charles (2006) – “A Linguistic Anthropologist’s Interest in Archaeological Practice”. In EDGEWORTH, 2006: 45-55.
- GREFFE, Xavier (2014) – *La trace et le rhizome. Les mises en scène du patrimoine culturel*. Québec: Presses de l’Université du Québec.
- HALL, C. Michael e MACARTHUR, Simon (1998) – “Integrating Stakeholders into Heritage Management, Involving the Community”. In *Integrated Heritage Management: Principles and Practices*. London: The Stationery Office, pp. 41-85.
- HAMILAKIS, Yannis (2007) – “From Ethics to Politics”. In HAMILAKIS, Yannis e DUKE, Philip (eds.). *Archaeology and Capitalism: From Ethics to Politics*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- HAMILAKIS, Yannis e ANAGNOSTOPOULOS, Aris (eds.) (2009) – *Archaeological Ethnographies*. Cambridge: Maney Publishing (*Public Archaeology*, 8/2-3).
- HAMMERSLEY, Martyn e ATKINSON, Paul (1983) – *Ethnography: Principles in practice*. London: Tavistock Publications.
- HERAS BARROS, Veronica; WIJFFELS, Anja; CARDOSO, Fausto; VANDESANDE, Aziliz; SANTANA QUINTERO, Mario; VAN ORSHOVEN, Jos e VAN BALEN, Koen (2013) – “A Value-Based Monitoring System to Support Heritage Conservation Planning”. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*. 3 (2): 130-147.
- HERMANN, Judith (2015) – *Tracing change in World Cultural Heritage: the recognition of intangible heritage*. Ph.D. Thésis, Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal. Disponível em <http://bit.ly/2Te48zG>.
- HOLLOWELL, J. e NICHOLAS, G. (2008) – “A Critical Assessment of Ethnography in Archaeology”. In CASTAÑEDA e MATTHEWS, 2008: 63-94.
- HOLLOWELL, Julie e NICHOLAS, George (2009) – “Using Ethnographic Methods to Articulate Community-Based Conceptions of Cultural Heritage Management”. In HAMILAKIS e ANAGNOSTOPOULOS, 2009: 141-160.
- HOLLOWELL, Julie e MORTENSEN, Lena (2009) – “Introduction: Ethnographies and Archaeologies”. In MORTENSEN, Lena e HOLLOWELL, Julie (eds.). *Ethnographies and Archaeologies: Iterations of the Past*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 1-17.
- HOLTORF, Cornelius (2006) – “Experiencing Archaeology in the Dream Society”. In RUSSEL, Ian (ed.). *Images, Representations and Heritage*. New York: Springer, pp. 161-175.
- INCIPTI (2014) – *El Valor Social de Alamira. Marco Estratégico*. CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPTI). Disponível em <http://bit.ly/30cpr69>.
- JOHNSTON, C. Jean et al. (2006) – *An Integrated Approach to Environment and Heritage Issues. Prepared for the Australian State of the Environment Committee*. Canberra: Department of Environment and Heritage.
- JONES, Siân (2017) – “Wrestling with the Social Value of Heritage: Problems, Dilemmas and Opportunities”. *Journal of Community Archaeology & Heritage*. 4 (1): 21-37.
- JONES, Siân e STEVEN, Leech (2016) – *Valuing the Historic Environment: A Critical Review of Existing Approaches to Social Value*. Swindon: AHRC.
- KLAMER, Arjo (2014) – “The Values of Archaeological and Heritage Sites”. *Public Archaeology*. 13 (1-3): 59-70.
- LABADI, Sophia (2005) – *Questioning the Implementation of the World Heritage Convention: A Value-Based Analysis of Purposefully Sampled Nomination Dossiers*. Doctoral dissertation, University of London: Disponível em <http://bit.ly/381nYCx>.
- LAPASSADE, Georges (1991a) – *L’Ethnosociologie, les sources anglo-saxonnes*. Paris: Méridiens Klyncksieck.
- LAPASSADE, Georges (1991b) – *La méthode ethnographique (observation participante et ethnographie de l’école)*. Disponível em <http://bit.ly/36N6TAK>.
- LIPE, William D. (1984) – “Value and meaning in cultural resources”. In CLEERE, Henry (ed.). *Approaches to the Archaeological Heritage*. New York: Cambridge University Press, pp. 1-11.
- LONG, Norman (2003) – “An actor-oriented approach to development intervention”. In CRUZ, D. A. (ed.). *Rural life improvement in Asia. Report of an APO Seminar on Rural Life Improvement for Community Development held in Japan, 22-26 April 2002*. Tokyo: Asian Productivity Organization.
- LOW, Setha M. (2002) – “Anthropological-ethnographic methods for the assessment of cultural values in heritage conservation”. In DE LA TORRE, 2002: 31-49.
- LOWENTHAL, David (1985) – *The past is a foreign country*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LUNG, David Ping Yee et al. (2007) – “Interpreting the Significance of Heritage sites”. In *Asia Conserved: Lessons Learned from the UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation (2000-2004)*. Bangkok: UNESCO, pp. 21-27.
- LYNOTT, Mark J. e WYLIE, Alison (2000) – *Ethics in American Archaeology*. Washington, DC: Society for American Archaeology.
- MARSHALL, Yvonne (2002) – “What is community archaeology?”. *World Archaeology*. 34 (2): 211-219.
- MASON, Randall (1999) – *Economics and Heritage Conservation: Concepts Values and Agendas for Research*. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, pp. 2-18.
- MASON, Randall (2002) – “Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices”. In DE LA TORRE, 2002: 5-30.
- MASON, Randall; MAC LEAN, Margaret e DE LA TORRE, Marta (2003) – *Hadrian’s Wall World Heritage Site: A Case Study*. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. Disponível em <http://bit.ly/37ZqM2K>.
- MASON, Randall (2008a) – “Assessing Values in Conservation Planning”. In FAIRCLOUGH, Graham; HARRISON, Rodney; JAMESON, John H. e SCHOFIELD, John (eds.). *The Heritage Reader*. New York: Routledge, pp. 99-124.

- MASON, Randall (2008b) – “Theoretical and Practical Arguments for Values-Centered Preservation”. *CRM: The Journal of Heritage Stewardship*. 3 (2): 21-48.
- MASON, Randall e AVRAMI, Erica (2002) – “Heritage values and challenges of conservation planning”. In TEUTONICO e PALUMBO, 2002: 13-26.
- MATARASSO, François (1997) – *Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts*. Great Britain: Comedia Publishing Group.
- MESKELL, Lynn (2005) – “Archaeological Ethnography: Conversations around Kruger National Park”. *Archaeologies*. 1 (1): 81-100.
- MESKELL, Lynn (2007) – “Falling walls and mending fences. Archaeological ethnograph in the Limpopo”. *Journal of Social Archaeology*. 33 (2): 383-400.
- MESKELL, Lynn e PELS, Peter (eds.) (2005) – *Embedding Ethics*. Oxford: Berg.
- MILLS, Jane; BONNER, Ann e FRANCIS, Karen (2006) – “The development of constructivist grounded theory”. *International Journal of Qualitative Methods*. 5 (1): 1-10.
- MYDLAND, Leidulf e GRAHN, Wera (2012) – “Identifying Heritage Values in Local Communities”. *Internacional Journal of Heritage Studies*. 18 (6): 564-587.
- OKAMURA, Katsuyuki (2010) – “A consideration of heritage values in contemporary society”. In SMITH, MESSENGER e SODERLAND, 2010: 55-62.
- PARKER, Sandra (2002) – *Neighbourhood Renewal and Social Inclusion: The Role of Museums, Libraries and Archives*. London: Museums, Libraries and Archives Council.
- PAWLOWSKI, Charlotte S.; ANDERSEN, Henriette B.; TROELSEN, Jens e SCHIPPERIJN, Jasper (2016) – “Children’s physical activity behavior during school recess: A pilot study using GPS, accelerometer, participant observation, and go-along interview”. *PLoS One*. 11 (2): e0148786. Disponível em <http://bit.ly/2uxmTUu>.
- PEARSON, Michael e SULLIVAN, Sharon (1995) – *Looking after Heritage Places: the Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Carlton, Victoria: Melbourne University Press.
- PERSSON, Pere E. (2000) – “Community Impact of Science Centers: Is There Any?”. *Curator*. *The Museum Journal*. 43 (1): 9-17.
- POULIOS, Ioannis (2010) – “Moving Beyond a ‘Values-Based Approach’ to Heritage Conservation”. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 12 (2): 170-185.
- PYBURN, K. Anne (2007) – “Archaeology as activism”. In SILVERMAN, Helaine e RUGGLES, D. Fairchild (eds.). *Cultural heritage and human rights*. New York: Springer, pp. 172-183.
- PYBURN, K. Anne (2008) – “Public Archaeology, Indiana Jones, and Honesty”. *Archaeologies*. 4 (2): 201-204.
- PYBURN, K. Anne (2009) – “Practising Archaeology. As if it Really Matters”. *Public Archaeology: Archaeological Ethnographies*. 8: 161-175.
- RIEGL, Alois (2013) – *O Culto Moderno dos Monumentos*. Lisboa: Edições 70.
- RUSSEL, Roslyn e WINKWORTH, Kylie (2001) – *Significance: A Guide to Assessing the Significance of Cultural Heritage Objects and Collections*. Canberra: Canberra Heritage Collections Council.
- SANDELL, Richard (1998) – “Museums as Agents of Social Inclusion”. *Museum Management and Curatorship*. 17 (4): 63-74.
- SANTONJA, Manuel (1998) – “Los Tiempos Prehistóricos”. In MARTÍN RODRIGUEZ, José Luis (ed.). *Historia de Salamanca. 1. Prehistoria y Edad Antigua*. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, pp. 17-122.
- SANTOS, André Tomás (2017) – *A Arte Paleolítica ao Ar Livre da Bacia do Douro à Margem Direita do Tejo: uma visão de conjunto*. Tese de doutoramento em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <http://bit.ly/2QKO7jd>.
- SANZ, Nuria (2012) – “Rock art and the UNESCO World Heritage List”. In MACDONALD, Jo e VETH, Peter (eds.). *A Companion to Rock Art*. Malden, MA: Blackwell, pp. 491-514.
- SCARRE, Chris e SCARRE, Geoffrey (eds.) (2006) – *The Ethics of Archaeology. Philosophical Perspectives on Archaeological Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SHEPPARD, Beverly (2000) – “Do Museums Make a difference? Evaluating Programs for Social Change”. *Curator*. 43 (1): 63-74.
- SLAYTER, Ralph O. (1983) – “The Origin and Evolution of the World Heritage Convention”. *Ambio*. 12 (3-4): 138-140.
- SMITH, George S.; MESSENGER, Phyllis M. e SODERLAND, Hilary A. (eds.) (2010) – *Heritage Values in Contemporary*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- SMITH, Laurajane (2004) – *Archaeological theory and the politics of cultural heritage*. London / New York: Routledge.
- SMITH, Laurajane (2006) – *Uses of Heritage*. Abingdon, UK: Routledge, Taylor & Francis Group.
- SØRENSEN, Marie Louise e CARMAN, John (2009) – *Heritage Studies: Methods and Approaches*. Abingdon: Routledge.
- SPRADLEY, James P. (1980) – *Participant Observation*. Orlando-Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- SPRADLEY, James P. (2016a) – *Participant Observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- SPRADLEY, James P. (2016b) – *The Ethnographic Interview*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- TAINTER, Joseph A. e LUCAS, G. John (1983) – “Epistemology and the significance concept”. *American Antiquity*. 48 (4): 707-719.
- TAYLOR, Ken (2004) – “Cultural Heritage Management: A Possible Role for Charters and Principles in Asia”. *International Journal of Heritage Studies*. 10 (5): 417-433.
- TEUTONICO, Jeanne Marie e PALUMBO, Gaetano (eds.) (2002) – *Management planning for archaeological sites: an international workshop organized by the Getty Conservation*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- TRUSCOTT, Marilyn e YOUNG, David (2000) – “Revising the Burra Charter”. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 4 (2): 101-116.
- UNESCO (1998) – *UNESCO WHC. Twenty second session Kyoto, Japan, 30 November - 5 December 1998*. Disponível em <http://bit.ly/2Td8J5e>.
- UNESCO (2002) – *UNESCO WHC. Twenty-sixth session Budapest, Hungary 24 - 29 June 2002*. Disponível em <http://bit.ly/2uFr6FL>.
- UNESCO (2007) – *UNESCO WHC. Thirty-first session Christchurch, New Zealand 23 June - 2 July 2007*. Disponível em <http://bit.ly/2QKEp9x>.
- UNESCO (2010) – *UNESCO WHC. Convention Concerning The Protection of the World Cultural and Natural Heritage World Heritage Committee. Thirty-fourth session Brasilia, Brazil 25 July - 3 August 2010*. Disponível em <http://bit.ly/35l1pnd>.
- UNESCO (2017) – *Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial*. Disponível em <http://bit.ly/2NhfzL>.
- VALLADAS, Hélène; MERCIER, Norbert; FROGET, Laurence; JORON, Jean Louis; REYSS, Jean Louis e AUBRY, Thierry (2001) – “TL Dating of Upper Palaeolithic Sites in the Côa Valley (Portugal)”. *Quaternary Science Reviews*. 20: 939-943.
- VAN DER LINDE, Sjoerd Jaap (2012) – *Digging holes abroad. An ethnography of Dutch Archaeological Research Projects Abroad*. Leiden: Leiden University Press (*Archaeological Studies Leiden University*, 27).
- VAN REYBROUCK, David e JACOBS, Dirk (2006) – “The mutual constitution of natural and social identities during archaeological fieldwork”. In EDGORTH, 2006: 33-44.
- WATCHMAN, Alan (1995) – “Recent petroglyphs, Foz Côa, Portugal”. *Rock Art Research*. 12 (2): 104-108.
- WATERTON, Emma; SMITH, Laurajane e CAMPBELL, Gary (2006) – “The utility of discourse analysis to heritage studies: The Burra Charter and social inclusion”. *International Journal of Heritage Studies*. 12 (4): 339-355.
- WILLIS, Paul e TRONDMAN, Mats (2000) – “Manifesto for Ethnography”. *Ethnography*. 1 (1): 5-16.

Todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2020-01-08.

RESUMO

Ensaio que pretende explorar, ainda que de forma pusilânime, o potencial criativo do arqueólogo na sua busca pelo passado. Procura articular experiências de “estar agora” e “estar antes” – as dinâmicas fundamentais para um teatro de (re)construção arqueológica, refletindo sobre as relações entre o ator (arqueólogo) e a testemunha (registo), consciente das práticas e conceitos de efemeridade e mediação. Isto é, examinam-se noções e processos de presença para a *performance* de (re)construir um passado que é, também ele, contemporâneo.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Teoria arqueológica; Metodologia; Proto-História; Artes performativas.

ABSTRACT

This essay aims to explore, albeit timidly, the creative potential of archaeologists in their search for the past. The author tries to establish connections between “being now” and “being then” – the fundamental dynamics for a theatre of archaeological (re)construction, reflecting on the relationships between author (archaeologist) and witness (record), being aware of ephemeral and mediation practices and concepts. That is to say, he examines notions and processes of belonging for the performance of (re)building a past that is, simultaneously, contemporary.

KEY WORDS: Archaeology; Archaeological theory; Methodology; Proto-History; Performing arts.

RÉSUMÉ

Essai qui prétend explorer, bien que de forme pusillanime, le potentiel créatif de l'archéologue dans sa recherche du passé. Il cherche à articuler les expériences d'être maintenant et d'être avant – les dynamiques fondamentales pour un théâtre de (re)construction archéologique, réfléchissant aux relations entre l'acteur (archéologue) et le témoin (registre), conscient des pratiques et des concepts d'éphémère et de médiation. Cela étant, on examine des notions et des processus de présence pour la performance de (re)construire un passé qui est, lui aussi, contemporain.

MOTS CLÉS: Archéologie; Théorie archéologique; Méthodologie; Protohistoire; Arts performatifs.

Ensaio sobre a (Re)Construção Arqueológica como Performance

Pedro da Silva¹

NOTA INTRODUTÓRIA

Este texto procura refletir sobre as experiências e *performances* inerentes à reconstrução arqueológica. Questionar como, quando e por quais processos os fenômenos de presença são concebidos pela convergência da teoria da *performance* e do pensamento arqueológico durante as (re)construções tridimensionais. A presença num passado virtual não apenas convida à consideração da experiência, percepção e consciência individual, mas também direciona a atenção para fora do Eu, para o social e o espacial, no sentido da representação da copresença. A criatividade no desenvolvimento de interpretações 3D permite ao investigador explorar um espaço onde os diversos tempos se misturam. Enquanto imerso numa dimensão simulada, o arqueólogo não está completamente no presente, nem integralmente no passado.

Importa, pois, perceber em que modos se operam as ações performativas do investigador durante a sua interpretação arqueológica. BOURDIEU e WACQUANT (1992) convidam-nos a entender a metodologia reflexiva, reconhecendo a parcialidade do investigador na sua interpretação científica. Esta questão, inicialmente levantada por NAGEL (1961), foi explorada por FOUCAULT (2002), que pôs a descoberto uma ontologia arqueológica: na sua busca pela Episteme do passado, o arqueólogo vê e sente o artefacto, atribuindo-lhe um significado contemporâneo. A temporalidade da arqueologia, como forma de prática da memória, é de articulação, de relação entre passado e presente através da duração e persistência material. Para SHANKS (2012), as noções da imaginação na arqueologia implicam uma compreensão criativa da vida contemporânea. As possibilidades de mudança, inovação dos papéis desempenhados pela percepção e práticas individuais dos arqueólogos que operam os seus ofícios de materialização do passado, de produção de alteridade (GOMES, 2017). O que perdura no tempo? Como pode o tempo ser atravessado? Como voltar atrás no tempo, projetar adiante?

¹ Mestre em Arqueologia e Investigador Integrado no Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” - Territórios e Paisagens.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Foto: Thomas Zanolio.

A (RE)CONSTRUÇÃO COMO PROJEÇÃO CONTEMPORÂNEA

FIG. 1 – Frédéric Gies: “Dance is Ancient”.

É já indiscutível que o uso de tecnologias incorporadas perturba a tradicional interpretação arqueológica. HAYLES (1999) caracteriza o pensamento pós-humanista como desencarnado, como uma entidade material-informacional amalgamada com limites inconstantes, que se articula com a inteligência artificial. Pela linha de pensamento de FREDENGRÉN (2015), este pós-humanismo é essencial para as abordagens holísticas durante as reconstruções e interpretações arqueológicas. Um dos primeiros grandes projetos de reconstrução 3D foi *Rome Reborn* (MOLTENBREY, 2008). Durante os anos 1990, este projeto teve como objetivo a reconstrução de Roma em 320 d.C. A equipa científica foi composta por arquitetos, historiadores e engenheiros informáticos, empenhados em desenvolver uma ferramenta *online* que permitisse ao cibernauta fazer pesquisas visuais. Se naquele momento os arqueólogos apenas forneciam informações dos sítios aos engenheiros informáticos, para que estes fizessem as suas reconstruções tridimensionais, a viragem do milénio veio dar a oportunidade à arqueologia de desempenhar o papel de atriz principal. Os anos 2000 trouxeram a democratização dos sistemas informáticos e ferramentas de multimédia, enquanto, no campo arqueológico, novas teorias sedimentavam entre a comunidade académica, abordando problemáticas levantadas pela condição contemporânea dos próprios investigadores. Nos últimos anos, surgiram alguns projetos que desafiaram a interpretação arqueológica, abrindo portas para um novo mundo: o da arqueologia digital. Temos o exemplo de “Okapi Island” (MORGAN,

2009), uma (re)construção do sítio Çatalhöyük concebida por uma equipa de arqueólogos, de uma forma altamente participativa. Um dos seus objetivos foi desfocar as fronteiras hierárquicas entre o investigador e o público-geral, uma vez que todos poderiam interagir socialmente e chegar a diferentes conclusões científicas, enquanto mergulhados no mundo recriado em 3D. Em seguimento da linha teórica defendida por HODDER (2000), esta metodologia permitiu uma revisão crítica, livre de dominância, da forma pela qual as construções arqueológicas são produzidas e apresentadas. Os trabalhos em Çatalhöyük são então projetados como um fórum experimental, cujos agentes produtores de conhecimento são os arqueólogos. Estes, conscientes do seu papel, deverão evitar fornecer informações objetivas das suas conclusões, afastando-se de influências subjetivas, tais como os seus próprios antecedentes conceptuais. Neste exemplo, percebemos que os estudos sobre uma presença realizada (teatral ou social, ainda que virtual) são confrontados com questões sobre como o arqueólogo se relaciona com os testemunhos que analisa, e de que modo estes são projetados.

Esta metodologia de investigação interativa tem sido explorada de forma (in)consciente por diversos investigadores, um pouco por todo o mundo. No entanto, raros têm sido aqueles que realmente “exportam” as suas experiências reflexivas para o conhecimento académico, restando apenas uma imagem embelezada do passado nas suas publicações. Para HABERMAS (1972), os interesses do indivíduo surgem

entre a vida e o conhecimento. Estes erguem-se a partir de particulares dimensões de organização e práticas sociais que, por sua vez, formam as condições necessárias para que a sua experiência seja exequível e significativa. Neste quadro pinta-se, então, uma oportunidade de investigação, onde a *performance* do arqueólogo é central para explorar um espaço intersticial, fantasmagoria multissensorial, entre o presente e o passado. Porque a autorreflexão envolve interesses de emancipação do sujeito, que se liberta de domínios, de ideias sistematicamente distorcidas, pela crítica e análise de questões de ideologia e poder (SHANKS, 1992).

Em 2013, foi apresentado o projeto Castro de Romariz 3D. Este trabalho teve como objetivo (re)construir aquele sítio proto-histórico e, com isso, revisitar alguns aspetos do paradigma da “cultura castreja” (SILVA, 2013). O que reúne a neurose cultural sobre a perda e preservação do passado e a orientação para o futuro com base na fé tecnológica e na razão? Que impacto tem a contemporaneidade no ato de (re)construir um passado inatingível? Que exposição de preconceitos, fantasias e fetiches poderá ser montada? Reconstruir aquele sítio foi atribuir uma imagem ao passado que qualificou aspetos e funcionalidades. Essa interpretação arqueológica deveria traduzir-se, acima de tudo, numa exposição da inquietude e insubmissão do método criativo.

O ato de modelar tridimensionalmente uma arquitetura que poderá ter existido no Castro de Romariz, foi, simultaneamente, recuperar uma memória arquitetónica e urbanística dos espaços e percursos próprios que não existiam hoje (SILVA, 2014). Foi procurar encontrar “sinais” de uma Episteme, uma realidade qualquer num determinado momento, um conhecimento metódico, social, coletivo e empírico. A (re)construção daquele sítio e consequentes análises de circulação, isolamento e visibilidade permitiram isso mesmo: entender que o que mais importa são os pontos de vista particulares que cada ator social possui de um espaço, a partir da posição que nele ocupa e da atitude de conservação ou de transformação que cada um assume nos seus confrontos. Esta *performance* possibilitou, então, vislumbrar questões da própria contemporaneidade da mesma.

Se a ciência arqueológica é uma constelação de teorias e métodos colecionáveis em textos atuais, para a proto-história da região norte de Portugal, os arqueólogos têm sido aqueles que, com ou sem sucesso, se têm esforçado para contribuir com mais um ou outro corpo celeste. Thomas KHUN (1970) veio demonstrar que este exercício científico é o motivo pelo qual nos deparamos, durante as nossas leituras, com conglomerados de erros, mitos e superstições. No que à proto-história do norte de Portugal diz respeito, e para melhor entendermos em que contexto a teoria da “cultura castreja” foi desenhada, temos que recuar até meados do século XX. Apesar do término da segunda grande guerra, o mundo ocidental vivia momentos de tensão e medo. Es-

tava enraizada a ideia de que a História terá sido sempre uma batalha por poder e controlo, disputados por grupos e nações (SILVA, 2016). Da próxima metamorfose política e geográfica floresciam novas ideologias; as democracias eram moldadas nos Estados então devastados por regimes extremistas. A Guerra Fria trouxe consigo um sistema global interconectado, a inovação tecnológica, e o muro de Berlim foi a sua bandeira.

Foi neste enredo que a reconstrução da proto-história no norte de Portugal, mais particularmente no noroeste, se iniciou: numa primei-

Foto: Mathieu Bouvier.

FIG. 2 – Nina Santes: “Self Made Man”.

ra fase, entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX, com autores como Martins SARMENTO (1933), Mário CARDOSO (1952), Santos JÚNIOR (1957), entre outros, quando o património cultural era utilizado como ferramenta de criação de identidade geográfica (PIMENTA, 2007); numa segunda fase, na última metade do século XX, com autores como Carlos Alberto Ferreira de ALMEIDA (1964), Armando Coelho Ferreira da SILVA (1983-1984), Francisco QUEIROGA (1992), entre outros. Inspirados nos estudos dos seus antecessores, estes vieram definir e delimitar a estrutura da “cultura castreja”. Classificada como primeira civilização da pedra na região, esta seria caracterizada por povoados instalados em montes de média altura, não longe de rios e campos. Esses povoados teriam uma peculiar forma na organização das estruturas subcirculares, designadas de “núcleos familiares”. Os muros, muralhas e estatuária postas a descoberto em alguns sítios atestavam, para os autores, a ideia de que estas povoações estariam em perpétuo conflito regional, procurando proteger novas tecnologias metalúrgicas e bens de consumo.

A construção do mundo é uma atividade fundamental na imaginação arqueológica: preencher as lacunas para criar um mundo convincente, reivindicando a validade do seu realismo, talvez contentes por mantê-lo fantástico. SHANKS (2012) dá-nos o exemplo de J. R. R. Tolkien para constatar que a arqueologia pode facilmente preencher, de forma criativa, as lacunas entre as fontes que a própria investiga: Tolkien criou um mundo mítico com base no imaginário cultural anglo-ger-

Foto: José Caldeira.

FIG. 3 – Colectivo Crisaleira: “Auto-Deus”.

mânico, povoado por monstros e heróis, referenciando um tempo profundo, perdido na história convencional, quando os homens lutavam ao lado dos elfos. Essa construção do mundo é, para SHANKS (2012), poderosamente familiar, porque faz uso de arquétipos culturais identificados nos gostos da mitologia comparada, ou, mais analiticamente, na narratologia. A imaginação arqueológica deverá ser, então, uma faculdade metafísica que questiona as formas de representação do testemunho material, para que o passado possa ser investigado.

De acordo com FOUCAULT (2002), o *a priori* histórico está presente em cada época, e as mutações nelas verificadas estabelecem as transformações do conhecimento ou dos saberes de cada solo epistemológico. Durante um determinado momento histórico, o pensamento conforma-se através de determinadas matrizes normativas, inatingíveis à condição contemporânea. Para o arqueólogo, o passado torna-se, irremediavelmente, num livro de imagens cujas cores se olvidou de ler. Se os passados arqueológicos fazem sempre parte do presente, a autoconsciência do arqueólogo deverá ser uma exigência contínua. Isto é, a (re)construção arqueológica nunca poderá ser neutra. No limite, os investigadores estarão sempre a criar imagens que se traduzirão em interesses ou preocupações próprias. De acordo com SHANKS (1992), o presente compreende o passado em termos da sua localização histórica; que a arqueologia é irremediavelmente simulada pelo seu presente.

NOTA FINAL

A arqueologia permite ao arqueólogo consciencializar-se de que a cultura, em certos casos, assume a forma da tradição; de um conjunto articulado de crenças e de práticas diversificadas, que são dadas como adquiridas, ainda que nem sempre acolhidas positivamente. Para além da tradição, a cultura assume formas de senso comum que se baseiam em aceitações não conscientes, sentidas como naturais (CRESPI, 1997). Sérgio GOMES (2017: 14) conta-nos que a arqueologia “é uma prática de ativação de historicidades: a historicidade dos arqueólogos e a historicidade de uma presença do passado. O diálogo entre estas historicidades torna-se possível porque o Passado é revelado historicamente no Presente”. Embora as relações entre a teoria da *performance* e a arqueologia forneçam lentes para examinar noções e processos de presença, também o próprio conceito de presença passa a afirmar-se como importante figura e questão no seio destes dois diferentes campos de atuação (GIANNACHI, KAYE e SHANKS, 2012). Na teoria e prática da *performance* ou teatro, a presença é fundamental e altamente contestada. Os debates sobre a natureza da presença do ator estão no cerne dos principais aspetos da prática e da teoria desde o final de 1950, e são uma parte vital dos discursos que envolvem a vanguarda e a *performance* pós-moderna. Simultaneamente, as questões de presença também ganharam terreno no pensamento arqueológico. Para os autores, a arqueologia é cada vez menos balizada pelas descobertas que faz do

passado, mas mais pelas diferentes relações que estabelece no presente com o que resta do passado que observa.

A criatividade no desenvolvimento de interpretações 3D permite ao investigador explorar um espaço intersticial, onde os diversos tempos se misturam. (Re)construir um sítio proto-histórico, tal como foi o Castro de Romariz, exige uma íntima relação entre o investigador e o seu objeto de estudo. Para SHANKS (1992), no jogo da interpretação arqueológica, o passado define as suas regras. O jogador é o arqueólogo e a arqueologia uma estratégia a que o primeiro recorre. Enquanto imerso na interpretação arqueológica, o investigador não está completamente no presente nem integralmente no passado. Antes, está a habitar um espaço intersticial de ruínas. Nesse mundo, a expressão material do passado e do presente misturam-se de forma proporcional, levando a interpretação arqueológica a realçar interrupções no pensamento e prática. Para a arqueologia, a ruína perpetua-se numa memória. Porém, aquela memória inicial perdeu-se para ser substituída por uma outra significação. Se a melancolia foi inicialmente definida como um estado fisiológico, o Renascimento tornou-a num estado metafísico, num dilema cognitivo, uma tentativa de encontrar o lugar

do Homem no Universo (LOPES, 2016). (Re)construir a proto-história significa isso mesmo. A arquitetura que hoje não existe tende a cair, lentamente, sob a influência da melancolia de quem a (re)constrói.

“A poesia das ruínas é a poesia do que sobreviveu parcialmente à destruição, embora permanecendo perdido no esquecimento: ninguém deve reter a imagem do edifício intacto. A ruína indica, por excelência, um culto abandonado, um deus esquecido” (STAROBINSKI, 1964).

AGRADECIMENTOS

A Ana Pinto e José Maia, pelas revisões e sugestões: *“a interpretação performativa de um texto do passado passa por o tornar presente, vivo num corpo que o expõe perante outros que, com a sua dimensão humana, o pensam. Ver uma obra de arte pressupõe uma viagem semelhante”*. A João Ribas, pelas conversas sobre a Arqueologia e a Arte Contemporânea. A Joana Alves Ferreira, Sérgio Gomes e Andreia Arezes, pelas recomendações literárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – “O Problema das Casas Redondas Castrejas”. *Lucerna*. Porto: Centro de Estudos Humanísticos do Porto - Secção de Arqueologia. 4: 196-204.
- BOURDIEU, Pierre e WACQUANT, Loïc (1992) – *Invitation to a Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- CARDOSO, Mário (1952) – “A Organização Defensiva dos Castros no Norte de Portugal e a Sua Romanização”. *Boletim do Arquivo Histórico Militar*. Lisboa. 22: 121-152.
- CRESPI, Franco (1997) – *Manual de Sociologia da Cultura*. Lisboa: Editorial Estampa.
- FOUCAULT, Michel (2002) – *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge.
- FREDENGREN, Christina (2015) – “Nature: Cultures - Heritage, Sustainability and Feminist Posthumanism”. *Current Swedish Archaeology*. Stockholm: Archaeological Research Laboratory, Stockholm University. 23: 109-130.
- GIANNACHI, Gabriella; KAYE, Nick e SHANKS, Michael (2012) – *Archaeologies of Presence*. Oxfordshire: Routledge.
- GOMES, Sérgio (2017) – “A Arqueologia Como Ofício de Materialização, Compreensão e Acontecimento”. *Conímbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 56: 5-40.
- HABERMAS, Juergen (1972) – *Knowledge and Human Interests*. Londres: Heinemann.
- HAYLES, Nancy Katherine (1999) – *How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- HODDER, Ian (ed.) (2000) – *Towards Reflexive Method in Archaeology: The Example at Catalhöyük*. Ankara: British Institute at Ankara (*BIAA Monograph Series*, 28).
- JÚNIOR, Joaquim Santos (1957) – *O Castro de Carvalhos*. Porto: Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, Imprensa Portuguesa.
- KHUN, Thomas (1970) – *The Structure of Scientific Revolutions. Foundations of the Unity of Science*, 2. Chicago: University of Chicago Press.
- LOPES, Diogo Seixas (2016) – *Melancolia e Arquitectura em Aldo Rossi*. Lisboa: Orfeu Negro.
- MOLTENBREY, Karen (2008) – “History in the making”. *Computer Graphics World*. 31 (12). Disponível em <http://bit.ly/35Pxxjif> (consultado em 2019-12-01).
- MORGAN, Colleen (2009) – “(Re)Building Catalhöyük: changing virtual reality in archaeology”. *Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress*. 5 (3): 468-487.
- NAGEL, Ernest (1961) – *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation*. New York: Harcourt.
- PIMENTA, José Ramiro (2007) – *Geo-historiografia da Cultura Castreja*. Porto: Figueirinhas.
- QUEIROGA, Francisco (1992) – *War and Castros: New Approaches to the Northwestern Portuguese Iron*. Dissertação de Doutoramento. Oxford: Universidade de Oxford.
- SARMENTO, Francisco Martins (1933) – *A Propósito de Castros. Dispersos: colectânea de artigos publicados, desde 1876 a 1899, sobre arqueologia, etnologia, mitologia e arte pré-histórica*. Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 328-335.
- SHANKS, Michael (1992) – *Experiencing the Past. On the character of archaeology*. London: Routledge.
- SHANKS, Michael (2012) – *The Archaeological Imagination*. USA: Left Coast Press Inc.
- SILVA, Armando Coelho Ferreira da (1983-1984) – “A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal: habitat e cronologias”. *Portugalia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 4-5: 121-130.
- SILVA, Pedro da (2013) – *A Informática e Multimédia Aplicadas à Investigação Arqueológica. A modelação 3D do Castro de Romariz e a sua aplicação numa plataforma de jogo*. Dissertação de Mestrado. Porto: DCTP - Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SILVA, Pedro da (2014) – “A Modelação 3D do Castro de Romariz. Resultados da Aplicação do Modelo de Estudo Foveal”. In *Atas do IX Encontro Nacional de Estudantes de História*. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, Biblioteca Digital, pp. 31-46.
- SILVA, Pedro da (2016) – “A Brief Note on Archaeological Discourses Concerning the Proto-History of Northern Portugal and Galicia”. *Antrope*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. 5: 109-117. Disponível em <http://bit.ly/37Yd3t9> (consultado em 2019-12-01).
- STAROBINSKI, Jean (1964) – *The Invention of Liberty, 1700-1789*. Genebra: Skira.

Manifesto Val da Laje 1 (VL1) tribulação

Ana Cruz ¹

I. COLOQUIALMENTE INTRODUZINDO

Angústia

*“Tortura do pensar! Triste lamento!
Quem nos dera calar a tua voz!
Quem nos dera cá dentro, muito a sós,
Estrangular a hidra num momento! [...]”*

Florbelá Espanca, 1919

O Grupo de Moradores, Nascidos e Criados no Lugar do Vale da Laje e Amigos das Antas de Vale da Laje surgiu espontaneamente, por força da circunstância da existência de uma Força da Natureza (Isabel Sousa), que nunca se conformará com a “ocorrência paradoxal” surgida muito perto da Anta 1 de Val da Laje (Serra, Tomar).

Este Monumento Dolménico foi intervencionado nos inícios dos anos 90 do século XX, tendo sido deixado testemunho para nova intervenção, caso se justificasse. Quem pretender estar mais bem informado, deverá aceder ao sítio *web* do *Portal do Arqueólogo* (<http://larqueologia.patrimoniocultural.pt>).

Num final de tarde do mês de Julho de 2019, encontrava-me ainda em campanha de escavação na Gruta do Morgado Superior quando, ao abrir o *Outlook*, me deparo com a seguinte mensagem: “Boa tarde, // Peço desculpas mas tenho que pedir ajuda a alguém... // Eu nasci no VALE DA LAGE em 17-8-1973. // Preciso que nos ajude a SALVAR AS ANTAS... // A CMT autorizou (Eu não quero acreditar que tenha autorizado custa-me acreditar que o fez), mas está a ser construída uma [habitação] quase em cima das Antas. // Hoje uma máquina estava a fazer uma escavação encostada à rede de tal força que a minha casa que está a [±] 100 me-

Texto de opinião justificado pelo impacto da construção, em 2019, de uma habitação junto à Anta 1 de Vale da Laje (Serra, Tomar), no contexto do movimento cidadão que vem enfrentando a obra.

A autora pretende contribuir para a salvaguarda e proteção de sítios arqueológicos não abrangidos pelos mecanismos de classificação do Estado português, compilando a legislação aplicável, as recomendações internacionais e os programas dos partidos políticos com representação parlamentar. Visa também informar as populações que habitam perto de sítios arqueológicos, prevenindo saques, vandalização ou outros danos.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Legislação do Património; Sociedade; Anta.

ABSTRACT

Opinion text written within the context of a citizen movement which has been opposing the construction of a house next to the Tomb 1 of Vale da Laje (Serra, Tomar), in 2019. The author aims to contribute to the safekeeping and protection of archaeological sites that are not classified by the Portuguese State, by compiling applicable legislation, international recommendations and the programmes of the political parties which have a seat at the Portuguese Parliament. She also wants to educate the populations who live near archaeological sites, thus preventing looting, vandalism and other damage.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Legislation on Heritage; Society; Tomb.

RÉSUMÉ

Texte d'opinion justifié par l'impact de la construction, en 2019, d'une habitation près du Dolmen 1 du Vale da Laje (Serra, Tomar), dans le contexte du mouvement citoyen qui s'oppose à l'ouvrage. L'auteure prétend contribuer à la sauvegarde et à la protection de sites archéologiques non concernés par les mécanismes de classification de l'Etat portugais, compilant la législation applicable, les recommandations internationales et les programmes des partis politiques représentés au parlement. Elle ambitionne également d'informer les populations qui habitent près de sites archéologiques, en prévention des vols, vandalismes et autres dommages.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Législation du Patrimoine; Société; Dolmen.

¹ Arqueóloga (anarosacruz59@gmail.com).

Nota: este texto tem como finalidade a compilação documental parcial de legislação dedicada à Arqueologia. Visa informar as populações que habitam perto de sítios arqueológicos, cujos arqueossítios foram vítimas de saque e vandalização, ou que o venham a ser no futuro.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Anta 1 de Val da Laje durante os trabalhos arqueológicos realizados em 2017. Fonte: Mediatejo.net (<http://bit.ly/2TE3BqQ>).

tros tremia.// AS ANTAS VÊM ABAIXO. Já há vários meses que ando a mandar email à CMT mas dão uma resposta muito vaga... [..]// POR FAVOR AJUDEMOS A SALVAR AS ANTAS DO VALE DA LAGE... LIGUE-ME [..]// Amanhã um senhor [...] conseguiu uma reunião com o PRESIDENTE DA JUNTA DA SERRA às 11 horas.// Eu sou [...] ISABEL SOUSA [...]// MANDO EM ANEXO FOTOS [...].”

Senti-me e continuo a sentir-me, enquanto Arqueóloga de profissão, na obrigação de partilhar convosco algumas imagens que então me foram enviadas (2019-07-10, 17:14h).

Após conversa telefónica com Isabel Sousa, decidimos deslocar-nos ao posto da GNR na manhã seguinte (por volta das 09:00h), procedendo a queixa contra desconhecidos.

Esta informação foi enviada por *e-mail* às colegas da extensão de Torres Novas da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) no dia 10 de Julho de 2019, pelas 20:26h.

O Sr. Comandante do Posto aceitou enviar ao local uma Patrulha da GNR, com o propósito de identificar as pessoas que estavam presentes na obra. Decidimos acompanhar os militares destacados para esse efeito, deslocando-nos também à Anta 1 de Val da Laje.

Outros *e-mails* se seguiram, bem como reuniões importantes, às quais não pude estar presente.

a) “[...] *A minha luta continua...// Hoje começaram de novo as escavações...// Segundo o P. [da] junta o Dono da obra tinha prometido que abdicava da construção naquele local mas lá esta a escavar...// A foto foi tirada hoje de manhã o vídeo ontem... // A CMT E A DGPC não respondem a carta ou mail nenhum [...]*” (2019-07-25, 16:02h);

b) “[...] *Como deve imaginar a luta continua e finalmente consegui que a CMT receba a população do VALE DA LAGE e tínhamos muito gosto se puder comparecer na reunião é no próximo dia 14 Agosto pelas 9,30 no gabinete da presidente [...]*” (2019-08-07, 12:00h).

¹ Disponível no blogue *Tom@r na Rede*, acessível em <http://bit.ly/30xM3y6>.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

*“[...] E não se quer pensar!... e o pensamento
Sempre a morder-nos bem, dentro de nós...
Querer apagar no céu – ó sonho atroz! –
O brilho duma estrela, com o vento!...”*

Florbelá Espanca, 1919

II.A. MATERIAIS

Esta LUTA arrasta-se há vários meses, ainda que continuemos, teimosamente, a fazer prevalecer a faculdade que nos assiste – enquanto Cidadãs e Cidadãos deste País – de exercer o Direito à Indignação e o Dever de Salvaguardar e Proteger o Património Arqueológico do nosso País, em particular, do nosso Concelho.

O Material de que dispomos reside na nossa capacidade de resiliência e na esperança de que JUSTIÇA será feita, não apenas relativamente às Antas de Vale da Laje, mas também a todo e qualquer sítio arqueológico português que não tenha sido alvo de Classificação.

O Processo de Classificação reduz-se a um mecanismo burocrático salobre e com odor salazarento, que impede a fruição do Património por parte do Povo ², seja ou não morador num determinado local geográfico.

Porém, compreendo perfeitamente a posição delicada na qual se encontram as colegas da DGPC da extensão de Torres Novas. Enquanto colaboradoras da DGPC, são contratualmente obrigadas a cumprir o seu dever.

O “*case study*” das Antas do Vale da Laje é disso exemplo.

² O substantivo “Povo” é aqui sinónimo da famosa criação de Rafael Bordalo Pinheiro: o “Zé Povinho”.

FIG. 2 – Obra junto à Anta 1 de Val da Laje em reportagem no *Primeiro Jornal* da SIC (2019-10-13), disponível em <http://bit.ly/2R82T3B>.

II.B. MÉTODOS

Decidi-me por optar por duas vias metodológicas:

II.B.a. Pesquisar através da Internet toda e qualquer informação válida que nos apoiasse na nossa demanda;

II.B.b. Pesquisar, também na Internet, o que cada Programa Eleitoral dos partidos que têm assento na Assembleia da República propõe relativamente à **Cultura**.

II.B.a. Iniciaremos a nossa *Via Sacra* pelo ideal da UNESCO

*“[...] entende-se por cultura o tecido que se cria a nível **social** a partir das diversas tradições e costumes de uma comunidade. [...] [elas] expressam-se e comportam-se de uma forma que caracteriza o **grupo** em questão”* (UNESCO, 2012).

Na *Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural*, ponto “Identidade, Diversidade e Pluralismo”, Artigo 1º – A diversidade cultural, património comum da humanidade, podemos ler: “*A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para o género humano como a diversidade biológica o é para a natureza. Neste sentido, constitui o património comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. [...]*” (UNESCO, 2012).

Foto: Ana Cruz.

Foto: Ana Cruz.

FIGS. 3 E 4 – Em cima, vista da cratera aberta pelas máquinas e perspectiva de quão curta é a distância entre a obra e a cerca do Monumento, correspondente aos “10 metros” permitidos pela DGPC.

Em baixo, medição do ponto mais longo da vertente aberta por máquinas até à vedação. Não sendo bem visível, posso afirmar que corresponde a cerca de 3,37 m.

Foto: Ana Cruz.

Esta *Declaração Universal* sustenta o que defende a Comissão Europeia: “Acima de divisões geográficas, religiosas ou políticas, as correntes artísticas, científicas ou filosóficas influenciaram-se e enriqueceram-se mutuamente ao longo dos séculos, constituindo o património de que hoje as podem reclamar as diversas culturas da União Europeia. Com efeito, por mais diferentes que sejam, os povos europeus partilham uma história que situa a Europa no mundo e na qual se funda a sua especificidade. [...] É aí que se inscreve o «modelo cultural europeu», entre o respeito pela expressão cultural própria de cada povo e os intercâmbios, as acções de cooperação, que alimentam e enriquecem cada cultura” (COMISSÃO EUROPEIA, 2002: 3).

A *Agenda dos Dirigentes para a Educação e Cultura do Conselho Europeu* (Novembro de 2017), contribuiu com duas sugestões que bem me parecem sensatas: “No domínio da cultura, a UE poderá tirar partido de iniciativas como as Capitais Europeias da Cultura ou o Ano Europeu do Património Cultural, a celebrar em 2018, para reforçar a promoção do nosso património cultural. Também se deverá ponderar a utilização de eventos públicos apoiados pela UE como instrumentos para promover a diversidade da riqueza cultural europeia” (AGENDA DOS DIRIGENTES..., 2017: 1); e ainda, “Os dirigentes são convidados a exporem a sua abordagem global em relação à intensificação dos esforços da UE no domínio da educação e da cultura, e a indicarem se concordam com as ideias acima enunciadas, ou se gostariam de propor ideias novas ou alternativas” (AGENDA DOS DIRIGENTES..., 2017: 2).

FIG. 5 – Vista do edifício já com alguma envergadura. Será destinado à actividade turística.

Assinalamos que, em caso algum, a Educação e a Cultura surgem dissociadas uma da outra. De igual forma, “*Construir uma Europa mais forte: o papel das políticas para a juventude, educação e cultura*”, é um desafio lançado pela Comissão Europeia ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões em Bruxelas (COMISSÃO EUROPEIA, 2018).

Ainda em 2019, em Comunicado de imprensa de 9 de Maio, foi apresentada pelo Conselho Europeu a *Declaração de Sibiu*. No projecto de resolução do Conselho da União Europeia e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho relativo à dimensão cultural do desenvolvimento sustentável, o Conselho da União Europeia em Bruxelas (8 de Novembro de 2019), apresentou várias medidas a serem tomadas, das quais destacamos: “[...] 11. A cultura, enquanto setor de atividade, pode ser entendida como um pilar autossustentável do desenvolvimento sustentável [...]” (CONSELHO EUROPEU, 2019: 3).

Relativamente à Legislação do nosso País, optei por seleccionar criteriosamente alguma informação jurídica existente desde o século XVIII (ver Tabela 1).

TABELA 1 – Materiais e métodos aplicados à Arqueologia pelas várias tutelas em Portugal

Fontes	Descrição	Lei	Referências
Clara Bracinha Vieira		Alvará de 20 de Agosto de 1721 (D. Rodrigo Anes de Sá Almeida e Meneses; 1676-1733), “ <i>Lei pela qual D. João V proíbia a destruição de edifícios, que mostrassem ser antigos, de estátuas ou de medalhas</i> ”.	VIEIRA, 2012. ARQUIVO NACIOBNAL..., 1721
Clara Bracinha Vieira		Lista dos Edifícios Monumentais do Reino, 1880. Em 1832 sai um decreto assinado por D. Pedro IV, que cria uma Comissão para a Administração dos bens pertencentes aos Conventos e mosteiros abandonados do Porto.	VIEIRA, 2012
J. Moedas Duarte		Comissão Geológica do Reino Serviços Geológicos de Portugal.	DUARTE, 2013
J. Moedas Duarte		Conselho dos Monumentos Nacionais. Decreto de 24 de Outubro de 1901; Decreto de 30 de Dezembro de 1901, que “ <i>aprova as bases para a classificação dos monumentos nacionais e bens mobiliários</i> ”.	DUARTE, 2013 VENTINHAS, 2018 CONSELHO DOS MONUMENTOS..., 1902
J. Moedas Duarte		Lei da separação do Estado das Igrejas, publicada em 20 de Abril de 1911. Reorganização dos serviços artísticos e arqueológicos. Decreto n.º 1, de 26 de Maio de 1911.	LEI DA SEPARAÇÃO..., 1911 MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1911
J. Moedas Duarte		Ministério da Educação Pública, 1919.	DUARTE, 2013
J. Moedas Duarte		Lei n.º 1700, de 18 de Dezembro de 1924, que organiza os “ <i>serviços de belas artes</i> ”.	DUARTE, 2013 CONSELHO SUPERIOR..., 1924
J. Moedas Duarte		Decreto n.º 15.216, de 14 de Março de 1928, que “ <i>Reorganiza os Serviços Artísticos e Arqueológicos</i> ”. Decreto com força de Lei n.º 20.586, de 4 de Dezembro de 1931. Decreto N.º 20.985, de 7 de Março de 1932. Decreto N.º 21.117, de 18 de Abril de 1932.	DUARTE, 2013 DIÁRIO DO GOVERNO, 1928, 1931, 1932a e 1932b
J. Moedas Duarte		Ministério da Instrução Pública e Belas Artes, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais	DUARTE, 2013
J. Moedas Duarte		Decreto-Lei N.º 26.611, de 19 de Maio de 1936	DUARTE, 2013
J. Moedas Duarte		Regimento da Junta Nacional da Educação por Decreto-Lei N.º 26.611, de 19 de Maio, 1950. Decreto-Lei N.º 38.906, com valor de Lei, 10 de Setembro de 1952. Constituição Política da República Portuguesa (1952 e 1957), Artigo 52º	DUARTE, 2013 REGIMENTO..., 1936 DIRECÇÃO GERAL..., 1952
Clara Bracinha Vieira	“ <i>O conceito de «zona de protecção» vai evoluindo criando-se, para além da que decorre da distância de 50m do monumento, a «zona especial de protecção» que exige reconhecimento de utilidade pública.</i> ”	Junta Nacional de Educação Direcção-Geral dos Assuntos Culturais	VIEIRA, 2012: 18
IX Governo Constitucional		Ministério da Cultura	IX GOVERNO..., 1983
XIII Governo Constitucional	“ <i>[...] em 1995 [...]</i> ”	Ministério da Cultura, entre 28 de Outubro de 1995 e 25 de Outubro de 1999, sendo Ministro o Prof. Manuel Maria Carrilho	XIII GOVERNO..., 1995
		Lei n.º 107/2001	ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 2001
		Decreto-Lei n.º 215/2006	MINISTÉRIO DA CULTURA, 2006

[continua na pág. seguinte]

TABELA 1 – Materiais e métodos aplicados à Arqueologia pelas várias tutelas em Portugal [continuação da pág. anterior]

Fontes	Descrição	Lei	Referências
XIX Governo Constitucional	"[...] em 2011 [...]"	Secretário de Estado directamente dependente do Primeiro-Ministro	XIX GOVERNO..., 2011
XXI Governo Constitucional	"[...] Em 2015 [...]"	Ministério da Cultura	XXI GOVERNO..., 2015
Instituto Português do Património Cultural	2 de Agosto de 1980	Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de Agosto REVOGADO	PRESIDÊNCIA..., 1980
Instituto Português do Património Cultural	Revoga o Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de Agosto. 1992-2007	Decreto-Lei n.º 216/90 REVOGADO	PRESIDÊNCIA..., 1990
Instituto Português de Arqueologia	14-05-1997	Decreto-Lei n.º 117/97	MINISTÉRIO DA CULTURA..., 1997a
Instituto Português do Património Arquitectónico	Decreto-Lei n.º 120/97 de 16 de Maio. Decreto do Presidente da República n.º 5/91, de 23 de Janeiro. Decreto-Lei n.º 106-F/92, de 1 de Junho, que cria o IPPAR. Decreto-Lei n.º 316/94, de 24 de Dezembro 15-07-1999	Ministério da Cultura <i>Diário da República</i> n.º 163/1999, Série I-A de 1999-07-15, pp. 4412-4417 Decreto-Lei n.º 270/99 REVOGADO	MINISTÉRIO DA CULTURA..., 1999
Instituto Português do Património Arquitectónico	16-05-1997	Decreto-Lei n.º 120/97	MINISTÉRIO DA CULTURA..., 1997b
Instituto Português do Património Arquitectónico	Início a 01 de Junho 1992	Decreto-Lei n.º 106-F/92 REVOGADO	PRESIDÊNCIA..., 1992
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico	Início a 29 de Março de 2007 Extinto em 29 de Dezembro de 2011	Decreto-Lei n.º 96/2007 REVOGADO	MINISTÉRIO DA CULTURA..., 2007
Direcção-Geral do Património Cultural	25 de Maio de 2012 - até aos dias de hoje	Decreto-Lei n.º 115/2012	PRESIDÊNCIA..., 2012
Direcção-Geral do Património Cultural	"TÍTULO I. Dos princípios basilares // Artigo 1.º Objecto // 1 - A presente lei estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural [...] // compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da cultura." "Artigo 2.º // Conceito e âmbito do património cultural // 3 - O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade." "Artigo 3.º // Tarefa fundamental do Estado // [...] 2 - O Estado protege e valoriza o património cultural como instrumento primordial de realização da dignidade da pessoa humana, objecto de direitos fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da independência e da identidade nacionais [...]."	Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro	ASSEMBLEIA..., 2001
Direcção-Geral do Património Cultural		Direcção Geral do Património Cultural	DIRECÇÃO GERAL..., 2019

II.B.b. Programas Eleitorais para as Legislativas Portuguesas em 2019

Com a palavra de ordem “Fazer [ainda] mais e melhor”, o programa eleitoral do Partido Socialista (PS) apresenta a sua concepção de Cultura: “Renovar a aposta na Cultura porque a cultura deve ser inclusiva e envolvente [...] Porque a cultura é viva, o PS irá promover a fruição ativa do património cultural [...]. Porque a cultura não se esgota no seu valor histórico [...]” (PARTIDO SOCIALISTA, 2019: 227); “[...] Valorizar os museus, os monumentos e o património cultural: uma causa de todos. O património cultural é uma responsabilidade coletiva [...] Porque a nossa cultura é não só um valor para os portugueses, mas também uma base para o diálogo entre Portugal e o resto do mundo, promoveremos políticas de difusão, internacionalização e promoção dos agentes e dos bens culturais portugueses [...]” (IDEM: 228).

O Partido Social Democrata (PPD-PSD) criou a sua palavra de ordem “Primeiro Portugal”. No tocante à Cultura o seu programa expressa-se da seguinte forma: “7. Cultura: uma ambição renovada! Somos o que fomos e o que ambicionamos ser [...] A cultura é um direito das pessoas e é através das suas múltiplas expressões que o ser humano concretiza a incessante busca da felicidade [...]” (PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, 2019: 63); “[...] Museus, arquivos e bibliotecas: Promover a elaboração de catálogos digitais e de inventários documentais, quer dos museus quer dos arquivos históricos” (IDEM: 66); “[...] Promover a Criação Cultural” (IDEM: 67); “[...] Democratizar a Fruição [...]” (IDEM: 68).

“Faz Acontecer” é a palavra de ordem do Bloco de Esquerda (BE). Pergunto-me, o que apresentará o Bloco de inédito e dinâmico para a Cultura? No seu programa refere o seguinte: “Cultura - Definição de um mapa de investimento de 1% do PIB em cultura; Adoção do Estatuto dos e das Profissionais das Artes e do Audiovisual que reforce a proteção social, a segurança no trabalho e imponha o fim dos falsos contratos intermitentes; Revisão da Lei do Preço Fixo do Livro, combatendo a concentração do mercado livreiro; Adoção de uma política de preços que garanta o direito de acesso aos equipamentos culturais (dias de acesso gratuito, bilhetes de família, etc.)” (BLOCO DE ESQUERDA, 2019: 96).

A Coligação Democrática Unitária (CDU), apresenta como palavra de ordem, “Política Patriótica e de Esquerda - Soluções para um Portugal com Futuro”. “[...] Proporcionará aos trabalhadores da Cultura condições de trabalho e de realização inteiramente diferentes das actualmente existentes” (COLIGAÇÃO..., 2019: 87). “[...] O PCP defende: – Valorizar os Museus, Palácios, Monumentos e Sítios Arqueológicos, conferindo-lhes todos os meios necessários ao cabal cumprimento da sua missão de serviço público, e dinamização da Rede Portuguesa de Museus e alargamento do regime de gratuidade de acesso” (IDEM: 88).

Por mais que eu tenha tentado aceder ao programa do Centro Democrático Social (CDS-PP) na Internet, perdi horas em vão. Apenas consegui aceder à sua palavra de ordem “Faz Sentido”.

Quanto ao Partido Animais e Natureza (PAN), não perde tempo com slogans. Todavia, faz apreciações relativamente aos Patrimónios: “Cultura, Artes e Património”, “[...] Verdadeiramente, a cultura é um elo de ligação, um fio condutor entre a saúde, a cidadania, a educação, o trabalho, a mobilidade, as cidades, o ambiente, o quotidiano. A cultura é um elemento formador do carácter colectivo de um povo e essa circunstância atribui-lhe grande responsabilidade” (PARTIDO ANIMAIS..., 2019: s/p); “[...] Património cultural - Criar o Museu Nacional da Memória das Migrações [...]” (IDEM, *ibidem*).

O programa do Partido CHEGA apresenta as suas propostas da seguinte forma: “[...] São as funções resultantes da necessidade da preservação do recurso escasso que é o património comum da nação, constituído pelo conjunto dos acervos cultural, urbanístico, paisagístico e ambiental [...]” (PARTIDO CHEGA, 2019: 20); “[...] Considera o CHEGA que é função soberana do Estado a preservação do Património Cultural, material e imaterial, pois que é um bem da Nação, faz parte da sua História e, como tal, é um bem que a todos diz respeito [...]” (IDEM: 43).

O Partido Iniciativa Liberal expressa-se assim: “[...] 10. CULTURA. 10.1 Fundações públicas com regime de direito privados [...]” (PARTIDO INICIATIVA..., 2019: 13); “[...] Transformação das grandes instituições culturais de âmbito nacional em fundações públicas com regime de direito privado (Biblioteca Nacional, Cinemateca Portuguesa, Museus Nacionais, etc.)” (IDEM: s/p).

O Partido LIVRE - Liberdade-Esquerda-Europa-Ecologia optou por utilizar uma palavra de ordem longa “Libertar o Futuro – Uma sociedade justa num planeta saudável”: “Proposta 11.5 - Promover a salvaguarda do património cultural, valorizando as profissões de Museologia e Conservação e Restauro, conforme a Lei de Bases do Património Cultural Português e a Lei Quadro dos Museus Portugueses” (PARTIDO LIVRE, 2019a); “5. Promover a salvaguarda do património cultural, valorizando as profissões de Museologia e Conservação e Restauro, conforme a Lei de Bases do Património Cultural Português e a Lei Quadro dos Museus Portugueses. [...] 9. Integrar cultura e educação, implementando o ensino artístico nas escolas como acontece com o desporto e formação para a cidadania [...]” (PARTIDO LIVRE, 2019b: 29-30).

III. RESULTADOS

*[...] E não se apaga, não... nada se apaga!
Vem sempre rastejando como a vaga..."*

Florabela Espanca, 1919

Congratulo-me por saber que a Nação Portuguesa, desde cedo, se preocupou com o “*seu Património*”, independentemente do conceito que o mesmo poderia ter diacronicamente no seu específico enquadramento histórico. Esta realidade de séculos traz-me à **Memória** quanto Afonso Henriques pagou à Santa Madre Igreja, ao tempo, para obter o Condado Portucalense. Finalmente, nos últimos anos, demo-nos conta dessa realidade quando veio à tona publicamente a decadência e queda da Banca Portuguesa. Perante o facto de nós, os que elegemos os “nossos” representantes, estarmos a pagar o que nunca foi nosso, trouxe-me à **Memória** a História da decadência e queda do Império Romano do Ocidente.

Os Resultados deste trabalho de compilação de documentação plasnam-se na realidade, nua e crua, sobre como a Cultura e Patrimónios, em geral, são legislados nas esferas do Poder – sem que os “nossos” representantes, eleitos por todas as Cidades e Cidadãos – tenham a gentileza de consultar os profissionais que estão dia-a-dia no terreno, bem assim como os habitantes locais, nomeadamente, os que habitam em ambiente rural, já muito maltratado e envelhecido. Esta ausência de proximidade traz-me à **Memória** o sistema feudal das três classes.

Se os “nossos” representantes, eleitos por nós, viessem ter connosco ao terreno, muito provavelmente as Leis Portuguesas seriam radicalmente alteradas. Essa produção jurídica seria muito mais adequada às realidades do nosso trabalho, dando, em simultâneo, ânimo e humanidade às populações.

Mas, porque nós somos maratonistas e insistimos orgulhosamente em continuar a trabalhar em prol de um futuro melhor para as novas gerações portuguesas, vamos utilizando a “*técnica do mais ou menos*” para conseguir realmente mudar um milímetro nesta área profissional. Esta forma de sobreviver traz-me à **Memória** as comédias portuguesas do Estado Novo: “*Oh Evaristo, tens cá disto?*”

Mas, se por acaso estamos a mais por não sermos politicamente correctos, então ir-nos-emos embora procurar melhores condições de vida, como várias gerações o fizeram ainda há muito pouco tempo.

É este o futuro da Nação Portuguesa que antevêm?

Encontro-me completamente de acordo relativamente a “*O património cultural é uma responsabilidade coletiva*” (PARTIDO SOCIALISTA, 2019: 228).

Foi precisamente na esteira desta importantíssima responsabilidade, assumida por nós Cidades e Cidadãos (os moradores, nascidos e criados e amigos das Antas do Vale da Lage), que nos agregámos para Salvaguardar e Proteger o Monumento Megalítico Dolménico “*Anta I de Val da Laje*”, localizado no lugar de Vale da Lage (Serra, Tomar). De igual forma, identifico-me com a expressão “*a cultura é viva*”, muito embora seja mais correcto alterar o verbo e produzir uma expressão dinâmica e globalizante: “*a Cultura está Viva*”.

O discurso do PS integra alguns pontos politicamente correctos, sublinhados pelo trabalho das Comissões da União Europeia, relativamente à Cultura. Porém, pontualmente, a redacção do seu programa eleitoral traz-me à **Memória** *um travo do Estado Novo*: a exaltação de um universo passado de há 500 anos (mais ano, menos ano) – *Por mares nunca antes navegados...*

Este partido também resvala na armadilha histórica das Mentalidades, colando a Cultura aos Museus. Quando elabora subjectiva e implicitamente a expressão “*cultura é futuro*”, honestamente me assusto, apenas porque me vem à **Memória** “*o futuro está na Inteligência Artificial*”. Mário Soares “*jaz morto e enterrado*”.

Relativamente ao programa do PPD-PSD no que concerne à Cultura, nada tenho a exprimir. Mantém a *ética* discursiva do PS (ainda que não tão bem redigida). E sim, é só mais um partido político que cola Cultura a Museus. Mário Soares “*jaz morto e enterrado*”, fazendo companhia a Francisco Sá Carneiro.

O programa do Bloco parece não ter interesses específicos pela Cultura para além da Arte, dos Audiovisuais e da Indústria Livreira. O Oceano Polimorfológico da Cultura fica-se por aqui? O que existe ainda no horizonte? Pretende alcançar mais dinheiro para Cultura. Certo, mas qual é o partido político que o não sugeriria? Mário Soares e Francisco Sá Carneiro “*jazem mortos e enterrados*”, fazendo companhia a Miguel Portas.

Fico com a clara sensação que quem redigiu o excerto sobre Cultura do programa da CDU não conseguiu absorver as “*dicas*” de Bruxelas. Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Miguel Portas “*jazem mortos e enterrados*”, fazendo companhia a Álvaro Cunhal.

Fiquei desiludida por não ter tido acesso ao programa do CDS-PP em formato PDF. Não imagino quais serão as ideias deste partido, recu-

sei-me a ir ao *Facebook*. Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Miguel Portas e Álvaro Cunhal “*jazem mortos e enterrados*”, fazendo companhia a Freitas do Amaral.

O PAN estudou a lição das estruturas intermédias da União Europeia. Mas... há sempre um mas, também concluiu que Cultura e Museu são indissociáveis. Contudo, não consegui ter acesso a qualquer tipo de iniciativa deste partido na última legislatura relativamente à Salvaguarda dos Patrimónios.

Que dizer sobre as opiniões do Partido CHEGA? Do Partido Iniciativa Liberal? Do Partido LIVRE? Não tenho opinião. Tê-la-ei quando puderem em prática os seus programas.

E o Tempo de discutir Ideologias, “*hoje no futuro?*” Finou-se, muito provavelmente cremado para não deixar rasto forense. Esta *new wave* de fazer Política recusa a existência de massa crítica num País que, apesar de ser pequeno, contribuiu ao longo dos séculos para aprimorar o Conhecimento.

Ela é redutora, impedindo a aproximação dos eleitores (de carne e osso), a assuntos de Estado que se encontram directamente relacionados com a pesada carga de impostos que pagamos. O acesso ao Património através do Conhecimento, não deixa de ser diferente.

Quando foi que se tornou tão difícil termos orgulho em sermos Portugueses???????

IV. DISCUSSÃO - CONCLUSÃO

*“[...] Vem sempre perguntando: «O que te resta?...»
Ah! não ser mais que o vago, o infinito!
Ser pedaço de gelo, ser granito,
Ser rugido de tigre na floresta!”*

Floribela Espanca, 1919

Que discussão-conclusão poderemos apresentar, senão o que “Materiais e Métodos” e “Resultados” comprovam, ainda que todas(os) consideremos incompleta a Tabela 1? O propósito da existência desta Tabela é demonstrar que o *azimute* da legislação arqueológica dos dias de hoje não passa de um elegante “*copy-paste*” de procedimentos que recuam ao Oitocentismo. Circulares produzidas recentemente, ilustram apenas um *proteccionismo em pirâmide*, com *estilo corporativista*.

De muita Legislação Europeia que estudei, só no outro lado do Atlântico, no Brasil, encontrei Leis que legitimam o Direito à Exis-

tência, Salvaguarda e Protecção de qualquer sítio arqueológico intervenção.

O caso brasileiro é paradigmático relativamente à Salvaguarda e Protecção do Património Arqueológico. Esta postura igualitária é salvaguardada pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Lá, do outro lado do Oceano Atlântico, não existem 3,4 metros, 10 metros, 50 metros ou os milímetros que português queira.

Escavou, registou, produziu relatório, publicou. Moral da História: o sítio estará eternamente protegido pela força da Lei, sem apelo nem agravo!!!

Não existem considerações filosóficas, estruturalistas ou mesmo questões de interesse.

À luz da Lei, todos os sítios arqueológicos são iguais e merecem o mesmo tratamento do ponto de vista da Salvaguarda, Protecção e Educação Patrimonial.

O procedimento português está claramente obsoleto e profundamente enraizado nas Leis do Estado Novo (anos 1965, 1970 e 1971) (VIEIRA, 2012). Porém, concedemos que nos últimos decretos, leis, diplomas, circulares, isto é, seja lá o epíteto que lhe queiram dar, há um certo barroquismo literário-jurídico que elabora texto maçador, utilizando as expressões emblemáticas dos respectivos enquadramentos históricos.

Por certo, necessitaremos de proceder a um longo balanço histórico e democrático para tentar compreender a “*Ideologia da Política aplicada à Arqueologia!*”

AGRADECIMENTOS

A todas(os) as(os) Cidadãs(ãos) que nos apoiaram na recolha de assinaturas para levar o “Estudo de Caso: Anta 1 de Val da Laje” à discussão na Assembleia da República.

A todas e todos, as amigas e amigos, que fiz ao longo desta nossa luta pela Salvaguarda e Protecção do Património Arqueológico Português, que, como todas e todos sabem é também Património Europeu.

Um Bem-Haja muito especial para o Sr. Jornalista da SIC, José Gomes Ferreira, por ter catapultado a nossa Luta a nível nacional.

Um agradecimento muito emocional ao Sr. Deputado do PAN, André Silva, pelo reconhecimento da nossa LUTA e pelo seu empenho na nossa causa.

E um outro agradecimento do meu passado, à Maria da Luz Lopes, deputada na Assembleia Municipal de Tomar e a Armindo Silveira que presta apoio ao Grupo Parlamentar na área do Distrito de Santarém do Bloco de Esquerda. 🐾

BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- AGENDA DOS DIRIGENTES para a Educação e Cultura do Conselho Europeu (2017) – Disponível em <http://bit.ly/38nso6C>.
- ARQUIVO NACIONAL - Torre do Tombo (ANTT) (1721) – *Lei pela qual D. João V proíbia a destruição de edifícios, que mostrassem ser antigos, de estátuas ou de medalhas*. Alvará de 20 de Agosto de 1721. Disponível em <http://bit.ly/2NF0AD2>.
- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (2001) – Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro. *Diário da República*. N.º 209/2001, Série I-A de 2001-09-08, pp. 5808-5829. Disponível em <http://bit.ly/2RxWWfg>.
- BLOCO DE ESQUERDA (2019) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/2R7z4jF>.
- COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (CDU) (2019) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/2TEfkFW>.
- COMISSÃO EUROPEIA (2002) – *Construir a Europa dos Povos. A União Europeia e a Cultura*. Bruxelas.
- COMISSÃO EUROPEIA (2018) – *Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões*. Disponível em <http://bit.ly/3764CMw>.
- CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA (2019) – *Projeto de resolução do Conselho da União Europeia e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros [...] relativa à dimensão cultural do desenvolvimento sustentável*. Disponível em <http://bit.ly/2TCqCQR>.
- CONSELHO DOS MONUMENTOS NACIONAIS (1902) – Decreto de 30 de Dezembro de 1901. *Diário do Governo*. N.º 153, de 1902-07-12.
- CONSELHO EUROPEU (2019) – *Declaração de Sibiu*. Disponível em <http://bit.ly/2NGw1wO>.
- CONSELHO SUPERIOR DE BELAS ARTES (1924) – Lei n.º 1700, de 1924-12-18. Serviços de Belas Artes.
- DIÁRIO DO GOVERNO (1928) – Decreto n.º 15.216, de 14 de Março de 1928.
- DIÁRIO DO GOVERNO (1931) – Decreto com força de Lei N.º 20.586, de 4 de Dezembro de 1931.
- DIÁRIO DO GOVERNO (1932a) – Decreto N.º 20.985, de 7 de Março de 1932. Disponível em <http://bit.ly/38jKpD2>.
- DIÁRIO DO GOVERNO (1932b) – Decreto N.º 21.117, de 18 de Abril de 1932. Disponível em <http://bit.ly/2R7cbg7>.
- DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR E DAS BELAS-ARTES (1952) – Decreto-Lei N.º 38.906, com valor de Lei, 10 de Setembro de 1952. Zonas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis e Interesse público. Disponível em <http://bit.ly/30A1cim>.
- DIRECÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL (2019) – Disponível em <http://bit.ly/369YFwu>.
- DUARTE, J. Moedas (2013) – *Estudos do Património* (2013-12-30). Universidade Aberta de Lisboa. Blogue disponível em <http://bit.ly/2G28y4L>.
- ESPANCA, Florbela (1919) – *Livro das Mágicas*. Lisboa: Tipografia Maurício. Fonte: Pensador.com.
- “Os 15 melhores poemas de Florbela Espanca”. Disponível em <http://bit.ly/38kpxul>.
- INSTITUTO DE GESTÃO do Património Arquitectónico e Arqueológico (2006) – Disponível em <http://bit.ly/2G5Vqf0>.
- INSTITUTO PORTUGUÊS de Arqueologia (2019) – Disponível em <http://bit.ly/2RzuREB>.
- IX GOVERNO CONSTITUCIONAL (1983) – Tomada de Posse. Ministério da Cultura. Fonte: RTP Arquivos. Disponível em <http://bit.ly/3aiXZbH>.
- JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (1936) – Direcção-Geral dos Assuntos Culturais. Disponível em <http://bit.ly/3aj2yCR>.
- LEI DA SEPARAÇÃO do Estado das Igrejas (1911) – Publicada em 20 de Abril de 1911. Disponível em <http://bit.ly/2R71dXY>.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (1997a) – Decreto-Lei n.º 117/97. *Diário da República*. N.º 111/1997, Série I-A de 1997-05-14, pp. 2352-2358. Disponível em <http://bit.ly/3aoB0ff>.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (1997b) – Decreto-Lei n.º 120/97. *Diário da República*. N.º 113/1997, Série I-A de 1997-05-16, pp. 2421-2433. Disponível em <http://bit.ly/3abWeLI>.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (1999) – Decreto-Lei n.º 270/99 [Revogado]. *Diário da República*. N.º 163/1999, Série I-A de 1999-07-15, pp. 4412-4417. Disponível em <http://bit.ly/2szQZGa>.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (2006) – Decreto-Lei n.º 215/2006. *Diário da República*. N.º 208/2006, Série I de 2006-10-27, pp. 7539-7548. Disponível em <http://bit.ly/30x7mi>.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (2007) – Decreto-Lei n.º 96/2007 [Revogado]. *Diário da República*. N.º 63/2007, Série I de 2007-03-29, pp. 1923-1927. Disponível em <http://bit.ly/3aqFwd6>.
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL (1973) – Decreto-Lei n.º 582/73 de 5 de Novembro. Direcção-Geral dos Assuntos Culturais. Disponível em <http://bit.ly/2Rum7zr>.
- MINISTÉRIO DO INTERIOR (1911) – Decreto n.º 1, de 26 de Maio de 1911. Direcção-Geral de Instrução Secundária, Superior e Especial. Reorganização dos serviços artísticos e arqueológicos. Disponível em <http://bit.ly/3amfSlz>.
- MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA (2019) – Disponível em <http://bit.ly/2NF9RuO>.
- PARTIDO ANIMAIS E NATUREZA (2019) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/3arhwO>.
- PARTIDO CHEGA (2019) – Consultado em https://partidochega.pt/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMA_POL%3%8DITICO_2019_CHEGA-2.pdf (2019-10-25), foi entretanto retirado do site oficial do Partido.
- PARTIDO INICIATIVA LIBERAL (2019) – Disponível em <http://bit.ly/38pAcoJ>.
- PARTIDO LIVRE - Liberdade-Esquerda-Europa-Ecologia (2019a) – *Cultura e Arte*. Disponível em <http://bit.ly/2szRwrE>.
- PARTIDO LIVRE - Liberdade-Esquerda-Europa-Ecologia (2019b) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/2RcRnNU>.
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (2019) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/2RtjTjT>.
- PARTIDO SOCIALISTA (2019) – Programa Eleitoral. Disponível em <http://bit.ly/378wu2x>.
- PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (1980) – Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de Agosto [Revogado]. *Diário da República*. N.º 177/1980, Série I de 1980-08-02, pp. 1990-2009. Disponível em <http://bit.ly/30yInME>.
- PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (1990) – Decreto-Lei n.º 216/90 [Revogado]. *Diário da República*. N.º 151/1990, Série I de 1990-07-03, pp. 2790-2816. Disponível em <http://bit.ly/3alcT10>.
- PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (1992) – Decreto-Lei n.º 106-F/92 [Revogado]. *Diário da República*. N.º 126/1992, 1.º Suplemento, Série I-A de 1992-06-01, pp. 2648-(28) a 2648-(38). Disponível em <http://bit.ly/2TCO22U>.
- PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (2012) – Decreto-Lei n.º 115/2012. *Diário da República*. N.º 102/2012, Série I de 2012-05-25, pp. 2772-2777. Disponível em <http://bit.ly/367hzEj>.
- REGIMENTO DA JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (1936) – Decreto-Lei N.º 26.611, de 19 de Maio de 1936. Disponível em <http://bit.ly/3abXIWi>.
- UNESCO (2012) – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Disponível em <http://bit.ly/2to14Js>.
- VENTINHAS, António (2018) – “O Decreto de 24 de Outubro de 1901”. *Sábado*. 2018-02-21. Disponível em <http://bit.ly/38mAgWk>.
- VIEIRA, Clara Bracinha (2012) – “Lopes, Flávio, Património Arquitectónico e Arqueológico. Noção e Normas de protecção”. Recensão. *Ler História*. Lisboa: Caleidoscópio. 63: 199-203. Disponível em *Ler História* [Online]: <http://bit.ly/36dlUGL>.
- XIII GOVERNO CONSTITUCIONAL (1995) – Lei Orgânica. Ministério da Cultura. Disponível em <http://bit.ly/30KpYNb>.
- XIX GOVERNO CONSTITUCIONAL (2011) – Secretário de Estado directamente dependente do Primeiro-Ministro. Disponível em <http://bit.ly/2ReKkLR>.
- XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL (2015) – Lei Orgânica. Decreto-Lei N.º 251-A/2015, de 17 de Dezembro. Disponível em <http://bit.ly/2TD0Nxt>.

Todas as ligações à Internet apresentadas neste artigo estavam activas em 2020-01-19.

Artes do Couro no Medievo Peninsular

parte 3: estojos dos séculos XIII e XIV

Franklin Pereira¹

INTRODUÇÃO

No clássico volume *Cordobanes y Guadamecies* – catálogo de uma histórica e importante exposição de couros de arte em Espanha –, encontra-se uma fotografia da tampa de um contentor do século XIV (FERRANDIS TORRES, 1945: lâmina XV, fig. 27). Num outro catálogo, está o estojo dito da cruz da batalha de Navas de Tolosa, de 1212 (HERRERO CARRETERO, 1988: 75). Como peças raras da época medieval, foi meu desejo poder ter em mãos essas obras e clarear estéticas e técnicas.

Em 1997, fui convidado duas vezes para dinamizar um ateliê de couros de arte na Escola de Artes e Ofícios de Vitoria / Gasteiz, no País Basco. A relativa proximidade com Burgos e Pamplona levou-me a escrever antecipadamente aos museus dessas cidades, que me remeteram ao “*Património Nacional*” sediado em Madrid, permitindo-me fotografar as peças em causa.

O estojo da cruz está exposto numa pesada vitrina de vidro, e tive de estar no Mosteiro de las Huelgas antes da abertura ao público para que o segurança, sob o olhar de uma monja e da conservadora, abrisse a vitrina e me fosse possibilitado fotografar. Utilizei uma das imagens de detalhe para um artigo, publicado em Espanha, que incluiu as técnicas diversas do couro artístico (PEREIRA, 2002: 217). No Museu de Navarra, obtive também imagem de uma cadeira portuguesa que publiquei noutro trabalho (PEREIRA, 2000: 198).

O ESTOJO DA CRUZ DA BATALHA DE NAVAS DE TOLOSA

Começo pelo estojo, declaradamente românico, que é um primor de execução (Figs. 1 a 12). Esta peça é uma raridade, tanto quanto conhecimento; será única na Península e reveladora da elevada mestria do lavrado em couro.

Contrariamente ao que é afirmado no livro sobre os tecidos medievais no Mosteiro de las Huelgas, em Burgos (onde também está exposto este estojo), esta peça foi elaborada em couro de bovino, e não em cordovão; a sua estética decorativa nada tem a ver com aquela dos reinos islâmicos do sul.

RESUMO

Depois de outros artigos publicados nesta revista, dedicados às aljavas de Granada e aos baús góticos, o autor apresenta um terceiro estudo sobre as artes do couro medieval. Este incide sobre dois objectos: o estojo da cruz da Batalha de Navas de Tolosa (que opôs exércitos cristãos ao do Califado Almóada, em 1212) e a tampa de um contentor do século XIV. A decoração do couro – folhagem, bestiário românico, cavaleiro – é explicitada na sua estética e técnica. É também colocada em paralelo com outras artes da época, nomeadamente a escultura arquitectónica, a iluminura e a ourivesaria.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Couro; Artes decorativas; Iconografia.

ABSTRACT

Following other articles published in this magazine and dedicated to Granada quivers and Gothic chests, the author now presents a third study of Medieval leather arts, which focusses on two objects: the case of the cross of the Battle of Navas de Tolosa (between Christian armies and the Almohad Caliphate in 1212), and a container lid from the 14th century. The author explains the aesthetic value and technique of the leather decoration – foliage, Romanic bestiary, knight. He then compares it with other contemporary arts, namely architectural sculpture, illumination and goldsmithery.

KEY WORDS: Middle ages; Leather; Ornamental arts; Iconography.

RÉSUMÉ

Après d'autres articles publiés dans cette revue, dédiés aux carquois de Grenade et aux bahuts gothiques, l'auteur présente une troisième étude sur les arts du cuir médiéval. Celle-ci porte sur deux objets : l'étui de la croix de la Bataille de Navas de Tolosa (qui a opposé les armées chrétiennes à celle du Califat Almohade, en 1212) et le couvercle d'un coffre du XIV^{ème} siècle. La décoration du cuir – feuillage, bestiaire roman, cavalier – est explicitée dans son esthétique et sa technique. Elle est également mise en parallèle avec d'autres arts de l'époque, précisément la sculpture architectonique, l'enluminure et l'orfèvrerie.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Cuir; Arts décoratifs; Iconographie.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com; www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – O estojo visto de frente (à esquerda), e com a face inferior voltada para cima (à direita).

O lavrado parece não ter requerido qualquer incisão nas linhas; estas deverão ter sido marcadas com um simples estilete ou modelador fino, com tal profundidade e qualidade que ainda permaneço na dúvida se as linhas não terão sido cinzeladas no couro. Este modelador ou estilete serviu para realizar muitos dos detalhes dos motivos, em particular na penugem e folhagem; outros terão sido realizados com pequenos cinzéis / punções, com impressões de 2 ou 3 mm. De qualquer modo, seja qual técnica for, denota um artífice de excelente qualidade e certeza de mão, experimentado nas ferramentas e no desenho.

O trabalho é de muita minúcia, como se fosse uma peça de ourivesaria. Esta magnífica capacidade técnica e estilística prova que a arte do couro estava bem desenvolvida na época e, para a atingir, os artífices tiveram muito que aprender.

Os desenhos não são simétricos, nem se repetem nas duas faces do objecto.

Destinado a preservar um crucifixo, o estojo tem volume dado por duas tiras costuradas ao longo das duas faces; o encaixe faz-se interiormente, devido a uma outra parte em couro fixada na parte inferior. As duas bordas laterais estão também decoradas: a superior com um ziguezague triangular com três vincos internos a partir de um ângulo; a inferior repete o padrão triangular, mas é mais amplo, com uma

FIGS. 3 A 5 – Detalhes do estojo: face superior, vendo-se o relevado da oval alongada (em cima, à esquerda), lado esquerdo (em cima, à direita) e lado superior, vendo-se o furo com o fio têxtil (à esquerda).

FIGS. 6 A 8 – Detalhes do estojo: visto de trás, com o felino central (à esquerda), visto de trás (à direita), visto de trás, na sua parte terminal, vendo-se o lavrado da borda que lhe dá volume (em baixo, à esquerda).

FIG. 9 – O estojo ligeiramente aberto, vendo-se as bordas lavradas com folhagem e a tira interior de couro que faz encaixar a parte de cima na parte de baixo. Ambas as partes não encaixam correctamente, o que poderá ser devido a contracções do couro; lembremo-nos que a peça terá quase oito séculos. Nunca saberemos se os furos onde estão os fios serão originais.

folha semelhante à de hera em cada triângulo (Figs. 9 e 12). No topo, base, e lateralmente, existem quatro furos no couro, onde passam fios têxteis que terminam em pequenas borlas e fecham o estojo (Figs. 1, 2 e 8), interiormente forrado de veludo. Não tenho imagens do interior, pois não tive autorização para abrir o estojo.

O relevado na oval alongada na face da frente leva-me a considerar que o gravador recorreu a um molde de madeira, que teria, na parte superior, uma calote; molhado, o couro adquire a forma arredondada, tal como se encontra na face superior do estojo, e terá sido sobre esse molde que foi realizada a gravação dessa longa oval (Figs. 1, 3 e 10). Outra hipótese é ter sido repuxado manualmente; com uma ferramenta de ponta arredondada, poderia o couro ganhar a oval em alto-relevo. É de admitir que o crucifixo a guardar tivesse a figura de Cristo, e este volume necessitava de um estojo com repuxado nesta parte. Ora, no livro em causa está também uma foto do crucifixo (HERRERO CARRETERO, 1988: 77), em chapa de prata dourada, com incrustações de pedras preciosas, terminando os quatro extremos em flor-de-lis (que vemos noutras cruzes mais tardias, e mesmo nos guardamecis relevados da Charola de Tomar); no que seria o lugar de Cristo, está um cabochão central ladeado por quatro pérolas, cujo volume não coincide com a oval alongada do couro – este caso leva-me a duvidar se o estojo é, de facto, desta cruz. Há também discrepâncias na estética do couro e do metal, o que faz aumentar as dúvidas.

A estética do lavrado retoma o bestiário românico: aves e animais fantásticos com caudas pontiagudas, por vezes com rosto humano, encerrados em círculos formados pelos caules da minuciosa folhagem lavrada.

Observando obras da época, podemos fazer paralelos estilísticos com a escultura monumental – por exemplo, em Orense (FRAGA SAMPEDRO e FARIÑA BUSTO, 2000: 30, 36 e 37)¹ e em Paço de Sousa (*ROTA DO ROMÂNICO...*, 2008: 41) –, a iluminura (*ARTE ROMÂNICO...*, 2001: 130), e a ourivesaria (*IDEM*: 72), mas não é de considerar que um cinzelador de prata esporadicamente lavrasse o couro. A pele a gravar tem particularidades que só se aprendem com a prática; claro que dominar uma arte aproximada permite um manuseio facilitado, sobretudo quando o ferramental é semelhante.

¹ Sendo o Convento de São Francisco de Orense da época gótica, “*Na sua iconografia, algumas escenas derivam dos repertórios românicos*” (FRAGA SAMPEDRO e FARIÑA BUSTO, 2000: 31).

Poderemos considerar terem existido outras peças em couro – contentores, assentos, bainhas de espada, selas – que tenham recebido semelhante gravura, tanto em Espanha como em Portugal.

No desenho-base, realizado em papel ou outro meio que permita passá-lo para o couro humedecido, o gravador utilizou o compasso ou outra matriz para obter círculos; a folhagem que define cada círculo prolonga-se para o seguinte.

Na penugem dos animais – felino, aves, estranhos bichos alados de longo rabo de lagarto, bípedes de rosto humano –, foi usada uma minúscula punção de curva (Figs. 3 a 8).

O fundo foi texturado com um quadriculado muito fino (Figs. 3 a 8), e modeladores muito pequenos realizaram o vinco das longas penas das asas e caudas, o contorno dos olhos – com um ponto no centro, obtido com um ferro modelador mais pontiagudo –, as nervuras da folhagem e a modelação das folhas; estas aparentam-se às de heras e de carvalhos.

Diga-se que o ferramental descrito permaneceu na arte do couro (ibérico e não só), apesar do fundo usualmente recorrer a um granulado (como mostrei no artigo anterior, dedicado aos baús góticos – PEREIRA, 2019) e não a quadriculado.

Na face da frente, a figura do braço esquerdo do estojo tem uma figura antropomórfica com um gorro, com três raios, como se fosse a representação do sol (Fig. 4). Já o outro elemento antropomórfico alado (no braço vertical do estojo, logo abaixo da oval) parece ter o cabelo longo (Fig. 1).

O único senão do desenho encontra-se na face da frente: no topo da calote / longa oval relevada (Figs. 3 e 10), vê-se um largo caule que não se enquadra no movimento do fino rameado vindo dos círculos. Esta longa oval relevada leva-me a considerar que o gravador utilizou um molde duro (madeira, por exemplo) onde apoiou o couro; não só criou o alto-relevo desta oval alongada, como lhe permitiu gravar os desenhos internos: quatro arcos dividem o espaço, com ornamento floral no centro e extremos. O espaço criado por cada arco de círculo contém uma lebre a correr, e uma ave com cauda de lagarto (Figs. 1 e 10).

A minúcia e capacidades artísticas do executante fizeram-no vincar linhas na borda desta longa oval, como se fossem uma espinha (Figs. 1 e 3).

Na ponta do estojo, o pássaro final não está dentro de um círculo (Figs. 8 e 10).

FIGS. 10 A 12 – Desenhos do estojo: face da frente (à esquerda), face de trás (à direita) e borda lateral inferior (em baixo).

A parte de trás do estojo recorre à mesma gramática românica, agora tendo um felino no centro (Figs. 6 e 11). Todos os animais fantásticos e antropomórficos estão encerrados em círculos.

O estojo está comentado no livro *Museo de Telas Medievales* nos seguintes termos: “*Estuche de dos hojas de cuero repujado, con decoración figurada de animales, leones y aves contenidos en rollos vegetales*” (HERRERO CARRETERO, 1988: 74).

O estojo não é feito somente de duas folhas de couro, pois a espessura da peça é dada por uma tira, costurada ao longo de cada face do estojo. O trabalho ornamental não é “*repujado*”, mas sim gravado; chamar repuxado a todo o ornamento do couro que não tenha sido trabalhado pela técnica do *guadameci* é um erro típico dos estudos espanhóis, repetido por muitos artífices.

Continuamos a citar: “*El trabajo artístico en cuero fue introducido en España por los árabes, siendo Córdoba el principal centro productor*” (IDEM).

Esta citação diz respeito à História dos couros de arte, onde “árabes” é um termo generalista para a diversidade de povos orientais (e do norte de África) que vieram para as terras ibéricas. É excessivo entregar à permanência muçulmana o desenvolvimento total das peles trabalhadas na Península, incluso o seu ornamento. O problema desta matéria-prima orgânica é que se estraga pelo Tempo e é eliminada / / desconsiderada pela sua banalidade no quotidiano dos séculos passados. A frase citada é um lugar-comum, um chavão que aparece com frequência em livros sobre o couro publicados no país vizinho, tal como é um chavão dizer que a arte do couro foi introduzida pelo Islão, com Córdova à cabeça – é um rótulo nacionalista, no mau sentido do termo. Já o tínhamos lido noutra estudo (AGUILÓ ALONSO, 1982: 325), e temos aqui a mesma citação/decalque não referenciada.

“*El cordobán tuvo su origen en la capital del emirato. Allí los árabes enseñaron a preparar, curtir, teñir y dorar el cuero*” (HERRERO CARRETERO, 1988: 74) – como é claro, antes do domínio islâmico já existiam povos com curtumes e artefactos em couro. De novo, esta frase é mais um lugar-comum – também decalque do que afirmou Maria Paz AGUILÓ ALONSO (1982: 326) –, sem base documental. É repetição dos escritos de Al-Maqqari (nascido na Argélia), que viveu entre 1578 e 1632; o seu trabalho escrito sobre a história do al-Andalus data dos últimos anos da sua vida; portanto, temos de considerar os oito séculos que o separam do al-Andalus enquanto emirato.

O cordovão era uma pele fina, maleável e forte, corrente na sapataria requintada e suave. O couro deste estojo não é cordovão, mas sim couro bovino. A dureza de um tal contentor necessita de couro forte, que possa suportar o peso do crucifixo e as costuras que lhe dão, fixando a tira lateral, o volume.

De seguida, a autora transcreve o que Ambrosio de Morales, cronista de Filipe II de Espanha, afirmou sobre o curtume dos couros de Córdova: “*Ambrosio de Morales, cronista de Filipe II, en las Antigüedades de las ciudades de España, al ocuparse de Córdoba, dice: «El trato de la corambre también es grueso y hay hartos que han enriquecido con él y es tanta la ventaja de aderezarse bien los cueros de Córdoba, que ya por toda España, cualesquiera cueros de cabra, en cualquier parte que se hayan aderezado se llaman cordobanes por la excelencia de este arte que en aquella ciudad hay»*” (HERRERO CARRETERO, 1988: 74).

O texto trata de um curtume específico, e matéria-prima do comércio medieval; a repetição deste parágrafo é também recorrente nos estudos espanhóis, servindo para mostrar mais que a origem do cordovão e o fabrico abundante do guadameci em Córdova (é o parágrafo seguinte, que não foi transcrito): denota incapacidade em ir mais além e de ter sentido crítico face à documentação antiga.

A mesma receita de curtir tal tipo de couro expandiu-se por toda a península, e o couro de cabra foi sempre denominado de cordovão, mesmo no Portugal medieval, desde a conquista de Coimbra: na listagem das peças dos sapateiros, de 1145, está o uso do cordovão, de zebro – equino selvagem de pelo listado, cujas riscas levaram a que o

equino africano fosse chamado zebra – e o fabrico de botas (“*osas*”) em guadameci (CARVALHO, 1922: 9; PEREIRA, 2009d: 90; PEREIRA, 2012b: 175). Tendo a conquista final de Coimbra rendido um espólio considerável de bens, e de pessoas que não abandonaram a cidade, trata-se de uma herança declaradamente islâmica, tanto no curtume como na elaboração de peças em cordovão; também tal listagem desvendou o fabrico medieval de guadamecis, explicitamente aplicados no calçado de luxo. A utilização do guadameci em calçado manteve-se pelo menos até finais do século XVI – consignado no regimento dos artífices lisboetas de 1572 (PEREIRA, 2009d: 99) –, e encontra-se referenciado em normas reais para refrear a sumptuária.

O estojo tem uma estética românica nada devedora ao sul peninsular; significa uma autonomia dos reinos do Norte, tanto quanto às influências andalusís na estética, como aos usos utilitários da pele. Tal como o couro inciso das arquetas góticas peninsulares dos séculos XV e XVI, será vaga hipótese ligar a técnica às influências islâmicas do sul.

A BATALHA DAS NAVAS DE TOLOSA

Esta batalha foi travada em 16 de Julho de 1212, perto de Navas de Tolosa, nas montanhas de Andaluzia, junto à Serra Morena: exércitos de todos os reinos cristãos da Península – dirigidos por Afonso VIII de Castela, liderando uma coligação com Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragão, e um exército de Afonso II de Portugal, juntamente com cavaleiros do reino de Leão e das ordens militares de Santiago, Calatrava, Templários e Hospitalários – derrotaram as tropas do califa almóada Muhammad al-Nasir. A batalha das Navas de Tolosa foi decisiva para o avanço da Reconquista.

A TAMPA DO CONTENTOR DO SÉCULO XIV

O outro artefacto é uma tampa em couro, medindo 16 cm de diâmetro, existente no Museu de Navarra (Pamplona); é datável do século XIV e foi encontrada na vila de Azagra.

Segundo documentação fornecida pelo Museu, será a tampa de um estojo em couro destinado a proteger uma peça de sumptuária; talvez tenha chegado ao reino de Navarra por ocasião do casamento da infanta Joana com o visconde de Rohan, em 1377; a esse visconde bretão pertence o característico escudo.

Tal como o estojo, foi elaborado em couro bovino. O gravador realizou uma magnífica peça, usando apenas um estilete para as linhas e nervuras, e o usual ferro granulado para o fundo; o estilete serviu também para marcar os cravos das ferraduras do cavalo, o desenho do elmo, o modelado da túnica e as linhas internas do escudo. Nalguns losangos do escudo e coberta do cavalo (a gualdrapa), foi aplicada uma punção de minúsculo losango com ponto central. O floral que envol-

ve o cavaleiro assenta numa estrutura circular dividida em 12 partes, criando um movimento de folhagem.

A tampa teve uma aplicação metálica, que deixou o couro tingido e com dois furos, resultante dos cravos; será aí que está o ponto negativo: por que é que o construtor atropelou o lavrado com o sistema de fecho? Querirá tal dizer que estojos destes eram tão correntes que não necessitavam do ajuste metal / couro decorado?

A aparente simplicidade da gravura esconde a técnica do desenho e a sensibilidade inerente ao discernir onde e como utilizar um ferramental tão reduzido para exprimir um motivo artístico.

A tampa e a borda que a rodeia são costuradas e reforçadas interiormente, mais revelando que não era um contentor maleável, mas que devia manter sempre a forma.

Quanto ao cavaleiro e ao tipo de monta, já dediquei diversos artigos a esta monta “à brida”, chegada via Pirenéus aquando da Reconquista, a par da monta “à jineta”, típica dos exércitos andalusís (PEREIRA, 2008; 2009a; 2009b; 2009c; 2012a). O cavaleiro emparceira com outras ilustrações da Cristandade na época românica (*ARTE ROMÂNICO...*, 2001: 86 e 157); além daqueles cavaleiros “à brida” no *Codex Calistinus* de Santiago de Compostela, um Cristo montado, com espada na mão direita, encontra-se iluminado noutro *Codex Calistinus* em Salamanca ².

² Ver <http://bit.ly/36PeUZ4>, acessível em 2019-12-16.

A CONSTRUÇÃO DOS CONTENTORES

Como a construção / costura de semelhantes contentores não é do meu mester – recorro a costuras em fio de couro e de carácter ornamental quando tenho que construir qualquer peça com volume –, pedi a José Villar Lopez, artesão / artista de Silleda (perto de Santiago de Compostela), e um dos artífices de topo de Espanha, que exemplificasse o método. É sua a foto explicativa (Fig. 16), depois do couro ser cortado com uma goiva afiada a 45° em cada canto, e colado. Antes, as duas bordas a coser recebem um vinco ou calha a poucos milímetros da extremidade, com ponteado dado por uma roda dentada

FIGS. 13 A 15 – Tampa de contentor do século XIV (em cima, à esquerda), desenho do motivo lavrado (em cima, à direita) e detalhe do cavaleiro medieval e da cercadura de folhas (à esquerda).

FIG. 16 – Fixas no torno, as duas placas de couro, coladas a 90°, são atravessadas por duas agulhas e fio de cânhamo (em baixo).

Foto: José Villar Lopez.

(outra das ferramentas antigas da correaria), que serve para orientar a sovela. Depois, unem-se por colagem em ângulo recto, estando uma delas fixa num torno de bancada. O uso de um “*cavalo de costura*” / / “*stitching horse*” (peça de madeira, como uma pinça longa, fixa numa tábua ou banco) pode substituir o torno de bancada; a Internet mostra imagens e vídeo explicativo deste banco ou suporte para costura, libertando as mãos do artífice.

Com o “*cavalo de costura*” não é necessário o torno; as duas ilustrações (Figs. 17 e 18) de um livro americano deste método mostram em detalhe o couro cortado a 45° e colado (já com um ligeiro canal onde vai entrar a sovela, com ponteados uniformes), fixo nas pontas do “*cavalo de costura*” – aqui com uma placa de madeira para dar o ângulo devido às duas placas de couro –, e as mãos do artífice, com a sovela e as duas agulhas com fio. No caso em questão, em que o estojo é de bordas arredondadas, a costura torna-se mais complexa – e daí mais um elogio ao artífice medieval (talvez o mesmo que gravou os desenhos) pela qualidade do artefacto.

A sovela penetra, portanto, em ângulo de 45° – a “*meia-carne*”, como se diz em correaria –, abrindo um pequeno rasgão na folha inferior e na superior, atravessando o ângulo de união dos dois couros. A costura não é visível no interior do contentor.

O fio é em todo semelhante ao antigo: cânhamo enrolado sobre si mesmo, engordurado / ensebado para maior resistência, e duas agulhas; o ponto de costura é como um encadear de microcírculos. Relativamente ao actual couro de bovino, curtido “*a vegetal*”, a diferença básica com a matéria-prima curtida na época medieval é o recurso a tambores rotativos eléctricos, em vez de tanques de demolha

FIGS. 17 E 18 – Em baixo, as duas placas de couro foram cortadas em ângulo de 45° (com um vinco ponteados, servindo de calha para a sovela entrar) e coladas. O “*cavalo de costura*” fixa uma das faces do contentor a coser (STOHLMAN, 1977: 23, figs. 5 e 6).

À direita, com uma das faces do contentor fixo no “*cavalo de costura*”, o artífice tem as duas mãos livres para usar a sovela e as duas agulhas com linha (IDEM: fig. 7)

(que necessitavam de ser agitados manualmente), e raspagem do carnaç por máquinas e não com faca curva de dois cabos apoiando a pele sobre um meio tronco (levando à perfeição da grossura, e cuidadoso trabalho manual para conseguir igualizá-la).

De resto, as receitas de curtir permanecem as mesmas: casca de árvores ricas em tanino (como o carvalho e acácia), e cal e água para retirar os pelos (a usar na indústria do feltro). O tempo de curtimenta também é muito mais curto: de uns meses na época antiga, a produção industrial – em Portugal iniciada em meados do século XX – produz couros em 15 dias.

BIBLIOGRAFIA

AGUILÓ ALONSO, Maria Paz (1982) – “Cordobanes y Guadamecíes”. In BONET CORREA, Antonio (coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales de España*. Madrid: Cátedra, p. 325-335.

ARTE ROMÁNICO em Galicia y Portugal / A ARTE ROMÁNICA na Galiza e Portugal (2001) – A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Fundação Calouste Gulbenkian.

CARVALHO, J. M. Teixeira de (1922) – *Taxas dos Ofícios da Cidade de Coimbra no Ano de MDLXXIII*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y Guadamecíes*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.

FRAGA SAMPEDRO, Dolores e FARIÑA BUSTO, Francisco (2000) – *O Convento de San Francisco de Ourense*. Orense: Fundación Caixa Galicia.

HERRERO CARRETERO, Concha (1988) – *Museo de Telas Medievales. Monasterio de Santa Maria la Real de Huelgas / Burgos*. Madrid: Património Nacional.

PEREIRA, Franklin (2000) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello e Irmão.

PEREIRA, Franklin (2002) – “Cueros Artísticos en el Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid, 20: 215-241. Disponível em <http://bit.ly/2QLfwkT> (acessível em 2019-12-16).

PEREIRA, Franklin (2008) – “A Montá «à Brida» e «à Jineta» nas Planícies da Península Ibérica: selas, arreios e protecção do cavaleiro cristão e muçulmano”. *Mirabilia - Electronic Magazine on Ancient and Medieval History*. Barcelona. 8: 108-135. Disponível em <http://bit.ly/2Tgamiw> (acessível em 2019-12-16).

PEREIRA, Franklin (2009a) – “Selas e Adargas: a montá à jineta e os fabricantes dos artefactos, através da documentação e iconografia”. In *A Guerra e a Sociedade na Idade Média / Actas das VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais*. Coimbra: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Vol. I, pp. 447-470.

PEREIRA, Franklin (2009b) – “Still in the saddle”. *Newsletter*. Stroke-up-Trent: Archeological Leather Group. 30: 4-7.

PEREIRA, Franklin (2009c) – “Saddles and leather shields in the battle field in Iberian Peninsula: Christian and Muslim riders, saddle makers and ways to ride and fight”. *Leather Artisan*. Nova Zelândia. 130: 4-7.

PEREIRA, Franklin (2009d) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio.

PEREIRA, Franklin (2012a) – “Uma Leitura do Painel «Santiago aos Mouros» do Museu de Arte Sacra de Mértola: a equitação medieval e os artefactos da guerra a cavalo”. *Arqueologia Medieval*. Porto / Mértola. 12: 279-292.

PEREIRA, Franklin (2012b) – “Gilt leather / guadameci in Coimbra: comments on documents of the 12th and 16th centuries”. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*. Coimbra. 25: 169-190.

PEREIRA, Franklin (2019) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 2: os baús góticos”. *Al-Madan Online*. Almada. 22 (4): 87: 105. Disponível em <https://issuu.com/almdan>.

ROTA DO ROMÁNICO do Vale do Sousa. *Guia* (2008) – Lousada: Valsousa / Rota do Românico do Vale do Sousa.

STOHLMAN, Al (1977) – *The art of hand sewing leather*. Fort Worth: Tandy Leather Co.

PUBLICIDADE

Al-Madan

também em papel...

revista impressa em
venda directa

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

mais informação: <http://www.almdan.publ.pt>

As Reformas Pombalinas em Lisboa

modelo de organização das cidades iluministas portuguesas

Rogério Pereira de Campos ^I, Fernanda Rodrigues ^{II},
Aníbal Costa ^{III} e Humberto Varum ^{III}

1. A TRAGÉDIA QUE PRECEDE NOVOS TEMPOS

No ano de 1755, a cidade de Lisboa sofreu uma das maiores tragédias naturais da Europa que resultou na destruição de grande parte da cidade costeira, em especial a região denominada Baixa de Lisboa. Tratou-se da combinação de um terremoto de cerca de 9 graus de magnitude (na escala de Richter) e de posterior maremoto e incêndio em diversas partes da cidade, resultando na destruição de cerca de 85 % de todos os edifícios de Lisboa (FRANÇA, 1989). Segundo PAICE (2010), estima-se a morte por diferentes causas de 30 mil pessoas, algo que representou na época 10 % de toda a população lisboeta. O dia de todos os santos, tradicional no calendário cristão, levou milhares de pessoas às igrejas, elevando o número de vítimas.

O Rei D. José I foi obrigado a realizar reformulações na capital do reino e indicou o então Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, homem de sua confiança. A experiência prévia do Marquês de Pombal como embaixador em Londres (1738-1744) e em Viena (1745-1749) permitiu o contato com as mudanças intelectuais que pouco adentravam nas terras lusitanas nesse período, sob forte influência da igreja e dos princípios feudais. Sob a influência de obras como *O Leviatã*, de Thomas Hobbes, *Dois Tratados sobre o Governo*, de John Locke, e outras obras dos pensadores de França, como Rousseau, Diderot, Voltaire e Montesquieu, Pombal irá partilhar de uma mescla ideológica que buscava adaptar um processo centralizado de Portugal com modernas propostas de administração (MAXWELL, 1996).

Esse sistema de administração eficiente exigia ao mesmo tempo uma maior capacidade de controle da coroa, na vigilância, fiscalização e otimização da produção em todo o reino, mas modificar cidades como Lisboa, que possuem uma tradição social no traçado das ruas e na formação cultural do local, não é simples ou bem aceite. Dessa forma, a tragédia que viria a apagar boa parte da capital de Portugal foi uma oportunidade única.

RESUMO

O ano de 1755 ficou marcado pelo grande terremoto que destruiu Lisboa, e pela posterior reconstrução da cidade segundo princípios que viriam a inspirar outras cidades iluministas em Portugal, mas também no Brasil. Vila Real de Santo António, em Portugal, e São Luiz do Paraitinga, no Brasil, são exemplo disso. Ainda que sem relação direta, estão conectadas pela figura ilustre e controversa do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, responsável pela reformulação de Lisboa. A construção das cidades citadas realizou-se igualmente sob as suas ordens ou dos seus assessores.

PALAVRAS CHAVE: Século XVIII; Arquitectura; Urbanismo; Iluminismo; Património; Brasil.

ABSTRACT

The year 1755 was marked by the great earthquake that destroyed Lisbon and by the subsequent reconstruction of the city according to principles that later inspired other Enlightenment cities both in Portugal and Brazil. Vila Real de Santo António, in Portugal, and São Luiz do Paraitinga, in Brazil, are cases in point. Although there is no direct relationship, they are connected through the eminent and controversial personality of the Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, who was responsible for the renovation of Lisbon. The construction of those two cities was also carried out under his or his assessors' supervision.

KEY WORDS: 18th century; Architecture; Urbanism; Enlightenment; Heritage; Brazil.

RÉSUMÉ

L'année de 1755 est restée marquée par le grand tremblement de terre qui a détruit Lisbonne, et par la postérieure reconstruction de la ville selon des principes qui inspireront d'autres villes illuministes au Portugal mais aussi au Brésil. Vila Real de Santo António, au Portugal, et São Luiz do Paraitinga, au Brésil, en sont l'exemple. Bien que sans lien direct, elles sont connectées par la figure illustre et controversée du Marquis de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, responsable de la reformulation de Lisbonne. La construction des villes citées s'est aussi réalisée sous ses ordres ou ceux de ses assessores.

MOTS CLÉS: XVIIIème siècle; Architecture; Urbanisme; Illuminisme; Patrimoine; Brésil.

^I Pesquisador, Coordenador e *Fundraising* da Fundação Araporá, Araraquara, Brasil (*rpc.professor@gmail.com*).

^{II} RISCO, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro, Portugal (*mfrodrigues@ua.pt; anibalcosta0107@gmail.com*).

^{III} CONSTRUCT - Laboratory for Earthquake and Structural Engineering (LESE), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal (*hvarum@cloud.fe.up.pt*).

ELARCH project: Reference number 552129-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21 funded with support of the European Commission. This document reflects the view only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

O texto segue as regras do Português do Brasil.

Entre os diversos arquitetos da época, José Figueiredo Seixas possui papel de destaque, pois, sob encomenda de Pombal, irá escrever sua obra mais célebre, o *Tratado de Ruação* (SEIXAS, 1760). Será com essa obra e as propostas revolucionárias que a Baixa de Lisboa será reformada, traçando uma nova estrutura para a cidade. Pode-se ver com clareza em mapa da época (Fig. 1) a mudança ocorrida entre os velhos traçados e o novo setor, completamente ortogonal e proporcional.

Este será o ponto de mudança na fundação de novas cidades, em Portugal e também no Brasil, contendo uma nova organização urbanística, visando a celeridade na sua construção, a eficiência e a posterior facilidade para vigilância e controle do governo local. A colônia Brasil terá papel decisivo na reconstrução da metrópole, pois Minas Gerais vivia o período de maior produção de ouro da sua História. Com o aumento e criação de novas taxas pela coroa, gerou grandes receitas financeiras investidas na reconstrução de Lisboa (ROMEIRO e BOTELHO, 2013).

Todos os fatores estavam a favor do Marquês de Pombal, dado que a urgência da reparação dos danos causados pela catástrofe ocorrida foi crucial para a mudança na postura política de Portugal e ascensão de Pombal como grande administrador do reino, sob as graças do rei D. José I. A capacidade do secretário-geral em lidar com uma situação de crise daquela magnitude gerou também novas oportunidades e maior autonomia, o que resultou na fundação de outras cidades, entre estas as duas cidades irmãs propostas para análise neste trabalho – São Luiz do Paraitinga, no Brasil, e Vila Real de Santo António, em Portugal.

2. AS CIDADES IMPOSTAS

A reconstrução da Baixa de Lisboa será um exemplo de reordenação pública em Portugal, mantendo o simbolismo cultural da antiga capital com uma nova proposta estrutural, mais limpa, organizada e segura. As análises estratégicas do então engenheiro-mor do reino, Manuel de Maia, trarão, juntamente com o *Tratado de Ruação* de Seixas, uma base teórica para a reforma e adequação de uma cidade moderna. Maia, que já estava com idade próxima aos 80 anos nessa época, havia traçado melhorias para Lisboa anteriormente ao terramoto, em 1718, e acrescentava a esses estudos novas condições que poderiam ser tra-

balhadas. Apresentava duas soluções possíveis para a reconstrução de Lisboa, com direções opostas: na primeira, propunha reconstruir a cidade nos moldes anteriores, porém, com melhorias na adequação ao tamanho das ruas, padrão estético de fachadas e limitação de altura dos edifícios a, no máximo, dois pisos sobre as lojas; na segunda proposta, tem uma mudança mais radical, propondo a destruição do remanescente da cidade destruída e o recomeçar do zero, sem restrições impostas para com os residentes (FRANÇA, 1989).

FIG. 1 – Planta da Baixa de Lisboa para sua reconstrução, traçado original. Fonte: CALADO, Maria (1993) – *Atlas de Lisboa. A Cidade no Espaço e no Tempo*. Lisboa: Ed. Contexto.

Essas sugestões foram apresentadas a Pombal e ao rei D. José I. Porém, o Marquês não estava satisfeito com os estudos do engenheiro-mor, buscando o secretário-geral uma solução mais regulada pela coroa. Será a partir da negativa de Pombal que Maia irá seguir a ideia proposta pelo arquiteto do Senado de Lisboa e amigo pessoal de longa data, capitão Eugénio dos Santos e Carvalho, e que trará impacto direto nas cidades deste estudo de comparação. Carvalho propunha um livre traçado das ruas e avenidas, redefinindo a ocupação da Baixa sem se preocupar com o desenho prévio, mas com um controle técnico quanto a padronização, tanto da estrutura urbana como das residências.

Carvalho trazia em seus estudos forte influência do Iluminismo científico francês e a busca por normalização, ainda pouco conhecida em Portugal no período, que encontrou nas ideias do Marquês de Pombal similaridades que levaram o projeto de reformulação da Baixa de Lisboa adiante. Apesar de não ser a primeira escolha de Manuel de Maia como solução, este confiava no trabalho de Carvalho e propi-

ciou um consenso para o início das obras de remoção dos escombros e novo traçado da região.

Como visto na Fig. 1, nota-se uma clara mudança no traçado entre a cidade nova e antiga, uma reordenação do espaço público que será modelo para outras cidades, entre elas São Luiz do Paraitinga e Vila Real de Santo António. O êxito dessa reforma e a maior eficiência no funcionamento da capital elevou o prestígio de Pombal junto do rei D. José I, tornando-se um modelo de eficiência que o secretário-geral irá repetir em outras ocasiões.

No primeiro momento, a única vinculação da colônia na América do Sul com Portugal, no evento de destruição e reconstrução de Lisboa, foi o financiamento fornecido pelo ouro brasileiro, assim como os impostos tributários criados em 1756 com esse fim, os chamados “impostos voluntários”, oferecidos a grandes comerciantes e proprietários em troca de novos sítios no Brasil (ROMEIRO e BOTELHO, 2013). Indiretamente, irá influenciar no surgimento das duas cidades, no Brasil e em Portugal, visando o maior controle fiscal e redução na evasão de recursos. Essas cidades, com características que serão definidas como Iluministas, foram criadas com funções específicas e sob controle direto do Estado português, como pode ser visto na Fig. 2.

2.1. SÃO PAULO E O CAMINHO DO OURO

A Capitania de São Paulo tem sua história diretamente ligada à expansão do território do Brasil colonial, capítulo longo que será apenas introduzido para analisar o cenário do século XVIII. O primeiro assentamento de colonos portugueses no Brasil foi em Cananéia (SP), sendo estabelecido em 1531. Levando-se em conta a organização política e territorial mínima de funcionamento dos locais, tem-se a Vila de São Vicente (SP), fundada em 1532, e a Cidade de Salvador (BA), fundada em 1549 e primeira capital administrativa do Brasil (FAUSTO, 1995).

O atrativo para o sedimento na região da futura Capitania de São Paulo era a abundante oferta de madeira de qualidade da Mata Atlântica ¹ próxima ao litoral, facilitando dessa forma a manutenção dos navios portugueses, fornecendo também matéria básica para construções rústicas de assentamento e proteção.

A Região Sul do Brasil possui uma fronteira natural que separa seu litoral da região de Planalto denominada Serra do Mar, uma cadeia de montanhas com cerca de 1500 km de extensão desde o Estado de Santa Catarina até o Norte do Rio de Janeiro. Toda a Serra do Mar era originalmente coberta pela Mata Atlântica, dificultando o avanço continente adentro. São Paulo oferecia outra vantagem aos recém-chegados portugueses: um conjunto de trilhas já estabelecidas pelos nativos na região Norte da Capitania, facilitando a comunicação com o interior.

A primeira capital da colônia foi instalada no Nordeste, devido à produção econômica baseada no engenho de cana-de-açúcar, com técnicas já adotadas na ilha da Madeira e pela semelhança de clima. Dessa forma, a região Sul ficou em segundo plano até à descoberta de ouro em Minas Gerais e Mato Grosso no final do século XVII pelos Bandeirantes ², exploradores não oficiais e com conhecimento do território que irão desbravar o Planalto brasileiro.

Se não havia uma importância econômica ligada à Capitania de São Paulo, deve-se ressaltar o aspecto geográfico e estratégico da conquista do território brasileiro pelos portugueses, em uma área que estava além do Tratado de Tordesilhas de 1494. As expedições dos Bandeirantes trouxeram, além do aumento territorial, a descoberta dos recursos minerais

¹ A Mata Atlântica era rica em espécies de árvores de grande valor, como o Cedro (*Cedrela fissilis*), o Jequitibá-vermelho (*Cariniana legalis*) e o Jacarandá-paulista (*Machaerium villosum*), além do Pau-Brasil (*Pau-brasil echinata*), primeiro recurso extraído para comércio por Portugal.

² Vale destacar que a figura do Bandeirante já é associada por HOLANDA (1994) ao primeiro nativo do Brasil, resultado da miscigenação dos europeus com negros e índios e já habitante do território colonial.

FIG. 2 – Timeline dos eventos que resultaram nas cidades iluministas.

que Portugal buscou desde a colonização. Formou-se, no início do século XVIII, a maior extensão da Capitania de São Paulo, que representava quase 50 % de todo o território brasileiro, como se representa na Fig. 3.

Denominada Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, perdeu até 1720, quando houve a cisão da Capitania de Minas Gerais e, posteriormente, a perda territorial da Capitania do Mato Grosso, em 1748. Porém, ainda haveria a grande extensão territorial e as fronteiras de conflito para serem administradas em São Paulo, motivo de preocupação do rei D. João V.

No mesmo ano de 1748, São Paulo perdeu sua autonomia administrativa, ficando sob controle da Capitania do Rio de Janeiro, que aumentava sua importância com a descoberta de ouro em Minas Gerais e o declínio da economia do açúcar no Nordeste. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se nova sede central do governo do Brasil, porém, sem conseguir gerenciar o espaço geopolítico de conflitos com a coroa espanhola, um dos fatores que fará Pombal reativar o governo paulista em 1765.

Além da preocupação militar com as fronteiras militares ao Sul da Capitania de São Paulo, Pombal também estava buscando um maior controle fiscal dessa região, que fazia parte da zona de transporte do ouro de Minas Gerais e, principalmente, do Mato Grosso. O Morgado de Mateus, designado governador de São Paulo entre 1765 e 1775, será o mais eficiente administrador e estrategista do período colonial em solo brasileiro, capaz não somente de proteger territórios estratégicos para a coroa, como ainda ampliar o comércio e a fundação de vilas e sesmarias durante seu governo. Amigo pessoal do rei D. José I e também do próprio Marquês de Pombal, possuía o espírito iluminista de organização e eficiência, uma visão bem alinhada com o próprio secretário real, um dos fatores principais de sua escolha. Este irá estipular três diretrizes centrais que irão guiar seus dez anos de governo:

1) Transformar uma gestão até ao momento pautada pelos ditames da igreja católica e os jesuítas, em um governo secular, com o objetivo de dinamizar a economia da província. O impacto direto desta medida, além das transformações de prioridades, foi a quebra de uma cadeia religiosa, relativamente à qual a província de São Paulo devia pagar tributos ao bispado do Rio de Janeiro. Isso reduziu de forma significativa os gastos, que seriam direcionados no melhoramento e fundação de novas vilas e províncias.

2) Produção do mapeamento e censo de São Paulo, na busca de dados mais precisos a respeito da constituição da província. Até 1765, poucos e de baixa qualidade eram os mapas existentes sobre a região, o que impedia a determinação dos melhores sítios para a construção de cidades e fortes. Parte das missões empreendidas pelos Bandeirantes tinham como objetivo fornecer dados mais analíticos para a melhoria do conhecimento sobre o terreno do interior do Brasil, em especial da província paulista. Realizou o primeiro censo da colônia, para saber qual a população regional e como ela estava distribuída pelo espaço. Dessa forma, soube quais os lugares que precisavam ser incentivados para serem habitados, e quais as cidades e vilas que poderiam fornecer esses novos moradores.

FIG. 3 – À esquerda, Bandeiras e Entradas pelo território brasileiro no período colonial. Fonte: *Atlas Histórico Escolar* (1991) – Rio de Janeiro: Fundação de Apoio ao Estudante.

À direita, mapa das capitaniae da colônia brasileira em 1709. Fonte: *Wikipédia* (<http://bit.ly/30mj94b>, acessível em 2019-12-04).

3) Continuar a busca e exploração de recursos minerais pelo território da província, lembrando que Mato Grosso fez parte da Capitania de São Paulo até 1748, ganhando importância quando da descoberta de jazidas de ouro pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral Leme. Com a exploração de ouro regulamentada neste local, os bandeirantes passaram a procurar novos aluviões em sítios cada vez mais distantes. Essas novas diretrizes são completamente díspares do que era empregado pelos jesuítas e religiosos que guiaram os rumos da província até 1765, e atingiram resultados em curto prazo, ainda sob o governo do Morgado de Mateus. Em dez anos, fundou 21 novas freguesias e vilas, aumentou a coleta de impostos do comércio e da produção agrícola, e protegeu de incursões inimigas os territórios conquistados. Com a ajuda do engenheiro militar português José Custódio de Sá e Faria, o Morgado de Mateus irá elaborar planos de fundação de novas vilas em São Paulo nos seus primeiros anos à frente do governo. Dessa

forma, a cidade de São Luiz do Paraitinga pode ser considerada uma obra planejada com o melhor conhecimento de engenharia do período, levando-se em conta que também o Morgado de Mateus era um militar experiente e estudioso sobre territórios.

Será nesse período de expansão e fundação de vilas e sesmarias que irá surgir São Luiz do Paraitinga, em 1769, em região estratégica para o deslocamento de tropas de mula pela Serra do Mar, utilizando a trilha indígena de Taubaté. A passagem entre os Mares de Morros³ era região fundamental de conexão de territórios diversos, entreposto entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, caminho este que será anexado posteriormente à Estrada Real.

2.1.1. São Luiz do Paraitinga

A maior importância de São Luiz do Paraitinga está em suas razões históricas de formação e prévio planejamento da cidade, e não em seu potencial econômico. Projetada e construída em 1769 sob ordens diretas do próprio governador da Capitania de São Paulo, em uma região de difícil acesso, este é o primeiro exemplo de elaboração prévia (em projeto) do traçado de uma cidade no Brasil, com especificações similares às que foram utilizadas na reconstrução da Baixa de Lisboa, em 1755 (Fig. 4).

São Luiz do Paraitinga foi construída com um propósito claro: controlar uma zona de transição de comércio estratégico, conexão entre os portos do Norte de São Paulo e, também, ligação com a Capitania do Rio de Janeiro. A cidade fora idealizada como um entreposto fiscal e repouso para as tropas de mulas da colônia, em uma região com poucos abrigos e sob condições adversas, inserida na Mata Atlântica em um raro Plateau que permitia a fundação de uma cidade. Esta será uma cidade idealizada, construída e fundada sob influência direta do Estado.

A meio caminho entre Taubaté (principal cidade de formação das expedições Bandeirantes e pólo econômico regional) e Ubatuba (um dos principais portos da Capitania de São Paulo nesse período), era o sítio perfeito para repouso dos tropeiros, assim como para fiscalizar o que se transportava na região. São Luiz do Paraitinga era passagem obrigatória para atravessar os 800 metros de altura da Serra que separaram o Planalto paulista do litoral. Por isso, sua fundação independeu dos recursos locais para se desenvolver, o que se tornaria um problema no futuro.

³ Na descrição do geógrafo Aziz AB'SABER (2005), os Mares de Morros eram a formação da Serra do Mar na região, no meio da Mata Atlântica, fronteira a ser superada pelos colonizadores.

FIG. 4 – Reprodução da planta original de São Luiz do Paraitinga. Fonte: Arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 2016.

São Paulo não possuía, no século XVIII, investimentos da coroa portuguesa, recursos primários para construção, como rocha ou metais, e nem mesmo a mão de obra braçal do escravo africano. O bandeirantismo não surgirá ao acaso nessa capitania, mas sim como uma necessidade de um sistema escravocrata de produção, numa região de baixo poder aquisitivo para adquirir escravos africanos, partindo então em busca de indígenas para suprir tal demanda.

Para HOLANDA (2004), o processo de construção, usando a Taipa e o Pau a Pique, era uma síntese da miscigenação precoce pela qual passou a capitania de São Paulo e que seria difundida por todo o Brasil, em um convívio imposto ou espontâneo entre europeus, nativos e

africanos. Este será o motivo pelo qual as construções de Taipa de Pilão e Pau a Pique serão predominantes nas cidades paulistas entre os séculos XVI e XIX, e serão absorvidas dentro da cultura do Estado como tradição acima do valor material, inclusive recebendo o nome de Casa Bandeirante ou Casa Caipira.

As técnicas construtivas em taipa de pilão e pau a pique encontravam paralelos com construções de algumas tribos indígenas da região de São Paulo, Mato Grosso e Amazonas, assim como de alguns povos africanos escravizados. Adaptar as diferentes técnicas construtivas de taipa e pau a pique será a solução dos portugueses em São Paulo, passando pelo processo de aprendizado transmitido desde os jesuítas até ao período dos Bandeirantes (SAIA, 2009).

Quando surge São Luiz do Paraitinga, o processo de construção em taipa de pilão e pau a pique está disseminado na capitania de São Paulo, o que torna esse processo comum a todos os locais, mesmo em uma cidade presente no clima úmido da Mata Atlântica. A solução de

prolongamento do telhado para proteger as paredes de barro já era uma adaptação paulista no processo de construção (CAMPOS, 2017). A aceitação desse tipo de material não dependia da classe social, mas sim de uma aceitação cultural presente até o século XIX, como pode ser visto nos grandes casarões de São Luiz do Paraitinga (Fig. 5).

O estilo estético das fachadas dos casarões do centro histórico também merece destaque, ao demonstrar influências do estilo Neoclássico em um momento que a arquitetura Barroca era preponderante no Brasil colônia. O refinamento estético ficou por conta da harmonia visual proposta no projeto original da cidade, com fachadas, portas e janelas alinhadas em clara referência ao *Tratado de Ruação*.

São Luiz do Paraitinga surgirá no momento de maior produção de ouro do território colonial, valendo-se de um cenário favorável à sua função, o que pode ser notado pelo rápido crescimento local, passando ao *status* de Vila em 1773. A Capitania de São Paulo irá desenvolver uma nova função, ainda inexistente no Brasil, focando-se no comércio ao invés de explorar recursos minerais ou grandes *plantations* de cana-de-açúcar, setores em que era pouco competitiva em comparação a outras capitanias.

São Luiz do Paraitinga, além da relevância no planejamento urbano e no traçado das ruas, deve outro fator, a sua harmonia de ordem estética, ao controle do governador-geral. Morgado de Mateus era um admirador das características do Iluminismo francês que começava a ganhar destaque na Europa. O conceito de Cidade Iluminista foi criado pelo historiador português José Eduardo Horta Correia, em 1982, para descrever as cidades que foram projetadas no período pombalino e que possuíam aspectos racionais e estéticos pré-definidos. Ou seja, este é um dos primeiros exemplos de projetos urbanos que surgirão em Portugal e no Brasil, com plantas bem definidas, harmônicas e regulares.

Dessa forma, teve-se a decisiva interferência da política na organização do espaço, não somente para manter padrões estéticos, mas também como ordenador social e de controle do Estado no desenvolvimento urbano desses locais. No caso de São Luiz do Paraitinga, o próprio Morgado de Mateus foi um dos responsáveis por elaborar a planta mestra da cidade e realizou uma estimativa de crescimento fu-

FIG. 5 – Em cima, casa de pau a pique indígena em Bertioga (Dirceu Mathias / Prefeitura de Bertioga); em baixo, processo tradicional de taipa de pilão (segundo KAHN, 1999).

turo, já delimitando os locais e formas das ruas e quarteirões que poderiam ser acrescidos. As expansões urbanas até ao século XIX tiveram de cumprir essas normativas pré-estabelecidas no traçado de 1769. Além desse conceito, já utilizado na Baixa de Lisboa para sua reconstrução, no caso limite de São Luiz do Paraitinga, até mesmo as fachadas residenciais seguiam modelos estabelecidos previamente, buscando manter uma harmonia visual da cidade. Isso demonstra o nível de interferência do Estado no desenvolvimento da cidade, como pode ser visto na Fig. 6.

As linhas em vermelho na fotografia explicitam um fator pouco utilizado no período e com influência deste racionalismo no Brasil: o perfeito alinhamento entre as janelas, portas e altura dos casarões da praça central de São Luiz do Paraitinga. Todos esses elementos foram requisitos impostos antes da construção da cidade, para criar um visual harmônico da mesma. Outro elemento ausente no restante do Brasil do século XVIII e já presente na Capitania de São Paulo são as decorações sóbrias e geométricas, características da escola Neoclássica da arquitetura.

Enquanto no Brasil colônia o Barroco ainda era dominante, em São Paulo já havia sido abandonado ou restrito a poucas edificações, pre-

FIG. 6 – Casarões da praça principal de São Luiz do Paraitinga, 2008.
Fonte: Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, 2015.

2.2. O ALGARVE E A SARDINHA

A pesca da sardinha em Portugal revela não somente um aspecto cultural do país, como também a importância econômica

dominando elementos sóbrios. Essa influência não pode ser comprovada, pois Portugal ainda estava em transição sobre esse estilo, sendo a maior influência do período da escola italiana. O baixo registro histórico não possibilita comprovar a derivação, apesar de Portugal registrar um forte intercâmbio de engenheiros que iam estudar na Itália. Essas características peculiares iriam surgir em outras cidades, inclusive em regiões da capital paulista. Porém, a falta de manutenção e posterior troca de matérias primas iriam condenar quase a totalidade das edificações de Taipa de Pilão e Pau a Pique de São Paulo. Na segunda metade do século XIX, o Estado começa sua ascensão econômica com o ciclo do café e posterior industrialização, aumentando os recursos financeiros locais e propiciando a construção de edifícios de alvenaria. Este seria o fim da tradição da construção denominada caipira, utilizada por mais de 300 anos.

Esta era a importância histórica de São Luiz do Paraitinga no presente, um dos últimos exemplares do padrão de construção típico do Estado de São Paulo e que foi destruído nas inundações que ocorreram em 2010. Cerca de 300 dos 450 edifícios históricos foram parcial ou totalmente destruídos pela enchente do Rio Paraitinga, cujo nível das águas subiu 12 metros além do padrão, fragilizando as paredes de Taipa de Pilão e Pau a Pique. Perdeu-se a cidade esquecida no meio da Serra do Mar e grande parte dos edifícios históricos do século XVIII.

Somado a essas perdas materiais culturais, temos a perda de documentos, representações iconográficas, fotografias e registros oficiais da cidade (plantas originais, escrituras históricas) que estavam presentes na biblioteca municipal, destruídos ou arrastados pelas águas do Rio Paraitinga. Uma parcela ínfima estava na biblioteca do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em São Paulo, mas a maior parte perdeu-se. A perda tem implicações mais profundas no âmbito acadêmico para análise de costumes, e também na população, que perde seu espaço tradicional e seu vínculo com uma estrutura habitual.

ao longo da História, para o que a região do Algarve, no Sul de Portugal, constitui um capítulo decisivo. A relevância da atividade pesqueira mesclava-se com a rivalidade e os confrontos constantes com Espanha nas fronteiras, em um período histórico de soberania marítima no mundo, determinado apenas militarmente.

Assim como Lisboa, a região do Algarve sofrerá os efeitos do terremoto de 1755, destruindo grande parte dos centros históricos da província que ainda neste período era semiautônoma em sua administração. Este evento não será ignorado por Pombal, que idealizava uma maior centralidade na administração do reino, motivando o apoio da coroa portuguesa em reconstruir as principais cidades e migrando a capital da cidade de Lagos para Faro.

A região Sul de Portugal sofreu maiores impactos pelo terremoto de 1755 por estar mais próxima do epicentro. Porém, possuía uma população baixa em comparação com Lisboa, o que tornou o desastre mais evidente na capital do reino. A necessidade de reconstrução trouxe maior influência do Marquês de Pombal na região, face à presença até aí pouco marcante da corte real no Algarve. O evento também facilitou mudanças na programação econômica e militar, que estava adquirindo maior peso com o crescimento da rivalidade entre Portugal e Espanha.

A região Sul de Portugal possui um longo histórico de ocupação humana, desde as primeiras cidades fundadas pelos Fenícios, no século IX a.C., e posteriormente sendo assimiladas pelos árabes nos califados, quando da ocupação na península ibérica. Serão reconquistadas ao longo dos séculos XII e XIII pelos reis cristãos portugueses e integradas em Portugal, mas mantendo a influência arquitetônica dessas civilizações.

Da mesma forma, a pesca acompanha a importância do local ao longo da história da ocupação na região. Algumas cidades, como Faro, Lagos e Tavira, são importantes centros pesqueiros desde o século XIV e foram de grande importância para consolidar a economia de Portugal.

Todos esses fatos provavelmente eram de conhecimento de Pombal, assim como também a falta de controle em uma região fronteira com a Espanha, em especial nas margens do Rio Guadiana (*Uadi Ana* ou Rio dos Patos, denominação de origem romana e árabe). Além de ser uma região de grande atividade pesqueira, tornou-se vital às cidades vizinhas, que buscavam no comércio local suprir as necessidades que as coroas ibéricas não eram capazes ou não tinham interesse de realizar. Finalmente, isso leva à problemática do surgimento de Vila Real de Santo António e ao período em que foi erigida. Os conflitos locais, os costumes das populações de pescadores, a política e os aspectos militares serão modificados para se adequar a uma nova concepção de Pombal para a região. E nisso, um dos principais fatores será a pesca da sardinha e a rivalidade com a Espanha.

2.2.1. Vila Real de Santo António

Vila Real de Santo António surgirá oficialmente sob o comando do Marquês de Pombal em 1774. Porém, o histórico dos habitantes na região é mais antigo e diretamente ligado com cidades da Espanha, em uma região de fronteira onde não havia grande controle dos dois reinos, gerando uma relação comercial e cultural entre as sociedades. A ocupação da margem do Rio Guadiana traz um longo histórico pelo clima ameno e uma foz em região de pouca pluviosidade, proporcionando além de água, pesca, agricultura e caça. A bacia hidrográfica do Guadiana é a quarta maior da península ibérica, o que demonstra sua importância.

Assim sendo, e com indícios arqueológicos presentes em algumas regiões, é comum observar que a ocupação das margens do rio foi um processo antigo para o homem. A região se tornará fronteira após a expulsão dos árabes da província do Algarve, em 1249, por D. Afonso III, confirmada em 1267 pelo Tratado de Badajoz, celebrado entre os reis de Espanha e Portugal. A partir deste momento, convém definir oficialmente as cidades como portuguesas para efeito desse estudo.

As primeiras evidências históricas oficiais de habitação já em solo português na região de Vila Real de Santo António, e que se tornariam inspiração para Pombal formar a cidade, datam de 1513, em um antigo vilarejo a poucos quilômetros ao Sul, denominado Santo António de Arenilha. Porém, estima-se que já existiam outros ocupantes, ainda do período mouro (OLIVEIRA, 1908). O surgimento e o desaparecimento de Santo António de Arenilha não são precisos; os últimos indícios de presença de habitantes surgem em cartas oficiais de 1673. Durante longo período, pessoas da região acreditavam que a cidade de Arenilha havia sido destruída no mesmo terramoto de 1755, assim como Lisboa e outras cidades do Sul de Portugal. Mas, as evidências apontam para que a cidade já não existia nessa altura (MENDES, 2010). Isso pode ter sido um pretexto do Marquês de Pombal para erguer uma nova cidade próximo ao local anterior, região que foi submersa pelo rio Guadiana.

Como o último nome indica, a cidade possuía forte influência espanhola (*Arenilha* em espanhol significa areia fina), em especial com a presença de muitos pescadores em território português, o que viria a obrigar D. Manuel a aumentar o controle da região para fiscalizar e combater os casos de contrabando e pirataria que ocorriam na fronteira.

Na margem oposta do rio Guadiana, a poucos quilômetros de distância, encontra-se até ao presente a cidade espanhola de Ayamonte, cidade esta que terá uma relação próxima com Arenilha. A pouca fiscalização da região criou uma zona mista de habitação, com maior presença espanhola em solo português do que o oposto. As cidades possuíam uma boa convivência e uma relação de interdependência, sem grandes interesses dos governos de cada reino com a região, criando laços locais de dependência para a sobrevivência.

Com o desaparecimento de Santo António de Arenilha no século XVII, a sede de sua freguesia seria transferida para Monte Gordo, outro pequeno vilarejo de pescadores na região, a Oeste do Rio Guadiana e um pouco afastado de sua foz. Neste cenário é que se complicam as decisões tomadas por Pombal para o surgimento de Vila Real de Santo António, entrando em conflito com tradições e esferas de poder locais.

Deve-se destacar que o vilarejo de Monte Gordo possui evidências históricas ainda mais antigas do que Arenilha, como indicam correspondências do chanceler Luís Fernandes ao rei D. Afonso, de 1439, requisitando a posse da região a Felipe Afonso (OLIVEIRA, 1908: 73). Assumindo o papel de cidade protagonista da região, Monte Gordo irá criar um laço da comunidade e das esferas de controle administrativo deixados por Arenilha, mas mantendo uma fraca fiscalização e presença de estrangeiros que exploravam os recursos locais com destino a outros países.

Dois argumentos importantes levariam o Marquês de Pombal a romper com essa estrutura já consolidada na região, um de ordem fiscal e administrativa e outro de ordem militar. Em ambos os casos, a aceitação de Monte Gordo como freguesia não era a melhor escolha do secretário-geral de D. José I.

O fator militar é o mais claro para ser analisado e foi exposto pelo pesquisador Fernando Pessanha, em entrevista ao *Jornal do Algarve*: “*Se quisermos ser cientificamente corretos, as estratégias que obedeceram à fundação de Santo António de Arenilha são as mesmas que obedeceram à fundação de Vila Real de Santo António. Estamos a falar da afirmação do poder português face ao Estado espanhol, com as devidas diferenças do contexto político. E, por exemplo, o problema da pirataria também já não existia aquando da fundação de Vila Real de Santo António*”, explicou Fernando PESSANHA (2014).

Apesar de ficar próxima à antiga cidade de Arenilha, Monte Gordo não está na foz do Guadiana, ou seja, está fora da zona de fronteira direta e que demanda maior vigilância em um momento no qual Espanha e Portugal viviam conflitos de interesses diretos. A foz do

Guadiana representa uma entrada no território que poderia ser explorada para invadir o território português, assim como o litoral Sudeste ficava distante da vigilância da marinha portuguesa, se fosse estabelecida base em Monte Gordo, como pode ser visto na Fig. 7.

Não há uma localização exata da cidade de Santo António de Arenilha antes de ser submersa pelo Rio Guadiana. Apenas se sabe que estaria ao sul da nova cidade proposta por Pombal. Apesar da proximidade com Monte Gordo, pode-se notar uma posição privilegiada de Vila Real de Santo António para proteger a fronteira portuguesa. A segunda razão leva a questionamentos mais subjetivos e traz um facto histórico que foi ignorado na época da construção da cidade. Uma das preocupações do secretário-geral português era o contrabando e evasão de divisas da coroa na região, em especial para a Espanha, com a forte presença de espanhóis a trabalhar na zona lusitana.

Na segunda metade do século XVIII há uma grande migração de pescadores espanhóis e franceses para a região de Monte Gordo, trabalhadores esses que escoavam a produção de pescado para seus países e não pagavam as taxas oficiais de Portugal. O aumento dessa evasão, assim como a diminuição de oferta de sardinha para consumo interno, tornou-se um problema para a coroa portuguesa, pois, além de não receber os impostos dessas atividades, ainda se viam obrigados e importar da Espanha a sardinha que havia sido pescada em águas portuguesas.

Os poucos quilômetros que separavam Monte Gordo e Vila Real de Santo António foram uma das razões para transferir a sede da freguesia da capela de Nossa Senhora das Dores para a nova cidade, a qual teria um maior controle e vigilância do Estado. A manobra imposta por Pombal demonstra a interferência administrativa central no funcionamento local, firmando um novo patamar de resistência frente aos espanhóis.

Deve-se destacar o projeto bem elaborado por Pombal, não somente para proteger o território, mas também a economia portuguesa com a lei de 1773, proibindo a importação de sardinha salgada da Espanha. Como grande parte da produção de Monte Gordo era destinada ao comércio interno de Portugal, isso criou dificuldades para os pescadores de outros países continuarem trabalhando na cidade.

No ano seguinte (1774) seria fundada Vila Real de Santo António, com o objetivo claro de controlar o comércio de sardinha na região Sudeste de Portugal e rivalizar com a produção espanhola. A ideia original de Pombal era que os moradores de Monte Gordo migrassem para a nova cidade e ocupassem este sítio que fora planejado aos moldes da Baixa de Lisboa, visando uma maior eficiência.

Os eventos que decorreram são pouco documentados e trazem imprecisão, mas o que houve foi uma forte resistência dos moradores a abandonarem Monte Gordo, insatisfação essa acrescida pela mudança da freguesia da igreja para Vila Real de Santo António, impedindo o sepultamento dos moradores na cidade de Monte Gordo. Somado a isso, grande parte dos pescadores espanhóis, que viam seu comércio

FIG. 7 – Mapa em detalhe da Foz do rio Guadiana do lado português. Fonte: *Google Maps*.

ser proibido e tinham crescente dificuldade em vender suas mercadorias, mudaram-se para Ayamonte, no território espanhol, deixando a nova cidade do Marquês de Pombal sem a ocupação adequada.

Alguns historiadores afirmam que a resistência local foi majoritariamente de espanhóis que perderam seus privilégios comerciais em Portugal; outros dizem que as mudanças administrativas implementadas em Monte Gordo foram a causa da insatisfação da população. Por fim, o governo português teve que criar incentivos para que habitantes de outras regiões de Portugal, em especial com tradição na pesca, fossem ocupar a nova cidade. Destaca-se a chegada dos pescadores de Aveiro, levando consigo novas técnicas de pesca, a arte xávega, pesca que utiliza tração animal para o recolhimento das redes e que gerou um acréscimo na produção local.

Outra versão da história popular diz que o Marquês de Pombal, insatisfeito com a recusa dos moradores de Monte Gordo a irem ocupar a nova cidade que construiria, mandou o exército incendiar o vilarejo dos pescadores e destruir suas casas. Mesmo sob essas condições, os moradores foram habitar outras cidades e se recusaram a viver em Vila Real de Santo António. Apesar de não existirem registros, o temperamento do secretário de D. José I era famoso pela aspereza a quem o contrariava, o que não torna essa versão totalmente fora de questão. Vila Real de Santo António possuía uma vantagem frente a todas as outras cidades da região: o forte investimento da coroa portuguesa. Não somente a rapidez em construir a cidade, mas também os investimentos realizados para o funcionamento desta, acabaram por gerar crise econômica nas cidades vizinhas (Castro Marim, Cacela e Monte Gordo), mais antigas e com forte influência espanhola, influência esta que foi absorvida pela cidade Vila Real de Santo António.

Sem afirmar taxativamente, este seria um dos objetivos de Pombal na região, destruindo freguesias que sofriam influência da Espanha e centralizando a alfândega e a administração em sua cidade. Faz senti-

do, se se tiver em consideração um projeto nacionalista de reorganização burocrática e centralização da coroa portuguesa.

Outra questão que é analisada somente em tempos atuais e que demonstra o poder do Marquês de Pombal no período: Vila Real de Santo António foi criada sem um decreto real, o que não era permitido pelas leis de Portugal na época. Pombal alegou que a sua cidade, na verdade, era a reconstrução da antiga Santo António de Arenilha. No entanto, a cidade não se encontra no mesmo lugar ou sob as mesmas construções, sendo que esta fora submersa (OLIVEIRA, 1908: 82). Por fim, vale destacar não somente a proteção e vigilância local, mas também mostrar o poderio português à Espanha, como ficará evidente nas festividades de 13 de maio de 1776, quando foi celebrado o surgimento de Vila Real de Santo António. Desfiles militares e feiras durante vários dias eram uma amostra do investimento da coroa portuguesa na região, marcando seu território e deixando claro ao rival que o controle das margens ocidentais do Rio Guadiana estava assegurado.

Assim como São Luiz do Paraitinga, sua cidade gêmea, Vila Real de Santo António também terá um período curto de progresso, neste caso ainda mais breve que a cidade paulista. Com o falecimento do rei D. José I, em 24 de fevereiro de 1777, o Marquês de Pombal perdia o seu protetor e passou a ser atacado por outros nobres que no passado hostilizara. Sua demissão seria oficializada em 4 de março de 1777, e com isso seu projeto de uma grande cidade ficou esquecido.

3. LISBOA COMO MODELO PARA OS PROJETOS ILUMINISTAS

Um evento histórico é o que conecta essas duas pequenas cidades e a capital Lisboa, assim como a figura do Marquês de Pombal. O terramoto de 1755 foi o responsável pela destruição da capital portuguesa e o nascimento das outras duas cidades, ainda que em anos diferentes. Outras cidades e regiões urbanas também sofrerão alterações de origem Iluminista como a Baixa de Lisboa. Porém, São Luiz do Paraitinga e Vila Real do Santo António são a síntese desse movimento, não somente na ideia como na total elaboração das cidades.

Lisboa será o laboratório de teste das ideias de controle social e político, e eficiência no funcionamento não somente em Portugal, mas em toda a Europa. Até este período, existem evidências de somente algumas pequenas cidades na Espanha, Itália e Prússia que tentavam se adaptar ao modelo plane-

jado de urbanização, colocando a capital portuguesa como a primeira a se reorganizar. O terramoto será uma “tragédia de sorte” para Pombal, que possuía em seus primeiros meses como secretário-geral a responsabilidade de reconstruir grande parte de Lisboa sem a necessidade de pensar sobre as modificações de ruas e casas antigas, destruídas pelo abalo sísmico.

O *Tratado de Ruação* e os trabalhos já citados de outros engenheiros e arquitetos serão as bases dos projetos de reformulação que pode ser observada na Fig. 1 da planta de Lisboa. A configuração das casas que serão construídas também traz, em alguns sítios, a padronização de fachadas e o alinhamento de portas e janelas, paisagem presente em alguns edifícios de Vila Real e no centro histórico de São Luiz do Paraitinga.

Não há evidências sobre ordens diretas de Pombal em relação à fachada dos casarios ou à resistência dos antigos moradores da localidade, mas é possível observar que o conceito de harmonia visual estava presente, ainda que apenas em alguns edifícios.

É possível notar na Fig. 8, assim como na Fig. 6 de São Luiz do Paraitinga, alguns indícios do estilo Neoclássico que começava a se difundir pela Europa, com elementos geométricos e sobriedade distantes do estilo Barroco utilizado até ao momento em Portugal. A estética dos edifícios era mais pautada pelo alinhamento e conjunto com traçados geométricos, e não por decorações como no Barroco.

Não é possível determinar a origem deste estilo de harmonia visual na arquitetura, com evidências similares em países como Espanha, França e Itália. O que se mostra inovador é o conjunto arquitetônico das cidades portuguesas que foram construídas com o conceito de Iluminismo. No caso de São Luiz do Paraitinga, tem-se o ápice desse controle, com tamanhos idênticos dos lotes de construção e a exigência prévia para a construção das residências, respeitando altura, alinhamento e padrão harmônico estético.

FIG. 8 – Baixa de Lisboa, zona do Chiado.

Foto: Angelo Lucas / Global Imagens.

Lisboa também irá inaugurar um novo modelo de organização incomum às cidades europeias da época, com alinhamento e proporção entre as ruas e espaços públicos. O *Tratado de Ruação* mostra-se dessa forma uma inovação para o século XVIII, destacando a importância não somente para o deslocamento de pessoas e mercadorias, mas também para o controle e proteção da sociedade.

Mesmo gerando conflitos com diversos proprietários e a necessidade de reembolsar os mesmos, José Figueiredo Seixas implementou mudanças que permitiram uma regularização da Baixa de Lisboa, tentando padronizar o tamanho dos sítios construídos, a largura das ruas e também aspectos da fachada dos edifícios, até mesmo sugerindo “*portas, de Seis palmos cada hum*” (SEIXAS, 1760: 21). Alguns detalhes foram acrescentados posteriormente no *Tratado de Ruação*, o que gera um conflito entre as ilustrações e o texto: nas figuras temos casas com três portas e janelas nas medidas propostas, mas o texto descreve apenas duas portas, o que indica modificações realizadas no texto final para impressão.

Se se observar novamente a Fig. 6, os casarões ao fundo da imagem demonstram exatamente a proposição ilustrada por Seixas para Lisboa, sobrados com três portas e janelas alinhadas e de tamanho padrão. Vila Real de Santo António segue um padrão diferente de fachada, valendo-se, na maioria dos casos, de sobrados com apenas uma porta e duas janelas no rés do chão, mas seguindo o padrão de alinhamento e tamanho idêntico de portas e janelas. Na parte superior, as mudanças são quanto ao estilo de janelas adotados: em Vila Real de Santo António sendo dominante o sistema de guilhotina, enquanto que a Baixa de Lisboa e São Luiz do Paraitinga utilizam o modelo de portas de sacada com guarda corpos em ferro forjado.

Para além do sentido estético, a disposição das construções em um modelo organizado e centralizado também é semelhante nas três cidades. O centro administrativo lisboeta será concentrado no Rossio sob projeto de Carlos Mardel⁴ e já levando em conta a reformulação requisitada por Pombal. Dessa forma, os principais edifícios administrativos foram alocados na nova praça. Paraitinga e Vila Real de Santo António seguirão a mesma lógica em escalas reduzidas, a cidade paulista concentrando além da parte administrativa também a função recreativa com a presença de coreto, enquanto Vila Real de Santo António demonstra uma similaridade detalhada com o Rossio de Lisboa.

São Luiz do Paraitinga e Vila Real de Santo António, por serem cidades erigidas desde a base em regiões remotas, possuem uma população bem reduzida, na ordem de mil habitan-

⁴ Carlos Mardel era um engenheiro húngaro a serviço da coroa portuguesa, conhecido e de confiança de Pombal, tendo sido responsável pela construção do Solar de Oeiras, propriedade do secretário real.

tes no primeiro momento. Dessa forma, todas as funções sociais e administrativas puderam ser centradas em um único lugar, a praça central dessas cidades. Além da facilidade para governantes, torna-se mais simples a vigilância e segurança da sociedade.

Cercadas pelas estruturas administrativas do município, as praças tomavam formas retangulares em escala proporcional ao desenho proposto para os casarões, alinhadas com a fachada da igreja principal da cidade e a sede da prefeitura, demonstrando o poder das forças de governo e religiosas para as sociedades locais. Nas laterais, eram complementadas por outros prédios do poder público, da justiça, alfândega e outros, e ao centro da praça ficava localizado o espaço para o convívio e comércio entre os cidadãos (Fig. 9).

FIG. 9 – Modelo padrão de praça central.

Em grande medida por limitações de terreno e de topografia, as ruas e quarteirões da cidade seguiam um alinhamento com o proposto na praça central, tornando-se este o eixo central de orientação para o conjunto urbano. A Baixa de Lisboa e Vila Real de Santo António, presentes em região plana e com poucos desníveis, conseguiram um melhor alinhamento ortogonal e proporcional, enquanto São Luiz do Paraitinga, em uma região montanhosa, teve que adaptar ao terreno o assentamento das ruas e quadras de edifícios. Mesmo assim, deve-se notar as rígidas normas seguidas em todos os casos, em especial quanto à largura padronizada das ruas e avenidas, ou mesmo ao tamanho dos sítios habitacionais.

O Morgado de Mateus irá exigir um rigor no traçado de Paraitinga que não se encontra na Baixa de Lisboa, demonstrando a maior interferência do Estado na colônia brasileira do que em Portugal. É possí-

vel observar o controle do governador da Capitania de São Paulo nas obras da cidade, como descrito abaixo em correspondência para o juiz de Guaratinguetá, Manoel Antônio de Carvalho, responsável pela implementação e documentação de São Luiz do Paraitinga: “[...] *uma grande praça de árvores da igreja, de onde sairão as ruas bem cordeadas, pouco mais ou menos de setenta braças [151 m] o lado de cada quadra [...]. E de quadrado a quadrado deixe vosmecê a distância das ruas, que será pouco mais ou menos de 50 até 60 palmos [11 a 13 m], que há de ser a largueza delas; e tanto que vosmecê nesta forma tiver de 50 a 60 casas, que são 12 a 15 quadras, me avise para lhe mandar os privilégios de vila e é razão que logo ao princípio seja feita com toda a grandeza, para que pelo tempo adiante (ficando logo bem fundada) possa conservar-se e ter aumento*” (DOCUMENTOS INTERESSANTES..., 1978: v. 92, p. 4849).

Afonso Botelho de Sampaio, primo e ajudante de ordens do Morgado de Mateus, foi o responsável por levar adiante os projetos de São Luiz do Paraitinga e recebia correspondência direta do governador, com recomendações e projetos de como estabelecer a nova vila. Em uma dessas correspondências, pode-se notar a relação de proximidade e confiança do governador para com o primo responsável por construir Paraitinga: “*Remeto a vosmecê o plano de como se devem formar as quadras nas povoações, vosmecê diminuirá ou acrescentará aquilo que vir é mais conveniente, porque da forma que explico no dito plano fica logo a terra formada na sua grandeza e precavido que pelo tempo adiante não entortem as ruas como costumam*” (DOCUMENTOS INTERESSANTES..., 1978: v. 92, p. 5859).

Não há evidências dos desenhos originais mencionados, mas pode-se notar a preocupação prévia em manter o traçado original proposto para a cidade, mesmo após seu crescimento. Similar a este caso, a Baixa de Lisboa também teve o mesmo conjunto de regras, mas em um espaço urbano já delimitado e que não permitiria expansão.

Assim como São Luiz do Paraitinga, Vila Real de Santo António terá interferência direta da administração central, neste caso a própria coroa portuguesa, na figura de Pombal. O projeto original do traçado da nova cidade nas margens do Guadiana fora elaborado em Lisboa e enviado para o sítio, juntamente com o material necessário para o início das obras. Como explicam FIDALGO, GRILO e SANTOS (2012: 85): “*A planta da vila orienta-se logicamente em função do rio, formando um retângulo com 1930 palmos de comprimento por 550 de largura, sendo que os lados maiores encontram-se virados a nascente – para o rio – e a poente, e os menores a norte e a sul. É atravessada por cinco ruas no sentido norte-sul e por seis no sentido Leste-Oeste, todas de igual largura de 40 palmos, e que dão origem a quarenta e um quarteirões. Destes quarteirões, trinta são rigorosamente iguais, constituindo o quarteirão-tipo com 240/100 palmos, seis apresentam 250/240 palmos e os restantes cinco têm 250/100 palmos. A Praça, elemento fundamental da planta da vila, constitui um espaço aberto no meio dos quarteirões edificados e embora não esteja no centro geométrico da planta, é o espaço centralizador da vila*”.

As imprecisões de medidas, tanto em Vila Real de Santo António, como em São Luiz do Paraitinga, derivam da imprecisão do sistema de medidas do período. Porém, as normativas da execução das obras deixam claro o controle que era empregado pelo Estado nessas obras. Essas são evidências claras para afirmar sobre o que podem ser consideradas cidades pombalinas, sob a influência dos conceitos iluministas que surgiam na França e ganhavam a Europa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou demonstrar o determinismo administrativo na fundação de cidades históricas com finalidades específicas, no caso São Luiz do Paraitinga e Vila Real de Santo António, e como estas foram elaboradas em modelo semelhante à proposta da reconstrução da Baixa de Lisboa após o terremoto de 1755. Essas determinações seguem um modelo denominado Cidade Iluminista, pela busca de racionalismo e organização urbana.

Lisboa, que possuía um espaço aberto causado pelo desastre, formou um novo modelo proporcional, geométrico e padronizado dentro das possibilidades que uma cidade já existente permitia. As novas cidades no Brasil e em Portugal aqui evidenciadas foram constituídas desde a planta, possibilitando assim empregar todas as ideias de organização espacial funcionalista. Acima disto, São Luiz do Paraitinga, no Brasil, será o único exemplar de uma cidade paulista planejada e executada sob determinação do Estado, no século XVIII, com tais características, assim como Vila Real de Santo António em Portugal.

O novo modelo de traçado de ruas com a mesma dimensão, praças com centros administrativos concentrados e os mesmos padrões estéticos para se obter harmonia visual, designam um novo estilo urbano que surgia em Portugal e no Brasil, que implicou a sua rápida construção e reduzidas perdas econômicas nas obras, com investimento e vigilância dos governos.

A Baixa de Lisboa foi um laboratório com resultados positivos e que serviria de modelo para novos empreendimentos, como os das cidades aqui citadas. Não há uma evidência clara porque São Luiz do Paraitinga e Vila Real de Santo António tornaram-se modelos únicos deste padrão Iluminista no século XVIII, mas deve-se destacar que a necessidade de maior controle do Estado para funções dessas cidades obrigaram a esse modelo, seja para controle do fluxo de ouro e coleta de impostos na cidade paulista, ou para controle da pesca na região do Algarve frente à rival Espanha.

Será na figura do Marquês de Pombal que estas cidades surgirão e também após seu declínio que serão esquecidas, podendo deste modo esses centros urbanos históricos ser considerados autênticas cidades pombalinas.

REFERÊNCIAS

- AB'SABER, Aziz (2005) – *Os Domínios de Natureza no Brasil*. São Paulo: Ateliê Editorial.
- CAMPOS, Rogério P. et al. (2017) – “São Luiz do Paraitinga: o último retrato das pequenas cidades brasileiras do século XVIII”. In COSTA, Aníbal; VELOSA, Ana e TAVARES, Alice (orgs.). *Congresso da Reabilitação do Património – CREPAT 2017*. Aveiro: Universidade de Aveiro, pp. 593-601.
- DOCUMENTOS INTERESSANTES para a *História e Costumes de São Paulo* (1978) – São Paulo: Departamento de Arquivo do Estado (1978, v. 92) (“Para o juiz das medições da vila de Guaratinguetá”. Carta do governador da capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, para o juiz de medições Antônio de Carvalho. São Paulo, 20 jun. 1769).
- FAUSTO, Boris (1995) – *História do Brasil*. 2.ª edição. São Paulo: EDUSP.
- FIDALGO, Andreia; GRILO, Márcia L. e SANTOS, Marco S. (2012-2013) – “Centro Histórico de Vila Real de Santo António: passado, presente e futuro”. *Promontoria*. 10 (10): 81-114. Disponível em <http://bit.ly/3a7OE6l> (acessível em 2019-12-04).
- FRANÇA, José A. (1989) – *A Reconstrução de Lisboa e a Arquitectura Pombalina*. 3.ª edição. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa.
- HOLANDA, Sérgio. B. (1994) – *Caminhos e Fronteiras*. São Paulo: Companhia das Letras.
- HOLANDA, Sérgio. B. (2004) – *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.
- KAHN, Lloyd (1999) – *Cobijo*. España: H. Blume.
- MAXWELL, K. (1996) – *Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo*. São Paulo: Paz e Terra.
- MENDES, António R. (org.) (2010) – *Vila Real de Santo António e o urbanismo iluminista*. Portugal: Universidade do Algarve.
- OLIVEIRA, Francisco X. D'Athaide (1908) – *Monografia do Concelho de Vila Real de Santo António*. Porto: Livraria Figueirinhas.
- PAICE, Edward (2010) – *A Ira de Deus*. São Paulo: Record.
- PESSANHA, Fernando (2014) – “Os Segredos e Mistérios de Santo António de Arenilha”. Entrevista concedida a Domingos Viegas. *Jornal do Algarve* (2014-11-30). Disponível em <http://bit.ly/2u3HAab> (acessível em 2019-12-04).
- ROMEIRO, Adriana e BOTELHO, Angela V. (2013) – *Dicionário Histórico das Minas Gerais: período colonial*. 3.ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora.
- SAIA, Luis (2009) – “Evolução Urbana de São Luiz do Paraitinga”. *RISCO - Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo*. São Paulo: Universidade de São Paulo. 10: 129-140. Disponível em <http://bit.ly/38hgiMH> (acessível em 2019-12-04).
- SEIXAS, José F. (1760) – *Tratado de Ruação para emenda das ruas, das cidades, das villas e logares deste reino*. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal.

— PUBLICIDADE —

III CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

19 a 22 Novembro 2020

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

congresso.arqueologos.pt

RESUMO

Após a Reconquista Cristã de 1217, a comunidade muçulmana de Alcácer do Sal, à semelhança do que ocorreu em outros núcleos urbanos, instalou-se no exterior das muralhas, em áreas próprias onde permaneceu durante toda a Idade Média.

O presente estudo cruza dados arqueológicos, fontes escritas, toponímia e linguagem urbanística, visando contribuir para o conhecimento da localização da mouraria de Alcácer do Sal, bem como alguns dos seus espaços públicos. Procura ainda clarificar os quotidianos e as relações estabelecidas entre os cristãos e os muçulmanos que habitaram a urbe.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Urbanismo; Sociedade; Religião.

ABSTRACT

After the Christian Reconquest of 1217, the Muslim community of Alcácer do Sal settled outside the walls, in specific areas, where they remained during the Middle ages, as was the case in other urban areas.

The present study crosses archaeological data, written sources, toponymy and urban planning language, in an attempt to contribute to knowledge about the location of the Alcácer do Sal Moorish quarter as well as some of its public places. It also tries to shed light on the daily lives of, and relationships between, the Christians and Muslims that inhabited the area.

KEY WORDS: Middle ages; Urbanism; Society; Religion.

RÉSUMÉ

Après la Reconquête Chrétienne de 1217, la communauté musulmane de Alcácer do Sal, comme cela s'est passé dans d'autres noyaux urbains, s'est installée à l'extérieur des murailles, dans des zones réservées où elle est restée durant tout le Moyen Âge.

La présente étude croise des données archéologiques, des sources écrites, la toponymie et le langage urbain avec pour objectif de contribuer à la connaissance de la localisation de la mouraria (le quartier maure) de Alcácer do Sal, ainsi que de certains de ses espaces publics.

Elle cherche également à clarifier le quotidien et les relations établies entre les chrétiens et les musulmans qui habitèrent la ville.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Urbanisme; Société; Religion.

A Comunidade Muçulmana de Alcácer do Sal Durante a Idade Média

Marta Isabel Caetano Leitão ¹

1. INTRODUÇÃO

Alcácer do Sal, situada junto do rio Sado, foi, desde pelo menos a Pré-História até à actualidade, ocupada por sucessivos povos que ali se fixaram atraídos, certamente, pela riqueza do seu território, com solos bastante férteis para a agricultura, existência de minas e boas florestas. Também os recursos naturais proporcionados pelo rio, desde o pescado à extracção do sal, aliado à facilidade das redes de comunicação, tanto por terra como por mar, justificaram as várias disputas pela posse da cidade ao longo de séculos (LEITÃO, 2017a: 19-38).

A coexistência entre cristãos e muçulmanos é bem conhecida, logo a partir do século VIII, quando as primeiras comunidades do Islão entraram na Península Ibérica e, ao tomarem as cidades, fizeram pactos com as comunidades cristãs onde, mediante o pagamento de um tributo, estas últimas poderiam manter livremente os seus costumes e religião (MARCQUES, 1993:122-123; COELHO, 2008: 97; JIMÉNEZ PEDRAJAS, 2013: 95). Na maioria das vezes, o mesmo edifício religioso constituía espaço de culto partilhado por ambas as comunidades, sendo este aspecto bem conhecido em Córdova (TORRES BALBÁS, 1985: 175). Centros de peregrinação e acolhimento para cristãos e muçulmanos também ocorreram no Algarve, nomeadamente na Igreja do Corvo, nas proximidades do Cabo de São Vicente, em Sagres, concelho de Vila do Bispo (GOMES, 2015: 68).

Com a Reconquista Cristã do território, à semelhança daquilo que tinha ocorrido nos séculos precedentes, grande parte da população muçulmana continuou a habitar os núcleos urbanos, em bairros reservados para tal, sendo-lhes permitida a continuação dos seus costumes, tradições e religião, bastando, para isso, o pagamento dos impostos solicitados pela Coroa. Alcácer do Sal insere-se, igualmente, neste panorama político onde mouros e cristãos partilhavam os mesmos espaços, convivendo, na maior parte das vezes, pacificamente, mantendo relações entre si e influenciando-se mutuamente.

¹ Bolseira de Doutoramento na Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/117606/2016).

IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa (martaleitao11@gmail.com).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. A COMUNIDADE MUÇULMANA NO PÓS-RECONQUISTA

A primeira carta de foral atribuída a Alcácer, assim como a Palmela, Lisboa e Almada, data de 1170, dez anos após a reconquista da cidade por D. Afonso Henriques, e naquela surge a primeira referência aos mouros forros da cidade (BARROS, SILVA e COSTA, 2005: 25). Através da referida carta estabeleciam-se os direitos e deveres da comunidade, podendo aqueles dispor da jurisdição de um alcaide muçulmano por eles eleito, mediante o pagamento de determinados tributos à Coroa, tendo ainda de prestar alguns serviços gratuitos ao Rei (PEREIRA, 2000: 193; BARROS, 2019: 92). Mais tarde, em 1186, D. Sancho I doa os castelos de Alcácer, Palmela, Almada e Arruda à Ordem de Santiago (BARROS, SILVA e COSTA, 2005: 33).

Em 1191, a cidade volta novamente à posse dos muçulmanos, e só em 1217 o núcleo urbano é definitivamente reconquistado pelos cristãos, tendo D. Afonso II confirmado, em 1218, a anterior carta de foral atribuída aos mouros forros da cidade por D. Afonso Henriques, assim como a sua doação, em 1186, à Ordem de Santiago (PEREIRA, 2000: 194; LEITÃO, 2017a: 42).

Grande parte da comunidade muçulmana, alguns herdeiros, certamente, das velhas famílias moçárabes e, possivelmente, descendentes de *muladis* da região, preferiram permanecer na terra onde nasceram, habitando os antigos arrabaldes do núcleo urbano, quedando e fixando-se outros no espaço rural, dando origem à comunidade *mudéjar* de Alcácer do Sal. Alguns ter-se-ão convertido mesmo ao cristianismo, em grande parte devido aos benefícios fiscais que isso acarretava, sendo bem conhecido o exemplo do alcaide muçulmano, *Abu Allân ibn Wazir* (MONUMENTA HENRICINA, 1960: 48-49), que, após a tomada da cidade, se baptizou com cem dos seus homens, todavia, tratava-se apenas de um estratagema que lhe permitiu a fuga poucos dias depois. Este episódio terá favorecido a submissão de alguns muçulmanos à escravatura, sendo a sua existência comprovada na carta de foral de 1218, onde sobre o tráfico daqueles recaíam vários impostos que privilegiam o Rei (PORTUGALIAE MONUMENTA..., 1856: 101-104).

Em torno do usufruto dos rendimentos auferidos daquela comunidade, surgiram vários conflitos entre a Ordem e o Rei, fazendo com que, em 1272, D. Afonso III e o Mestre da Ordem de Santiago, D. Paio Peres Correia, estabelecessem um acordo, onde este último comprometia-se a não deixar entrar mouros forros em terras da Ordem, propiciando assim a fixação daquelas comunidades em terras do Rei e o consequente aumento da carga fiscal. Por outro lado, aos espatários competia administrar os muçulmanos que viviam nos seus domínios, assim como aceitar os que de fora do reino ali quisessem habitar (VENTURA e OLIVEIRA, 2006: 302).

A Ordem gozava assim de certa autonomia na jurisdição dos mouros fixados nas suas terras, embora fosse constante a tentativa da Coroa fazer vingar os seus direitos sobre aquele território, conforme se de-

preende das duas cartas emitidas por D. Dinis, uma datada de 1298 e outra de 1310, onde deixou patente a sua autoridade régia, apesar de competir à Ordem a jurisdição dos mouros forros daquele território, sob pena de os espatários perderem os privilégios outorgados pelos seus antecessores (BARROS, SILVA e COSTA, 2005: 34).

As rendas obtidas dos mouros forros seriam consideráveis, uma vez que, em 1327, o Mestre D. Pedro Escacho citou-as numa lista de proventos destinados ao Convento sediado em Alcácer (ANTT, Mesa da Consciência..., Livro 141, fls. 4v e 5). As tentativas da Coroa impor os seus direitos sobre os rendimentos das minorias nas terras dos santiaguistas obteve novo relevo, em 1389, quando D. João I concedeu ao seu vassalo Pedro Eanes de Lobato “*todallas rendas e dyreitos que el ha d auer dos mouros e mourarias de setuual e d alcacer*” (DIAS, 2005: 231). D. Duarte confirmou, em 1434, os privilégios daquela comuna (DIAS, 1998: 334), assim como D. Pedro, em 1444 (MARQUES, 1984: 51).

3. A MOURARIA

Apesar das referências documentais à comuna moura de Alcácer do Sal, não existe nenhum dado concreto que se possa extrair das fontes, quer literárias, quer arqueológicas, que nos indique claramente a localização da mouraria no espaço urbano. Todavia, ao observarmos uma fotografia aérea da cidade, é notório o crescimento da urbe medieval, fora de muralhas, em direcção à encosta Este, formando um triângulo, com os edifícios distribuídos de forma irregular em socalco, e seguindo o contorno assimétrico das ruas, descendo todo o sopé, sendo também visível o crescimento do núcleo urbano em direcção à encosta Sul, junto da zona ribeirinha (Fig. 1).

FIG. 1 – Fotografia aérea da cidade de Alcácer do Sal.

Foto: Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

Não obstante, parece exequível admitir a localização da mouraria, ou arrabalde dos mouros, na encosta Este do recinto amuralhado, junto a uma das portas da cidade, nomeadamente a Porta de Ferro, por ser uma zona onde se situava um dos principais arrabaldes da cidade durante o Período Islâmico (LEITÃO, 2017b: 25). Também Maria Teresa Lopes PEREIRA (2000: 195) coloca a mouraria na respectiva encosta. A reforçar esta hipótese está a citação do Padre Luís Cardoso que, em 1747, ao referir-se àquela diz “e pela parte do Nascente occupa a sua costa o bairro das olarias” (CARDOSO, 1747: 130).

A encosta Este, assim designada Bairro das Olarias, corresponderia então ao espaço periurbano onde se implantou a comunidade muçulmana no Pós-Reconquista. Designação semelhante surge no arrabalde novo da Mouraria de Lisboa que, nos finais do século XV, é chamado das “Olarias” ou sítio “onde estão os oleiros” (BARROS, 2008-2010: 131), remetendo assim para as actividades artesanais a que os mouros se dedicavam e que estão igualmente documentadas noutras regiões (ROMERO CAMACHO, 2008; CORREIA, 2013: 441; GOMES, 2015: 70). Por outro lado, os arruamentos existentes ao longo de toda aquela encosta, assim como a Sul, nas imediações do rio Sado, são claros indicadores do urbanismo herdado do Período Islâmico e que se mantiveram praticamente inalterados até aos nossos dias. Naquela última localizava-se, pelo menos durante o Período Muçulmano, um arrabalde portuário, conforme comprovaram as estruturas aí descobertas, em 2008, no decorrer de intervenções arqueológicas no interior da Igreja do Espírito Santo¹ (FERREIRA, 2015: 5).

Após a Reconquista Cristã, é possível que toda aquela zona portuária, anterior arrabalde do Período Islâmico, fosse ocupada pelas três comunidades, uma vez que era aí que se localizavam a Praça da Ribeira e alguns edifícios de prestígio, como os Paços do Concelho, o Paço dos Açougues e o Hospital do Espírito Santo, mas, também, espaços de armazenagem como celeiros e adegas (PEREIRA, 2000: 92-98). Era também o local onde habitavam as elites e onde se situava a judiaria, surgindo com frequência referências na documentação de casas de judeus fixadas naquela zona que confrontavam com habitações de cristãos².

Apesar da inexistência de menções nas fontes a mouros que habitavam na área ribeirinha, é possível que alguns deles, sobretudo com algum poder económico, ou que ali tivessem instalados os seus locais de trabalho, para ali se dirigirem diariamente, e até mesmo residissem naquela zona.

À semelhança das cidades islâmicas, também os bairros da comunidade *mudéjar* possuíam os seus equipamentos próprios, como a mesquita, os banhos, os espaços comerciais e artesanais, entre outros (OLIVEIRA e VIANA, 1993: 194-195). Porém, para o caso de Alcácer do Sal, os dados extraídos, até ao momento, das fontes documentais e arqueológicas não nos permitem dar a conhecer, com precisão e certeza, esses mesmos locais e edifícios. Ainda assim, através da toponímia e de algumas informações indirectas extraídas das fontes, é possível argumentar e lançar hipóteses, que obviamente carecerão de futuras investigações, sobre a localização de alguns espaços públicos da mouraria. De acordo com as informações recolhidas, as zonas ligadas aos trabalhos artesanais situavam-se ao longo das várias ruas do forno distribuídas pelo bairro³, mas também zona portuária⁴, onde estariam igualmente instaladas as tendas e locais de trabalho de cristãos e judeus, sendo bastante comum esta partilha do espaço laboral pelas três comunidades durante a Idade Média (CÓRDOBA LLAVE e RELANO MARTÍNEZ, 1993: 496) (Fig. 2).

¹ Entre as estruturas descobertas destaca-se uma habitação com um poço e fossas associadas, edificadas em silharia de pedra.

² “*Tem huuas cassas da morada da dicta ordem na Ribeira da dicta vjla que traz gomez eanes conecciones na dicta villa morador que partem da hua parte com cassas de lazaro Judeu [...]*
Tem huuas cassas da dicta ordem de morrada na Ribeira da dicta vjla que traz aluaro anes da Rossa que partem com cassas dele mesmo foreiras a JgreJa de ssanctia maria da dicta vila e com cassas d alcofinha Judeu e com cassas que foram de Jssabel figueira e

com outros [...]”. Ver ANTT, Mesa da Consciência..., Livro 358, fl. 6v e 9.

³ Na encosta Este, onde se localizava a mouraria, encontramos duas ruas que se enquadram no urbanismo tipicamente islâmico, nomeadamente a Rua do Forno das Escadinhas, com uma largura de 1,40 m, e a Rua do Forno, que possui 2,30 m de largura mínima e 3,23 m de largura máxima.

⁴ Neste local, articulada com a Rua dos Almocreves, está a Travessa do Forno, com 1,86 m de largura.

FIG. 2 – Rua do Forno. Situa-se na encosta Este da cidade e conflui com a Travessa do Ferrador e a Rua da Regueira, junto ao Largo do Chafariz.

É possível que aquelas estruturas se tratassem de fornos de produção de cerâmica, uma vez que está documentada para outras regiões da Península Ibérica a dedicação dos muçulmanos ao trabalho artesanal, sobretudo na olaria (BARROS, 1998: 92; ROMERO CAMACHO, 2008). No século XVI, surge referência a fornos nas proximidades da Rua Pública⁵, actual Rua 31 de Janeiro e Joaquim José Alegre, e no Arco de Rui Gago, actual Travessa do Arco de Cel, próximo da Igreja de Santiago, podendo nalguns deles trabalhar oleiros muçulmanos. Algumas daquelas estruturas poderão mesmo ter sido erguidas no Período Islâmico, tendo depois sido reutilizadas em épocas posteriores, conforme se comprovou nos fornos descobertos na mouraria da cidade de Lisboa (CASTRO *et al.*, 2017: 1742).

⁵ “Pêro Botelho tráz dous foornos da Ordem aalem do arco de Rui Gago, seu pay que partem, hum deles, ao norte com rua pubrica e ao sull em casas de Fernam Martinz”. Ver ANTT, Mesa da Consciência..., Códice n.º 154, fls. 69v e 81.

No que concerne às ferrarias, localizavam-se na Rua do Chupa-lhe a Pele, mas também nas imediações do Largo do Chafariz, conforme denuncia o topónimo Travessa do Ferrador. A Norte do Bairro achavam-se as hortas, existindo mesmo, ainda hoje, junto do actual Centro de Saúde, um poço construído em pedra que, segundo o Padre Luís Cardoso, era conhecido como o “Poço Velho, o qual fe entender haver fido obra dos Mouros” (CARDOSO, 1747: 140) (Fig. 3).

De igual modo, situava-se, também, a Norte do bairro, o almocávar, nomeadamente junto do actual cemitério da cidade, sendo aquele já um espaço utilizado para sepultamento desde a Idade do Ferro, mantendo-se essa tradição até aos nossos dias (FARIA, 2002: 63). Em 1999-2000, no decurso de um acompanhamento de obra, identificou-se, a cerca de 40 cm de profundidade, um enterramento de inumação de um indivíduo disposto em decúbito lateral direito e orientado a Sul, em direcção a Meca (FARIA, 2000: 1-8), tratando-se, portanto, de um enterramento muçulmano e, embora não exista qualquer dado crono-

FIG. 3 – Poço Velho.

lógico sobre a necrópole, é possível que esta abranja quer o período de ocupação islâmica da cidade, quer a cristã, tendo em conta o âmbito temporal daquele espaço fúnebre (Figs. 4 e 5).

Foto: C. M. de Alcácer do Sal / Gabinete de Arqueologia.

FIGS. 4 E 5 – À esquerda, enterramento islâmico identificado na Necrópole de S. Francisco, em 1999-2000, no decurso de um acompanhamento de obra.

Em baixo, localização na malha urbana de alguns dos principais espaços públicos e de trabalho da Mouraria de Alcácer do Sal.

Um registo, datado de 1440, atesta ofícios de notoriedade desempenhados por alguns mouros, onde é referido que Gonçalo Eanes, alcaide pequeno do castelo, tinha na guarda da vila e na sua escolta particular somente mouros, permitindo-lhes ainda o exercício da força sobre cristãos, fazendo com que estes últimos protestassem (AZEVEDO, 1915: 130-132). O alcaide era, ainda, acusado de favorecimento para com a comunidade moura, uma vez que teria mandado libertar um muçulmano que se tinha envolvido num conflito com cristãos, sendo também acusado de não prender os mouros que se encontravam nas ruas depois do pôr-do-sol (AZEVEDO, 1915: 131). Este dado, para além de evidenciar alguns cargos de relevo desempenhados por muçulmanos, mostra também uma certa relação de afinidade e aproximação entre as duas comunidades.

Outra ocorrência ilustrativa dessa relação é a prisão de um muçulmano por ter sido apanhado em flagrante a jogar “curre-curre”, jogo proibido à época, tendo intervindo um cristão que solicitou, junto do alcaide, que aquele fosse libertado (MARQUES, 1987: 196). Estão igualmente documentadas no seio da comunidade ocorrências de situações de adultério e fuga (BARROS, 1998: 129-130).

Um outro exemplo ilustrativo daquilo que seria a convivência pacífica entre as comunidades dos dois credos é a referência, em 1443, a um João Afonso da Mouraria (PEREIRA, 2000: 195). O último nome que lhe foi associado poderá indicar que aquele vivia, se não na mouraria, pelo menos muito próximo daquela, o que iria contra o promulgado nas Cortes de Elvas, de 1361, e de Coimbra, em 1390, onde judeus e mouros seriam obrigados a ir viver em bairros separados dos cristãos (BARROS, 2016: 45). Porém, esta situação não terá sido inteiramente cumprida em Alcácer, conforme se comprovou no anterior exemplo. Um outro caso surge citado na documentação, datado de 1480. Nesse ano, foi solicitado a Adela, mouro forro, classificado de fora da lei, que abandonasse umas casas que lhe tinham sido aforadas pela Igreja de Santa Maria do Castelo ⁷.

Estes relatos mostram, assim, que haveria uma certa tolerância entre as duas comunidades, que se materializava quer na partilha do espaço físico, quer nas relações interpessoais e socioculturais.

⁷ *“Jtem passaram sentença a adela moouro forro que abrise mão, d huas casas que trazia Jm feitiota foreiras a Jgreja de ssancta maria da dicta vila [...]”.*
Ver ANTT, Mesa da Consciência..., Maço 2, doc. N.º 50, fl. 6v.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Pós-Reconquista Cristã, à semelhança daquilo que teria ocorrido durante o Período Islâmico, também as minorias mouras foram integradas nas cidades do Reino pelas comunidades cristãs, embora, na segunda metade do século XIV, tenham sido segregadas em bairros próprios. Contudo, apesar de algumas promulgações dos monarcas,

eram claras as relações de convivência entre os membros das duas distintas religiões, que se mantiveram durante toda a Idade Média.

A partir dos finais do século XV e inícios do XVI, são escassas, ou mesmo inexistentes, as referências à comunidade *mudéjar* de Alcácer, o que poderá ser o resultado do Édito de Expulsão, decretado por D. Manuel em 1496, onde judeus e muçulmanos não convertidos foram obrigados a abandonar o Reino. É possível que alguns membros da comuna tenham emigrado, enquanto outros ter-se-ão convertido, surgindo somente uma notícia sobre uma moura chamada Sultana que, ao converter-se ao cristianismo, terá mudado o nome para Isabel (PEREIRA, 2000: 198).

Apesar do apagamento documental sobre aquela comunidade, são claros os vestígios que dela subsistem no urbanismo de Alcácer, patenteados no traçado e toponímia das ruas, nos nomes das coisas e lugares, assim como na fisionomia, tradições e modos de vida dos habitantes da cidade, deixando aqueles, desse modo, um legado que persiste por gerações.

FONTES E BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

- ANTT - ARQUIVO NACIONAL-TORRE DO TOMBO,
Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Códice n.º 154, fls. 51v, 65, 69v, 81, 83v, 89, 90v e 94v.
ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Livro 358, fl. 6v e 9 e Livro 141, fls. 4v e 5.
ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago / Convento de Palmela, Maço 2, Doc. N.º 50, fl. 6v e Doc. N.º 58.
ANTT, Ordem de Santiago, Códice n.º 141, Maço 2, Doc. N.º 2.

FONTES IMPRESSAS

- AZEVEDO, Pedro de (ed.) (1915) – *Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. Vol. I.
CARDOSO, Padre Luiz (1747) – *Diccionario Geografico, ou Noticia Historica de todas as cidades, Villas, Lugares, e Aldeas, Rios, Ribeiras, e Serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontraõ, assim antigas, como modernas*. Lisboa: Regia Officina Sylviana, e da Academia Real.
DIAS, João José Alves (ed.) (1998) – *Chancelarias Portuguesas: D. Duarte, volume I, tomo 1, 1433-1435*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.

- DIAS, João José Alves (ed.) (2005) – *Chancelarias Portuguesas: D. João I, volume II, tomo I, 1385-1392*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.
- MARQUES, A. H. de (ed.) (1984) – *Chancelarias Portuguesas: D. Pedro I, 1357-1367*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica / Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa.
- MONUMENTA HENRICINA (1960) – Coimbra. Vol. I. PORTUGALLAE MONUMENTA histórica a saeculo octavo post Christum usque ad quintum decimum, Scriptorum (1856) – Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa. Vol. I.
- VENTURA, Leontina e OLIVEIRA, António Resende de (2006) – *Chancelaria de D. Afonso III, Livro I, Vol. 2*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- ## ESTUDOS
- ALMAGRO, Antonio (1987) – “Planimetria de las ciudades hispanomusulmanas”. *Al-Qantara - Revista de Estudios Árabes*. Madrid: CSIC. 8: 421-448.
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (1998) – *A Comunidade Muçulmana de Lisboa: sécs. XIV e XV*. Lisboa: Biblioteca de Estudos Árabes / Hugin.
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (2007) – *Tempos e Espaços de Mouros: a minoria muçulmana no Reino português (séculos XII a XV)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (2008-2010) – “Propriedade e Direito Entre os Muçulmanos de Portugal: dos bens comuns à gestão do património do Rei”. *Sharq Al-Andalus: Estudios mudéjares y moriscos*. Alicante: Universidad de Alicante. 19: 121-135.
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (2016) – “Judeus, Cristãos e Muçulmanos no Portugal Medieval”. *Praça Velha. Revista Cultural da Cidade da Guarda*. Guarda: Câmara Municipal da Guarda. 36: 37-54.
- BARROS, Maria Filomena Lopes de (2019) – “Judeus e Muçulmanos no Espaço Urbano: inclusões, exclusões e interações”. In ANDRADE, Amélia Aguiar; TENTE, Catarina; SILVA, Gonçalo Melo da e PRATA, Sara (eds.). *Inclusão e Exclusão na Europa Urbana Medieval*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Câmara Municipal de Castelo de Vide, pp. 89-112.
- BARROS, Maria Filomena; SILVA, Manuela Santos e COSTA, João Paulo Oliveira (2005) – *Os Forais de Palmela: estudo crítico*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.
- CARVALHO, António Rafael (2015) – “Testemunhos da Prática da Bruxaria em Alcácer do Sal, no Reinado de D. João V: as irmãs Salemas e os azulejos da Igreja de Santiago”. *Neptuno*. Alcácer do Sal: Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal. 18: 9-16.
- CASTRO, Anabela; PAULA, Nuno Amaral; TORRES, Joana Bento; CURADO, Tiago e TEIXEIRA, André (2017) – “Evidências de Produção Oleira nos Séculos XVI e XVII no Largo das Olarias, Mouraria (Lisboa)”. In *Arqueologia em Portugal: 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1731-1749.
- CAVACO, Sandra (2001) – *O Arrabalde da Bela Fria. Contributos para o estudo da Tavira Islâmica*. Tese de Mestrado. Faro: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Algarve.
- COELHO, António Borges (2008) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Editorial Caminho.
- CÓRDOBA LLAVE, Ricardo e RELANO MARTÍNEZ, María (1993) – “Actividades Económicas dos Mudéjares Cordobeses”. In *Actas do IV Simposio Internacional de Mudéjarismo: Economía*. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses / Centro de Estudios Mudéjares, pp. 495-506.
- CORREIA, Fernando Branco (2013) – *Elvas na Idade Média*. Lisboa: Edições Colibri / CIDEHUS-Universidade de Évora.
- FARIA, João Carlos Lázaro (2000) – *Relatório da Intervenção Arqueológica na Necrópole de S. Francisco*. Alcácer do Sal: Arqueohoje.
- FARIA, João Carlos Lázaro (2002) – *Alcácer do Sal ao Tempo dos Romanos*. Lisboa: Edições Colibri.
- FERREIRA, Marisol (2015) – “A Igreja do Espírito Santo (Alcácer do Sal): resultados finais”. *Neptuno*. Alcácer do Sal: Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal. 19: 4-6.
- GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, José María (2018) – “Tierra de Alquerías - Tierra de Lobos. Poblamiento y territorio de la Salawbinya nazari y las primeras transformaciones castellanas (siglos XV-XVI)”. In SARR, Bilal (ed.). *Alborán. Poblamiento e intercambios en las zonas costeras de al-Andalus y el Magreb*. Salobreña - Granada: Alhulia, pp. 65-110.
- GOMES, Rosa Varela (2011) – *Silves (Xelb) uma cidade do Gharb Al-Andalus: a zona da Arrochela, espaços e quotidianos*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.
- GOMES, Rosa Varela (2015) – “Convivência Entre Cristãos e Muçulmanos, no Algarve, Durante a Idade Média”. In CURULL, Flocel Sabaté (coord.). *Formes de Convivência a la Baixa Edat Mitjana*. Lleida: Pagès editors, pp. 61-73.
- HOTEIT, Aida Youssef (1993) – “Espacio y Organización Urbana en la Ciudad Islámica”. In *Cuadernos de Investigación Urbanística do Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio del Instituto Juan del Herrera*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid / Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, pp. 5-49.
- JIMÉNEZ PEDRAJAS, Rafael (2013) – *Historia de los Mozárabes en Al-Andalus*. Córdoba: Almuzara.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2016) – “Alcácer do Sal Durante o Período Muçulmano (IX-XIII)”. *Debates de Arqueologia Medieval*. Granada. 6: 209-234. Em linha. Disponível em <http://bit.ly/38qndS> (acessível em 2020-01-20).
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2017a) – *A Presença Islâmica em al-Qasr (Alcácer do Sal): o território e o sistema defensivo*. Mauritius: Novas Edições Académicas.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2017b) – *A Presença Islâmica em al-Qasr (Alcácer do Sal): urbanismo, quotidianos e cultural material*. Mauritius: Novas Edições Académicas.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2017c) – “O Povoamento Rural Islâmico na Kura de Alcácer do Sal: breve análise da toponímia”. In *Arqueologia em Portugal: 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1405-1416.
- LEITE, Maria Teresa (2014) – *O Espaço da Mouraria na Cidade de Évora, Séculos XIV e XV*. Tese de Mestrado. Évora: Universidade de Évora e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- LÓPEZ SOLER, Mónica (2005) – *Iglesias de Málaga*. Málaga: Unicaja.
- MACIAS, Santiago (2006) – *Mértola: o último porto do Mediterrâneo*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola. Vols. I, II e III.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1987) – *A Sociedade Medieval Portuguesa: aspectos de vida quotidiana*. 5.ª Edição. Lisboa: Sá da Costa.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1993) – “O «Portugal» islâmico”. In MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.). *Nova História de Portugal*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. II - Portugal das Invasões Germânicas à «Reconquista», pp. 121-249.
- OLIVEIRA, Luís Filipe e VIANA, Mário (1993) – “A Mouraria de Lisboa no Século XV”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 2: 191-209.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2000) – *Alcácer do Sal na Idade Média*. Lisboa: Edições Colibri.
- ROMERO CAMACHO, Isabel Montes (2008) – “Judíos y Mudéjares en Andalucía (Siglos XIII-XIV): un intento de balance historiográfico”. In BARROS, Maria Filomena Lopes de e HINOJOSA MONTALVO, José Ramón (coord.). *Minorias Étnico-Religiosas na Península Ibérica: período medieval e moderno*. Lisboa: Edições Colibri, pp. 143-209.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo (1945) – “La Mezquita Mayor de Granada”. *Al-Andalus*. Madrid - Granada. Vol. X, fasc. 2, pp. 412-430.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo (1985) – *Ciudades Hispanomusulmanas*. Madrid: Instituto Hispano Árabe de Cultura.

Convento de Monchique

breve notícia da sondagem 20

Rui Pinheiro [rui@pinheiro14@sapo.pt]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Neste artigo apresentam-se os dados da sondagem 20, realizada no âmbito da construção de um empreendimento hoteleiro no antigo Convento da Madre de Deus de Monchique, localizado na união das freguesias de Miragaia, Sé, Santo Ildefonso e Cedofeita, concelho e distrito do Porto (Figs. 1 e 2).

O promotor dos trabalhos foi o grupo hoteleiro Neya, e a entidade executante a empresa Arqueologia e Património, Lda, tendo como codiretor da intervenção arqueológica e responsável pelos trabalhos de campo o signatário da presente notícia.

A sondagem foi realizada após a deteção de vestígios arqueológicos na vala 07, ocupando esta a totalidade da área do pátio localizado a Sul do edifício da cozinha e do claustro (Fig. 3).

O Convento da Madre de Deus de Monchique foi autorizado em 1535 pela Bula *Debitum Pastoralis Officii*, de 12 de Novembro de 1535, Bula dada pelo Papa Paulo III, que exerceu essa função de 1534 a 1549.

Este convento feminino pertencia à Ordem dos Frades Menores e à Província de Portugal da Observância. Está localizado no lugar de Monchique, em zona exterior à Cerca do Porto, num local onde existiria uma antiga judiaria com uma sinagoga, no século XIV.

Os fundadores, D. Pedro da Cunha e D. Beatriz de Vilhena, em 1533, doaram o seu paço para a construção de um convento, dotando-o de inúmeros bens. Em 1538, deram entrada as primeiras religiosas, sinal de que o essencial das obras de adaptação do espaço já estaria feito. A abadessa era Dona Isabel de Noronha.

A fundadora foi sepultada na capela-mor da igreja do convento, obra de Diogo de Castilho. Deixou a comunidade como herdeira de todos os seus bens.

FIG. 1 – Em cima, envoltória do Convento de Monchique. Vista da Arrábida, Vila Nova de Gaia.

FIG. 2 – Convento de Monchique. Edificado existente. Perspetiva da Rua da Restauração, Porto.

FIG. 3 – Área onde foi descoberto o carro de tração animal. Vala 07.

No âmbito da Reforma Eclesiástica, Decreto de 30 de Maio de 1834, o convento foi encerrado em Agosto desse ano, aquando da transferência das freiras para outros cenóbios da cidade do Porto, sendo os seus bens incorporados na Fazenda Nacional.

Sondagem arqueológica

A sondagem 20 foi executada após a deteção de níveis arqueológicos na abertura de um depósito para águas (OBS. 18) na zona do pátio. A abertura deste depósito começou sensivelmente à cota

1,20 m, já abaixo do ensoleiramento da cave do edifício do hotel.

Após limpeza e verticalização dos perfis, verificou-se a presença de três barrotos de madeira no corte Norte, e de um outro no corte Oeste. Com a conclusão do registo gráfico e fotográfico da vala, e com a recolha de materiais do corte Norte, em reunião de obra decidiu-se realizar uma sondagem para avaliar os níveis detetados em acompanhamento de obra (Figs. 4 e 5).

A sondagem, com cerca de 8,5 m², atingiu uma profundidade média de 1,50 m. A sua localização a Norte do depósito referido anteriormente foi escolhida por esta zona ser afetada com a construção de uma caixa de recolha de águas.

A estratigrafia verificada é bastante simples. Após a remoção, por meios mecânicos, do resto de um sedimento limoso de coloração cinzento escuro,

sedimento este que envolve a estacaria de madeira que serve de sustentação à parede Sul do Claustro e da cozinha, começou-se a retirar por meios manuais um sedimento de coloração amarelada, de matriz arenosa (UE 2000). Esta cobre a UE 2001, sedimento limoso de coloração cinzento escuro que, por sua vez, cobria os barrotos de madeira (UE 2002) que fazem parte de um veículo de tração animal, um carro de bois que está sobre a UE 2003. Esta sobrepunha-se às unidades 2004 e 2005, sedimentos também de matriz arenosa. A UE 2005 cobria umas pedras de grande dimensão (UE 2006), não sendo possível perceber se estas estavam estruturadas ou não.

A escavação terminou nesta unidade, já abaixo da cota de afetação da obra.

O dado mais significativo desta sondagem foi a escavação de um carro de tração animal, carro de bois (UE 2002) que apareceu à cota de 0,20 m, em bom estado de conservação embora não estivesse completo. O carro estava cortado pela zona do eixo do rodado, não tendo também o cabeçalho (Figs. 6 a 11).

FIGS. 4 E 5 – OBS. 18.
Vista geral (4) e Corte Norte, com pormenor dos barrotos de madeira (5).

FIGS. 6 A 11 –
Em baixo, Sondagem 20.
Início da escavação (6);
Escavação do carro de bois (7);
Carro de bois após escavação.
Vista Sul-Norte (8);
Vista Sudeste-Noroeste. Pormenor do carro (9);
Início dos trabalhos de levantamento do carro em bloco (10);
Fase final do levantamento (11).

Aparentemente, este é um carro de chedeiro em ogiva. Seria formado por um cabeçalho direito e comprido (peça não existente), com as duas chedas encurvadas nas pontas dianteiras, às quais encostaria esse cabeçalho. Entre as chedas ainda existem três travessas laterais e uma longitudinal, notando-se ainda nas mesmas chedas os orifícios para colocar os fueiros. Também na ponta dianteira das chedas, ainda estão presentes os dois orifícios onde se colocavam os “travões” em madeira que fixavam o cabeçalho às chedas. Nesses orifícios ainda se conservam essas duas peças (Figs. 12 e 13). O cabeçalho seria amovível, tal como o rodado do carro. Na zona do rodado, as chedas seriam elevadas e reforçadas por uma peça, o coucão.

Do interior do carro, entre as travessas laterais, foi recolhida uma castanha que, provavelmente, fazia parte da carga do próprio carro.

O material recolhido permite-nos apontar uma cronologia da Idade Moderna para o carro, compreendida entre finais do século XVI e inícios do século XVII.

Conclusão

A escavação desta sondagem permitiu-nos constatar alguns dados:

- Os sedimentos têm uma pendente Noroeste-Sudeste, tal como o substrato geológico, isto é, a potência estratigráfica é muito maior a Sudeste do que a Noroeste;
- Os sedimentos são de origem limosa, fruto do movimento de regressão / transgressão das marés do rio;
- O carro de bois está praticamente ao nível da estacaria que está sob a parede Sul do Claustro e da cozinha;
- Com a análise do material exumado, podemos datar o carro de finais do século XVI a inícios do século XVII (Idade Moderna).
- Atendendo ao contexto do achado, poderemos associar o carro de bois ao transporte de víveres para o convento, embora esta associação seja apenas uma mera hipótese. 🐘

FIG. 12 – Partes constituintes do carro de bois. Sua morfologia.

FIG. 13 – Ortofotografia do carro de bois.

Bibliografia

- BRANCO, Luís Aguiar e SOUSA, Paulo Pestana (2013) – *Estudo Histórico-Arquitetónico da Parcela do Extinto Convento de Monchique*. Porto (policopiado).
- PAIS DE BRITO, Joaquim; BAPTISTA, Fernando Oliveira e PEREIRA, Benjamim (1996) – *O Voo do Arado*. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia, Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura.

Uma Ocupação da Antiguidade Tardia na Aldeia do Penedo (Runa, Torres Vedras)

Luísa Batalha¹, Guilherme Cardoso^{1,2} e Isabel Luna³

¹ Associação Cultural de Cascais.

² CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

³ Museu Municipal Leonel Trindade, Torres Vedras.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nas reservas do Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras, existe um conjunto de materiais provenientes de recolhas de superfície e de escavações arqueológicas realizadas por Aurélio Ricardo Belo, nos anos 40 do século XX, na aldeia do Penedo, freguesia de Runa (Fig. 1).

Entre as raras referências que existem a estes trabalhos, encontra-se uma notícia que o autor publicou no jornal torriense *Badaladas* (BELO, 1952). Nela, Ricardo Belo refere o achado de uma sepultura, que já se encontraria violada aquando da sua intervenção, situada um pouco acima da loja de João Santarém, em cujo interior recolheu uma bela placa de mármore que forrava o fundo, cobrindo um terço do respectivo pavimento, para além de uma lucerna e de um fragmento de “um bocal de um frasco de vidro”. Descreve, de seguida, uma escavação que fez na parte superior da aldeia do Penedo: “A quarenta metros para nascente da sepultura há um largo limitado pelas casas dos irmãos Ramalhos e de Francisco Alfaia-te onde, por trabalhos de escavação executados há anos, descobri e identifiquei restos de edifícios com seus alicerces ainda visíveis, seus pavimentos de mosaico – «opus vermiculatum» – e de formigão – «opus signinum» – e onde se colheu um espólio de natureza a poder afirmar que naquele local existiram edificações de uma quinta agrícola – «villa rustica» – romana, por certo residência de pessoa importante.”

Mais tarde, volta a publicar, novamente no jornal *Badaladas*, 42 numismas romanos provenientes do quintal de uma casa da povoação, datados de entre o século I d.C. e o século IV d.C. (BELO, 1955a, b, c, d).

Entre as peças recolhidas por Ricardo Belo, já estudadas, encontram-se duas lucernas e os fragmentos de outras três. Eurico de SEPÚLVEDA e Vítor Rafael de SOUSA (2000: 18 e 46) atribuem à mais antiga uma cronologia dos séculos I-II d.C., enquanto a mais recente é datada de entre o século IV e a segunda metade do século VI (IDEM: 22, 23 e 55).

Daquele sítio arqueológico provém, igualmente, um capitel da Antiguidade Tardia, por nós já anteriormente referido (LUNA e CARDOSO, 2005: 76 e 77), que Filomena LIMÃO (2011: 128-130, 331 e 332) viria a estudar na sua tese de Doutoramento, atribuindo-lhe uma datação de entre o século VI e o século IX.

Este capitel, muito semelhante a outro encontrado numa das paredes internas da Igreja Matriz do Cadaval (CARDOSO, 2007: 12), insere-se numa gramática decorativa em que se pode aferir uma

FIG. 1 – Localização dos achados. Carta Militar de Portugal, Folha 375, Escala 1: 25000.

certa influência bizantina. De realçar a “*Cruz Decussata*” no topo de uma das faces (Fig. 2), onde podemos ver a representação da Cruz de Santo André, que reúne as letras de um monograma, no caso o I (Iota) e X (Chi).

Para além das peças já referidas, conserva-se no museu de Torres Vedras um conjunto de cerâmicas da aldeia do Penedo, no qual se destaca, pela forma e pela gramática decorativa, um jarro de cerâmica comum do período Visigótico, que foi reconstituído a partir de grandes fragmentos recolhidos nas escavações realizadas por Ricardo Belo (Figs. 3 e 4). Trata-se de um jarro modelado à mão, que apresenta, na metade superior do bojo, uma decoração feita com dois pentes diferentes, de quatro e de seis dentes, e, na asa, decoração feita com punção de ponta afiada. A gramática decorativa socorre-se de linhas sinusoidais, cuja continuidade se apresenta, nalguns pontos, quebrada, ou desaparece mesmo por completo, como que a provocar uma sugestão de vazio entre as linhas. A pasta é siliciosa, de grão médio, cor alaranjada (Munsel, 5YR 6/6), dura e cozida em ambiente oxidante. Apresenta grãos de quartzo rolado leitoso e fumado, raros óxidos de ferro vermelhos, moscovite finíssima, pequenos nódulos de arenito branco, fino, e raros fragmentos de escória. Medidas: altura, 290 mm; largura aproximada da boca, 90 mm; largura da base, 150mm.

Encontramos paralelos para este tipo de jarro, com esta forma, em El Pleito – La Casilla (Rubí de Bracamonte) (TEJERIZO GARCÍA, 2017: 549, fig. A 22.3), e em La Cabilda, Hoyo de Manza-

FIG. 2 – Capitel Coríntio, da Antiguidade Tardia, recolhido na aldeia do Penedo.

nares (GOMÉZ OSUNA *et al.*, 2018: 434, 438, fig. 5 n.º 39), onde foram datados dos séculos VI-VII.

Conclusões

Dominando o vale de Runa, a *villa* romana do Penedo perdurou até ao século VII, quando os primeiros cristãos aí erigiram um edifício, no qual aplicaram colunas decoradas com pequenos capitéis coríntios. O jarro que ora se publica é uma peça de fabrico local. A decoração incisa, a pente, característica deste período, apresenta, neste exemplar, uma complexidade gráfica que lhe confere especial originalidade. Para além da vertente estética, destaca-se a técnica de fabrico (manual), da qual resultaram paredes particularmente espessas e uma evidente ausência de simetria. ❧

Bibliografia

- BELO, Aurélio Ricardo (1952) – “Nótulas Sobre Arqueologia de Torres Vedras e Seu Termo. I. Epigrafia Luso-Romana”. *Badaladas*. Torres Vedras. 47 (1952-02-01): 1 e 8.
- BELO, Aurélio Ricardo (1955a) – “Nótulas Sobre Arqueologia de Torres Vedras e Seu Termo. XXXVIII. Numismática”. *Badaladas*. Torres Vedras. 127 (1955-06-01): 2.
- BELO, Aurélio Ricardo (1955b) – “Nótulas Sobre Arqueologia de Torres Vedras e Seu Termo. XXXIX. Numismática”. *Badaladas*. Torres Vedras. 128 (1955-06-18): 8.
- BELO, Aurélio Ricardo (1955c) – “Nótulas Sobre Arqueologia de Torres Vedras e Seu Termo. XL. Numismática”. *Badaladas*. Torres Vedras. 129 (1955-07-01): 4.
- BELO, Aurélio Ricardo (1955d) – “Nótulas Sobre Arqueologia de Torres Vedras e Seu Termo. XLI.

- Numismática”. *Badaladas*. Torres Vedras. 130 (1955-07-15): 2.
- CARDOSO, Guilherme (2007) – *A Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Cadaval: trabalhos arqueológicos realizados em 2003*. Cadaval: Câmara Municipal (*Arqueologia do Cadaval*, 3).
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2005) – “Últimos Dados Sobre a Romanização no Concelho de Torres Vedras”. In *Actas do Congresso A Presença Romana na Região Oeste*. Bombarral, pp. 65-82.
- GOMÉZ OSUNA, Rosario; COLMENAREJO GARCÍA, Fernando; POZUELO RUANO, Alfonso e GARCÍA ARAGÓN, Elvira (2018) – “Las Cerámicas Alto Medievales de la Cuenca Alta del Manzanares,

FIGS. 3 E 4 – Jarro de época visigótica, recolhido no Penedo. Vistas lateral (3) e posterior (4).

FIGS. 5 A 7 – Fotografia lateral do jarro e pormenores da decoração a pente de seis dentes (6) e de quatro dentes (7).

Sierra de Guadarrama, Madrid”. In *Cerámicas Altomedievales en Hispania*

y su entorno (siglos V - VIII d.C.). Zamora, pp. 425-449.

LIMÃO, Filomena M. L. C. M. (2011) – *Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal (Séculos III/IV-VIII)*. Tese de Doutoramento. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <http://bit.ly/2Gn0Y5a> (consultado em 2020-01-20).

SEPÚLVEDA, Eurico de e SOUSA, Vítor Rafael Cordeiro (2000) – *Lucernas Romanas*. Torres Vedras: Câmara Municipal, Museu Municipal Leonel Trindade (*Cadernos do Museu*, 1).

TEJERIZO GARCÍA, Carlos (2017) – *Arqueología de las Sociedades Campesinas en la Cuenca del Duero Durante la Primera Alta Edad Media*. Bilbao: Universidad del País Vasco (*Documentos de Arqueología Medieval*, 11).

6

7

Fragmento de Ânfora Africana / Keay 6-7 do Vale de Alcântara (Lisboa)

Luísa Batalha^{1,2} e Guilherme Cardoso^{3,2}

¹ Emerita - Empresa Portuguesa de Arqueologia, Lda.

² Associação Cultural de Cascais.

³ CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Durante o acompanhamento da obra da construção da actual ETAR de Alcântara, na Avenida de Ceuta, em Lisboa, entre 2007 e 2011, identificaram-se diversas estruturas, tendo sido já publicados os resultados da escavação de um poço de época Moderna (BATALHA e CARDOSO, 2013).

Neste artigo, apresentamos achados recolhidos junto à margem esquerda do antigo leito da Ribeira de Alcântara. Ali foi identificada uma antiga cascalheira a sete metros de profundidade (Fig. 2); no seu interior apresentava diversos fragmentos cerâmicos rolados, com cronologias balizadas entre o período moderno e o romano, das quais um bordo de alguidar em aba, em cerâmica comum romana e alguns fragmentos de *imbrices*. Num outro ponto da obra, um pouco mais a sul, durante a abertura dos furos para colocação de microestacas, saiu do interior da terra, retirado pela broca, um fragmento de bico fundeiro de ânfora (Fig. 3), no meio de cascalho ali depositado pelas águas da ribeira, antes da construção do caneiro de Alcântara e que naquele ponto ainda

se encontrava coberto por um estrato de terra de aluvião. A peça em questão é um fragmento de bico de ânfora romana, maciço, em forma de balaústre, do tipo Africana II / Keay 6 ou 7, que, pelas características pastas de fabrico, é uma possível produção da zona de Cartago, na Tunísia. Não sendo possível classificar correctamente a qual dos tipos de Keay pertence, atribuímos a datação mais ampla da sua produção, entre os séculos III e IV d.C. Estes tipos de ânforas serviram para o transporte de azeite, pastas de peixe e vinho, do Norte de África.

O aparecimento de peças romanas em dois pontos das margens da ribeira indicia que houve uma ocupação um pouco mais a montante dos referidos achados, provavelmente proveniente de um casal romano do Baixo-império. É possível que, dadas as excelentes condições e qualidade dos terrenos, bem como a proxi-

midade da ribeira, levassem a sua população a dedicar-se à lavoura de regadio, a exemplo do que se passou na mesma época no Cemitério do Prazeres, a cerca de um quilómetro para Sul (SILVA, 2018). Do mesmo modo, não podemos excluir a hipótese da existência de uma estrutura para albergar cabouqueiros, empregues na extracção de lioz branco arrancado nas bancadas de calcário existentes na margem da ribeira, para produção de cal ou para abastecer as oficinas de canteiros que trabalhavam em *Olisipo*, como já dissemos anteriormente (LEITÃO, VASQUES e CARDOSO, 2018: 69).

FIGS. 2 E 3 – Cascalheira de onde saíram fragmentos de cerâmica romana e bico fundeiro de ânfora do tipo Africana II / Keay 6 ou 7.

FIG. 1 – Localização dos achados. *Carta Militar de Portugal*, Lisboa, Folha 431, Escala 1: 25000.

0 500 m

Bibliografia

- BATALHA, Luísa e CARDOSO, Guilherme (2013) – “Poço Seiscentista no Vale de Alcântara (Santa Isabel, Lisboa)”. *EMERITA - Estudos de Arqueologia e Património Cultural*. Oeiras. 1: 113-140. Disponível em <http://bit.ly/2urL4Ui>.
- LEITÃO, Eva M. F.; VASQUES, Carlos D. D. e CARDOSO, Guilherme J. P. (2018) – “As Grutas do Vale de Alcântara”. *Al-Madan Online*. Almada. 22 (2): 58-71. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- KEAY, S. J. (1984) – *Late Roman amphorae in the Western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence*. Oxford: BAR - International Series.
- SILVA, Rodrigo Banha da (2018) – “O Sítio do Cemitério dos Prazeres (Lisboa): um assentamento romano no espaço rural de Olisipo”. *CIRA - Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 5: 179-198. Disponível em <http://bit.ly/2FBU9fq>.

Duas Cidades Romanas, Duas Monografias

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Quando, a 24 de Outubro de 1991, visitei, com o Padre Belarmino Afonso e Francisco Sande Lemos, o sítio de Cova da Lua, nos arredores de Bragança, senti, pela primeira vez, o que significava toda uma população ter decidido abandonar a encosta onde, desde há muito, haviam estado os seus antepassados, para se instalar mais além, em airoso declive isento das pestilências que os tinham acometido e dizimado. Ouvira já também da saída dos habitantes de *Conimbriga*, no dealbar da Idade Média, os pobres para mais perto, onde nasceu a aldeia de Condeixa-a-Velha, a aristocracia para as margens do Mondego, onde floresceu Coimbra, que da cidade antiga recebeu seu nome.

Não é, por outro lado, sem emoção que visitamos a Aldeia da Luz, réplica, à sua maneira, do aldeamento hoje submerso nas águas do Alqueva...

Para os arqueólogos, essas trasladações são providenciais, na medida em que lhes deixam terreno para – sem as férreas grilhetas das burocracias urbanísticas das cidades que permaneceram, séculos afora, sobre ruínas de romanos e de pré-históricos – ali fazerem as suas investigações. E quase se ousa – sacrilegamente!... – aclamar a lava do Vesúvio por, num ápice, ter soterrado Pompeios e Herculano, no-las deixando intactas!

Uma cidade está também nesse rol: a romana *Bilbilis*, na província espanhola de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão, cuja população se deslocou para Huérmada. *Hispalis*, porém, na Andaluzia, intimamente ligada ao nascimento de Sevilha, não: o actual núcleo histórico da cidade coincide com o dos aglomerados populacionais que a precederam. Mantendo-nos aí, o exemplo a aduzir seria o de *Italica*, colónia romana fundada perto, alheia a *Hispalis*, porque a política assim o determinou.

Duas monografias traçam as histórias de *Bilbilis* e de *Hispalis*. Delas mui sucintamente me vou ocupar, congratulando-me, desde logo, com a iniciativa em tão boa hora levada a efeito pelos seus autores, sobretudo por serem eles quem, respectivamente, melhor conhece a história da investigação nelas desenvolvida durante décadas e os resultados que meticolosamente se lograram obter.

FIG. 1 – SÁENZ PRECIADO, J. Carlos; MARTÍN-BUENO, Manuel e GARCÍA FRANCÉS, Enrike (2019) – *Bilbilis desde la Tardoantigüedad hasta el Medievo*. Calatayud: Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución “Fernando el Católico”. ISBN: 978-84-9911-532-0.

FIG. 2 – CABALLOS RUFINO, Antonio F. (2017) – *Hispalis, de César a Augusto. La Colonia Romula y los orígenes institucionales de la Sevilla romana entre la República y el Imperio*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla. Colección *Historia y Geografía*, 331. ISBN: 978-84-472-1904-9.

Bilbilis

Editou o Centro de Estudios Bilbilitanos, de Calatayud, em 2019, o livro *Bilbilis desde la Tardoantigüedad hasta el Medievo*, assinado por J. Carlos Sáenz Preciado e Manuel Martín-Bueno, precisamente os arqueólogos que, durante mais de 50 anos (!), aí dirigiram trabalhos arqueológicos. Contém ainda um estudo antropológico (pp. 99-175), da autoria de Enrike García Francés, referente aos esqueletos exumados da necrópole anexa à igreja de Santa Bárbara, cuja construção se moldou sobre o criptopórtico sul do foro da cidade romana.

Escreve María Luísa Cancela, no Prólogo, que é graças a essa intensa e persistente actividade que “hoje conhecemos como se desenrolou o seu projecto urbanístico, o seu programa arquitectónico, as infra-estruturas que tornaram possível a sua ocupação e o desenvolvimento de uma vida pública que facilitou o conforto dos habitantes” (p. 5).

Salienta-se como, situada em local que lhe permitia o domínio das vias de comunicação dessa região com a Meseta, *Bilbilis* usufruiu de todos os ingredientes usados pelo poder para se afirmar, através da adequada propaganda que a teatralidade do seu urbanismo e dos mármore dos seus monumentos públicos lhe proporcionavam. Para além da introdução (pp. 9-12) e das conclusões (pp. 205-212), seguidas de exaustiva bibliografia (pp. 213-228), consta o volume de cinco capítulos.

Traça-se, no primeiro (pp. 13-24), o que se conhece da historiografia em que, ao longo dos tempos, de *Bilbilis* se deram notícias, desde as curiosas publicações do século XVI. Os estudos editados no decorrer das campanhas arqueológicas – e sempre foi essa uma preocupação dos arqueólogos, o de rapidamente publicarem os resultados obtidos – vêm consignados na bibliografia e são, naturalmente, o suporte da síntese ora apresentada. É o caso, a título de exemplo, do volume de mais de 550 páginas, assinado por Carmen Guiral Pelegrín e Manuel Martín-Bueno, também publicado pela Institución “Fernando el Católico”, de Saragoça, em 1996, intitulado *Bilbilis I - Decoración Pictórica y Estucos Ornamentales*. Anota-se, porém, que essas obras se debruçam, de modo especial, sobre a *Bilbilis* celtibérica e romana e as suas ruínas, faltando, porém, um estudo acerca da cidade medieval – que é, no fundo, o tema central do volume.

Debruçam-se os autores, no 2.º capítulo, sobre *Municipium Augusta Bilbilis*, nome dado pelo imperador Augusto à cidade de sua fundação, adscrita, como era habitual, à tribo Galéria. Eram *cives Romani*, cidadãos de pleno direito, os seus habitantes. Começa-se por dar uma breve contextualização histórico-arqueológica da cidade indígena (celtibérica) e romana, com informação acerca dos dados recolhidos nas campanhas de escavação (as obras do teatro e do foro, que se prolongaram, estas, durante o reinado de Tibério, os referidos mármore dos edifícios, as termas públicas...), para se dar conta do que se logrou saber, mormente a partir de textos de Ausónio e de Paulino, a propósito da *Bilbilis* do Baixo-Imperio, que particularmente lhes interessou, para, de seguida (pp. 43-63), novamente com recurso

a textos e aos resultados das escavações (são apresentadas imagens de estruturas e de artefactos), se trazer luz sobre o que terão sido os seus “séculos obscuros” e os testemunhos da presença dos Visigodos.

Tema primacial vai ser, portanto, o do capítulo 3.º, em que se estuda *Bilbilis* na época medieval. Pergunta-se se houve, ou não, presença muçulmana. Terá havido, decerto, porque, entre os testemunhos do reaproveitamento de materiais de construção extraídos dos monumentos romanos (como foi o caso do teatro), se encontraram “cerâmicas islâmicas vidradas usadas pelas equipas de extração” desses materiais (p. 71). Há, depois, a *Bilbilis* cristã, resultado da conquista feita, em 1120, por el-rei Afonso I, “o Batalhador”. Aí se edificaram igrejas, que são – como era comum – resultado da “purificação/sacralização de algumas das mesquitas existentes” (p. 72) e é bastante provável que o abandono da *Bilbilis* medieval se haja concretizado ao largo do século XIV (p. 76). Lugar importante ocupa no livro o relato dos resultados obtidos pela escavação e estudo do que foi a igreja de Santa Bárbara e a necrópole que lhe estava adjacente. É esse o tema do capítulo 4.º, em que se inclui o referido estudo antropológico possibilitado pela exumação de 33 indivíduos das tumbas encontradas. Analisam-se, por exemplo, as patologias dentais (as cáries, o desgaste dos dentes, os abscessos...), donde é possível deduzir a falta de higiene, “una dieta rica en carbohidratos” (p. 174), e, inclusive, “una deficiente tecnología a la hora de moler y preparar alimentos, ya que el grado de desgaste dental corresponde con alimentos abrasivos” (*ibidem*). Há igualmente marcadores que indiciam ter havido necessidade de os habitantes percorrerem a pé largas distâncias, predominantemente em terrenos escarpados.

Tal como Condeixa-a-Velha sucede a *Conimbriga*, Huérmeda sucedeu a *Bilbilis*. Por isso, temos, no capítulo 5.º, o estudo de Huérmeda, “villa, alquería y aldea”; e as suas “huellas medievales” assim como a da sua antecessora são pormenorizadamente analisadas por Herbert González Zymla e Diego Prieto López, numa perspectiva já de História da Arte, diríamos: “La Iglesia de Santa Barbara desde la visión del arte”, “La Iglesia de San Gil de Huérmeda: de mezquita a templo”, “Virgen de Bámbola”, “Escultura de Virgen o de Santa Barbara”, “Pila bautismal de Huérmeda”, “Cruz procesional de la Iglesia de San Gil” – são os temas abordados.

Assim foi: abandonada *Bilbilis*, a população trasladou-se para Huérmeda, originando “un nuevo

asentamiento que se favoreció de unas mejores condiciones de habitabilidad, e en especial de explotación agropecuaria, posibilitado por la abundancia y calidad de sus manantiales, cuyo reconocimiento ha perdurado hasta la actualidad” (p. 212).

Um itinerário de largos séculos que se percorre com agrado, sem termos, porém, as desagradáveis consequências ósseas que as citadas análises antropológicas documentam!...

Hispalis

Outro é o período que vai interessar o Professor Antonio F. Caballos Rufino em relação a *Hispalis*, antecessora de Sevilha: que foi *Hispalis* logo nos primórdios da vinda dos Romanos para a Hispânia, “de César a Augusto”?

O livro, publicado, em 2017, pela Editorial Universidad de Sevilla (cujo labor, diga-se desde já, nunca é de mais salientar *cum aplausu!*), chama-se assim mesmo, *Hispalis de César a Augusto*, e tem por subtítulo “La Colonia Romula y los orígenes institucionales de la Sevilla romana entre la República y el Imperio” (n.º 331 da Coleção *Historia y Geografía*).

Assume-se o Autor como historiador. É sobejamente conhecida a sua investigação sobre os aspectos político-administrativos e jurídicos que envolveram a organização do território hispânico por parte dos Romanos. Recorde-se, entre muitos outros contributos, o que assinou, em 1996, com Werner Eck e Fernando Fernández Gómez, *El Senadoconsulto de Gneo Pisón Padre*; o estudo *El Nuevo Bronce de Osuna y la Política Colonizadora Romana* (Editorial Universidad de Sevilla, 2006, com reimpressão em 2018); ou, ainda, os estudos que reuniu e apresentou, juntamente com Enrique Melchior Gil, *De Roma a las Provincias: Las elites como instrumento de proyección de Roma* (Sevilha, 2014). Um interesse, por conseguinte, mais voltado às instituições e à forma como – nomeadamente através dos testemunhos epigráficos – se revela a aculturação e a conformação dos povos peninsulares, em particular na sua Bética.

Essa tónica está, pois, aqui bem patente, como pode deduzir-se da simples leitura dos temas abordados em cada um dos 19 capítulos, sendo o 20.º dedicado à bibliografia.

Como seria a cidade antes da chegada dos Romanos? Referem-se, em resposta, as suas origens míticas, a sua eventual relação com Melkart, “el Hércules tirio”, que designações houve desde *Hispalis* a Sevilha.

Resume-se, de seguida, o desenrolar da conquista romana, aludindo-se à “*revolução romana*”, como Mommsen qualificou o período que vai dos Gracos à guerra civil do século I a.C., designação consignada também por Sir Ronald Syme, como se sabe, no seu clássico *Roman Revolution* (Oxford, 1939). É por essa época que começam a entrar em cena as gentes da região da futura *Hispania*, nas lutas entre Sertório e Pompeu, entre Pompeu e César, designadamente no que Antonio Caballos designa a 1.ª fase da contenda na *Hispania*, com a campanha de *Ilerda* e a actuação de Quinto Cássio Longino, lugar-tenente de César, a quem o ditador, regressado a Roma em finais de 49 a.C., deu o comando da *Hispania Ulterior* e que não colheu grandes simpatias por parte de italicenses e de hispalenses.

Dedica-se o capítulo VII à batalha de Munda e ao seu “*epígono hispalense*” (pp. 65-83), uma vez que César decidiu criar uma série de colónias nas cidades que lhe haviam sido adversas (*Munda, Urso, Hasta, Hispanis*), como castigo (capítulo VIII) para os adversários, retirando-lhes a posse das terras e favorecendo os seus partidários, que aí seriam, a partir de então, os “*seus únicos cidadãos*” (p. 89).

Esse favorecimento não foi, porém, pacífico. Longe disso! E, após o regresso de César a Roma, as hostilidades reacenderam-se, obrigando, por exemplo, à adopção de toda uma estratégia militar por parte de Sexto Pompeu (Cap. IX).

Discute-se, nos capítulos seguintes, o que posteriormente se terá passado, uma vez que não são inteiramente concordantes os dados fornecidos pelas fontes literárias e, até, epigráficas. Fala-se da instalação da colónia (Cap. X); do que deve entender-se por “colónia” (Cap. XI); quais os pressupostos legais em que assenta a fundação e o modo de funcionamento das colónias tardo-republicanas, com base no que vem explícito na *Lex coloniae Genetivae Iuliae (Urso)* (Cap. XII). O papel do cônsul Gaio Asínio Polião – que já merecera destaque por parte de Sir Ronald Syme – é contado no Cap. XIII, atribuindo-se-lhe “*principal protagonismo nas origens institucionais da proto-sevilhana Colonia Romula*” (p. 140).

No âmbito das consequências advenientes da fundação colonial (Cap. XIV), salienta-se que o facto de ser um porto fluvial imprescindível lhe proporcionou uma relevância económica e política que justifica a sua escolha para sede de um *conventus*, uma vez que “*nenhuma outra cidade da região poderia proporcionar melhores condições*” (p. 160).

Sob Augusto se consolidará o regime colonial (Cap. XV). E guia-nos o Autor nos breves capítulos seguintes pelo emaranhado de nomes de personalidades que intervieram no processo e, inclusive, se procura deslindar a sequência cronológica dos nomes por que a cidade foi sendo designada, mormente nos textos literários e nas epígrafes. Algo, porém, fica bem demonstrado, mormente no parágrafo das páginas 34 e 35, sobre a “*topografia da localização da Sevilha primitiva*”: as diversas vagas de povos que no mesmo local se instalaram, ao longo dos tempos. Assim aconteceu também em *Pax Iulia* ou em *Olisipo*, na Lusitânia, onde as descobertas arqueológicas mais recentes confirmam cabalmente essa sobreposição de culturas.

Explicita Caballos Rufino que o topónimo *Hispania / Hispanis* resulta da latinização de um nome etimologicamente fenício-turdetano, afirmando mesmo que se trata do “*topónimo que designava a primitiva cidade de Sevilha, logo desde os primórdios da presença romana no local*” (p. 200). Observa, contudo, que, do ponto de vista técnico e jurídico, a palavra *colonia* não designa uma cidade “*no sentido geográfico e urbano do termo, mas sim o conjunto de indivíduos escolhidos para a dedução, o colectivo humano dos colonos, necessariamente constituído antes da sua instalação em Hispanis*” (*ibidem*).

Em todo o caso, Caballos Rufino, a propósito da controvérsia sobre a designação da colónia, considera (p. 202) que, mui verosimilmente no decurso da sua terceira viagem a *Hispania*, o imperador Augusto poderia ter “*oficializado o título*

da cidade como Colonia Romula”, até porque, acrescenta, esse nome se “*enquadrava mui adequadamente no interesse da ideologia oficial, na medida em que recuperava as tradições vinculadas ao mito fundador da Urbe*”. Por isso, é seu entender que “*desta sorte, o nome oficial da Sevilha romana foi, durante o Império, exclusivamente o de Colonia Romula*” (*ibidem*).

Após uma referência aos protocolos (Cap. XVIII), o Autor não hesita em qualificar Augusto como *pater Hispalensium*, porquanto muito contribuiu para a criação de “*um modelo de cidade centrada no cidadão*”, qual importante marco da convivência entre indígenas e colonos que se logrou concretizar.

Retomando o que se apontou no início desta nota, a ideia de núcleos diferenciados enquadrar-se-á, pois, mais com *Italica*, essa, sim, claramente fundada fora do núcleo citadino sevilhano, ao contrário de *Hispanis*, cuja população se fixou no local preferido de sempre. A proximidade do rio Bétis (Guadalquivir) deteve, na verdade, importância primordial e não será por isso de estranhar que, ainda na Idade Moderna, as rotas comerciais no confronto Mediterrâneo-Atlântico se digladiem entre Sevilha e Lisboa; e que, de modo especial, no século XVII, quando Portugal esteve sob domínio espanhol, tenha surgido entre nós toda uma literatura encomiástica, a sugerir ao monarca que na magnífica Lisboa é que ele deveria estabelecer a sua corte! Assim o preferiam abertamente os comerciantes lusos! 🏰

novidades

Lisboa Romana Felicitas Iulia Olisipo: os monumentos epigráficos. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Caleidoscópio.

SENNA-MARTINEZ, João Carlos; MARTINS, Ana Cristina; CAESSA, Ana e CARNEIRO, Isabel (coord.) (2019) – *Extrair e Produzir... dos primeiros artefactos à industrialização*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa (*Fragmentos de Arqueologia*, 3).

novidades

ANTUNES, Alexandra de Carvalho (2019) – *A Família Anjos: modelo de ascensão social e económica no século XIX*. 2.ª edição aumentada. Lisboa: Mazu Press.

ANTUNES, Alexandra de Carvalho (2019) – *Cais Real de Belém e Cais da Pedra no Terreiro do Paço: planos de D. João V para a Marinha de Lisboa*. Lisboa: Mazu Press.

CORREIA, Jorge e TEIXEIRA, André (coord.) (2019) – *A Península Ibérica e o Norte de África (séculos XV a XVIII). História e Património*. Lisboa: CHAM - Centro de Estudos e Humanidades / Laboratório de Paisagens, Património e Território (Coleção Arquearte).

FONTES, Luís Fernando de Oliveira e MAGALHÃES, Fernanda (2019) – *Salvamento de Bracara Augusta. Projeto de Reconstrução e Ampliação de Edifício: Rua Gualdim Pais, n.º 42-46, Braga*. Braga: Universidade do Minho (Trabalhos Arqueológicos da UAUM / Memórias, 85).

BOAVIDA, Carlos e CASIMIRO, Tânia Manuel (2019) – *Lisboa não é só subterrânea, 25 anos depois de uma exposição: um roteiro arqueológico*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa.

MACIEL, Justino e LIMÃO, Filomena (coord.) (2019) – *Horizontes Artísticos da Lusitânia: dinâmicas da Antiguidade Clássica e Tardia em Portugal (séculos I a VIII)*. Lisboa: Canto Redondo.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida; GALLEGO FRANCO, Henar; MIRÓN PÉREZ, María Dolores e ORIA SEGURA, Mercedes (2019) – *Constructoras de Ciudad: mujeres y arquitectura en el Occidente romano*. Granada: Comares editorial (Colección Mujeres, Historia y Feminismo).

LIMA, António Manuel et al. (2019) – *Centro Interpretativos: técnicas, espaços, conceitos e discursos*. Porto: Direção Regional de Cultura do Norte (Património a Norte, 3). Disponível em <http://bit.ly/2uuzcAm>.

SANTOS, André Tomás (2019) – *A Arte Paleolítica do Ar Livre da Bacia do Douro à Margem Direita do Tejo: uma visão de conjunto*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (Monografias, 9).

GARCÊS, Sara (2019) – *Cervídeos: símbolos e sociedade nos primórdios da agricultura no vale do Tejo*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (Monografias, 10).

SCHATTNER, Thomas G. e GUERRA, Amílcar (coord.) (2019) – *Das Antlitz der Götter / O Rosto das Divindades*. Madrid: Deutsches Archäologisches Institut (Iberia Archaeologica, 20) [actas de congresso, Boticas, 24-27 Mai. 2012].

TOMÁS GARCÍA, Jorge e DEL PRETE, Vanessa (ed.) (2019) – *Imágenes, Lengua y Creencias en Lusitania Romana*. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd. Disponível em <http://bit.ly/2uAA4Uu>.

novidades

AL-'ULYÀ - REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LOULÉ (2019) – N.º 21. Loulé: Câmara Municipal.

ANTROPE (2019) – N.º 11. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar – Centro das Arqueologias. Disponível em <http://bit.ly/2S3WUMH>.

O IDEÁRIO PATRIMONIAL (2019) – N.º 13. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar – Centro das Arqueologias. Disponível em <http://bit.ly/2vjO1qk>.

MATERIAES (2019) – 3.ª Série. N.º 4. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior.

OPHIUSSA - REVISTA DO CENTRO DE ARQUEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (2019) – N.º 3. Lisboa: Uniarq. Disponível em <http://ophiussa.lettras.ulisboa.pt/>.

REVISTA DE GUIMARÃES (2019) – N.º 128. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.

SABUCALE - REVISTA DO MUSEU DO SABUGAL (2019) – N.º 10. Sabugal: Câmara Municipal.

SETÚBAL ARQUEOLÓGICA (2019) – N.º 18. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS).

Gestos e Técnicas de Vila Nova de São Pedro

workshops de Arqueologia Experimental no Museu Arqueológico do Carmo, em 2019

Pedro Cura¹, Andrea Martins^{2,3,4} e César Neves^{2,3}

¹ PrehistoricSkills.

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

³ Associação dos Arqueólogos Portugueses.

⁴ Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Durante o ano de 2019, realizaram-se seis *workshops* de Arqueologia Experimental no Museu Arqueológico do Carmo (MAC), sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) (Fig. 1). Estas actividades, executadas pela PrehistoricSkills em colaboração com o projecto VNSP3000 (ARNAUD *et al.*, 2017), tiveram como base empírica os materiais e estruturas identificadas em Vila Nova de São Pedro (VNSP), importante povoado calcolítico localizado na Estremadura Portuguesa. As 30 campanhas de escavação levadas a cabo por Afonso do Paço com a colaboração de diversos investigadores (nomeadamente o, muitas vezes injustamente esquecido, Eugénio Jalhay), originaram uma excepcional colecção de artefactos arqueológicos, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. No MAC encontra-se depositada a maioria destes materiais, com grande parte da Sala 1 do museu dedicada a esta imponente colecção e sítio arqueológico, estando aí representadas todas as categorias artefactuais, bem como uma reconstituição do povoado fortificado.

Em 2016, iniciou-se um novo projecto de investigação intitulado *Vila Nova de São Pedro, de novo, no terceiro milénio - VNSP3000*, de responsabilidade da AAP e de da UNIARQ - FLUL, com objectivos bastante diversificados (DINIZ *et al.*, 2017), onde as componentes de Arqueologia Experimental e Arqueologia Pública apresentam um peso bastante significativo dentro do projecto. Assim, a realização do *workshop* intitulado *Como se vivia há 5000 anos? Uma viagem à Pré-História*, foi uma das formas de combinar duas temáticas do projecto, envolvendo a pesquisa científica

com a divulgação e partilha de conhecimento a um público mais alargado e não, estritamente, científico / arqueológico.

No campo da Arqueologia Experimental, o principal foco passa sempre por identificar as cadeias operatórias de produção dos artefactos, procurando apreender e replicar métodos e gestos que possam ter sido praticados pelos agentes da Pré-História, através da formulação de hipóteses e de tentativas e erro. Estes gestos, repetidos continuamente ao longo de anos, permitem uma aprendizagem prática e aperfeiçoamento, partindo de dados empíricos de registo arqueológico e abordagens teóricas.

Nos *workshops*, esta execução, realizada numa primeira fase pelos membros da equipa, atingindo um elevado patamar de realização, permite a demonstração e transferência de saber para um público não especializado. Esta actividade, prática e sensorial, em que os participantes interagem e fazem parte da experiência, leva a que seja transmitido não apenas o conhecimento empírico e teórico, mas também os métodos de execução. A participação activa, contrastante com a habitual passividade onde o público apenas escuta e observa, possibilita alcançar também um sentimento de realização pessoal, atingido com a execução do artefacto ou acção proposta. A experiência torna-se inclusiva, levando a que, de uma forma didáctica, a apreensão da importância da Arqueologia e do estudo do passado seja conseguida.

Os *workshops* realizaram-se sempre ao sábado, sendo o público bastante diversificado, englobando arqueólogos, estudantes universitários de Arqueologia e de outras áreas, famílias com uma

ou duas crianças (entre 5 a 13 anos) e adultos (entre 18 a 75 anos). As actividades foram planificadas de maneira a que todos os participantes conseguissem executar o que lhes era proposto, iniciando-se com uma breve contextualização teórica quer do sítio arqueológico (Vila Nova de São Pedro), quer dos artefactos em análise, numa acção realizada na sala 1 do MAC.

As temáticas que integraram os *workshops* realizados em 2019 versaram sobre Tecnologia Lítica, Cerâmica, Tecelagem, Objectos de Adorno, Objectos em Calcário (“ídeos” cilíndricos), e Objectos em Osso, categorias artefactuais bem representadas no espólio proveniente de VNSP.

Em Fevereiro, decorreu a primeira sessão dedicada à Tecnologia Lítica, onde os participantes puderam produzir uma faca encabada em casca de pinheiro e uma ponta de seta, através de diversas técnicas de talhe. A matéria-prima utilizada foi o sílex, a provisão na Estremadura, trabalhado sobretudo com percutores brandos (seixos de calcário, madeira de buxo, pontas haste de veado, entre outros) (Figs. 2 e 3). Para o encabamento da lâmina de sílex foi utilizada cera de abelha, aquecida previamente.

A Produção Cerâmica foi a actividade contemplada na sessão seguinte. Aqui, iniciou-se com uma demonstração e explicação acerca das matérias-primas utilizadas, aglutinantes e distintas técnicas de produção reconhecidas para estes artefactos das Primeiras Sociedades Camponesas. A elevada diversidade formal e uma maior simplificação técnica permitiram que os participantes

2

4

3

5

produziram diversos objectos, de tipologia e funcionalidade variada, tendo sido trabalhadas igualmente algumas técnicas decorativas (Figs. 4 e 5). As peças produzidas foram posteriormente cozidas.

Em Abril, decorreu a sessão do *workshop* que terá suscitado um maior interesse do público, quer pela sua especificidade, quer pela aplicabilidade quotidiana: Tecelagem. Os conteúdos teóricos e práticos desta sessão são resultado de trabalhos de Arqueologia experimental levados a cabo pela equipa de VNSP3000, através do estudo dos icónicos pesos de tear identificados em VNSP. Estes objectos, interpretados como elementos de tecelagem – pesos de tear (ARNAUD, 2013; PAÇO, 1941), suscitaram, desde sempre, intenso debate sobre a sua funcionalidade e interpretação, tanto devido às características formais (maioritariamente com quatro perfurações) como decorativas – uma larga maioria encontra-se decorada em ambas as faces com motivos geométricos e esquemáticos (MARTINS *et al.*, 2018).

Apesar de não ser impeditiva a sua utilização num tear vertical, a presença de quatro perfurações em cada peso tornava-se pouco lógica e prática, além de que as perfurações dos pesos de VNSP

mostram muito pouco desgaste, não sendo assim clara a sua posição pendurada em tensão. Através de paralelos contemporâneos colocaram-se, pela primeira vez, réplicas dos pesos de VNSP num tear horizontal, entrecruzando fios de linho ou lã através das quatro perfurações, fios esses cruzados por uma outra linha, produzindo um padrão em espinha. Os denominados pesos de tear funcionam, assim, não como pesos mas como placas que são viradas manualmente a cada fiada, entrançando os quatro fios que passam pelas perfurações das placas. A orientação da rotação da placa condiciona o padrão produzido, que poderá também ser mais diversificado com a utilização de linhas de cores diferentes. Relativamente à decoração, esta poderá ter também uma função mnemónica, ajudando no processo de viragem das placas e orientação utilizada. Foram montados teares com quatro, seis e oito placas, produzindo tiras ou fitas de diversas larguras num espaço de tempo relativamente curto, sendo o tear manobrado facilmente apenas por uma pessoa.

Neste *workshop* realizado no MAC foram utilizadas réplicas das placas de tear de VNSP e montados diversos teares de quatro placas cada. Iniciou-se com uma demonstração das matérias-primas (linho e lã) e de metodologias de processamento da mesma, dos artefactos arqueológicos relacionados com a tecelagem (cossoiros, agulhas, pesos e placas) e dos vários tipos de tear existentes. Os participantes apreenderam rapidamente o método funcional proposto, tendo produzido, de forma eficaz, várias peças – pulseiras e fitas –, sendo notória a facilidade e rapidez de execução neste tipo de tear, uma actividade propícia a várias faixas etárias (Figs. 6 e 7).

Os Objectos de Adorno e os Artefactos em Osso foram, igualmente, categorias artefactuais trabalhadas nestas sessões, tendo sempre por base os materiais calcolíticos expostos na Sala 1 do MAC. Os diversos colares que se encontram na vitrine

6

7

dedicada a VNSP foram o modelo para a produção de adornos de matérias-primas muito diversas: cerâmica, pedra – xisto e calcário –, concha e osso (Fig. 8). As matérias-primas foram entregues em bruto, tendo sido trabalhadas manualmente, destacando-se os diversos métodos de perfuração (manual e mecânica). Todos os participantes conseguiram produzir um colar, com adornos muito diversificados, sendo a criatividade individual o parâmetro diferenciador do resultado final. No *workshop* dedicado aos artefactos em osso foram trabalhados ossos de mamíferos de pequeno porte, tendo sido elaboradas agulhas e furadores.

Tal como o *workshop* da Tecelagem, a sessão de Junho resultou de trabalhos de Arqueologia Experimental prévia, nomeadamente sobre os denominados ídolos cilíndricos, ou cilindros de calcário. Estes artefactos ideotécnicos, cuja funcionalidade prática não se encontra ainda definida, surgem em número considerável em VNSP (cerca de uma centena na colecção depositada no MAC), não tendo conhecido até ao momento qualquer tipo de abordagem técnica, formal ou de análise de produção.

Foi, assim, desenvolvido um programa de Arqueologia Experimental sobre cilindros de calcário que contemplou as várias fases de execução, desde a recolha de matéria-prima, desbaste inicial, afeiçoamento, tratamento final e decoração, estando este estudo, actualmente, numa fase de processamento de resultados. A execução destes objectos revelou-se moderadamente difícil, devido ao dispêndio de tempo e de repetição de gestos, nomeadamente no afeiçoamento do calcário, processo que demora várias horas.

Devido à dificuldade de execução e ao processo moroso reconhecido nos trabalhos de Arqueologia Experimental, na sessão realizada no MAC, utilizaram-se objectos já pré-trabalhados, com

8

os participantes a executarem o afeiçoamento final e a decoração, tendo, também, sido elaborados alguns artefactos ideotécnicos em cerâmica (Figs. 9 e 10).

Este primeiro conjunto de *workshops* de Arqueologia experimental sobre materiais de VNSP proporcionou uma divulgação didáctica e inclusiva da Arqueologia para um público bastante diversificado, alcançando os objectivos propostos.

Face aos resultados de 2019, optou-se, para 2020, em dar sequência a estes *workshops*, continuando a recriar e reproduzir os principais artefactos e actividades do quotidiano das comunidades que habitaram lugares como VNSP, estando já programadas as seguintes sessões: 18 de Janeiro - Pedra Lascada; 22 de Fevereiro - Cerâmica; 14 de Março - Produção de Queijo; 4 de Abril - Arte Rupestre; 16 de Maio - Tecelagem.

A informação sobre os *workshops* encontra-se disponibilizada em www.arqueologos.pt.

9

10

Bibliografia

- ARNAUD, José M. (2013) – “Reflexões em Torno das Placas de Cerâmica com Gravuras de Vila Nova de S. Pedro (Azambuja)”. In ARNAUD, José M.; MARTINS, Andrea e NEVES, César (coords.). *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 447-455.
- ARNAUD, José M.; DINIZ, Mariana; NEVES, César e MARTINS, Andrea (2017) – “Vila Nova de São Pedro, de Novo no 3º Milénio: um projecto para o futuro”. *Arqueologia & História - Revista da Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 66-67: 7-17.
- DINIZ, Mariana; MARTINS, Andrea; NEVES, César e ARNAUD, José M. (2017) – “Vila Nova de São Pedro (Azambuja), no 3º Milénio, um Sítio Calcolítico no Ocidente Peninsular: contributos para um debate”. In ARNAUD, José M. e MARTINS, Andrea (coords.). *Arqueologia em Portugal 2017 - Estado da Questão - Textos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 591-604.
- MARTINS, Andrea; ARNAUD, José M.; COSTEIRA, Catarina; NEVES, César e DINIZ, Mariana (2018) – “Images in the clay: the iconography of the loom weights of Vila Nova de São Pedro (Azambuja, Portugal)”. *Poster* apresentado no *24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists* (5-8 Set. 2018).
- PAÇO, Afonso (1941) – “Placas de Barro de Vila Nova de S. Pedro”. In *Congresso do Mundo Português*. Porto. Vol. 1, pp. 233-251.

Linguística e Epigrafia

em busca da nossa mais vetusta antiguidade!

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De 23 a 25 de Outubro de 2019, reuniram-se no auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, cerca de meia centena de investigadores, no âmbito do *XIII Colóquio Internacional sobre Línguas e Culturas Paleo-Hispánicas*, organizado pelo Doutor Amílcar Guerra, da Unidade de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em estreita colaboração e com o apoio logístico da Câmara Municipal.

Os antecedentes

Trata-se de uma reunião científica, cuja Comissão Organizadora reúne investigadores de Espanha, Alemanha, França e Portugal e cuja primeira edição se realizou em Salamanca, no ano de 1974. O objectivo a atingir – como a própria designação sugere – centra-se em dar resposta à enorme curiosidade que, desde há muito, despertaram as inscrições em signos de mui estranha configuração, nem alfabética nem figurativa, achados na Península Ibérica em contexto arqueológico datável duma época imediatamente anterior à vinda dos Romanos, no século II a. C.

Por outro lado, também nas inscrições em Latim, atribuíveis, por isso, à Época Romana, encontraram os estudiosos nomes de pessoas (antropónimos) e de divindades (teónimos) também eles estranhos à habitual nomenclatura latina e que, devido à circunstância de serem típicos da Hispânia, não haviam sido detectados em monumentos doutras áreas do Império Romano. Optou-se, pois, pela hipótese – naturalmente viável – de considerar que esses nomes resultavam da contaminação da linguagem do “invasor” pela do “invadido” e vice-versa. O conhecido fenómeno da aculturação.

Compreende-se a curiosidade por um mundo assim envolvido em mistério. Que significavam esses signos? Que mensagens quiseram deixar-nos os nossos mais vetustos antepassados? Por outro lado, corresponderia essa nítida “aculturação” ao que hoje, em Etnologia, se designa por

miscigenação? Em concreto, teria havido “casamento” entre indígenas e romanos, como nos fora dado observar o “casamento” entre as divindades de uma e doutra cosmogonia?

Só recentemente a identidade se arvorou no Mundo como estandarte de “guerra”; contudo, mesmo inconscientemente quiçá, essa pulsão esteve sempre presente no âmago das gentes e, com maior razão, no espírito dos investigadores do Passado.

O constante aparecimento de novos materiais; a publicação dos resultados de campanhas arqueológicas nos sítios donde essas lápides inscritas haviam saído; o mais aprofundado conhecimento do indo-europeu, considerado o estrato linguístico comum a partir do qual se formaram as diversas línguas europeias – tudo isso foram factores para que essa primeira reunião de 1974 viesse a ter periódico seguimento, com intervalos de tempo variáveis, de acordo com as circunstâncias.

Foram alemães dos primeiros a dedicar-se, ainda em finais do século XIX, ao estudo desta problemática. Cite-se, a título de exemplo, a obra de Alfred Holder, *Alt-Celtischer Sprachschatz* (Leipzig, 3 volumes - 1896, 1904 e 1907), sobre o vocabulário atribuível à antiguidade céltica.

A ligação de universidades espanholas com a Alemanha, mormente devido aos condicionamentos políticos, a partir de meados do século XX, e também porque eram conhecidos desde há muito esses enigmáticos monumentos hispánicos, determinou a inclusão da temática na investigação es-

XIII COLÓQUIO
SOBRE LÍNGUAS
E CULTURAS
PALEO-HISPÁNICAS

panhola. E, atendendo ao facto de boa parte deles se haverem identificado no Sudoeste português, levou a que cedo os eruditos portugueses se interessassem pelo tema. Aliás, recorde-se que já Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), por exem-

plu, tivera o cuidado de reproduzir em desenho os que lograra arrecadar no seu Museu Sisenando Pacense, em Beja, como pode ver-se nos manuscritos depositados na Biblioteca Pública de Évora. A Comissão Organizadora destes colóquios passou, por consequência, a incorporar investigadores dos três países. Realizou-se nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o III, em 1980, por iniciativa do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras, dado o natural parentesco dos seus estudos linguísticos com a temática em apreço. Concretizámos em Coimbra – sob a égide do Instituto de Estudos Clássicos e do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras – o VI, em 1994. Portugal voltou a receber os investigadores no ano de 2009, no Museu Nacional de Arqueologia, onde – para além do seu habitual espólio de epigrafia romana e pré-romana – se logrou expor a inscrição em língua dita “lusitana” achada no termo de Arronches, dada a conhecer no ano anterior.

O colóquio de Loulé constituiu, portanto, o 4.º realizado em Portugal. E a escolha do Barrocal algarvio justifica-se por se encontrar no âmago, digamos assim, do que ora nos parece possível designar como território privilegiado dessa escrita. De resto, o Museu da Escrita do Sudoeste, em Almodôvar, reúne importante espólio associado a essa cultura e foi alvo do interesse maior dos participantes no Colóquio de Loulé, que demoradamente o visitaram no sábado, dia 26. Também nesse dia puderam apreciar o trabalho desen-

volvido no sítio arqueológico do Monte dos Castelinhos, que se enquadra na cronologia considerada e de que parte do espólio exumado se encontra no Museu Arqueológico e Etnográfico Manuel Vicente Guerreiro, situado também em Almodôvar e que foi visitado.

Presidiu nos últimos anos à Comissão Organizadora o Doutor Javier de Hoz, catedrático de Filologia na Universidade Complutense de Madrid. Faleceu a 12 de Janeiro de 2019. Reservou-se, por isso, um espaço na programação do encontro de Loulé para, emotivamente, pela voz dos seus mais antigos companheiros de Comissão, se evocar a sua memória e o seu mui relevante contributo. Esteve presente a sua viúva, Doutora Maria Paz García-Bellido, também ela uma estudiosa deste período histórico.

O Colóquio

Destinadas a esclarecer o estado da questão nos vários domínios, as comunicações centraram-se nos resultados das mais recentes pesquisas em Epigrafia, em Linguística e, também, em Arqueologia, sendo esta uma área que ora voltou a ser introduzida, dada a necessidade de melhor compreensão global da realidade envolvente dos testemunhos identificados.

As versões escritas dessas comunicações serão, como habitualmente, publicadas na revista *Palaehispanica*, sob o patrocínio da Institución «Fernando el Católico», de Zaragoza. Adianta-se, desde já, o panorama do que se apresentou.

1. A Linguística

Incluíram-se predominantemente no domínio das interpretações linguísticas, isto é, no das questões que se prendem com o significado dos signos enigmáticos (atribuíveis aos estratos celtas, ibéricos, celtibéricos, tartéssicos, fenícios...) as intervenções seguintes:

- Sebastián Celestino Pérez, “Últimas investigaciones sobre las estelas de guerrero del Oeste peninsular”;
- José Ángel Zamora, “La epigrafía fenicia en la fachada atlántica de la Península Ibérica”;
- José Antonio Correa, “Algunas cuestiones sobre epigrafía y lengua en el Suroeste de la Península Ibérica”;
- Dagmar Wodtke, “Spelling Tartessian”;

- Eugenio Luján, “La lengua de las estelas del SO: estado de la cuestión”;
- M^a Paz García-Bellido, “Las copias célticas en el Golfo de León: nuevas precisiones”;
- Carlos Jordán, “Celtibérico 2019”;
- Noemí Moncunill, “Variación y continuidad en la onomástica personal de los iberos”;
- Joan Ferrer, “El sistema dual de la escritura celtibérica: quince años después”;
- Aranzazu López, “Los sufijos ibéricos –ka, –ke y –k”.

A ida a Almodôvar foi aproveitada para Amílcar Guerra e a sua equipa darem conta dos recentes trabalhos efectuados no âmbito do Projecto ESTELA, que estuda e inventaria os achados de estelas no Sudoeste.

2. Arqueologia

Integraram-se no estudo dos aspectos arqueológicos as comunicações:

- de Francisco B. Gomes, “Reflexões sobre escrita, identidade(s) e memória(s) na I Idade do Ferro do Sul de Portugal”;
- de Javier Jiménez Ávila, “El contexto arqueológico de la epigrafía del Suroeste Peninsular”;
- de Iñaki Simón, “Arqueología de la escritura: los soportes de las escrituras paleohispánicas”;
- de Coline Ruiz Darasse e Alexis Gorgues, “Un dé ibérique et son contexte: l’objet de l’atelier de potiers du Mas de Moreno (Foz-Calanda, Espagne)”.

3. Aculturação

No que concerne a testemunhos do contacto entre indígenas e romanos:

- Víctor Sabaté Vidal, “Inscripciones ibéricas y latinas en la Roca dels Moros de El Cogul (Lleida, España)”;

- Francisco Javier Fernández Nieto, “*Buradonis ilicetum* (Mart. 4, 55, 23): emplazamiento y naturaleza del santuario”;
- José María Vallejo, “Lusitano y onomástica: 25 años después”;
- José Cardim Ribeiro, “A inscrição lusitana de Sansuena («Arroyo I»)”;
- María Cruz González, “El culto a *Reue / Reuue* en *Gallaecia*”;
- Noemí Moncunill, “Variación y continuidad en la onomástica personal de los iberos”;
- María José Estarán, “El contacto lingüístico y la latinización en la Hispania antigua. Un análisis histórico y sociolingüístico de las fuentes epigráficas y numismáticas”;
- José Cardim e Hugo Pires, “Da fixação textual das inscrições lusitanas de Lamas de Moledo, Cabeço das Fráguas e Arronches: o contributo do «Modelo de Resíduo Morfológico» (MRM), seus resultados e principais conseqüências interpretativas”.

Merece alusão especial o que P. Ripollès, M. Gozalbes, A. Peña y J. F. Onielfa mostraram acerca de “La representación de las leyendas monetales en el portal monedaiberica.org”. Esse portal – <https://monedaiberica.org> –, preparado na Universidade de Valência, reveste-se, na verdade, do maior interesse pelas enormes potencialidades de estudo que permite, nomeadamente devido à excelente qualidade das fotografias de moedas a que pode aceder-se.

A circunstância de ser este um colóquio de temática específica determina, obviamente, que, sendo relevante o contributo de cada um, não o são menos o encontro, a troca de impressões, os contactos que desta sorte se fortalecem ou iniciam. E pode garantir-se que todos saíram mais ricos em saber e experiência, após as três jornadas em comum.

Loulé soube honrar garbosamente a tradicional hospitalidade do Barrocal e louletana (em particular). Um exemplo mais, de excelência, por parte de um Município que não hesita em disponibilizar significativas verbas para apoio a iniciativas culturais e, inclusive, científicas, consciente de que esse é o caminho certo para consolidar a sua identidade e concitar o entusiasmo identitário dos seus munícipes. 🏰

Visita a Mesas do Castelinho.

São Cucufate

villa romana que é do Povo!

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Comemoraram-se, a 21 e 22 de Setembro de 2019, na Vidigueira, os 40 anos do início dos trabalhos arqueológicos na *villa* romana de São Cucufate, iniciativa conjunta da Direcção Regional da Cultura do Alentejo, do CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) e da Câmara Municipal de Vidigueira.

A *villa* já era conhecida antes dessas campanhas levadas a efeito pela equipa luso-francesa, a partir de 1979. Fora D. Fernando de Almeida quem, mais detidamente, até aí a explorara; contactado, não teve a menor dúvida em apoiar a realização de novos trabalhos, agora a cargo, pela parte portuguesa, de membros do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob orientação do Doutor Jorge de Alarcão; e, pela parte francesa, do Centre Pierre Paris (Université de Bordeaux III), sob a responsabilidade do Professor Robert Étienne e da Doutora Françoise Mayet.

Depois de um “itinerário urbano”, que se centrara na escavação sistemática da área político-administrativa de *Conimbriga*, quisessem os arqueólogos conhecer melhor a ruralidade da Lusitânia romana. Daí, a escolha. Realizaram-se campanhas de um mês no Verão, até 1984, que vieram a ter continuidade através da actividade complementar do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal da Vidigueira, o primeiro gabinete do género a ser criado em Portugal.

Aspecto da assistência à sessão científica e intervenientes na mesma.

Teve dois momentos a evocação ora levada a cabo.

No primeiro dia, uma sessão de cariz científico internacional, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em que se enquadraram os resultados obtidos no âmbito geral dos conhecimentos agora alcançados. Após as intervenções – que, sublinhe-se, não foram meramente protocolares – do Presidente do Município de Vidigueira, Rui Manuel Serrano Raposo, e da Directora Regional da Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoira, começou-se por chamar a atenção para um aspecto nem sempre tido em consideração, num caso, como este, em que era preciso prever, em tempo oportuno, a logística necessária ao bom funcionamento de uma equipa que ultrapassou sempre a meia centena de participantes.

Françoise Mayet integrou, de seguida, o projecto das escavações de São Cucufate no plano gizado pela Mission Archéologique Luso-Française em Portugal.

Portugal.

Jorge Alarcão completou, na intervenção a que deu o título de “O Projecto Arquitectónico Interrompido de S. Cucufate”, o que já se escrevera sobre a arquitectura da *villa*, anotando duas outras hipóteses de reconstituição de ambientes, resultantes da reflexão posterior à publicação dos dois volumes que reúnem os resultados obtidos na escavação, *Les Villas Romaines de São Cucufate* (Portugal) [Paris, 1990].

Nesse mesmo plano da arquitectura, interveio depois Gérard Charpentier, da Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Université Lyon 2), que foi o arquitecto deste projecto, dando conta do estudo arquitectónico dos vestígios de São Cucufate e das inovadoras hipóteses de restituição encetadas.

Ricardo González Villaescusa (Université Paris - Nanterre) enquadrou a investigação feita em

São Cucufate no plano geral dos novos olhares com que hoje se encaram as *villae*: “De la *villa* agrícola a la arqueogeografía: 40 años de evolución del patrimonio arqueológico” foi o título da sua comunicação.

João Pedro Bernardes (Universidade do Algarve / Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património), fez o ponto da situação dos conhecimentos que ora já se têm acerca das *villae* marítimas no Algarve, uma comparação útil com a *villa* de cariz agrário em análise.

Inês Vaz Pinto integrou o estudo que fizera e que constituiu a sua tese de doutoramento – *A Cerâmica Comum das Villae Romanas de São Cucufate* (Beja), Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2003 –, no horizonte da investigação em curso sobre as cerâmicas comuns romanas do Alentejo.

Ricardo Cabral e Martino Correia, da empresa THEIA - Tecnologia, Património e Investigação em Arqueologia, e também investigadores do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, apresentaram “Senseos, um Projecto Inovador na Monitorização do Património e na Protecção do Território”, cujo alcance nesses dois domínios é, de facto, considerável, especialmente tendo em conta que se utilizam, em tempo real, imagens colhidas por satélite.

Por fim, Cláudio Torres, do Campo Arqueológico de Mértola / Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, contou – na comunicação que intitulou “A Arqueologia e os Problemas de História Rural” – de que estratégias se lança mão em Mértola para que os vestígios arqueológicos sejam devidamente apreciados e se incluam no dia-a-dia da população.

Vasco Gil Mantas – que não esteve presente nas comemorações – enviou, a esse propósito, uma mensagem para o fórum *Archport*, no dia 22 de Setembro, em que, após referir o seu regozijo pela celebração dos 40 anos das escavações luso-francesas, recordou “o programa paralelo de prospecção sistemática em cerca de 2600 hectares em torno da villa (a

Actuação de um dos grupos corais.

primeira realizada em Portugal) e a série de sondagens em parte dos mais de meia centena de sítios de tipologia diversificada, entre os quais algumas villae, que permitiram uma leitura mais correcta da história rural romana da zona”. E lembrou os nomes dos membros da equipa que, além dele próprio, se ocuparam dessa investigação: António Nunes Monteiro, Jean-Gérard Gorges e Pierre Sillières.

No segundo dia, domingo, 22 – sempre acompanhados, como, aliás, acontecera no dia anterior, pelo presidente da autarquia, Rui Raposo, por Susana Damas, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e pela Directora Regional da Cultura, Ana Paula Amendoeira –, todos os actos decorreram nas ruínas.

O povo acorreu em massa para admirar a intervenção artística INTEMPORAL - estratégias para habitar um monumento, da autoria da artista colombiana Alejandra González Soca, de que constavam também testemunhos de vizinhos e de trabalhadores, assim como para ver a exposição em que se incorporaram trabalhos de utentes do Centro de Dia; efectuar a visita guiada ao sítio; e assistir, no pequeno auditório do centro de

interpretação, à projecção de cenas do que o seu autor e produtor, Tiago Pereira, designou “escultura sonora: *Memórias de S. Cucufate*”, cuja finalidade é registar os depoimentos de quantos colaboraram nas escavações e daqueles que sentem São Cucufate como pertença sua.

Depois de se terem ouvido dois grupos corais – um deles dirigido pelo Padre Reis, prior da Vidigueira nos primeiros anos das campanhas –, todos os presentes foram convidados a participar na adiafa. Celebrava-se, desta sorte, a iniciativa que a equipa de arqueólogos instituiu desde o primeiro ano: no último dia da campanha, o trabalho terminava mais cedo e trabalhadores e arqueólogos confraternizavam, comendo e bebendo à saúde! E, de novo, os componentes dos grupos corais não hesitaram em cantar, sendo uma das modas mais aplaudidas a que directamente enaltece o significado das ruínas de São Cucufate.

Escreveu Jorge Alarcão, na colecção *Roteiros do Património*, o livrinho sobre São Cucufate que termina assim: “*Ficou deserto o casarão, pasmado, amargurado de tanta solidão. Agora, quem o visita, se o souber entender, o ressuscita*”. Ressuscitou-se. Falou-se em povo: gente, pessoas, habitantes; não em povo / povoado. Que as ruínas da *villa* romana de São Cucufate estão longe do povoado, mas encontram-se bem no coração do Povo. E se algo de mui relevante há a reter destas comemorações é essa evidente verificação: o Povo de

Vila de Frades e da Vidigueira sente as ruínas como suas, a ponto, como se disse, de lhes dedicar modas.

Juntou-se o Povo aos membros da equipa. Fez-se a adiafa. Confirmou-se: a *villa* romana é do Povo! Assume, desta forma, todo o seu sortilégio o sentido etimológico da palavra “Património”: a herança que se quer salvar! 🐦

Panorâmica sobre o estabelecimento termal.

7th LRCW e 5.º SECAH ceramologia romana e tardo-antiga

José Carlos Quaresma

[Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Outono de 2019 foi pródigo em congressos internacionais de referência para os estudos de ceramologia romana e tardo-antiga. Em menos de um mês, realizou-se o trienal LRCW e o bienal SECAH, ambos em Espanha, nas cidades de Valência e Alcalá de Henares (Madrid), respectivamente.

O LRCW 7 (*7th international conference on Late Roman coarse ware, cooking ware and amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry*) realizou-se de forma antecipada, entre 15 e 19 de Outubro de 2019, quando a data normal seria a Primavera de 2020. Mas contou, como habitualmente, com uma numerosa participação de investigadores mediterrânicos e atlânticos, provenientes das ilhas britânicas ao Mar Negro. Na presente edição, teve como comité organizador Miguel Ángel Cau Ontiveros (ICREA, ERAAUB, Universitat de Barcelona), Josep Maria Macias i Solé (Institut Català d'Arqueologia Clàssica) e Albert Vicent Ribera i Lacomba (Institut Català d'Arqueologia Clàssica e Secció de Investigació Arqueològica Municipal de València). No comité científico local, composto por 16 pessoas, constaram dois nomes portugueses: o do signatário (JCQ) e o de Catarina Viegas (Universidade de Lisboa). À semelhança dos antecedentes, o encontro foi dividido em vários painéis consecutivos, que versaram as geografias das investigações respectivas: o Mediterrâneo ocidental, o Mediterrâneo oriental, as ilhas mediterrânicas e a *Hispania*. Este ano contou com uma sessão especial focada no “problema do século VIII d.C.”, finalizada com uma mesa redonda composta por Michel Bonifay (substituído por Horácio Gonzalez), Natalia Poulou, Paul Reynolds e Agnès Vokaer. Para além do habitual “hands-on-pottery”, realizaram-se cinco visitas de estudo: aos sítios de Valência la Vella, Pla de Nadal, *Lucentum* (Alicante), e aos sectores arqueológicos valencianos de Almoína e do Mausoléu de Sant Vicent.

Quanto ao V Congresso SECAH, realizou-se entre 6 e 9 de Novembro e foi dedicado ao tema “Da Costa ao Interior. As cerâmicas de importação na *Hispania*”. Foi organizado por Carmen Fernández Ochoa (Universidade Autónoma de Madrid), César Heras (Universidad Complutense de Madrid), Ángel Morillo (Universidad Complutense de Madrid) e Mar Zarzalejos (Universidad Nacional de Ensino à Distância - Madrid). O comité científico foi composto por 29 pessoas, dos quais quatro eram investigadores portugueses: o signatário (JCQ), Carlos Fabião e Catarina Viegas (Universidade de Lisboa) e Rui Morais (Universidade do Porto).

Contou com duas visitas programadas, a *Complutum* (Alcalá de Henares) e a Toledo. Também este simpósio foi estruturado em painéis sucessivos, que na edição vertente se distribuíram em

cinco temas: Importações e transferências culturais na Península Ibérica durante a etapa republicana; Importações para uma nova elite: a cerâmica de mesa na época alto-imperial; Cerâmicas itálicas importadas de uso comum: entre a utilidade e o prestígio; Importações africanas. Novos cenários e novos agentes; Vária. Na assembleia geral dos sócios da SECAH, foi anunciada pelo signatário a organização do próximo *workshop*, com o título “Colóquio Internacional SECAH Cerâmica Antiga na *Hispania* (séculos II a VII d.C.). Contextos estratigráficos entre o Atlântico e o Mediterrâneo”, a realizar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova de Lisboa), entre 7 e 9 de Maio de 2020. Este *workshop*, com um foco monográfico, mas igualmente com edição de actas, sucederá ao de Lugo, ocorrido no ano de 2018. ❧

Grupo de participantes no LRCW7.

Complutum (Alcalá de Henares) aquando de visita integrada no V Congresso SECAH.

Campo Arqueológico de Mértola distinguido com prémio da Universidade de Córdoba

Maria de Fátima Palma e Virgílio Lopes

[Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
Campo Arqueológico de Mértola, Centro de Estudos em Arqueologia,
Artes e Ciências do Património]

Por opção dos autores, o texto segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

O Campo Arqueológico de Mértola (CAM) foi distinguido, a 10 de outubro, com o “IV Premio *Sísifo* a la Investigación, Defensa y Difusión del Patrimonio Arqueológico” 2019, atribuído pela Associação Arqueología Somos Todos, da Área de Arqueologia da Universidade de Córdoba (UCO).

Este Prémio destaca o trabalho de investigação, defesa e divulgação do Património Arqueológico desenvolvido, há mais de quatro décadas, pelo Campo Arqueológico de Mértola, na Vila e concelho de Mértola. O galardão sublinha a luta e o compromisso desta instituição com a História e a Arqueologia, através do reconhecimento do trabalho na preservação do legado material e intelectual do nosso passado e o seu contributo para o desenvolvimento local.

A cerimónia de entrega do Prémio *Sísifo* 2019 teve lugar na Casa Árabe, em Córdoba. O júri dos IV Prémios *Sísifo* foi constituído pelo Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo (Catedrático de Arqueologia da UCO), a Dra. Ana Ruiz (Investigadora da UCO e coordenadora de *Arqueología Somos Todos*), o Prof. Dr. Pedro Poyato (Catedrático de História de Arte da UCO), o Prof. Dr. Eduardo Ferrer (Catedrático de Arqueologia da Universidade de Sevilla), o Dr. Javier Rosón (Gerente de Casa Árabe) e D. Ángel Luis Alonso Prieto, como representante dos Amigos de la Arqueología Cordobesa, que patrocinam desde a sua criação estes Prémios, junto com a Universidade de Córdoba, a Fundação Espanhola para a Ciência e a Tecnologia do Ministério de Economia e Competitividade, e a Delegação de Cultura e Património Histórico do Ayuntamiento de Córdoba.

Intervenção de Cláudio Torres na
cerimónia de entrega dos Prémios *Sísifo*.

PREMIOS *SÍSIFO*
a la Investigación, Defensa y Difusión del Patrimonio Arqueológico

Foto: Ciencho Martínez @ Cordoba.

“A pesar de la cantidad y calidad de candidaturas presentadas, todos ellos decidieron por unanimidad otorgar el Premio Sísifo 2019 al Campo Arqueológico de Mértola (Portugal), como reconocimiento a su larga trayectoria de investigación, protección, puesta en valor y dinamización del patrimonio arqueológico y cultural de esta localidad, que se ha convertido en modelo internacional de arqueología integral.

Además, el jurado estimó otorgar una Mención Especial a la Asociación Cultural Amigos de Cascante, como ejemplo de un proyecto integrador y transversal de investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico en el municipio navarro, impulsado y sostenido por sus habitantes. Por último, el Premio Sísifo de Honor, patrocinado por la Universidad de Córdoba, ha recaído en la Societat Co-

operativa La Paranza Onlus, como reconocimiento a la modélica puesta en marcha de un proyecto arqueológico-cultural de marcado carácter social en una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Nápoles, convirtiendo su pasado en un recurso de presente y futuro, especialmente, entre los más jóvenes. Estos proyectos vienen a sumarse a la plantilla de premiados de años anteriores, entre los que podemos destacar: Instituto Arqueológico Alemán, Casa Árabe, Aqua Patavinae, Los Bañales, Faragola, Pequeños Arqueólogos, Ayuntamiento de Aroche, Bombas Gens y Huelva te mira”, refere a nota de imprensa do Prémio *Sísifo*.

Na gala de entrega dos Prémios, o CAM esteve representado pelo seu Director, Cláudio Torres, e pelo investigador Virgílio Lopes, membro da Direção. 🏆

Foto: Virgílio Lopes.

Notícia do XIII Congresso Ibérico de Arqueometria

Célia Gonçalves¹, Daniel García Rivero², Maria Isabel Dias^{3,4}, Nuno Bicho¹,
Ruth Taylor² e Manuel García-Heras^{4,5}

¹ Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behavior (ICArEHB), Universidade do Algarve.

² Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla.

³ Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares. Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares, Campus Tecnológico e Nuclear, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

⁴ SAPaC - Sociedad de Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural.

⁵ Instituto de Historia (IH-CCHS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre os dias 16 e 19 de Outubro de 2019, decorreu no *Campus* de Gambelas da Universidade do Algarve (UALg) o *XIII Congresso Ibérico de Arqueometria* (XIII CIA), organizado em cooperação entre o Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve, a Universidade de Sevilha, o Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares do Instituto Superior Técnico e a Sociedad de Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural (SAPaC).

Os Congressos Ibéricos de Arqueometria, promovidos pela SAPaC, ocorrem de dois em dois anos desde 1995. No início, designavam-se por Congressos Nacionais de Arqueometria (Espanha) e, desde a 5.ª edição, realizada em El Puerto de Santa María (Cádiz), em 2003, passaram a ser designados de Congressos Ibéricos de Arqueometria, integrando também investigadores de Portugal, dando-lhe efectivamente uma dimensão ibérica. Desde a 9.ª edição, realizada em Lisboa, em 2011, os congressos passaram a alternar entre uma cidade portuguesa e uma espanhola. Os idiomas oficiais, desde a 5.ª edição (2003), são o português e o espanhol.

A XIII reunião bianual da comunidade Ibérica de Arqueometria pretendeu ser um espaço de promoção, difusão e partilha de experiências, conhecimentos e resultados das pesquisas científicas, de forma a favorecer a cooperação entre os investigadores das diferentes disciplinas arqueométricas. A apresentação, exploração e discussão dos últimos desenvolvimentos técnicos e problemáticas emergentes, assim como a análise dos desafios futuros inerentes ao estudo de materiais, per-

mitiram fomentar o debate em torno da valorização do Património. A conferência contou com a participação de cerca de 65 investigadores de diversas nacionalidades, sendo de destacar a participação dos estudantes, que apresentaram, na sua maioria, o resultado de trabalhos de mestrado ou da investigação no âmbito do doutoramento, comprovando a existência de uma renovação geracional na comunidade.

O programa final do XIII CIA contou com um total de 74 comunicações – 37 comunicações orais e 37 *posters* – cujos resumos podem ser consultados em: <http://bit.ly/2tEtLiV> e <http://bit.ly/30Ta10g>. Durante os três dias do congresso, um amplo espectro de tópicos foi abordado, encontrando-se agrupado em cinco sessões: Análises de materiais (pigmentos, metais e cerâmica); Análise e proveniência de matérias-primas; Prospecção geofísica e análises espaciais; Estudos isotópicos e datações; Imagens e modelação 3D.

Na maior parte das sessões os debates foram amplos, participados e construtivos, deixando muito em aberto para a próxima reunião, que se realizará dentro de dois anos (2021), em Barcelona, e que constituirá o XIV CIA.

A publicação das contribuições está prevista para

2020, num volume especial da revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

Com o objetivo de impulsionar e reconhecer o trabalho que está a ser levado a cabo pelos jovens investigadores na área da Arqueometria, a organização do XIII CIA decidiu atribuir prémios aos melhores *posters* de estudantes. O prémio de melhor *poster* foi para Dulce Valdez, do Laboratório Hercules, Universidade de Évora, com o trabalho intitulado “Caracterización de morteros asociados con el Sistema hidráulico de la villa romana Horta da Torre (Fronteira, Portugal)”. Os *posters* de Rebecca Anne MacRoberts, sobre “Diet and mobility during the Christian conquest of Iberia: The multi-isotopic investigation of a 12th-13th century military order in Évora, Portugal”, e de Adam Gašpar, sobre “Ánforas fenício-púnicas de Castro Marim, Portugal: origem e conteúdos dos tipos B/C e D de Pellicer”, obtiveram o segundo e o terceiro lugares, respetivamente.

Resta salientar que, para além das instituições envolvidas na organização, o congresso não teria sido possível sem o apoio de outras entidades: a Faculdade de Economia e de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), a Tertúlia Algarvia; bem como os voluntários que nela participaram (Ana Gomes, Daniela Maio, Joana Belmiro, João Cascalheira, Lino André, Meghan Beevor, Pedro Horta, Ricardo Godinho e Roxane Matias). 🐾

workshop

Identificar, Escavar e Estudar Sítios do Paleolítico Superior em Contextos de Arqueologia Preventiva

Cristina Gameiro [Uniarq - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No âmbito do projeto PALEORESCUE (PTDC/HAR-ARQ/30779/2017), realizou-se nos dias 24 e 25 de Outubro de 2019, no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o *Workshop Identificar, Escavar e Estudar Sítios do Paleolítico Superior em Contextos de Arqueologia Preventiva*.

No dia 26 de Outubro, teve lugar uma aula prática sobre materiais líticos (com recurso a coleções líticas produzidas no âmbito de talhe experimental, por Thierry Aubry) e, no âmbito de uma parceria com o Museu Arqueológico do Carmo / Associação de Arqueólogos Portugueses, uma conferência sobre uma ferramenta informática de gestão de informação em Arqueologia (ISHTAR: <https://ishtar-archeo.net/>) desenvolvida por Yann Le Jeune, consultor do referido projeto de investigação.

O objetivo deste *workshop* foi possibilitar uma aprendizagem e/ou atualização de conhecimentos a estudantes de Arqueologia ou a arqueólogos a trabalhar em Arqueologia Preventiva. Apesar de alguns constrangimentos de agenda, por parte dos comunicantes, dificultando a aglutinação dos temas, estes versaram sobre três linhas gerais: gestão de projeto, Geoarqueologia e indústrias líticas.

Em cima, Hélène Djema (DRAC Ile-de-France, Ministério da Cultura & ArScAN UMR 7041 CNRS, França) durante a apresentação da sua comunicação sobre legislação e procedimentos em França.

Em baixo, Lúcio Cunha (CEGOT-FLUC) apresenta comunicação sobre Geomorfologia em contextos fluviais.

Talhe experimental por Thierry Aubry, com Mariana Santos, uma das estudantes que participou no *workshop* (à direita).

Subsequentemente, foram abordados temas como: Tafonomia dos artefactos líticos, Geologia, Geomorfologia, Sedimentologia e aplicações SIG. Com exceção de Miguel Almeida, Marianne Deschamps e Rita Gaspar (que, por constrangimentos de última hora, acabou por não poder estar presente), todos os restantes comunicantes pertencem à equipa do projeto.

Hélène Djema e Yann Le Jeune, consultores do projeto, apresentaram legislação e procedimentos aplicados em França, e foi possível conhecer alguns casos de estudo de sítios paleolíticos identificados em contexto de Arqueologia Preventiva na região parisiense.

Para este evento inscreveram-se cerca de 45 participantes e, entre alunos, arqueólogos da tutela,

arqueólogos a trabalhar como trabalhadores individuais ou em empresas de Arqueologia (como pode ser verificado no gráfico apresentado), contou com uma presença média diária de cerca de 25 pessoas.

Procurou-se alimentar a discussão sobre a aplicação e o desenvolvimento de procedimentos e metodologias de campo que promovam a identificação e que sejam adequados à escavação de sítios paleolíticos em contextos preventivos.

Esperamos que tenha sido profícuo para os participantes. ✎

Remontagem de bloco de sílex durante a aula prática.

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impresa) e **Al-Madan Online** (digital)

dois suportes... duas publicações diferentes...

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impressa em venda directa

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

EVENTOS

23 - 25 Jan. 2020, Palmela (PORTUGAL)
Jornadas Internacionais Terra, Pedras e Cacos do Garb al-Andalus | <http://bit.ly/2RUKJkY>

29 Jan. - 1 Fev. 2020, Sevilha (Espanha)
VII Congreso Internacional sobre el Neolítico en la Península Ibérica | <http://bit.ly/2O0jxQN>

6 - 7 Fev. 2020, Almada (PORTUGAL)
ICOM-CC Interim Meeting. Reflection on Theory, History, and Ethics in the Conservation of Paintings: from sources to the wider social context | <http://bit.ly/2NHaQtQ>

13 - 15 Fev. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
TAGI20 - Theoretical Archaeology Group Ibérico 2020 | <https://tagiberico.org/>

5 - 7 Mar. 2020, Praga (República Checa)
21st Annual Meeting Europae Archaeologiae Consilium (EAC) | <http://bit.ly/2Gn6uo7>

13 - 15 Mar. 2020, Florença (Itália)
XXII General Assembly and Symposium Building Peace through Heritage: world forum to change through dialogue | <http://bit.ly/30ZBZ15>

25 - 27 Mar. 2020, Berlim (Alemanha)
EXARC Conference Documentation Strategies in (Archaeological) Open-Air Museums | <https://exarc.net/meetings/berlin>

16 - 18 Abr. 2020, Porto (PORTUGAL)
Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territórios: identidades e intercâmbios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica | <http://bit.ly/2Xaj6oH>

16 - 18 Abr. 2020, Split (Croácia)
TRAC 2020 - The 30th Theoretical Roman Archaeology Conference | <http://trac.org.uk/trac-2020/>

20 - 22 Abr. 2020, Praga (República Checa)
Europa Postmediaevalis 2020 - Post-medieval pottery in the spare time | <http://bit.ly/2XaBD4r>

6 - 8 Mai. 2020, Madrid (Espanha)
XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Antigua: X edición internacional | <http://bit.ly/30SqkBk>

7 - 9 Mai. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
Colóquio Internacional SECAH. Cerâmica Antiga na Hispânia (séculos II a VI d.C.):

contextos entre o Atlântico e o Mediterrâneo | <https://jornadassecah2020.pt/>

8 - 11 Mai. 2020, Haapsalu (Estónia)
Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation) Conference: fostering heritage communities | <http://interpreteuropeconference.net/>

12 - 15 Mai. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ENCORE 2020. 4.º Encontro de Conservação e Reabilitação de Edifícios | <http://encore2020.inec.pt/>

14 - 16 Mai. 2020, Graz (Áustria)
Instrumenta Inscripta IX: joyas inscritas, inscripciones decorativas sobre instrumentum y formas de etiquetado | <http://bit.ly/2sYgHEy>

14 - 16 Mai. 2020, Coimbra (PORTUGAL)
Early Medieval Bioanthropology 2020: new approaches to Early Medieval funerary contexts in the Centre and North of the Iberian Peninsula | <http://bit.ly/37wdmvt>

18 - 22 Mai. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ISA 2020 - 43rd International Symposium on Archaeometry | <https://www.isa2020-lisboa.pt/>

26 - 30 Mai. 2020, Proença-a-Nova (PORTUGAL)
International Congress Tumuli and Megaliths in Eurasia | <http://bit.ly/2RtzYXP>

29 - 30 Mai. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
Encontro Investigação Arqueológica e Turismo | <http://bit.ly/2O24Zjx>

2 - 5 Jun. 2020, Helsínquia (Finlândia)
Ikuwa7 - 7th International Congress for Underwater Archaeology | <http://bit.ly/2je9EvB>

2 - 5 Jun. 2020, Madrid (Espanha)
Lac2020 - 6th Landscape Archaeology Conference | <https://lac2020.cchs.csic.es/>

6 - 9 Jun. 2020, Ávila (Espanha)
Colóquio Internacional Projectando lo Oculto. Tecnologías LiDAR y 3D aplicadas a la Arqueología de la Arquitectura de las Edades de los Metales | <http://bit.ly/30SBh5V>

6 - 10 Jul. 2020, Praga (República Checa)
Wac 2020 - 9th World Archaeological Congress | <https://www.wac-9.org/>

8 - 11 Jul. 2020, Évora (PORTUGAL)
Othering and the Other: performing identity in the Roman Empire | <http://bit.ly/201tjSK>

26 - 30 Ago. 2020, Budapeste (Hungria)
26th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2020>

1 - 6 Set. 2020, Meknes (Marrocos)
XIXème Congrès Mondial de la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques | <http://bit.ly/31XaSnw>

16 - 18 Set. 2020, Barcelona (Espanha)
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions: new technologies for a sustainable conservation of heritage structures | <http://bit.ly/2TXCqrq>

23 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
6.º Colóquio Internacional da Rede Internacional de Pensamento Crítico sobre Globalização e Património Construído (RIGPAC): city branding, globalização e património | <http://bit.ly/37prTZQ>

24 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
III Congresso Ibero-Americano Investigações em Conservação de Património (ICP2020) | <http://bit.ly/3aLhY31>

14 - 18 Out. 2020, Plovdiv (Bulgária)
ICCM 14th Triennial Conference. Conserving Mosaics in a Changing Environment: challenges and opportunities | <http://bit.ly/36twDfM>

19 - 22 Nov. 2020, Porto (PORTUGAL)
III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | <http://bit.ly/2O07Sbs>

22 - 28 Ago. 2021, Nijmegen (Holanda)
Limes Congress XXV: Anchoring Technology in Greco-Roman Antiquity | <https://limes2021.org/>

8 - 11 Set. 2021, Kiel (Alemanha)
27th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2021>

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa

[desde 1982]

Última edição: N.º 22, 2019

Em preparação: N.º 23, 2020

toda a informação em...

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa em...

<http://issuu.com/almadan>

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato pdf

[desde 2005]

Últimas edições:

N.º 22, tomo 4, Julho, 2019

N.º 23, tomo 1, Janeiro, 2020

Em preparação:

N.º 23, tomo 2, Julho, 2020

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

Fundada em 1863, a mais antiga
Associação de defesa
do Património em Portugal.

Tutela o Museu Arqueológico
do Carmo, o primeiro museu
de Arte e Arqueologia do país.

arqueologos.pt

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

